

	<p align="center">Royaume du Maroc Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville</p>	<p align="center">Formation Doctorale Dynamique Territoriale, Planification et Gouvernance Urbaine</p>
---	--	---

Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme

THESE DE DOCTORAT
Spécialité : Urbanisme et Aménagement

CEDOC
Urbanisme, Aménagement, Habitat & Territoire

FORMATION DOCTORALE
Dynamiques Territoriales, Planification et Gouvernance Urbaine

Le zonage urbain au Maroc :

Pratiques, enjeux et inégalités socio-spatiales

- Cas de la ville de Kénitra

Thèse présentée et soutenue publiquement, le **jeudi 23 avril 2026 à 10h30** par :
Aziz MOUQIT

Dirigée par :
Pr. Tarik HARROUD

Jury :

Pr. Mohamed HANZAZ	Professeur de l'enseignement supérieur, INAU-Rabat	Président
Pr. Tarik HARROUD	Maître de Conférence Habilité, INAU-Rabat	Directeur de Thèse
Pr. Sanaa NAKHLI	Professeur de l'enseignement supérieur, INAU-Rabat	Rapporteur
Pr. Yassine EL OMARI	Maître de Conférence Habilité, INAU-Rabat	Rapporteur
Pr. Abdelfattah ROUCHDI	Maître de Conférence Habilité, ENA-Tétouan	Rapporteur et membre extérieur

Année Universitaire 2025/2026

	<p align="center">Royaume du Maroc Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville</p>	<p align="center">Formation Doctorale Dynamique Territoriale, Planification et Gouvernance Urbaine</p>
---	--	---

Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme

THESE DE DOCTORAT
Spécialité : Urbanisme et Aménagement

CEDOC
Urbanisme, Aménagement, Habitat & Territoire

FORMATION DOCTORALE
Dynamiques Territoriales, Planification et Gouvernance Urbaine

Le zonage urbain au Maroc :

Pratiques, enjeux et inégalités socio-spatiales

- Cas de la ville de Kénitra

Thèse présentée et soutenue publiquement, le **jeudi 23 avril 2026 à 10h30** par :
Aziz MOUQIT

Dirigée par :
Pr. Tarik HARROUD

Jury :

Pr. Mohamed HANZAZ	Professeur de l'enseignement supérieur, INAU-Rabat	Président
Pr. Tarik HARROUD	Maître de Conférence Habilité, INAU-Rabat	Directeur de Thèse
Pr. Sanaa NAKHLI	Professeur de l'enseignement supérieur, INAU-Rabat	Rapporteur
Pr. Yassine EL OMARI	Maître de Conférence Habilité, INAU-Rabat	Rapporteur
Pr. Abdelfattah ROUCHDI	Maître de Conférence Habilité, ENA-Tétouan	Rapporteur et membre extérieur

Année Universitaire 2025/2026

Résumé

Ce travail de recherche, s'intéresse à l'étude de l'évolution du zonage urbain à Kénitra et à ses conséquences sur l'organisation spatiale et sociale de la ville, de la période du Protectorat (1912-1956) jusqu'à la période contemporaine. L'objectif central est d'analyser comment les pratiques de zonage ont contribué à structurer l'espace urbain et à donner forme à des inégalités socio-spatiales.

En s'appuyant sur les fondements théoriques des inégalités, faisant référence aux travaux de David HARVEY, une figure centrale dans la réflexion sur la production de l'espace et les inégalités socio-spatiales, la thèse démontre que ces pratiques ont non seulement organisé l'espace urbain, mais ont aussi conduit à la marginalisation de certaines zones et à l'accentuation des inégalités sociales et économiques entre les différents quartiers.

Sur la base d'un travail de terrain combinant une recherche documentaire portant notamment sur les archives de la ville, des relevés de terrain et des entretiens menés auprès de différents acteurs impliqués et concernés par le processus de la planification de la ville, le travail de recherche montre comment le zonage a divisé la ville en zones distinctes avec un accès inégal aux services publics, aux équipements collectifs et aux opportunités économiques.

L'étude utilise une quinzaine d'indicateurs socio-économiques pour quantifier et illustrer ces disparités, mettant en évidence une répartition des ressources à Kénitra marquée par une nette division entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Une étude de cas est réalisée dans trois quartiers spécifiques : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire et Kénitra Moderne, à travers des analyses quantitatives et qualitatives. Cette analyse révèle que l'inégalité sociale et économique est une conséquence directe des politiques de zonage mises en place au fil du temps.

En analysant finement les effets des pratiques de zonage sur la répartition des inégalités socio-spatiales à Kénitra, cette recherche montre comment ce processus a favorisé certaines zones urbaines au détriment d'autres, créant ainsi une marginalisation de populations et renforçant les disparités géographiques.

Mots-clés : Zonage urbain, Inégalités socio-spatiales, Kénitra, Protectorat

المخلص

تهدف هذه الدراسة إلى بحث تطور ممارسات التطبيق الحضري بمدينة القنيطرة وانعكاساتها على التنظيمين المجالي والاجتماعي للمدينة، وذلك منذ فترة الحماية الفرنسية (1912-1956) إلى المرحلة المعاصرة. ويتمثل الهدف الرئيس للبحث في تحليل الكيفية التي ساهمت بها ممارسات التطبيق الحضري في تشكيل الفضاء الحضري وإنتاج اللامساواة السوسيومجالية داخل المدينة.

وانطلاقاً من الأسس النظرية المفسرة للامساواة المجالية، ولا سيما أعمال ديفيد هارفي بوصفه أحد أبرز منظري إنتاج الفضاء واللامساواة السوسيومجالية، تبين الأطروحة أن ممارسات التطبيق الحضري لم تقتصر على تنظيم المجال الحضري فحسب، بل أسهمت أيضاً في تهميش مجالات حضرية بعينها وتعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين أحياء المدينة.

واعتمدت الدراسة على عمل ميداني يجمع بين البحث الوثائقي، خاصة من خلال أرشيفات المدينة، والبحث الميداني، وإجراء مقابلات مع فاعلين مختلفين معنيين ومنخرطين في عمليات التخطيط الحضري. وقد أبرز هذا المنهج كيف أدت ممارسات التطبيق الحضري إلى تقسيم المدينة إلى مجالات متميزة تتفاوت فيما بينها من حيث الولوج إلى الخدمات العمومية، والتجهيزات الجماعية، والفرص الاقتصادية.

كما استعان البحث بنحو خمسة عشر مؤشراً سوسيواقتصادياً من أجل قياس هذه الفوارق وتوضيحها، مبرراً وجود توزيع غير متكافئ للموارد بمدينة القنيطرة، يتجلى في انقسام واضح بين الأحياء الميسورة والأحياء الفقيرة. وتم إنجاز دراسة حالة في ثلاثة أحياء محددة هي: *القنيطرة المركزية، القنيطرة الشعبية، والقنيطرة الحديثة*، وذلك من خلال مقاربات تحليلية كمية ونوعية. وقد بينت هذه التحليلات أن اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية تشكل نتيجة مباشرة لسياسات التطبيق الحضري المعتمدة عبر الزمن.

ومن خلال تحليل دقيق لتأثير ممارسات التطبيق الحضري على إعادة إنتاج اللامساواة السوسيومجالية بمدينة القنيطرة، يخلص هذا البحث إلى أن هذه السياسات أسهمت في تفضيل بعض المجالات الحضرية على حساب أخرى، مما أدى إلى تهميش شرائح اجتماعية معينة وتعزيز الفوارق المجالية داخل المدينة.

الكلمات المفتاحية: التطبيق الحضري؛ اللامساواة السوسيومجالية؛ القنيطرة؛ الحماية الفرنسية.

Abstract

This research work focuses on studying the evolution of urban zoning in Kénitra and its consequences for the city's spatial and social organization, from the Protectorate period (1912-1956) up to the contemporary period. The central objective is to analyze how zoning practices have contributed to structuring the urban space and giving shape to socio-spatial inequalities.

Drawing on the theoretical foundations of inequalities, with reference to the work of David HARVEY, a central figure in the reflection on the production of space and socio-spatial inequalities, the thesis demonstrates that these practices have not only organized the urban space but have also led to the marginalization of certain areas and the accentuation of social and economic inequalities among the different neighborhoods.

Based on fieldwork combining documentary research, particularly on the city's archives, field surveys, and interviews conducted with various actors involved and concerned by the city planning process, the research work shows how zoning has divided the city into distinct zones with unequal access to public services, collective facilities, and economic opportunities.

The study uses around fifteen socio-economic indicators to quantify and illustrate these disparities, highlighting a distribution of resources in Kénitra marked by a clear division between wealthy and poor neighborhoods. A case study is carried out in three specific neighborhoods – Kénitra Centrale, Kénitra Populaire, and Kénitra Moderne – through quantitative and qualitative analyses. This analysis reveals that social and economic inequality is a direct consequence of the zoning policies implemented over time.

By finely analyzing the effects of zoning practices on the distribution of socio-spatial inequalities in Kénitra, this research shows how this process has favored certain urban areas to the detriment of others, thereby creating the marginalization of populations and reinforcing geographical disparities.

Keywords : Urban zoning, Socio-spatial inequalities, Kenitra, Protectorate

Dédicace

Ce travail est dédié à vous, ma chère femme et mes adorables filles, en témoignage de notre lien indéfectible et de l'amour qui nous unit.
Avec tout mon amour.

Remerciements

Chers membres du jury, collègues, amis et famille,
Aujourd'hui, au terme de cette aventure intellectuelle et humaine, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette thèse.

Tout d'abord, je souhaite exprimer ma reconnaissance envers mon directeur de thèse, le Pr. Tarik HARROUD, dont l'expertise, la patience et les conseils éclairés ont été d'une importance capitale tout au long de cette recherche. Votre soutien constant et vos encouragements m'ont permis de progresser dans cette quête de connaissance et de repousser mes limites académiques.

Je tiens également à remercier les membres du jury, pour avoir accepté d'évaluer ce travail de recherche et d'y apporter leurs précieux commentaires et suggestions. Votre expertise a été une source d'inspiration pour améliorer la qualité de ce travail.

Je remercie vivement la Fondation Sidi Mchiche Alami, en la personne de son Président, Dr. Mostapha Mchiche Alami pour le temps qu'il m'a accordé et les riches archives qu'il a gracieusement mis à ma disposition, sans lesquelles ce travail n'aurait pris cette forme.

Je tiens également à remercier mes amis et anciens collègues de l'Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane, en particulier Mr Khalid Hadri et Mr Ali Boukhrissi pour l'aide qu'ils n'ont cessé de m'apporter tout au long de la rédaction de cette thèse.

Mes sincères remerciements s'adressent également à mes collègues et camarades de recherche, qui ont enrichi mes réflexions par des échanges stimulants et des discussions fructueuses. Vos idées et vos remarques ont été inestimables pour affiner mes arguments et approfondir mes analyses.

Je n'oublierai pas de témoigner ma gratitude envers les participants à cette étude, dont la contribution a permis d'enrichir les résultats de cette recherche. Leurs témoignages et leur engagement ont donné vie aux données qui jalonnent ce travail.

Je tiens également à remercier ma famille et mes amis, qui m'ont soutenu tout au long de cette aventure académique. Votre confiance en moi, vos encouragements constants et votre présence bienveillante ont été des sources d'inspiration et de motivation.

Enfin, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette thèse, que ce soit par leur expertise, leurs conseils, ou simplement par leur présence encourageante.

Au-delà des mots, je suis profondément reconnaissant envers chacun d'entre vous pour avoir fait partie de ce voyage intellectuel et pour avoir enrichi cette thèse de votre présence et de votre soutien.

Avant-Propos : Les motivations personnelles

Mon engagement envers ce sujet de recherche découle d'une trajectoire professionnelle personnelle qui m'a fait explorer le domaine de la planification et du développement urbains sous des angles successifs et complémentaires, transformant au fil du temps ma posture d'observateur et d'acteur.

- **De l'Architecte d'une Institution Publique de Planification : Le Regard sur la Règle et l'Institution**

Ma première immersion significative dans le monde de l'urbanisme s'est déroulée au sein d'une agence urbaine de février 2000 à mai 2009. En tant qu'Architecte au Département de la Gestion Urbaine, puis Chef du Service de la Procédure Normale au sein du même département, ensuite, Chef de la Division des Études Générales au Département des Études, et enfin Chef du même Département, j'ai été au cœur de l'élaboration et du suivi des documents d'urbanisme tels que les SDAU, PA, PDAR, PAS. Mon rôle consistait également à instruire les demandes d'autorisation de lotir, de morceler, de construire et de créer des groupes d'habitation.

Cette période fut fondatrice. Elle m'a permis d'acquérir une maîtrise approfondie des textes de lois et règlements d'urbanisme et de construction, ainsi que des procédures d'autorisation de construire et de dérogation. De l'intérieur de cette institution publique, j'ai pu observer comment le zonage est conceptualisé, appliqué et contrôlé, comment il structure les territoires et vise à encadrer la répartition des ressources foncières. Cette première posture m'a offert une vision normative et réglementaire, essentielle pour comprendre le cadre formel dans lequel s'inscrivent les pratiques urbaines, notamment à Kénitra, ville que j'ai vu évoluer au quotidien à travers les instruments de planification.

- **À travers le Prisme du Promoteur Immobilier et de l'Architecte Privé : Confrontation aux Réalités du Terrain**

Le passage au secteur privé a marqué un tournant décisif dans ma compréhension des dynamiques du zonage. En tant que Directeur de Projets au sein d'un grand groupe immobilier à renommé international de juin 2009 à janvier 2013, j'ai géré un portefeuille de projets sur un millier d'hectares et la production d'une dizaine de millier de logements dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès, j'ai aussi été responsable du développement de projets à l'international.

J'ai ensuite occupé le poste de Directeur Général Délégué d'un important groupe immobilier marocain de février 2013 à janvier 2020, où j'ai supervisé le lancement des études et la réalisation de programmes immobiliers de moyen standing, livrant plus de 1500 appartements et 812 lots de terrains dans des villes comme Kénitra, Rabat, Sala Al Jadida, Bouznika et Mohammedia. Enfin, en tant qu'Architecte Gérant Unique de mon propre cabinet d'architecture de juillet 2015 à janvier 2022, j'ai été responsable de la conception, de la réalisation et de la livraison de programmes variés (Appartements sociaux et de moyen standing, commerces et lots de terrain) dans diverses villes marocaines.

Ces expériences m'ont confronté directement aux enjeux opérationnels du zonage. J'ai été l'acteur de l'acquisition foncière, du développement urbanistique et architectural, du suivi de réalisation des travaux et la livraison des biens immobiliers. Cela m'a permis de saisir les décalages entre la théorie de la planification et sa mise en œuvre, de comprendre les contraintes et les opportunités qu'offrent ou limitent les règles de zonage sur la faisabilité des projets, leur coût, et leur impact socio-spatial.

J'ai alors vu comment la règle urbaine, parfois rigide, pouvait générer des stratégies d'adaptation, des dérogations, ou contribuer à la production d'inégalités socio-spatiales, notamment en matière d'accès au logement et à l'aménagement urbain. Cette posture m'a offert un regard pragmatique et critique sur l'efficacité et les limites des outils de planification en vigueur.

- **Et enfin l'Enseignant Universitaire : La Posture de la Réflexion Critique et de la Transmission**

Depuis février 2022, ma posture a encore évolué avec mon rôle d'Architecte Enseignant Universitaire Permanent au sein d'une école d'architecture universitaire. En tant que chargé d'enseignement, je dispense des cours en Atelier d'Architecture, Atelier Associé d'Urbanisme réglementaire et d'Urbanisme opérationnel, et j'encadre des projets de fin d'études.

Cette transition vers l'enseignement et mon engagement actuel en tant que Doctorant à l'INAU dans le cycle doctoral "Dynamique Territoriale, Planification et Gouvernance Urbaine" sont le point culminant de cette évolution. La transmission du savoir et l'approfondissement de la recherche m'ont incité à systématiser mes observations et mes expériences. Ma pratique pédagogique et de recherche m'oblige à une réflexion critique et approfondie sur les pratiques passées, les enjeux actuels et les inégalités observées.

C'est cette somme d'expériences, la perspective réglementaire et publique de l'agence urbaine, la vision opérationnelle et économique du promoteur immobilier et de l'architecte privé, et enfin la posture réflexive et analytique de l'universitaire, qui a forgé ma motivation à aborder le zonage urbain au Maroc.

Mon parcours m'offre une compréhension holistique de cette problématique, me permettant d'analyser non seulement les textes et les plans, mais aussi leurs traductions sur le terrain, leurs effets réels et les stratégies des différents acteurs. Ce travail de recherche est donc le fruit d'une interrogation personnelle, née de la confrontation entre la norme, la pratique et leurs conséquences socio-spatiales, avec la ville de Kénitra comme terrain privilégié d'analyse.

Sommaire

Résumé	iii
الملخص	iv
Abstract	v
Dédicace	vi
Remerciements	vii
Avant-Propos : Les motivations personnelles	viii
Sommaire	x
Liste des sigles et abréviations	xi
Liste des figures	xii
Liste des tableaux	xvi
Partie Introductive : L'étude du zonage urbain à Kénitra : Les fondements théoriques, historiques et méthodologiques.	1
Partie I : L'étude du zonage urbain à Kénitra : Le cadrage théorique, épistémologique, conceptuel et historique.	62
Chapitre 1 : Le Cadre Théorique : La pensée de David HARVEY - Les concepts issus de la Géographie Critique	64
Chapitre 2 : Le Cadre Epistémologique et Paradigme de recherche : Les fondements constructivistes et critiques de la recherche	79
Chapitre 3 : Le Cadre Conceptuel : Zonage Urbain et Inégalités Socio-spatiales	87
Chapitre 4 : Le Cadre Historique : Histoire de l'Urbanisation de Kénitra.....	95
Conclusion de la Partie I :	107
Partie II : Études de Cas et Analyse Empirique.....	109
Chapitre 5 : Le zonage urbain à Kénitra à l'épreuve du jeu d'acteurs : dynamiques, pouvoirs et inégalités socio-spatiales	110
Chapitre 6 : Présentation des Etudes de Cas	117
Chapitre 7 : Analyse Quantitative des Inégalités Socio-Spatiales à Kénitra.....	155
Chapitre 8 : Analyse Qualitative des Inégalités Socio-Spatiales à Kénitra.....	182
Chapitre 9 : Analyse Qualitative des Transformations Urbaines : entre aspirations des habitants et enjeux des acteurs.....	288
Chapitre 10 : Comparaison Intertemporelle des Pratiques de Zonage	304
Conclusion de la partie II	315
Conclusion Générale	318
Références Bibliographiques.....	329
Annexes	341
Tables des Matières	386

Liste des sigles et abréviations

Sigle / Abréviation	Signification
AUKSS	Agence Urbaine de Kénitra – Sidi Kacem – Sidi Slimane
ANHI	Agence Nationale de Lutte Contre l’Habitat Insalubre (fusionnée depuis dans le Groupe AL OMRANE)
AL OMRANE	Entreprise publique stratégique, opérateur-aménageur pour la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’habitat et de développement urbain (née de la fusion d’établissements publics comme l’ANHI, ATTACHAROUK, la SNEC et les ERACs)
BM	Banque mondiale
B.T.P.	Bâtiment et Travaux Publics
CEDOC	Centre des Études Doctorales relevant de l’INAU
COS	Coefficient d’Occupation du Sol
C.U.	Commune Urbaine (utilisé notamment pour MAAMORA et SAKNIA)
CUS	Coefficient d’Utilisation du Sol
FMI	Fonds monétaire international
HCP	Haut-Commissariat au Plan
INAU	Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme
LGV	Ligne à Grande Vitesse (utilisé pour désigner le Plan d’Aménagement Sectoriel de la zone avoisinante à la gare LGV)
PA	Plan d’Aménagement (ou P.A.)
PAS	Plan d’Aménagement Sectoriel
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PDU	Programme de Développement Urbain
R+X	Abréviation désignant le nombre de niveaux ou d’étages (exemples: R+1, R+2, R+3, R+4, R+8)
RDC	Rez-de-chaussée
RGPH	Recensement Général de la population et de l’habitat
SDAU	Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
TSA	Trames sanitaires améliorées
UVP/h	Unités de Véhicules Particuliers par heure (mesure de trafic)
VIT	Valeur Immobilière Total

Liste des figures

Figure 1 : Evolution de la population de la ville de Kenitra de 1912 à aujourd'hui. (Source : Données statistiques du HCP).....	20
Figure 2 : Schéma méthodologique. (Source : Réalisation personnelle).....	49
Figure 3 : Evolution du tissu urbain de la ville de Kenitra depuis sa création en 1912, (Réalisation Personnelle à partir de l'analyse des images satellites disponibles).....	120
Figure 4 : Evolution de la couverture en documents d'urbanisme de la ville de Kenitra depuis sa création en 1912, (Réalisation Personnelle).....	121
Figure 5 : Délimitation de la zone d'étude choisie dans le cadre de ce projet de recherche doctorale. (Réalisation personnelle).....	123
Figure 6 : Découpage de la ville de Kenitra en grands quartiers, selon le RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).....	124
Figure 7 : Situation du quartier Kenitra-centrale, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).....	126
Figure 8 : Premier plan de la ville de Kenitra approuvé et paraphé par le Maréchal Lyautey le 19 décembre 1914. (Orientation non géographique, le plan est orienté Sud) (Source : BERGER, F. (1932).	127
Figure 9 : Premiers noyaux de la ville de Kenitra (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1914).....	129
Figure 10 : Premier plan des infrastructures de la ville de Kenitra en 1916 (Eclairage public : Lanterneaux existants et à créer. Eau Potable : Puits existants et à créer) (orientation non géographique, le plan est orienté Sud). (Source : Fondation Sidi MCHICHE ALAMI).....	129
Figure 11 : Plan de la ville de Kenitra en 1933, illustrant cette séparation spatiale, entre un centre européen séparé du centre marocain par un terrain militaire. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).....	131
Figure 12 : Délimitation du terrain Makhzen affecté en grande partie par l'Administration Française à la création et au développement du quartier européen au détriment du quartier marocain. (Orientation non géographique, le plan est orienté Sud) (Source : Fondation Sidi MCHICHE ALAMI).....	132
Figure 13 : Photo aérienne de la ville de Kenitra en 1916 illustrant le tracé viaire orthogonale du centre européen. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).....	132
Figure 14 : Situation du quartier Kenitra-populaire, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).....	134
Figure 15 : Plan du Centre Indigène de la ville de Kenitra datant de 1915, premier quartier crée pour les Marocains. (Orientation non géographique, le plan est orienté Sud) (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).....	135
Figure 16 : Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933. La surface allouée par le PA de 1933 aux quartiers réservés aux européens représente quatre fois la surface des quartiers réservés aux marocains. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).....	136
Figure 17 : Extrait du règlement d'aménagement de Kénitra de 1933 (Réalisation Personnelle).....	136
Figure 18 : Plan de la ville de Kenitra en 1935. Prolifération de l'habitat informel et des bidonvilles à l'est du quartier marocain (Army Mapp Service, U.S. Army. Washinton DC, Révision septembre 1942). (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).....	141
Figure 19 : Plan de la ville de Kenitra en 1950. La programmation d'une zone industrielle au Nord-est de la ville et d'une extension du quartier marocain vers le sud. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).....	142
Figure 20 : Plan d'aménagement du secteur dit « Nouvelle Médina » datant de 1950. (Source : H. Nespola. (1960)). p45.....	143
Figure 21 : Plan d'aménagement du secteur industriel datant de 1950. (Source : H. Nespola. (1960)). p45.	144
Figure 22 : Situation du quartier Kenitra-moderne, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).....	146
Figure 23 : Plan d'aménagement du quartier Val Fleury datant de 1951. (Source : H. Nespola. (1960)). p45.	147
Figure 24 : Plan d'aménagement du quartier la Cité d'Urgence datant de 1951. (Source : H. Nespola. (1960)). p45.	148
Figure 25 : Situation des différentes zones aménagées de Kenitra jusqu'en 1960. (Source : H. Nespola. (1960)). P52.....	149
Figure 26 : Situation des différentes zones aménagées de Kenitra jusqu'en 1960. (Réalisation personnelle à partir de l'analyse des documents d'urbanisme homologué jusqu'en 1952.	150
Figure 27 : Evolution des tissus urbains de la ville de Kenitra depuis sa création en 1912, (Réalisation Personnelle à partir de l'analyse des images satellites disponibles).....	150

Figure 28 : SDAU de la ville de Kenitra en 1982. Carte de Synthèse. (Source : Agence Urbaine Kenitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane).....	151
Figure 29 : Plan d'aménagement des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004. (Source : Agence Urbaine Kenitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane)	152
Figure 30 : Structure de la population par quartier et âges fonctionnels (%) (Source : RGPH 2004).....	157
Figure 31 : Répartition de la population totale âgée de 15 ans ou plus selon le quartier et l'état matrimonial (%) (Source : RGPH 2004)	158
Figure 32 : Indice synthétique de fécondité par quartier (Source : RGPH 2004).....	159
Figure 33 : Taux d'analphabétisme selon le quartier (Source : RGPH 2004).....	161
Figure 34 : Répartition des alphabètes, âgés de 10 ans ou plus par langues lues et écrites, par sexe et par quartier (%) (Source : RGPH 2004)	162
Figure 35 : Taux de scolarisation des enfants (7 à 12 ans) par quartier (%) (Source : RGPH 2004)	163
Figure 36 : Population âgée de 10 ans ou plus par niveau d'étude et par quartier (%) (Source : RGPH 2004)	164
Figure 37 : Taux d'activité par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004).....	166
Figure 38 : Effectifs des actifs occupés par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004)	167
Figure 39 : Taux de chômage par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004)	168
Figure 40 : Taille moyenne des ménages par quartier (Source : RGPH 2004).....	170
Figure 41 : Répartition des ménages selon le statut d'occupation du logement et le quartier (Source : RGPH 2004)	171
Figure 42 : Répartition des ménages selon le statut d'occupation du logement et le quartier (Source : RGPH 2004)	172
Figure 43 : Répartition des ménages selon les équipements de base dont dispose le logement par quartier (%) (Source : RGPH 2004)	173
Figure 44 : Répartition des ménages selon l'ancienneté du logement et le quartier (%) (Source : RGPH 2004)	174
Figure 45 : Formule de calcul de l'indice de GINI (Source : HCP)	178
Figure 46 : Découpage de la ville de Kenitra en grands quartiers, selon le RGPH de 2004 sur fond d'image satellite. (Réalisation personnelle).	184
Figure 47 : Evolution de la couverture en documents d'urbanisme depuis 1914. (Réalisation Personnelle).	186
Figure 48 : Principes du Zonage Urbain fragmentaire et Racial. (Réalisation Personnelle à partir de l'Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1914).....	187
Figure 49 : Barrières Naturelles et Physiques à l'Extension du Quartier Marocain (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1914). (Orientation non géographique, le plan est orienté Sud) (Réalisation Personnelle).	187
Figure 50 : Premier plan de la ville de Kenitra approuvé et paraphé par le Maréchal Lyautey le 19 décembre 1914. (Orientation non géographique, le plan est orienté Sud) (Source : BERGER, F. (1932). Légende réécrite à partir du plan d'origine (Travail personnel).	188
Figure 51 : Vue aérienne de la Place Administrative (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)	190
Figure 52 : Vue aérienne de l'Espace Réservé aux Cérémonies et Manifestations Officielles (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)	191
Figure 53 : Vue aérienne de la Place Commune (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)	192
Figure 54 : Vue aérienne de la Zone Portuaire (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)	193
Figure 55 : Zone Militaire (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)	194
Figure 56 : Centre Indigène (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)	195
Figure 57 : Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933. La surface allouée par le PA de 1933 aux quartiers réservés aux européens représente quatre fois la surface des quartiers réservés aux marocains. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).	196
Figure 58 : Règlement du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933. (1ère page). (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).....	197
Figure 59 : Maintien et Renforcement du Zonage Urbain Racial (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933). (Réalisation Personnelle sur fond du plan d'aménagement de 1933).	199
Figure 60 : Maintien et Renforcement du Zonage Urbain Racial (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933). (Réalisation Personnelle sur fond de carte de la ville datant de 1935).	200
Figure 61 : Principes du Zonage Urbain Racial (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933 sur fond de plan topo de 1935). (Réalisation Personnelle).	200
Figure 62 : Carte des densités projetées (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933). (Réalisation Personnelle).	201
Figure 63 : Maintien et renforcement du zonage urbain racial (Limites de la zone couverte par le PA de 1955 sur la carte topo de la ville datant des années 1950). (Réalisation Personnelle).	202

Figure 64 : Situation des différentes zones aménagées de Kenitra jusqu'en 1960. (Source : H. Nespola. (1960)). P52.....	203
Figure 65 : Plan d'aménagement du secteur dit « Nouvelle Médina » datant de 1950. (Source : H. Nespola. (1960)). p45.....	204
Figure 66 : Plan d'aménagement du secteur industriel datant de 1950. (Source : H. Nespola. (1960)). p45.....	205
Figure 67 : Plan d'aménagement du quartier Val Fleury datant de 1951. (Source : H. Nespola. (1960)). p45.....	206
Figure 68 : Carte du Zonage Urbain et des densités d'habitat projetées dans le PA de 1955. (Exploitation des Plans d'aménagement de la ville de Kenitra de 1950, 1951, 1952 et 1955). (Réalisation Personnelle).....	208
Figure 69 : SDAU de la ville de Kénitra de 1982 - Document graphique. (Source : Documentation Personnelle).....	211
Figure 70 : Carte du zonage urbain et des densités projetées dans le SDAU de 1982. (Réalisation Personnelle).....	211
Figure 71 : Découpage communal de la ville de Kénitra de 1992 (Source : Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.). (Réalisation Personnelle).....	214
Figure 72 : Plan d'aménagement homologué des communes de MAAMORA et de SAKNIA de 2004 (Source : AUKSS).....	216
Figure 73 : Plan d'aménagement de Kénitra en 2024, Phase d'enquête Publique et Délibérations Communales.	221
Figure 74 : Découpage communal de la ville de Kénitra de 1992 (Source : Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.). (Réalisation Personnelle).....	226
Figure 75 : Découpage de la ville de Kenitra en grands quartiers, selon le RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).....	226
Figure 76 : Carte des densités urbaines projetées par le PA de 1933. (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933). (Réalisation Personnelle).....	231
Figure 77 : Carte des densités urbaines projetées par le SDAU 1982. (Exploitation du SDAU de Kenitra de 1982). (Réalisation Personnelle).....	232
Figure 78 : Carte des densités urbaines projetées par le PA de 2004. (Exploitation du PA de Kenitra de 2004). (Réalisation Personnelle).....	233
Figure 79 : Carte des densités urbaines projetées en 1960. (Source : H. Nespola 1960).....	235
Figure 80 : Carte des densités urbaines entre 1971 et 1980 par grands quartiers (Source : Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Dossiers techniques 4 : Etudes sectorielles. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982. (Réalisation Personnelle).....	236
Figure 81 : Carte des densités urbaines entre 1971 et 1980 par sous-secteurs (Source : Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Dossiers techniques 4 : Etudes sectorielles. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982. (Réalisation Personnelle).....	237
Figure 82 : Carte des densités urbaines en 1997 par grands quartiers (Source Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004. (Réalisation Personnelle).....	238
Figure 83 : Structure des actifs occupés selon les branches d'activités, le sexe masculin et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).....	241
Figure 84 : Structure des actifs occupés selon les branches d'activités, le sexe féminin et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).....	242
Figure 85 : Les actifs occupés selon la situation dans la profession le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).....	243
Figure 86 : Les actifs occupés selon la situation dans la profession et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).....	244
Figure 87 : Situation du quartier Kenitra-centrale, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).....	245
Figure 88 : Situation du quartier Kenitra-populaire, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).....	246
Figure 89 : Situation du quartier Kenitra-moderne, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).....	247
Figure 90 : Plans d'aménagement de Kénitra de 1933, 2004, 2024 et le SDAU de 1982. (Documents Graphiques) (Source AUKSS).....	250
Figure 91 : Situation du quartier Kenitra-centrale, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).....	251

Figure 92 : Carte des Typologies d’Habitat projetés par le PA de Kénitra de 1933. (Quartier Kenitra Centrale). (Réalisation Personnelle)	252
Figure 93 : Carte des Typologies d’Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2004. (Quartier Kenitra Centrale). (Réalisation Personnelle)	252
Figure 94 : Carte des Typologies d’Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2024. (Quartier Kenitra Centrale). (Réalisation Personnelle)	253
Figure 95 : Typologies de logements et d’équipements publics et Privés à l’époque coloniale (Quartier Kenitra Centrale). (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI)	254
Figure 96 : Typologies de logements aux années 80. Photos Aériennes en Cartes Postales. (Quartier Kenitra Centrale). (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI)	254
Figure 97 : Typologies de logements de nos jours (Quartier Kenitra Centrale). (Source : Photos personnelles)	255
Figure 98 : Situation du quartier Kenitra-populaire, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle)	256
Figure 99 : Carte des Typologies d’Habitat projetés par le PA de Kénitra de 1933. (Quartier Kenitra Populaire). (Réalisation Personnelle)	257
Figure 100 : Carte des Typologies d’Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2004. (Quartier Kenitra Populaire). (Réalisation Personnelle)	258
Figure 101 : Carte des Typologies d’Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2024. (Quartier Kenitra Populaire). (Réalisation Personnelle)	258
Figure 102 : Typologies de logements de nos jours (Quartier Kenitra Populaire). (Source : Photos personnelles)	259
Figure 103 : Situation du quartier Kenitra-moderne, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle)	260
Figure 104 : Carte des Typologies d’Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2004. (Quartier Kenitra Moderne). (Réalisation Personnelle)	261
Figure 105 : Carte des Typologies d’Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2024. (Quartier Kenitra Moderne). (Réalisation Personnelle)	262
Figure 106 : Typologies de logements de nos jours (Quartier Kenitra Moderne). (Source : Photos personnelles)	263
Figure 107 : Répartition des équipements publics selon les grands quartiers de Kénitra en 2024 (Source : AUKSS)	264
Figure 108 : Répartition des équipements publics selon les grands quartiers de Kénitra en 2024 sur fond d’image satellite. (Source : AUKSS)	265
Figure 109 : Hiérarchisation viaire de l’agglomération de Kénitra (Source : Rapport "État des lieux et diagnostic du Plan de Déplacement Urbain de Kénitra, page 85" (avril 2015)	272
Figure 110 : Flux UVP en heure de pointe du soir (17h30- 18h30) (Source : Rapport "État des lieux et diagnostic du Plan de Déplacement Urbain de Kénitra, page 88" (avril 2015)	274
Figure 111 : Présentation du réseau de bus exploitable avec les 29 lignes concédées (Source : Commune Urbaine de Kénitra : Rapport "État des lieux et diagnostic du Plan de Déplacement Urbain de Kénitra, page 144" (avril 2015)	276
Figure 112 : Carte de synthèse (Source : Rapports, PAs, AUKSS, etc.) (Réalisation Personnelle)	287
Figure 113 : Situation du quartier Kenitra-centrale, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle)	293
Figure 114 : Situation du quartier Kenitra-populaire, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle)	295
Figure 115 : Situation du quartier Kenitra-moderne, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle)	297
Figure 116 : Premier plan de la ville de Kenitra approuvé et paraphé par le Maréchal Lyautey le 19 décembre 1914. (Source : BERGER, F. (1932). Légende réécrite à partir du plan d’origine (Travail personnel)	306
Figure 117 : Plan d’aménagement de la ville de Kenitra de 1933. La surface allouée par le PA de 1933 aux quartiers réservés aux européens représente quatre fois la surface des quartiers réservés aux marocains. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI)	306
Figure 118 : Plan de la ville de Kenitra en 1950. La programmation d’une zone industrielle au Nord-est de la ville et d’une extension du quartier marocain vers le sud. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI)	307
Figure 119 : SDAU de la ville de Kenitra en 1982. Carte de Synthèse. (Source : Agence Urbaine Kenitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane)	308
Figure 120 : Plan d’aménagement des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004. (Source : Agence Urbaine Kenitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane)	309
Figure 121 : Plan d’aménagement de Kénitra en 2024, Phase d’enquête Publique et Délibérations Communales. (Source : AUKSS)	310

Liste des tableaux

Tableau 1 : Evolution de la population de la ville de Kenitra de 1912 à aujourd’hui. (Source : Données statistiques du HCP).....	20
Tableau 2 : Synthèse des sources documentaires et archives mobilisés (Source : Réalisation personnelle) .	43
Tableau 3 : Tableau récapitulatif du chapitre Périmètre et limites méthodologiques de la recherche. (Source : Réalisation personnelle).....	55
Tableau 4 : Relation conceptuelle entre le zonage urbain et les inégalités socio-spatiales	93
Tableau 5 : Histoire de la couverture de la ville de Kénitra en documents d’urbanisme. (Source : réalisation Personnelle)	99
Tableau 6 : Schéma des indicateurs clés analysés (15 indicateurs socio-économiques appartenant à 04 domaines. (Source : Réalisation personnelle).....	156
Tableau 7 : Structure de la population par quartier et âges fonctionnels (%) (Source : RGPH 2004)	157
Tableau 8 : Répartition de la population totale âgée de 15 ans ou plus selon le quartier et l’état matrimonial (%) (Source : RGPH 2004)	158
Tableau 9 : Indice synthétique de fécondité par quartier (Source : RGPH 2004).....	159
Tableau 10 : Taux d’analphabétisme selon le quartier (Source : RGPH 2004)	161
Tableau 11 : Répartition des alphabètes, âgés de 10 ans ou plus par langues lues et écrites, par sexe et par quartier (%) (Source : RGPH 2004)	162
Tableau 12 : Taux de scolarisation des enfants (7à12 ans) par quartier (%) (Source : RGPH 2004).....	163
Tableau 13 : Population âgée de 10 ans ou plus par niveau d’étude et par quartier (%) (Source : RGPH 2004)	164
Tableau 14 : Taux d’activité par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004)	166
Tableau 15 : Effectifs des actifs occupés par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004).....	167
Tableau 16 : Taux de chômage par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004).....	168
Tableau 17 : Taille moyenne des ménages par quartier (Source : RGPH 2004).....	170
Tableau 18 : Répartition des ménages selon le statut d’occupation du logement et le quartier (Source : RGPH 2004)	171
Tableau 19 : Répartition des ménages selon le statut d’occupation du logement et le quartier (Source : RGPH 2004)	172
Tableau 20 : Répartition des ménages selon les équipements de base dont dispose le logement par quartier (%) (Source : RGPH 2004)	173
Tableau 21 : Répartition des ménages selon l’ancienneté du logement et le quartier (%) (Source : RGPH 2004)	174
Tableau 22 : Décomposition des superficies urbanisées par type d’occupation des sols. (Source : Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.)	215
Tableau 23 : Répartition de la population de Kénitra par commune (Source : Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004).....	227
Tableau 24 : Evolution des densités projetées entre 1933 et 2004.....	234
Tableau 25 : Tableau synthétique des densités urbaines à Kénitra.....	239
Tableau 26 : Structure des actifs occupés selon les branches d’activités, le sexe et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d’après le recensement général de la population et de l’habitat de 2004).....	241
Tableau 27 : Structure des actifs occupés selon la profession principale agrégée et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d’après le recensement général de la population et de l’habitat de 2004).....	243
Tableau 28 : Les actifs occupés selon la situation dans la profession et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d’après le recensement général de la population et de l’habitat de 2004).....	244
Tableau 29 : Répartition des équipements publics selon les grands quartiers de Kénitra en 2024 (Source : AUKSS).....	268
Tableau 30 : Données sur les prix immobiliers dans les trois quartiers de Kénitra, classées par type de bien et état (ancien, récent, neuf). (Source : Direction Générale des Impôts. (2015). Référentiel des prix des transactions immobilières de Kénitra. Edition Juillet 2015).....	281

**Partie Introductive : L'étude du
zonage urbain à Kénitra : Les
fondements théoriques, historiques
et méthodologiques.**

1. Introduction Générale : Urbanisme réglementaire et zonage urbain : fondements, enjeux et implications socio-spatiales

L'urbanisme réglementaire s'est progressivement imposé comme un pilier majeur des politiques urbaines contemporaines, en particulier dans les pays du Sud où la croissance urbaine rapide, les dynamiques foncières complexes et les inégalités socio-spatiales renforcées exigent des instruments de régulation efficaces.

Fondé sur l'idée qu'un espace urbain peut être ordonné, contrôlé et orienté par la norme, l'urbanisme réglementaire repose sur un ensemble de dispositifs techniques, parmi lesquels le zonage urbain occupe une place centrale, destinés à encadrer les usages du sol, à fixer les règles de constructibilité et à définir les conditions d'occupation de l'espace. Loin de relever uniquement de considérations techniques, ces dispositifs traduisent des choix politiques, économiques et sociaux qui influencent profondément la structuration des villes.

Dans le contexte des pays du Sud, où les héritages coloniaux, les rapports de pouvoir asymétriques, les logiques de marché et les injonctions à la modernisation coexistent, le recours au zonage produit des effets particulièrement significatifs. Il devient un levier de régulation mais aussi, parfois, un mécanisme générateur de fragmentation urbaine, en contribuant à différencier les territoires selon leur valeur économique, leur attractivité ou leur statut social. C'est précisément dans cette perspective, celle d'un urbanisme réglementaire comme instrument ambivalent à la fois technique et politique, que s'inscrit la présente recherche.

Dans cette optique, il importe de revenir sur l'origine et l'évolution du zonage urbain afin de comprendre comment cet instrument s'est imposé comme un élément structurant des politiques de planification.

Le zonage urbain est une pratique de planification relativement récente, ayant émergé au début du XXe siècle, initialement pour répondre à des préoccupations de santé publique et de sécurité liées à la densification des villes. (CARON, 1975)¹

Caron, J., Chung, J. & Jouandet-Bernadat, R dans leur article : Zonage et valeurs foncières paru en 1975, définit le zonage comme étant un outil de planification urbaine qui consiste à diviser le territoire d'une ville ou d'une région en zones distinctes, chacune ayant des règles et des réglementations spécifiques en matière d'utilisation des terres et de développement immobilier. Les zones peuvent être résidentielles, commerciales, industrielles, récréatives, agricoles, etc.

Et d'ajouter, que le zonage est souvent utilisé pour réglementer la hauteur et la densité des bâtiments, les normes de construction, les exigences environnementales, les espaces verts, les équipements communautaires et les transports. Les règles de zonage sont établies par les gouvernements locaux et les organismes de planification urbaine, en consultation avec les résidents et les parties prenantes.

¹ CARON, J.P & CHANG, J. & JOUANDET-BERNADAT, R. (1975). « Zonage et valeurs foncières ». Recherches sociographiques, 16(2), 181–206. <https://doi.org/10.7202/055688ar>.

Traditionnellement présenté comme un instrument technique et neutre de gestion de l'espace, le zonage reflète en réalité des choix profonds, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux. (REJANE, 1975).² Ce travail de recherche doctorale se positionne précisément à l'intersection de cette pratique de planification et de ses conséquences socio-spatiales durables.

Notre étude se concentre sur la ville de Kénitra, dont la trajectoire urbaine, fortement marquée par sa fondation *ex nihilo* sous le Protectorat français à partir de 1912, offre un laboratoire privilégié pour analyser ces dynamiques. Dès sa genèse coloniale (1912-1956), le zonage y fut un outil puissant entre les mains des autorités, servant à structurer l'espace selon une logique de séparation raciale³ et sociale.

Selon J. RUEGG⁴ (RUEGG, 2000), le concept de « zoning racial » est intrinsèquement lié à la planification urbaine sous le Protectorat français (1912-1956), les autorités coloniales ayant utilisé le zonage pour assurer la séparation socio-spatiale entre communautés. Il faut signaler que le concept de « zonage urbain racial » trouve ses origines aux États-Unis au début du XXe siècle.

Il a été introduit officiellement par la ville de Baltimore en 1910, à travers une ordonnance municipale interdisant aux Noirs et aux Blancs de vivre dans des quartiers majoritairement habités par l'autre race. Cette mesure est considérée comme la première forme légale de zonage racial aux États-Unis. L'ordonnance de 1910 à Baltimore fut rapidement imitée par d'autres villes du Sud des États-Unis (Louisville, Atlanta, Richmond, etc.) à une époque marquée par la ségrégation raciale et la montée de la planification urbaine moderne. Le but était de maintenir la séparation raciale dans l'habitat, tout en habillant cette politique d'un langage « technique » ou « réglementaire ».

Ce type de zonage a été invalidé par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Buchanan v. Warley* (1917), qui a déclaré que les ordonnances de zonage fondées explicitement sur la race violaient la Constitution (14e amendement). Toutefois, des formes indirectes de zonage racial ont persisté (comme les « single-family zoning », les politiques de redlining, etc.) (Silver, 1997)⁵.

L'enjeu majeur de cette thèse est de comprendre si cette fonction historique du zonage, qui a favorisé certaines zones au détriment d'autres, générant marginalisation et fragmentation, a persisté au-delà de l'Indépendance. En effet, l'observation des disparités contemporaines, notamment l'accès inégal aux services, aux infrastructures (telles que l'eau et l'électricité), et aux opportunités économiques, suggère que ces dynamiques historiques sont toujours à l'œuvre dans la structuration spatiale actuelle de Kénitra.

² REJANE, C. (1975). Réalités Diverses du Zonage. *Recherches Sociologiques* 16(2), 139-140.

³ SILVER, C. (1997). The racial origins of zoning in American cities In J. M. Thomas & M. Ritzdorf (Eds.), *Urban planning and the African American community : In the shadows* (pp. 23–42). Sage Publications.

⁴ RUEGG, J. (2000). *Zonage et propriété foncière*. ADEF Paris.

⁵ SILVER, C. (1997). The racial origins of zoning in American cities In J. M. Thomas & M. Ritzdorf (Eds.), *Urban planning and the African American community : In the shadows* (pp. 23–42). Sage Publications.

Pour décrypter ces mécanismes, notre analyse s'ancre dans la géographie critique, se basant notamment sur les travaux de David HARVEY. En tant que géographe marxiste, HARVEY offre une lecture critique de l'urbanisation, qu'il conçoit comme un produit social et capitalisé, intrinsèquement lié à des relations de pouvoir et à l'accumulation du capital.

Les concepts de : « *production de l'espace* », « *accumulation par dépossession* » et « *fixation spatiale* », se révèlent essentiels pour analyser comment les pratiques de zonage ont contribué à la reproduction des inégalités socio-spatiales.

David HARVEY est un pilier de la géographie critique marxiste, et ses principaux domaines de recherche incluent : *la géographie du capitalisme, la production de l'espace, l'urbanisme, les dynamiques spatio-temporelles de l'accumulation du capital, le développement géographiquement inégal, le néolibéralisme, l'impérialisme, la postmodernité et la justice sociale*. Son influence sur le renouveau du marxisme contemporain se manifeste par sa capacité à repenser et à actualiser les concepts clés du marxisme à la lumière des défis et des transformations de la société moderne. HARVEY a su intégrer les nouvelles dynamiques économiques, sociales et politiques dans son analyse marxiste, offrant ainsi des perspectives originales et pertinentes sur les questions de justice sociale, d'urbanisme, de capitalisme et d'impérialisme (HARVEY, 2008)⁶.

C'est dans ce contexte théorique et historique que se formule notre question principale : ***Comment les pratiques de zonage urbain à Kénitra ont-elles contribué à la production, à la consolidation et à la perpétuation des inégalités socio-spatiales depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui ?***

L'hypothèse principale qui guide cette recherche est que les pratiques de zonage urbain à Kénitra ont favorisé une concentration des ressources économiques et des infrastructures dans des zones stratégiques, renforçant ainsi la marginalisation de certaines zones et créant des inégalités socio-spatiales durables.

Pour tester cette hypothèse et atteindre nos objectifs, nous déployons une méthodologie mixte. Notre approche combine une analyse historique et documentaire des plans d'urbanisme successifs (PA de 1914, 1933, 1955, SDAU de 1982, PA de 2004 et 2024), une analyse quantitative basée sur des données socio-économiques (incluant l'application de l'indice de Gini pour mesurer les disparités entre quartiers), et une analyse qualitative approfondie (23 entretiens menés auprès des résidents et des acteurs locaux). L'étude de cas porte sur trois quartiers emblématiques : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire et Kénitra Moderne.

Le coefficient de Gini, ou indice de Gini⁷, est une mesure statistique permettant de rendre compte de la répartition d'une variable (revenus, richesse, etc.) au sein d'une population. Il mesure principalement le degré d'inégalité des revenus d'un pays. Il a été développé par le statisticien italien Corrado Gini. Il est défini par un nombre variant de 0 à 1.

6 David HARVEY, 2008, *Géographie de la domination*, Paris, Les Prairies Ordinaires, 118 p.

7 CORE Econ. (2022). *Measuring economic inequality*. In *A World of Differences* (Section 3). University College London. <https://books.core-econ.org/insights/a-world-of-differences/03-measuring-economic-inequality.html>

Pour une période et un pays donné, le « 0 » signifie l'égalité parfaite (tous les revenus de toutes les personnes sont égaux) et le « 1 », qui ne peut pas être atteint, est la valeur qu'approchent des situations fortement inégalitaires (une seule personne dispose de tout le revenu national et donc toutes les autres n'ont rien ...). »

Le présent travail est structuré en deux grandes parties :

- **La Partie I** : Établit les cadres intégrés pour l'étude du zonage urbain et de ses effets sur les inégalités socio-spatiales à Kénitra. Elle est composée de six chapitres qui définissent le Cadre Théorique (basé au tour des travaux de David HARVEY), le Cadre Épistémologique (posture critique et constructiviste), le Cadre Conceptuel, le Cadre Historique et le Cadre d'Analyse du Jeu d'Acteurs.
- **La Partie II** : Se consacre aux études de cas et à l'analyse empirique. Elle présente les trois quartiers étudiés, propose une Analyse Quantitative des inégalités, une Analyse Qualitative des documents d'urbanisme et des transformations urbaines perçues par les habitants et acteurs, et enfin une Comparaison Intertemporelle des pratiques de zonage.

Cette structure permet d'articuler la théorie, l'histoire et l'empirie afin de livrer un diagnostic intégré sur la façon dont le zonage est devenu, à Kénitra, un puissant mécanisme de production et de reproduction des inégalités socio-spatiales.

À la lumière des éléments théoriques et problématiques exposés dans l'introduction générale, il apparaît que le zonage urbain ne saurait être appréhendé comme un simple outil technique d'organisation de l'espace, mais bien comme un dispositif structurant, porteur de choix politiques, économiques et sociaux aux effets durables sur la configuration des villes.

Pour saisir pleinement les mécanismes à l'œuvre dans la production et la reproduction des inégalités socio-spatiales, il est dès lors nécessaire de s'intéresser aux pratiques concrètes du zonage, à leurs fondements, à leurs fonctions et à leurs modalités d'application dans des contextes historiques et territoriaux spécifiques.

Dans cette perspective, le chapitre suivant se propose d'analyser les pratiques du zonage urbain, en mettant en évidence leur genèse, leur évolution et leurs effets structurant l'espace urbain de Kénitra, depuis la période coloniale jusqu'aux formes contemporaines de la planification réglementaire.

2. Les pratiques du zonage urbain : fondements, fonctions et contextes historiques

Pour Charles REJANE⁸, le zonage urbain est un instrument fondamental de la planification territoriale, agissant comme un cadre règlementaire pour le développement des villes et des territoires. Il joue un rôle crucial dans la structuration des espaces urbains, l'affectation des usages du sol, et la répartition des ressources et des services dans les collectivités humaines. À travers le zonage, les autorités locales et nationales définissent les zones résidentielles, commerciales, industrielles et récréatives, organisant ainsi l'utilisation de l'espace de manière rationnelle et systématique.

Charles REJANE explique que le zonage urbain est un outil qui n'est pas neutre, et son impact va bien au-delà de la simple organisation géographique : il contribue à la structuration des rapports sociaux, économiques et politiques qui définissent la ville et ses dynamiques internes. (REJANE, 1975). C'est précisément cette dimension de production et de reproduction des inégalités socio-spatiales que ce travail cherche à analyser, en se concentrant sur la ville de Kénitra, au Maroc.

Dans l'article intitulé "Réalités diverses du zonage", publié dans la revue *Recherches sociographiques* (Vol. 16, No. 2, pp. 139-140), l'auteur explore les multiples facettes du zonage urbain et met en lumière les divergences entre les principes théoriques et leur application pratique. L'article examine comment les politiques de zonage, initialement conçues pour réguler l'utilisation des sols, gérer la croissance urbaine et protéger l'environnement, peuvent générer des impacts variés sur les communautés et les territoires.

Charles souligne les écarts significatifs entre les intentions des plans de zonage et leurs résultats concrets, en insistant sur les défis liés à leur mise en œuvre. Il analyse les conséquences souvent inégales du zonage sur les différentes communautés, influencées par leurs contextes socio-économiques respectifs, et démontre comment ces politiques peuvent exacerber les disparités sociales et spatiales. À travers des exemples spécifiques, l'auteur illustre comment des politiques de zonage similaires peuvent produire des résultats très différents selon le contexte local. Il conclut en appelant à une approche plus contextuelle et flexible des pratiques de planification urbaine, qui tienne compte des spécificités locales et des besoins des populations.

Cet article offre une perspective nuancée sur les réalités du zonage et souligne l'importance de mieux comprendre les dynamiques complexes entre les objectifs théoriques et les impacts pratiques. Il constitue une ressource précieuse pour les urbanistes, les sociologues et les décideurs politiques préoccupés par les enjeux liés à la planification urbaine et aux politiques de zonage.

Dans l'article "Dynamique du zonage"⁹, publié en 1975 dans la revue *Recherches sociographiques* (Vol. 16, No. 2, pp. 155-180), l'auteur étudie les dynamiques des politiques de zonage et explore la manière dont elles évoluent et influencent le développement urbain. L'auteur analyse les processus par lesquels les régulations de zonage sont mises en œuvre, ajustées et révisées, tout en examinant les forces sociales, économiques et politiques qui façonnent ces évolutions.

Charles met en lumière les changements des politiques de zonage sous l'effet de pressions démographiques, économiques et environnementales, ainsi que les mécanismes de révision des zonages impliquant divers acteurs comme les autorités locales, les promoteurs immobiliers et les communautés locales.

⁸ REJANE, C. (1975). *Réalités Diverses du Zonage*. *Recherches Sociologiques* 16(2), 139-140.

⁹ REJANE, C. (1975). *Dynamique du Zonage*. *Recherches Sociologiques*, 16(2), 155-180.

L'article examine les impacts directs et indirects des décisions de zonage sur le développement urbain, notamment leur rôle dans la croissance ou le ralentissement des zones urbaines et la répartition des terres. L'auteur identifie les enjeux de pouvoir et les conflits d'intérêts qui émergent au cours des processus de zonage et illustre ses analyses par des études de cas spécifiques, montrant comment des décisions précises ont produit des résultats variés dans des contextes locaux différents.

S'appuyant sur une méthodologie combinant analyses théoriques et empiriques, il utilise des données sociographiques et des exemples historiques pour étayer ses arguments. Charles conclut en soulignant la complexité des dynamiques de zonage et la nécessité d'une planification urbaine flexible et adaptable. Il recommande une participation accrue des communautés locales et une prise en compte des impacts sociaux et économiques dans les processus de zonage, tout en plaidant pour une approche plus inclusive et contextuelle. Cet article constitue une ressource précieuse pour les urbanistes, les sociologues et les décideurs politiques engagés dans la gestion et la planification urbaine.

2.1. Un outil de structuration urbaine

2.1.1. *Le contexte colonial et postcolonial à Kénitra*

Kénitra, fondée en 1912 sous le régime du Protectorat français, a subi de profondes transformations urbanistiques initiées par les autorités coloniales et continuées au fil des décennies postindépendance. (BERGER F. , Aout 1932)

Dans le numéro d'août 1932 de la revue mensuelle Nord-Sud, F. Berger¹⁰ consacre une analyse approfondie à Port-Lyautey, aujourd'hui connue sous le nom de Kénitra. Cet article explore les multiples facettes de cette ville durant la période coloniale française, notamment son histoire, son développement urbain, ses caractéristiques géographiques, économiques, sociales et culturelles.

Berger retrace l'histoire de Port-Lyautey, en mettant en lumière les événements marquants, les figures influentes et les transformations politiques qui ont façonné son identité. L'auteur examine le développement urbain de la ville, en détaillant son expansion, ses infrastructures, les projets d'aménagement et l'évolution de son paysage. Il décrit également ses caractéristiques géographiques, comme sa localisation stratégique et son environnement naturel, ainsi que son rôle dans les activités économiques telles que le commerce, l'agriculture, l'industrie et le secteur portuaire.

Sur le plan social et culturel, Berger s'intéresse à la vie des communautés locales, aux traditions, aux institutions éducatives et aux événements culturels marquants. Il met également en avant l'importance stratégique et militaire de Port-Lyautey dans le cadre du protectorat français, en soulignant son rôle clé dans le contexte régional. Enfin, l'auteur conclut en insistant sur l'importance de Port-Lyautey dans le Maroc colonial des années 1930, tout en identifiant les défis et opportunités liés à son développement futur.

Ce numéro constitue une ressource précieuse pour comprendre l'histoire, le développement et l'impact colonial sur cette ville durant cette période. Le zonage urbain, dans ce contexte, a été un outil privilégié pour établir des divisions spatiales et sociales entre les différentes populations de la ville, et ces divisions continuent de structurer la ville contemporaine (FAY, 1970)¹¹.

10 BERGER, F. (Aout 1932). Numéro consacré à Port Lyautey. *Revue Mensuelle NORD-SUD, Première Année, Numéro 2*.

11 FAY, G. (1970). Problèmes d'aménagement à Kenitra. *Revue de géographie du Maroc, n°18*.

Dans cet article intitulé "Problèmes d'aménagement à Kenitra", publié en 1970 dans la Revue de géographie du Maroc (numéro 18), G. Fay examine les enjeux et défis majeurs liés à l'aménagement urbain de la ville de Kénitra. Il met en lumière les problèmes spécifiques rencontrés par la ville à cette époque, en analysant divers aspects de la planification urbaine, la gestion des infrastructures, la croissance démographique et l'utilisation des terres.

Fay souligne l'impact de la croissance démographique rapide sur les ressources foncières et les services urbains, mettant en évidence les pressions exercées en termes de logement, d'urbanisation informelle et de besoins accrus pour les infrastructures. Il évalue également l'état des infrastructures et des équipements urbains de Kénitra, notamment les réseaux de transport, les services publics, les espaces verts et les équipements sociaux, en soulignant les lacunes et les besoins urgents d'amélioration.

En conclusion, l'auteur identifie les principaux obstacles au développement urbain de Kénitra tout en proposant des recommandations pour une gestion plus efficace de la croissance urbaine. Il insiste sur la nécessité d'améliorer la planification territoriale et les infrastructures urbaines afin de répondre aux défis socio-économiques et de favoriser une meilleure qualité de vie pour les habitants. Cet article offre ainsi une analyse détaillée et contextuelle des problèmes d'aménagement de Kénitra dans les années 1970, tout en offrant des perspectives pour son développement futur.

Le Protectorat français a imposé des politiques de séparation spatiale qui ont défini une organisation de la ville à la fois géographique et sociale. D'un côté, les quartiers européens étaient dotés d'infrastructures modernes, d'un accès facilité aux services publics et d'un environnement urbain de qualité. De l'autre, les quartiers réservés aux populations marocaines étaient souvent négligés, avec un accès limité aux services de base, des infrastructures insuffisantes et un urbanisme anarchique. Ces choix de zonage n'étaient pas seulement une manière d'organiser l'espace, mais ils incarnaient une hiérarchie raciale et sociale qui servait les intérêts économiques et politiques de la puissance coloniale. (EL BOUZIDI, 2012)¹²

L'article de Saïd El Bouzidi porte sur le patrimoine urbain colonial de la ville de Kénitra, en mettant en lumière l'impact de la colonisation française sur le plan urbanistique et architectural, avec un accent particulier sur les bâtiments historiques construits pendant cette période.

Cet article propose une analyse historique du développement de Kénitra, depuis sa fondation en tant que base militaire et centre administratif sous le protectorat français, jusqu'à son évolution en une ville moderne. L'article examine comment les ingénieurs français ont planifié la ville en organisant les quartiers résidentiels, les rues et les espaces publics selon un style colonial distinctif, qui a influencé la répartition des fonctions et des infrastructures urbaines. Il analyse également des exemples spécifiques de bâtiments résidentiels, administratifs et commerciaux, en étudiant les styles architecturaux européens adoptés et leurs interactions avec le contexte local, tout en évaluant l'état actuel de ces édifices et les efforts de conservation entrepris.

Par ailleurs, l'auteur explore les impacts sociaux et culturels de la période coloniale sur le tissu urbain et la société locale, en abordant notamment la manière dont les habitants ont intégré cet héritage après l'indépendance. Il met en avant les défis liés à la préservation de ce patrimoine face à la croissance rapide de la ville et les pressions exercées par l'urbanisation contemporaine.

¹² El Bouzidi, S. (2012). *Le patrimoine urbain colonial de Kénitra : la morphologie urbaine de la ville et l'architecture des bâtiments historiques. Études sur le patrimoine du monde arabe.*

L'article conclut sur l'importance du patrimoine colonial pour la compréhension de l'histoire et de l'évolution de Kénitra, tout en plaidant pour des stratégies de conservation efficaces qui reconnaissent la valeur culturelle et historique de ces édifices.

Parmi les recommandations figurent la sensibilisation de la population locale à l'importance de ce patrimoine, l'élaboration de politiques spécifiques pour protéger ces bâtiments et le recours à la coopération internationale pour bénéficier des expertises en matière de préservation du patrimoine. Cette étude constitue une contribution précieuse à la compréhension de l'héritage urbain colonial de Kénitra, tout en soulignant la nécessité de garantir sa pérennité pour les générations futures.

Cette structuration du territoire pourrait avoir eu un impact direct sur la répartition des ressources économiques, la qualité de vie, et l'accès aux services publics. Aujourd'hui, près de soixante-dix ans après l'indépendance, les traces de ces décisions demeurent visibles dans le tissu urbain de Kénitra. Les quartiers historiques, héritiers de l'époque coloniale, continuent de bénéficier d'infrastructures modernes et d'un meilleur accès aux ressources, tandis que les zones périphériques, héritées des périodes de croissance rapide, souffrent de problèmes d'urbanisation, d'insuffisance d'infrastructures et de marginalisation économique¹³.

Ainsi, le zonage urbain à Kénitra ne peut être compris indépendamment de l'histoire politique et économique de la ville. Il est intrinsèquement lié aux dynamiques de pouvoir et à la distribution inégale des ressources. Ce travail de recherche se propose d'examiner comment ces pratiques de zonage ont façonné la ville, en se concentrant sur trois quartiers distincts : *Kénitra Centrale*, *Kénitra Populaire*, et *Kénitra Moderne*.¹⁴

2.1.2. Importance des Pratiques de Zonage Urbain

Le zonage urbain constitue un instrument central et stratégique dans la gestion des villes modernes. Il permet aux autorités locales et nationales de réguler l'utilisation des sols, en attribuant à chaque zone une fonction spécifique : résidentielle, commerciale, industrielle, récréative, ou encore agricole (REJANE, 1975)¹⁵. Ce processus de classification et de gestion des espaces urbains vise à organiser le développement urbain de manière rationnelle, en tenant compte des besoins économiques, sociaux et environnementaux des populations. Le zonage est, par conséquent, un moyen pour les autorités publiques de façonner les villes, de les rendre fonctionnelles, et de garantir la durabilité et l'équité dans la répartition des ressources. Cependant, derrière cet outil apparemment simple d'organisation spatiale se cachent des choix politiques, économiques et sociaux qui ont un impact profond sur les dynamiques urbaines, en particulier en ce qui concerne les inégalités socio-spatiales (REJANE, 1975)¹⁶.

13 Voir chapitre : Evolution du Zonage Urbain et Accessibilité aux Services Publics.

14 Nous avons décidé d'Adopter les mêmes appellations des quartiers que celles adoptées lors du (RGPH 2004). Ces trois appellations figurent dans le rapport du HCP : « La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004 ». (RGPH 2004).

15 Charles, R. (1975). Réalités diverses du zonage. Recherches sociographiques, 16(2), 139–140. <https://doi.org/10.7202/055685ar>

16 Charles, R. (1975). Dynamique du zonage. Recherches sociographiques, 16(2), 155–180. <https://doi.org/10.7202/055687ar>

2.1.3. Le Zonage Urbain comme Outil de Structuration du Territoire

Le zonage urbain permet de séparer les différentes fonctions urbaines en définissant des zones spécifiques dédiées à l'habitat, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, aux espaces verts, etc. Ce processus de répartition de l'espace répond à plusieurs objectifs :

- **Optimisation de l'utilisation du sol** : le zonage assure une organisation rationnelle du territoire, limitant les conflits d'usage du sol (par exemple, éviter la juxtaposition d'espaces résidentiels et industriels).
- **Protection des espaces sensibles** : certaines zones, comme les terres à fort potentiel agricole, les zones environnementales sensibles, les espaces verts, les rives des cours d'eau ou les sites historiques, nécessitent une protection particulière contre la spéculation immobilière et l'urbanisation non contrôlée.
- **Amélioration de la qualité de vie** : en régulant les activités humaines et en organisant l'espace de manière cohérente, le zonage vise à créer un cadre de vie agréable, tout en garantissant un accès équitable aux ressources et services publics.

Ainsi, le zonage urbain constitue un outil de gestion et d'aménagement du territoire, fondamental dans la création d'un environnement urbain structuré et fonctionnel. Cependant, comme l'a souligné le géographe *David HARVEY*, ces décisions ne sont pas neutres : elles sont marquées par des rapports de pouvoir qui influencent l'accès aux ressources et créent des inégalités socio-économiques et spatiales. (HARVEY, *Social Justice ans the city*, 1973)¹⁷. (HARVEY, 1989)¹⁸

2.2. Genèse et évolution des pratiques de zonage à Kénitra

2.2.1. Découpage Chronologique

Le découpage de l'histoire du zonage urbain à Kénitra en deux grandes périodes : (**1912–1980 et 1980–présent**) repose sur une analyse rigoureuse de l'évolution des documents d'urbanisme produits localement. Cette périodisation met en lumière deux dynamiques nettement différenciées en matière de planification :

- La **première période**, correspondant à l'ère du Protectorat et aux premières décennies post-indépendance, se caractérise par une intense production documentaire (PA et PAS), traduisant une volonté de structurer l'espace urbain selon des logiques ségréguatives, hiérarchisées et fonctionnelles.
- La **seconde période**, amorcée avec l'élaboration du SDAU de 1980 puis encadrée par les réformes législatives de 1992 (lois 12-90 et 25-90), correspond à un cycle de planification plus sporadique et juridiquement modernisé, mais marqué par une production documentaire relativement modeste et irrégulière.

Ce découpage temporel ne constitue pas une simple organisation chronologique : il permet de saisir les mutations du régime de production de l'espace urbain, les continuités postcoloniales, et les transformations institutionnelles affectant la planification à Kénitra.

17 HARVEY, D. (1973). *Social Justice ans the city*. University of Georgia Press.

18 HARVEY, D. (1989). *The condition of Postmodernity : An Enquiry into Origins of cultural Change*. Blackwell.

L'ensemble des éléments justificatifs de cette périodisation ; notamment la nature, la fréquence et les contenus des plans produits, est détaillé dans le chapitre méthodologique, en appui sur une analyse croisée des sources historiques, juridiques et cartographiques.

2.2.2. La Période de Planification Urbaine sous le Protectorat Français et ses Héritages (1912-1980)

À Kénitra, comme dans de nombreuses autres villes marocaines sous le Protectorat français, les premières pratiques de zonage urbain ont été conçues dans une logique de séparation raciale et sociale. Dès le début du XXe siècle, les autorités coloniales ont introduit des réglementations strictes pour séparer les populations européennes des populations marocaines, en créant des zones résidentielles distinctes. Cette séparation a eu un impact profond sur la structure socio-spatiale de la ville, qui persiste encore aujourd'hui.

Les quartiers européens, situés au centre de la ville, ont été aménagés selon des normes urbaines modernes. Ces quartiers bénéficiaient d'un accès direct aux infrastructures modernes, telles que l'électricité, l'eau potable, les routes pavées, les écoles et les hôpitaux. Ils étaient conçus pour répondre aux besoins des colons, en garantissant des conditions de vie favorables et une sécurisation de l'espace. En revanche, les quartiers marocains ont été relégués à la périphérie de la ville, souvent sans planification urbaine, avec des infrastructures sommaires et un manque d'accès aux services essentiels (NESPOLAH, 1960)¹⁹.

H. Nespola, dans son article intitulé "Kénitra, historique et analyse du développement de l'agglomération et du port, et ses incidences sur l'évolution de l'économie du Gharb", publié en 1960 dans le Bulletin économique et sociale du Maroc, explore l'histoire et le développement de Kénitra, ainsi que l'impact de ce développement sur l'économie de la région du Gharb.

L'auteur retrace d'abord l'histoire de Kénitra, en examinant les événements marquants, les particularités géographiques et les dynamiques socio-économiques ayant influencé son évolution. Il met en lumière les transformations majeures de la ville depuis sa fondation jusqu'à l'époque contemporaine.

L'article analyse ensuite le développement urbain de Kénitra et l'expansion de son port. Il étudie les investissements réalisés, le développement des infrastructures et l'essor des activités économiques qui ont consolidé la position de la ville comme un pôle économique et logistique important. Nespola examine en détail les retombées économiques de ce développement sur la région du Gharb. Il évalue ses impacts sur l'emploi, le commerce, l'agriculture et d'autres secteurs clés, tout en soulignant le rôle structurant joué par Kénitra dans l'économie régionale.

Enfin, l'article conclut sur l'importance stratégique de Kénitra pour la région. L'auteur met en évidence les opportunités et les défis liés à son développement futur, tout en proposant des orientations pour une croissance économique durable, intégrant à la fois les besoins de la ville et ceux de la région environnante. Cette étude fournit une perspective historique et analytique précieuse sur l'évolution de Kénitra, son port, et leur rôle dans la dynamique économique régionale.

¹⁹ NESPOLAH, H. (1960). Kénitra, historique et analyse du développement de l'agglomération et du port, et ses incidents sur l'évolution de l'économie du Gharb. *Bulletin économique et sociale du Maroc* N°85, p25 à 89.

Cette séparation spatiale entre les populations européenne et marocaine n'était pas seulement une question d'aménagement du territoire, mais également une question de classe sociale et de race, où l'espace devenait un instrument de domination et de contrôle. Le zoning racial instauré sous le Protectorat a ainsi créé une hiérarchie géographique dans la ville, renforçant les inégalités socio-spatiales. En concentrant les ressources et les opportunités dans les quartiers européens et en marginalisant les quartiers marocains, les autorités coloniales ont perpétué des rapports de pouvoir inégaux qui ont structuré la ville (FAY, 1970)²⁰. Cette organisation urbaine coloniale, marquée par des frictions raciales et des disparités d'accès aux services, est probablement à la base des inégalités socio-spatiales que l'on retrouve encore dans la ville aujourd'hui.

Le concept de "zoning racial" à Kénitra, comme dans d'autres villes coloniales marocaines, est étroitement lié à la planification urbaine mise en œuvre pendant le protectorat français (1912-1956). Les auteurs ayant étudié ou introduit cette notion dans leurs analyses historiques incluent des urbanistes, des géographes et des historiens spécialisés dans les villes coloniales. Voici quelques noms et contextes associés :

a. Michel ÉCOCHARD :

Urbaniste français et directeur des travaux d'urbanisme au Maroc à partir des années 1940. Bien qu'il ait principalement travaillé sur des plans directeurs postérieurs, ses écrits et travaux révèlent les pratiques de fragmentation spatiale héritées de la période coloniale (ÉCOCHARD, 1955 a)²¹.

ÉCOCHARD publie en 1955 "Casablanca, le roman d'une ville" aux Éditions de Paris, offrant une analyse approfondie du développement urbain de Casablanca sous le protectorat français. L'ouvrage retrace l'histoire et l'évolution urbaine de Casablanca, en mettant l'accent sur les transformations de la ville et les projets d'urbanisme menés au cours de cette période. Ecochard détaille les différentes phases de croissance de la ville, depuis ses débuts modestes jusqu'à son statut de métropole moderne, tout en soulignant les défis et les opportunités liés à la planification urbaine.

L'auteur s'attarde sur les interventions urbanistiques majeures qui ont marqué Casablanca, en explorant les projets clés et les principes de conception qui ont contribué à sa modernisation et à son organisation. Il met en avant sa vision architecturale, prônant la fonctionnalité, l'esthétique et la durabilité comme piliers de la création d'espaces urbains vivables et cohérents. L'impact des transformations urbaines sur la population de la ville est également au centre de l'analyse d'Ecochard, qui explore les répercussions sociales, économiques et culturelles des projets d'urbanisme.

En conclusion, il offre des réflexions sur l'avenir du développement urbain de Casablanca, proposant des recommandations pour améliorer la planification urbaine et répondre aux besoins croissants de la population. Cet ouvrage constitue une lecture essentielle pour comprendre les dynamiques d'urbanisation et les enjeux de l'aménagement urbain à Casablanca, fournissant des insights précieux sur l'histoire et l'architecture de la ville.

20 G. FAY (1970). " Problèmes d'aménagement à Kenitra "• in Revue de géographie du Maroc n°18.

21 ÉCOCHARD, M. (1955 a). Casablanca, le roman d'une ville. *Éditions de Paris*.

ÉCOCHARD a défini un urbanisme marqué par une logique fonctionnelle qui, dans certains cas, reproduisait ou institutionnalisait des divisions sociales héritées de la colonisation (ÉCOCHARD, 1950).

Dans son article "Urbanisme et construction pour le plus grand nombre", publié en 1950 dans les annales de l'institut technique du bâtiment et des travaux publics, ÉCOCHARD²² explore les problématiques liées à l'urbanisme et à la construction dans le contexte post-guerre, en mettant un accent particulier sur la création de logements accessibles à la majorité de la population.

L'article s'attarde sur les approches d'urbanisme inclusives, visant à garantir que les projets de construction et de développement urbain profitent au plus grand nombre. Ecochard plaide pour des principes de conception qui privilégient la fonctionnalité, l'hygiène et le bien-être des résidents, tout en insistant sur l'importance de la planification rigoureuse et de la coordination entre les différents acteurs impliqués, tels que les autorités locales, les architectes et les ingénieurs. Il discute également des techniques de construction innovantes et des matériaux économiques, permettant la construction de logements de masse sans compromettre la qualité ou la durabilité des structures.

En examinant l'impact social de ces politiques, ÉCOCHARD met en lumière les bénéfices potentiels pour la cohésion sociale, la réduction des inégalités et l'amélioration des conditions de vie dans les zones urbaines.

En conclusion, ÉCOCHARD propose des recommandations visant à mettre en œuvre des politiques urbaines durables et inclusives, capables de répondre aux défis posés par la croissance démographique et l'urbanisation rapide. Cet article offre une analyse précieuse des solutions en matière d'urbanisme et de construction pour répondre aux besoins de logement d'une population urbaine croissante.

b. Janet ABU-LUGHOD :

Dans *Rabat : Urban Apartheid in Morocco* (ABU-LUGHOD, 1980). Janet Abu-LUGHOD²³ analyse les villes marocaines, y compris Kénitra, en montrant comment l'urbanisme colonial a institutionnalisé des divisions raciales et sociales dans l'espace urbain.

Dans *Rabat : Urban Apartheid in Morocco*, Abu-LUGHOD explore la dynamique de l'« *apartheid urbain* » à Rabat et ses racines dans les structures sociales, politiques et économiques du Maroc. Publié en 1980, l'ouvrage se penche sur les inégalités socio-spatiales qui ont caractérisé l'urbanisme et les politiques d'aménagement du territoire. À travers une approche historique et ethnographique, Abu-LUGHOD examine comment les divisions raciales et sociales ont modelé l'organisation urbaine de Rabat. L'auteur montre comment les politiques du protectorat français ont contribué à la création de quartiers distincts, reflétant des disparités sociales et spatiales qui perdurent encore après l'indépendance.

22 ÉCOCHARD, M. (1950). Urbanisme et construction pour le plus grand nombre. *Les annales de l'institut technique du bâtiment et des travaux publics. Architecture et urbanisme N°06.*

23 ABU-LUGHOD, J. (1980). *Rabat : Urban Apartheid in Morocco.*

Abu-Lughod analyse la différenciation entre les élites coloniales et les populations locales, en mettant en lumière les conséquences sur la répartition des ressources et des opportunités économiques. L'apartheid urbain a engendré une séparation claire entre les zones riches et pauvres, avec des conséquences sociales et économiques profondes. En s'appuyant sur des cas spécifiques à Rabat, l'ouvrage révèle comment l'urbanisme a été utilisé comme un outil de fragmentation et comment ces divisions ont eu un impact durable sur les structures sociales et économiques de la ville. Abu-Lughod plaide pour des politiques urbaines qui réduisent les inégalités sociales et promeuvent une répartition plus équitable des ressources, en faveur d'une gestion urbaine inclusive.

c. Françoise Navez-BOUCHANINE :

Sociologue urbaine qui a travaillé sur les inégalités et les héritages urbains dans les villes marocaines (BOUCHANINE, 2002). Bien qu'elle ait traité surtout des périodes post-coloniales, ses analyses font souvent référence à l'origine coloniale des séparations urbaines.

Dans son ouvrage "Modèles d'habiter : Habitat, État, société au Maghreb" publié en 2002, BOUCHANINE²⁴ explore les dynamiques de l'habitat et des modes d'occupation du territoire au Maghreb, en mettant l'accent sur l'interconnexion entre les modèles d'urbanisme, les politiques de l'État et les réalités sociales. À travers une analyse approfondie des politiques de logement, BOUCHANINE examine comment les choix d'urbanisme et les interventions étatiques ont influencé les modes d'habiter et les rapports sociaux dans la région. L'auteur met en lumière les tensions entre les logiques coloniales et les politiques postcoloniales, soulignant comment l'habitat a été utilisé comme un levier pour structurer les rapports sociaux et renforcer les inégalités.

BOUCHANINE traite des différentes formes d'habitat, qu'il s'agisse des logements informels, des résidences populaires ou des quartiers privilégiés, et analyse comment les choix de l'État, en matière de politique urbaine, ont contribué à la fragmentation spatiale et à la marginalisation de certaines populations. L'ouvrage insiste également sur le rôle des institutions et des politiques dans la production de l'espace urbain et leur impact sur les conditions de vie. En s'appuyant sur des exemples concrets issus du Maghreb, BOUCHANINE offre une réflexion sur les enjeux contemporains de l'habitat, en soulignant la nécessité de réformes adaptées aux réalités sociales et économiques du territoire.

Dans son article intitulé "Que faire des modèles d'habiter ?", BOUCHANINE²⁵ poursuit ses réflexions sur les dynamiques de l'habitat et les enjeux liés à l'urbanisme au Maghreb. L'auteur questionne les modèles d'urbanisation et d'habitat hérités des périodes coloniales et postcoloniales, tout en analysant leur pertinence et leur capacité à répondre aux défis actuels. L'article met en lumière les failles des approches traditionnelles en matière d'urbanisme, qui souvent reproduisent des inégalités sociales et géographiques.

BOUCHANINE plaide pour une transformation des modèles d'habiter, en proposant des alternatives qui tiennent compte des réalités sociales et des besoins des populations. Il questionne également les politiques de logement, en insistant sur la nécessité de réformes adaptées aux contextes locaux, pour favoriser une plus grande inclusion sociale et spatiale.

24 BOUCHANINE, N. (2002). "Modèles d'habiter". Habitat, État, société au Maghreb. *Pierre Robert Baduel, CNRS Éditions*.

25 BOUCHANINE, N. (s.d.). Que faire des modèles d'habiter ? *Arch. & Comport. I Arch. & Behav., Vol. 10, no 3*, p. 295-316.

L'auteur invite à reconsidérer les approches de l'urbanisme et de l'habitat en privilégiant des modèles plus participatifs et durables, capables de répondre aux évolutions démographiques, économiques et culturelles des sociétés maghrébines. BOUCHANINE ouvre ainsi un débat sur l'avenir de l'urbanisation et les modèles d'habiter, en soulignant l'importance d'une intervention renouvelée de l'État et des acteurs sociaux.

d. Synthèse :

Les pratiques de zonage urbain à Kénitra entre 1912 et 1980 ont laissé une empreinte durable sur la configuration spatiale de la ville. Pendant le Protectorat français, une logique de séparation raciale et sociale guidait les politiques d'aménagement du territoire. Les quartiers européens, stratégiquement situés au centre de la ville, bénéficiaient de normes modernes d'urbanisme et d'un accès privilégié aux infrastructures essentielles : réseaux d'électricité, distribution d'eau potable, routes pavées, écoles et hôpitaux. Ces espaces urbains étaient aménagés pour répondre aux besoins spécifiques des colons, garantissant des conditions de vie confortables et une sécurité renforcée (NESPOLAH, 1960)²⁶.

En revanche, les quartiers marocains étaient relégués à la périphérie de la ville, souvent dans des zones non planifiées, avec des infrastructures rudimentaires et un accès limité aux services essentiels (FAY, 1970)²⁷. Cette division spatiale n'était pas seulement une question d'aménagement, mais incarnait également une hiérarchie sociale et raciale institutionnalisée. L'espace urbain devenait un outil de domination, consolidant des rapports de pouvoir inégaux.

Après l'indépendance du Maroc en 1956, les autorités locales ont entrepris des réformes visant à réduire ces inégalités. Le PA de 1955, resté en vigueur jusqu'à l'adoption du SDAU de 1980, symbolise cette période de transition. Bien que certaines initiatives aient été entreprises pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers marginalisés, les fractures socio-spatiales héritées de la période coloniale ont persisté. Les quartiers périphériques, principalement habités par des migrants ruraux, continuaient de souffrir de sous-équipement et d'un accès limité aux services urbains de base²⁸.

Cette première période reflète une tension entre héritage colonial et tentatives de rééquilibrage postcolonial, sans pour autant parvenir à corriger les déséquilibres structurels profondément ancrés dans le tissu urbain de Kénitra.

26 NESPOLAH, H. (1960). Kénitra, historique et analyse du développement de l'agglomération et du port, et ses incidents sur l'évolution de l'économie du Gharb. *Bulletin économique et sociale du Maroc* N°85, p25 à 89.

27 FAY, G. (1970). Problèmes d'aménagement à Kenitra. *Revue de géographie du Maroc*, n°18.

28 **Rapports de synthèse intermédiaire**, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.

2.2.3. La Période Moderne : Le SDAU de 1980 et les Nouvelles règles Urbaines (1980-Présent)

Avec l'élaboration du SDAU en 1980, la ville de Kénitra entre dans une nouvelle ère de planification urbaine. Ce document stratégique marque un tournant dans l'organisation de l'espace urbain, intégrant des principes de modernisation et des orientations économiques influencées par les réformes de libéralisation des années 1980²⁹. Parallèlement, les lois 12-90³⁰ et 25-90³¹, respectivement relatives à l'urbanisme et aux lotissements, morcellements et groupes d'habitation, ont offert un cadre législatif moderne pour accompagner cette évolution.

Au cours de cette période, la ville a connu un essor des zones industrielles, soutenues par des investissements publics et privés significatifs. Ces zones, conçues pour stimuler l'activité économique et attirer les investisseurs étrangers, ont bénéficié d'infrastructures modernes, contrastant avec les conditions des quartiers résidentiels voisins. Les travailleurs habitant ces quartiers continuaient de vivre dans des conditions précaires, marquées par des infrastructures inadéquates et un accès limité aux services de base³².

Au fil des deux dernières décennies, de nouveaux quartiers résidentiels et projets industriels ont émergé à Kénitra, témoignant de l'expansion rapide de la ville. Toutefois, cette modernisation a vraisemblablement exacerbé les fractures spatiales et sociales. Les zones centrales et proches des pôles économiques ont attiré l'essentiel des investissements, tandis que les quartiers périphériques, densément peuplés, sont restés sous-équipés. Les inégalités d'accès aux services publics (éducation, santé, transports) demeurent un défi majeur. L'on se demande, pourquoi et malgré les avancées législatives et les initiatives de modernisation, les pratiques de zonage urbain à Kénitra continuent de refléter des dynamiques de marginalisation ?

Ce travail de recherche s'efforcera d'explorer ces dynamiques en analysant comment les choix de planification et de réglementation ont façonné, et continuent de façonner, les inégalités socio-spatiales au sein de la ville.

29 **Schéma Directeur d'Aménagement Urbain**, Dossiers techniques 4 : Etudes sectorielles. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982

30 Homologuée par le **Dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992)** portant promulgation de la loi n° **12-90 relative à l'urbanisme**.

31 Homologuée par le **Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992)** portant promulgation de la loi n° **25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements**

32 **Rapports de synthèse intermédiaire**, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.

2.3. Croissance démographique et spatialisation sociale

2.3.1. Un rapide essor démographique

L'évolution démographique de Kénitra au XXe siècle reflète les dynamiques de croissance rapide caractéristiques de l'urbanisation dans de nombreuses villes marocaines. Le tableau n°01 illustre l'évolution de la population de Kénitra entre 1912 et 2024, en mettant en lumière les grandes étapes de son expansion³³.

La croissance démographique de Kénitra s'accélère dès les premières décennies du XXe siècle, avec une forte augmentation de la population à partir des années 1930, en lien avec la croissance du port et des zones industrielles (NESPOLAH, 1960). Ce rapide essor urbain s'est poursuivi après l'indépendance, mais il a été accompagné d'une urbanisation anarchique, notamment dans les quartiers périphériques, qui ont été marqués par l'absence d'infrastructures modernes et par la pression démographique³⁴.

2.3.2. Pression démographique et urbanisation informelle

À partir des années 1960, une migration interne importante a renforcé cette dynamique de croissance, avec l'afflux de populations rurales cherchant du travail dans les secteurs industriels et agricoles. La ville est devenue un pôle économique majeur de la région du Gharb, ce qui a contribué à l'expansion de l'urbanisation, mais aussi à l'aggravation des inégalités socio-spatiales.

Les quartiers périphériques, où une majorité des migrants se sont installés, ont connu une urbanisation informelle, souvent caractérisée par des bidonvilles et des conditions de vie précaires³⁵. Le contraste entre les zones centrales, où se trouvent les infrastructures modernes et les services publics de qualité, et les quartiers populaires périphériques, où les services sont rares et mal distribués, reflète bien l'héritage du zonage colonial. (Voir tableau et figure n°1)

L'histoire urbaine de Kénitra est marquée par une organisation spatiale héritée du Protectorat, des réformes postindépendance limitées et une libéralisation économique amplifiant les disparités. Cette dynamique met en lumière le rôle probablement central des pratiques de zonage dans la structuration socio-spatiale de la ville et pose les bases des analyses approfondies menées dans cette thèse.

33 Le **tableau n°01**, met en lumière l'évolution démographique significative de la ville de Kénitra au fil des décennies. On observe une croissance exponentielle depuis sa fondation en 1912, avec des périodes de forte augmentation, notamment entre 1936 et 1957, marquées par l'expansion économique et industrielle. La stabilisation entre 1957 et 1960 peut s'expliquer par des facteurs contextuels tels que des migrations temporaires ou des ajustements administratifs. Depuis 1982, la ville a poursuivi son essor, atteignant une population de plus de 507 000 habitants en 2024. Cette évolution reflète les impacts des politiques d'urbanisation, de développement économique, et des migrations internes.

34 **Rapports de synthèse intermédiaire**, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.

35 **Schéma Directeur d'Aménagement Urbain**, Dossiers techniques 4 : Etudes sectorielles. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982

Tableau 1 : Evolution de la population de la ville de Kenitra de 1912 à aujourd'hui. (Source : Données statistiques du HCP).

ANNEE	1912	1918	1920	1936	1957	1960
POPULATION	1.100	3.598	4.467	17.596	70.736	68.755
	1971	1982	1994	2004	2014	2021
	132.206	188.194	298.629	359.142	423.890	479.783
						2024
						507.736

Figure 1 : Evolution de la population de la ville de Kenitra de 1912 à aujourd'hui. (Source : Données statistiques du HCP).

3. Problématique et enjeux de la Recherche

L'étude des inégalités socio-spatiales constitue aujourd'hui un enjeu central pour comprendre les transformations urbaines dans les villes du Sud, où la croissance démographique rapide, les pressions foncières et les logiques de marché se conjuguent pour produire des formes urbaines fragmentées.

Dans ces contextes, les instruments d'urbanisme, en particulier le zonage, jouent un rôle décisif dans la structuration de l'espace et la distribution des ressources publiques. Loin d'être de simples dispositifs techniques, les règles de zonage influencent durablement les trajectoires urbaines en déterminant où les populations peuvent habiter, travailler ou accéder aux services essentiels. Leur impact est d'autant plus significatif dans les villes marquées par des héritages coloniaux et par des institutions urbaines en transition, où les mécanismes de planification fonctionnent souvent de manière asymétrique au profit de certains territoires.

La ville de Kénitra constitue à cet égard un terrain d'étude particulièrement pertinent. Fondée ex-nihilo en 1912 sous le Protectorat français, elle s'est développée selon une logique planifiée fortement imprégnée de ségrégation raciale, de stratification sociale et de différenciation fonctionnelle. Depuis l'Indépendance, la ville a poursuivi une croissance rapide, amplifiée par l'industrialisation, l'attractivité économique et les mobilités internes. Pourtant, malgré la succession des documents d'urbanisme et la modernisation progressive de ses instruments de planification, Kénitra demeure marquée par des disparités territoriales profondes : contrastes persistants entre quartiers centraux et périphéries, accès inégal aux services publics, infrastructures inégales, dynamiques de spéculation foncière et fragmentation socio-spatiale durable.

C'est dans ce contexte que se pose la situation problématique centrale qui motive cette recherche. Les pratiques de zonage urbain, loin d'accompagner tous les territoires de manière homogène, semblent avoir contribué à renforcer des déséquilibres historiques et à en générer de nouveaux.

L'héritage des logiques coloniales, la mise en œuvre irrégulière des plans d'aménagement, les choix politiques successifs et les contraintes institutionnelles ont probablement façonné une ville où les opportunités économiques, la qualité des infrastructures et l'accès aux services essentiels ne sont pas distribués équitablement. Cette situation interroge directement le rôle éventuel des pratiques réglementaires, passées et contemporaines, dans la production et la reproduction des inégalités socio-spatiales. C'est à partir de ces constats que s'articule la problématique centrale de cette thèse.

Ainsi, la problématique de cette thèse repose sur la question de savoir : ***comment les pratiques de zonage urbain à Kénitra ont-elles contribué à la production, à la consolidation et à la perpétuation des inégalités socio-spatiales depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui ?***

Cette problématique trouve sa justification dans l'observation d'une structuration urbaine qui semble avoir, au fil du temps, non seulement influencé la répartition des populations, des ressources économiques, et des services publics, mais a également contribué à installer et à consolider des disparités profondes au sein même de la ville.

Nous postulons que le zonage urbain, en tant que mécanisme fondamental de la planification de la ville, a permis de définir des frontières géographiques à l'intérieur desquelles les populations ont été réparties selon des critères sociaux et économiques spécifiques.

À travers ce processus, certains quartiers ont été privilégiés par rapport à d'autres, entraînant une division du territoire urbain en fonction des ressources disponibles, du niveau d'infrastructures, et de l'accès aux services publics.

La question de savoir comment ces pratiques ont perpétué les inégalités socio-spatiales à Kénitra mérite une analyse détaillée. Notre hypothèse de travail repose sur l'idée que, si l'urbanisation de la ville a suivi un processus de zonage, celui-ci a renforcé, voire institutionnalisé, des inégalités historiques héritées de la période coloniale, et que ces inégalités se sont répercutées sur les différences d'accès aux services, aux opportunités économiques, ainsi qu'à la répartition des populations au sein de la ville.

Les inégalités socio-spatiales à Kénitra peuvent se manifester dans des éléments aussi fondamentaux que l'accès à l'éducation, aux soins de santé, aux infrastructures de base (comme l'eau, l'électricité, les routes) et aux espaces publics. Ce sont ces disparités qui définissent les rapports sociaux et les conditions de vie de la population dans les différentes zones de la ville.

L'urbanisation inégale du territoire de Kénitra a conduit à une hiérarchie géographique marquée, entre zones privilégiées et zones marginalisées. Cette division continue de caractériser la structure socio-économique de la ville, comme nous le verrons à travers l'analyse des différents quartiers étudiés.

3.1. Le Zonage Urbain comme Moteur des Inégalités Socio-Spatiales

Le zonage urbain constitue un élément clé dans la configuration d'une ville. Son rôle dans la structuration des espaces urbains dépasse la simple organisation géographique de l'espace. Il a également des implications profondes sur la répartition des ressources et sur la distribution des opportunités économiques et sociales dans la ville. Le zonage définit non seulement où les différentes catégories de populations peuvent s'installer (en fonction de leur statut économique ou social), mais aussi où les services publics seront installés et où les investissements privés se concentreront.

Le zonage urbain à Kénitra a manifestement répondu à des impératifs économiques et logistiques (notamment avec la construction du port de Kénitra), mais il a éventuellement été un instrument de contrôle politique et social. Comme dans de nombreuses autres villes sous le Protectorat français, la séparation des populations s'est opérée selon des critères sociaux, économiques et raciaux, avec des conséquences durables qui sont encore visibles aujourd'hui.

Le zoning sous le Protectorat français a ainsi créé une hiérarchie géographique dans la ville, où certaines populations ont été concentrées dans des zones périphériques, marginalisées et dépourvues d'infrastructures, tandis que les zones centrales, destinées aux Européens, bénéficiaient des meilleures infrastructures et des meilleurs services.

Cette hiérarchisation continue de marquer la ville de Kénitra, où les zones résidentielles et commerciales au centre et à l'ouest de la ville bénéficient des meilleures infrastructures et services publics, tandis que les quartiers périphériques et ceux à l'est de la ville, souvent densément peuplés et moins favorisés économiquement, demeurent mal desservis. En ce sens, le zonage urbain est un facteur déterminant dans la répartition des opportunités économiques, l'accès aux services et la qualité de vie des habitants. C'est également un facteur clé dans la reproduction des inégalités sociales, car il conditionne l'accès aux ressources fondamentales pour les différentes couches sociales.

3.2. Les Dynamiques de Production des Inégalités Socio-Spatiales à Kénitra

La question centrale de cette thèse s'attache à comprendre comment les pratiques de zonage urbain ont historiquement favorisé certaines zones de la ville tout en marginalisant d'autres. À Kénitra, cette question s'articule autour de deux grandes périodes historiques qui ont façonné l'urbanisation de la ville.

Le découpage de l'histoire urbaine de Kénitra adopté dans ce travail repose sur une périodisation en deux grandes séquences chronologiques : 1912-1980 et 1980 à nos jours. Ce choix méthodologique vise à rendre compte des dynamiques historiques et des ruptures majeures dans les pratiques de zonage urbain, tout en respectant la continuité des transformations politiques, économiques et sociales qui ont façonné la ville.

Contrairement à la périodisation classique adoptée dans de nombreux travaux sur l'histoire urbaine marocaine, distinguant une période Henri Prost, une période Michel Écochard, une période Michel Pinceau, puis une phase contemporaine, cette segmentation ne semble pas adaptée au cas spécifique de Kénitra. En effet, ces découpages, bien qu'heuristiques pour des villes comme Rabat, Casablanca ou Fès, s'appuient sur la présence d'interventions planificatrices majeures portées par des figures emblématiques de l'urbanisme du XXe siècle.

Or, Kénitra n'a pas connu avec la même intensité ni la même continuité ce type d'intervention planifiée structurée par ces urbanistes. La ville s'est développée selon une logique particulière, marquée par sa création ex nihilo durant le Protectorat, sa fonction stratégique liée au port et aux infrastructures militaires, et par des dynamiques documentaires et réglementaires propres, notamment l'absence de plans homologués entre 1955 et 2004.

La première période (1912-1980) englobe à la fois l'urbanisme colonial et la phase postcoloniale immédiate. Pendant le Protectorat, la ville a été structurée par une production abondante de documents d'urbanisme, traduisant une volonté explicite d'organiser l'espace selon des logiques de séparation raciale et de fonctionnalité. Après l'indépendance (1956), un vide documentaire s'installe, avec l'absence de nouveaux plans homologués jusqu'en 2004, traduisant un flou institutionnel et un passage difficile vers une régulation nationale autonome.

La seconde période (1980 à nos jours) marque le passage vers une planification urbaine encadrée par des réformes législatives modernes, en particulier avec l'adoption du Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) de 1980, suivi par les lois 12-90 et 25-90.

Ces textes ont permis d'instituer une nouvelle grammaire urbanistique fondée sur la régulation, l'homologation, et la planification multi-niveaux. Les plans d'aménagement homologués à partir de 2004, comme ceux des quartiers MAAMORA et SAKNIA, ou plus récemment le PAS de la zone LGV (2023), témoignent d'un renouveau progressif de la documentation urbanistique.

Ainsi, le découpage binaire retenu ici permet de mieux appréhender les grandes transformations urbanistiques de Kénitra sans morceler inutilement l'analyse. Il évite la superposition artificielle de schémas de périodisation qui, bien que pertinents pour d'autres contextes urbains marocains, ne rendent pas compte avec justesse des spécificités de la ville de Kénitra, notamment en termes de documentation, d'enjeux socio-spatiaux et de rythme de transformation.

3.3. Le Rôle du Zonage dans la Distribution des Ressources

Les pratiques de zonage urbain sont aussi intimement liées à la répartition des ressources dans une ville. À Kénitra, la répartition des services publics (eau, électricité, transports publics, écoles, hôpitaux) serait directement influencée par les décisions de zonage. Ces décisions de zoning spatial déterminent non seulement où ces services seront installés, mais aussi qui y aura accès.

3.3.1. Accès à l'eau potable et à l'électricité :

Les quartiers centraux, souvent les zones les plus développées, auront bénéficié d'un accès direct aux infrastructures modernes, comme les réseaux d'eau et d'électricité. Les quartiers périphériques, souvent laissés pour compte dans les premières phases d'urbanisation, auront continué à souffrir de conditions de vie précaires, avec des réseaux d'infrastructures limités.

3.3.2. Accès aux services de santé et à l'éducation :

Les quartiers situés dans le centre de la ville, historiquement réservés aux Européens, bénéficient vraisemblablement de meilleurs équipements publics, tels que des écoles et des hôpitaux modernes, tandis que les quartiers populaires souffrent certainement d'un manque d'accès à des services de qualité. Cette inégalité d'accès aux services publics renforcerait les fractures sociales, créant un déséquilibre dans les opportunités offertes aux différentes populations.

3.4. Les Mécanismes Socio-Politiques derrière le Zonage Urbain

Les pratiques de zonage urbain ne sont-elles pas le fruit d'un processus purement technique ou administratif, mais sont aussi le résultat de décisions politiques et économiques qui répondent à des logiques sociales et politiques spécifiques. Les décisions relatives au zonage ont souvent été prises dans un contexte de concentration du pouvoir économique et politique, où les intérêts des élites ont primé sur ceux des populations défavorisées. Le zonage urbain à Kénitra a probablement été utilisé comme un outil de gestion du pouvoir, visant à sécuriser les intérêts économiques des classes dominantes, tout en excluant les populations marginalisées de l'accès aux ressources et aux services.

Les mécanismes socio-politiques qui ont influencé ces décisions de zonage sont visiblement liés à la fois aux stratégies économiques du pays, à l'influence des grandes entreprises, mais aussi aux influences politiques locales. Les zones industrielles ont été développées dans des secteurs stratégiques, souvent au profit des investissements étrangers, tandis que les quartiers populaires ont été laissés dans des zones non développées, où l'absence d'infrastructures n'a pas été perçue comme une priorité.

3.5. Synthèse de la Problématique et des Enjeux de la recherche

En conclusion, nous postulons que le zonage urbain à Kénitra a joué un rôle crucial dans la production et la perpétuation des inégalités socio-spatiales dans la ville. En séparant les quartiers en fonction des classes sociales, des critères raciaux et des opportunités économiques, le zonage urbain a certainement favorisé une concentration des ressources et des infrastructures dans certaines zones, tandis que d'autres, souvent périphériques, ont été laissées dans l'ombre des développements économiques.

L'étude des pratiques de zonage à Kénitra depuis la période du Protectorat jusqu'à aujourd'hui permettrait de mieux comprendre comment les inégalités socio-spatiales se sont ancrées dans l'histoire de la ville, et comment elles continuent visiblement de façonner la vie quotidienne des habitants. Cette analyse, centrée sur la ville de Kénitra, nous offrira une compréhension approfondie des dynamiques urbaines et des inégalités sociales, qui constituent un enjeu majeur pour l'avenir du développement urbain marocain.

4. Questions et Hypothèses de Recherche

4.1. Question principale :

La question centrale de cette recherche s'articule autour de l'influence des pratiques de zonage urbain sur les inégalités socio-spatiales dans la ville de Kénitra, de la période du Protectorat à aujourd'hui. Elle est formulée comme suit :

Comment les pratiques de zonage urbain à Kénitra ont-elles contribué à la production, à la consolidation et à la perpétuation des inégalités socio-spatiales depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui ?

Cette question explore comment les décisions politiques et économiques relatives à l'aménagement du territoire ont modelé la ville et comment elles ont structuré l'accès aux ressources, aux services, et aux opportunités économiques de manière inégale au sein de la population. Le zonage urbain, en tant qu'instrument de planification, est souvent un moyen de réguler non seulement l'espace mais aussi les relations sociales, en assignant des usages spécifiques à des zones géographiques précises, ce qui entraîne des répercussions profondes sur la répartition des inégalités.

Le zonage urbain à Kénitra, qu'il soit issu de la période coloniale ou des réformes postindépendance, aurait façonné la répartition géographique des services, des équipements publics et des opportunités économiques. Cette thèse cherche à démontrer que les pratiques de zonage ont joué un rôle essentiel dans la formation des inégalités socio-spatiales, à travers la séparation des quartiers et la répartition des ressources.

4.2. Sous-questions de la recherche :

En approfondissant la question principale, plusieurs sous-questions permettront de structurer l'analyse des pratiques de zonage urbain et de leurs effets :

- *Comment les politiques de zonage urbain mises en place pendant la période du Protectorat ont-elles façonné la répartition des populations et des ressources à Kénitra ?*

Cette question cherche à analyser l'influence des décisions de zonage sous le Protectorat sur l'organisation de l'espace urbain à Kénitra, en particulier en ce qui concerne la séparation raciale et sociale qui a caractérisé les quartiers européens et marocains.

- *Dans quelle mesure les réformes de zonage après l'indépendance ont-elles réussi à réduire ou accentuer les inégalités socio-spatiales dans la ville ?*

Cette question porte sur l'analyse des réformes de zonage entreprises après 1956, leur impact sur la redistribution des ressources, et leur capacité à surmonter les inégalités héritées du Protectorat.

- *Comment les pratiques de zonage ont-elles évolué dans les années 1980 et au-delà, particulièrement avec l'introduction de nouvelles zones industrielles et l'urbanisation périphérique ?*

Ce point interroge l'évolution du zonage urbain après la libéralisation économique des années 1980, les effets de l'implantation des zones industrielles et l'étalement urbain qui a accru les inégalités entre les zones centrales et périphériques.

- ***Quels sont les impacts actuels des décisions de zonage sur l'accès aux services publics, aux infrastructures et aux opportunités économiques dans les différents quartiers de Kénitra ?***

Cette question se concentre sur l'analyse des inégalités d'accès aux services de base (eau, électricité, santé, éducation, etc.) et aux opportunités économiques dans les quartiers périphériques par rapport aux quartiers centraux et industriels.

4.3. Hypothèse principale :

À partir de la question centrale et des sous-questions proposées, l'hypothèse principale que cette recherche cherche à tester est formulée comme suit :

Les pratiques de zonage urbain à Kénitra ont favorisé une concentration des ressources économiques et des infrastructures dans certaines zones, créant ainsi des inégalités socio-spatiales durables.

Cette hypothèse repose sur plusieurs éléments :

4.3.1. Concentration des ressources économiques :

Les décisions de zonage ont permis une concentration des activités économiques, en particulier des zones industrielles, à proximité des quartiers centraux. Ces zones ont bénéficié d'infrastructures modernes, de services publics et de connectivité accrue, favorisant ainsi un développement économique et des opportunités qui ont renforcé les inégalités socio-économiques entre les quartiers centraux et périphériques.

4.3.2. Accès différencié aux infrastructures et services :

Le zonage a conduit à une répartition inégale des services de base et des infrastructures entre les zones de la ville. Les quartiers centraux ont bénéficié de services modernes (éducation, santé, transports), tandis que les quartiers périphériques, souvent marqués par l'urbanisation informelle, ont manqué de ces services essentiels, exacerbant ainsi les disparités socio-spatiales.

4.3.3. Renforcement des inégalités socio-spatiales à travers les années :

Les politiques de zonage, qui ont été influencées par des logiques économiques et sociales spécifiques (séparation raciale pendant le Protectorat, concentration des investissements après l'indépendance), ont contribué à consolider les inégalités socio-spatiales sur le long terme. Les décisions prises au cours de l'histoire urbaine de Kénitra n'ont pas permis de réduire de manière significative les disparités territoriales, au contraire, elles ont renforcé un modèle d'urbanisation inégale.

4.4. Hypothèses secondaires :

En plus de l'hypothèse principale, plusieurs hypothèses secondaires soutiennent l'analyse et explorent des aspects spécifiques du zonage urbain à Kénitra :

4.4.1. L'héritage colonial et la fragmentation spatiale :

Le zonage mis en place sous le Protectorat a conduit à une séparation spatiale entre les populations européennes et marocaines, qui a eu un impact durable sur la structure sociale et urbaine de Kénitra. Ce modèle de séparation raciale et socio-économique a marqué la répartition des ressources et des services jusqu'à aujourd'hui.

4.4.2. L'évolution des pratiques de zonage et les répercussions sur l'urbanisation contemporaine :

Les réformes postindépendance ont apporté des changements dans les pratiques de zonage, mais ces changements n'ont pas été suffisants pour combler les écarts entre les zones. L'implantation de zones industrielles dans les années 1980, couplée à une libéralisation économique, a renforcé les disparités entre les secteurs industriels et résidentiels de la ville.

4.4.3. L'accès aux services publics comme reflet des inégalités socio-spatiales :

L'accès inégal aux services de base (comme l'eau, l'électricité, l'assainissement) et aux services publics (éducation, santé, transports) reste un indicateur clé de la manière dont le zonage urbain a consolidé les inégalités socio-spatiales. Les quartiers les plus pauvres, souvent situés à la périphérie de la ville, sont confrontés à des manques criants en matière d'infrastructures et de services.

5. Les objectifs de la Recherche

Les objectifs de cette recherche sont conçus pour répondre à la problématique principale et guider l'analyse de manière rigoureuse et systématique. Ces objectifs visent à explorer les dynamiques historiques, socio-économiques, et politiques qui sous-tendent les pratiques de zonage urbain à Kénitra, en analysant leur impact sur les inégalités socio-spatiales dans la ville. L'étude s'articule autour de quatre axes principaux :

5.1. Analyser l'évolution des pratiques de zonage urbain à Kénitra depuis la période du Protectorat jusqu'à nos jours

Cet objectif a pour ambition de tracer une histoire du zonage urbain à Kénitra, en partant de la période du Protectorat (1912-1956) jusqu'à la période contemporaine. La recherche se concentrera sur les changements et les réformes de zonage entreprises à chaque étape de l'histoire urbaine de Kénitra, tout en mettant en évidence les continuités et ruptures dans les politiques de planification urbaine. Plus précisément, il s'agira de comprendre comment les pratiques de zonage ont été influencées par les enjeux politiques et économiques de chaque période, ainsi que par les priorités de la puissance coloniale puis des autorités locales postindépendance. Nous chercherons également à démontrer comment ces choix de zonage ont façonné la répartition spatiale des populations, des ressources et des services, et comment ils ont renforcé ou atténué les inégalités socio-spatiales dans la ville.

Il sera essentiel de reconstruire le contexte historique du zonage à partir des documents d'urbanisme (plans, schémas directeurs, rapports d'urbanisme) ainsi que des textes législatifs et des politiques de zonage à chaque période. En parallèle, l'analyse comparée des différents quartiers de la ville, leur évolution dans le temps, et l'étude des choix de zonage permettront de comprendre comment la ville s'est développée, en fonction des décisions politiques et économiques spécifiques de chaque époque.

5.2. Étudier les dynamiques de production des inégalités socio-spatiales en lien avec les pratiques de zonage et leur impact sur la répartition des populations, des ressources économiques et des services publics

Cet objectif est centré sur l'analyse des dynamismes socio-spatiaux qui ont accompagné l'évolution du zonage urbain à Kénitra. En particulier, il s'agit d'étudier de quelle manière les pratiques de zonage ont contribué à produire et renforcer des inégalités socio-spatiales dans la ville. Nous chercherons à déterminer comment les décisions de zonage, prises au fil du temps, ont directement influencé la répartition des populations dans l'espace urbain et la distribution des ressources économiques et des services publics (éducation, santé, infrastructures, transports).

Les inégalités sont généralement visibles à travers la répartition géographique des services essentiels. Celles-ci se manifestent, par exemple, par un accès différencié aux équipements publics, des conditions d'habitat très différentes d'un quartier à l'autre, ou encore la manière dont certaines populations sont concentrées dans des zones mal desservies, privant ces dernières de toute chance d'améliorer leur qualité de vie. Nous analyserons également les facteurs socio-économiques qui influencent la répartition de la population dans les différentes zones de la ville et comment ces dynamiques ont évolué depuis la période du Protectorat jusqu'à aujourd'hui.

Il sera essentiel de relier ces inégalités socio-spatiales aux politiques de zonage spécifiques mises en œuvre à chaque étape de l'histoire de la ville. En prenant en compte les données démographiques et socio-économiques disponibles, nous évaluerons l'impact des pratiques de zonage sur les disparités dans l'accès aux opportunités économiques, au marché du logement, et aux infrastructures de qualité.

5.3. Comprendre comment les inégalités socio-spatiales se manifestent à travers l'accès différencié aux infrastructures de base, à l'éducation, à la santé et aux opportunités économiques

Cet objectif vise à examiner de *manière plus détaillée* les manifestations pratiques des inégalités socio-spatiales à Kénitra, à travers l'accès aux infrastructures de base (eau, électricité, routes), aux services publics essentiels (éducation, santé), ainsi qu'aux opportunités économiques offertes aux habitants des différents quartiers de la ville. L'objectif est de démontrer comment les politiques de zonage, en déterminant où se trouvent les services publics et les infrastructures, ont contribué à aggraver les disparités entre les quartiers centraux et périphériques de la ville.

Les inégalités d'accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi sont des indicateurs essentiels pour comprendre comment les choix de zonage influencent la mobilité sociale et les opportunités économiques des citoyens. Les quartiers populaires de Kénitra, souvent en périphérie de la ville, manquent cruellement de services publics de qualité, ce qui crée une distinction sociale au niveau de l'accès à ces services essentiels.

Nous chercherons à établir une relation claire entre les pratiques de zonage et l'accès aux services de santé et à l'éducation, deux domaines fondamentaux pour garantir une égalité d'opportunités pour tous. Les données issues des recensements, des études de terrain, des rapports gouvernementaux sur la couverture en infrastructures seront analysées afin de mesurer dans quelle mesure les zones définies par les pratiques de zonage correspondent à un accès plus ou moins équitable aux services de base.

5.4. Explorer les mécanismes socio-politiques qui ont influencé les décisions en matière de zonage urbain et leurs conséquences sur la structure sociale de la ville de Kénitra

Cet objectif met l'accent sur l'analyse des décisions politiques qui ont conduit aux choix de zonage à Kénitra. Les mécanismes socio-politiques qui influencent ces décisions sont multiples et complexes : ils englobent des facteurs économiques (comme les investissements dans certaines zones), des intérêts politiques (comme la gestion des populations ou des catégories sociales) et des dynamiques idéologiques (telles que la volonté de maintenir des structures de pouvoir en place).

Les décisions relatives au zonage urbain ne sont pas seulement le fruit de considérations techniques ou économiques, mais aussi d'un jeu politique et social complexe. En mobilisant le cadre théorique de David HARVEY et d'autres chercheurs en urbanisme, nous chercherons à comprendre comment les relations de pouvoir ont modelé les pratiques de zonage, et comment celles-ci ont servi à renforcer les inégalités et à maintenir une hiérarchie socio-économique dans la ville.

Cet objectif inclut également une analyse de l'évolution des politiques publiques concernant l'aménagement du territoire à Kénitra, en identifiant les facteurs externes (influence des bailleurs de fonds, investissements étrangers, etc.) et internes (pressions politiques, gestion des populations, choix d'élites locales) qui ont modelé les pratiques de zonage. En analysant les plans d'urbanisme, les schémas directeurs, et les rapports de gouvernance, nous pourrions mieux comprendre les motivations qui sous-tendent ces décisions.

5.5. Synthèse des Objectifs :

Les objectifs de cette recherche visent à fournir une compréhension approfondie des dynamiques urbaines à Kénitra, en mettant en lumière les effets des pratiques de zonage urbain sur la répartition des ressources, des populations, et des opportunités économiques. En retraçant l'évolution historique des politiques de zonage, nous chercherons à révéler comment ces pratiques ont contribué à produire et perpétuer les inégalités socio-spatiales dans la ville.

Notre objectif est de produire une analyse critique de l'urbanisation de Kénitra, de son histoire et de ses conséquences sociales, en soulignant les tensions entre modernisation urbaine et marginalisation sociale. Par cette approche, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes qui sous-tendent les inégalités socio-spatiales dans les villes marocaines et, plus largement, dans les villes en développement.

Ces objectifs guideront les recherches et les méthodologies à suivre, afin d'apporter des réponses concrètes à la question de savoir comment les pratiques de zonage urbain ont façonné Kénitra et continuent de définir la répartition des inégalités socio-spatiales à travers la ville.

6. L'intérêt scientifique, sociétal, opérationnel et historique du sujet

L'étude des pratiques de zonage urbain et de leur rôle dans la fabrique des inégalités socio-spatiales à Kénitra revêt une importance multidimensionnelle qui dépasse largement le seul cas de cette ville. Elle s'inscrit dans un moment particulier de l'évolution des villes marocaines, marqué par des mutations intenses, des pressions foncières élevées, et une demande urgente de compréhension des mécanismes structurels qui produisent et reproduisent les disparités socio-territoriales. L'intérêt du sujet peut ainsi être décliné en quatre dimensions principales : scientifique, sociétale, opérationnelle et historique.

6.1. Un intérêt scientifique : combler un déficit de recherches sur le zonage comme instrument politique

Dans la recherche urbaine marocaine, le zonage est encore rarement étudié comme un *instrument politique* qui organise l'espace en fonction de rapports de pouvoir, d'intérêts économiques et de stratégies d'acteurs. La majorité des travaux portent sur l'habitat, l'informalité, la métropolisation ou les politiques publiques, mais très peu interrogent le rôle du zonage comme dispositif d'allocation différentielle des ressources et des opportunités.

Cette thèse vise à combler cet angle mort en montrant que le zonage ne se réduit ni à un outil technique ni à une simple formalisation de règles urbanistiques :

- Il est une *technologie de gouvernement* de l'espace,
- Un *vecteur de production de la valeur foncière*,
- Un *instrument de légitimation des choix politiques*,
- Et un *support de différenciation sociale*.

En mobilisant le cadre théorique critique (David HARVEY), la recherche permet d'inscrire Kénitra dans les débats internationaux sur :

- La production capitaliste de l'espace,
- Les effets socio-spatiaux des politiques urbaines,
- Les héritages coloniaux dans les formes de la ville,
- Les relations entre régulation urbaine et inégalités.

Elle propose également une lecture comparative entre :

- Les effets des zonages coloniaux,
- Les zonages post-indépendance,
- Et les orientations néolibérales contemporaines.

Ainsi, le travail contribue à renouveler les approches marocaines en urbanisme en montrant que les documents réglementaires constituent des *archives politiques* autant que des normes spatiales.

6.2. Un intérêt sociétal : comprendre les racines profondes des inégalités urbaines

Les villes marocaines connaissent une intensification des inégalités socio-spatiales, perceptible à travers :

- La ségrégation résidentielle,
- Les écarts d'accès aux services publics,
- La différenciation des scénarios d'investissement,
- La marginalisation de certains quartiers,
- Et la gentrification progressive d'autres.

Pour les populations, ces disparités se traduisent par :

- Des distances sociales accrues,
- Des opportunités inégales,
- Des mobilités contraintes,
- Un sentiment d'injustice territoriale.

Kénitra, ville doublement marquée par l'héritage colonial et les dynamiques contemporaines, constitue un terrain essentiel pour comprendre :

- Comment les choix de zonage structurent durablement les trajectoires urbaines ?
- Comment les décisions publiques orientent la distribution des ressources ?
- Comment les acteurs privés participent à la différenciation sociale de la ville ?

L'intérêt sociétal du sujet réside donc dans sa capacité à éclairer *les mécanismes invisibles* qui produisent les inégalités au quotidien. Il permet aussi de donner une voix aux habitants, dont les expériences concrètes (gentrification perçue, sentiment d'abandon, déclin du service public, surdensification, manque d'espaces verts) révèlent les effets intimes des politiques d'aménagement.

6.3. Un intérêt opérationnel : outiller les décideurs, techniciens et acteurs du développement urbain

Dans un contexte où les villes marocaines sont invitées à repenser leurs documents d'urbanisme selon les principes de durabilité, de résilience, d'inclusion et d'équité, il devient nécessaire de disposer d'études critiques capables d'éclairer les effets différenciés des pratiques réglementaires.

Cette recherche répond à une demande croissante d'expertise opérationnelle avec :

- Une analyse diachronique des plans d'aménagement (colonial → post-colonial → contemporain),
- Un diagnostic des effets sociaux de chaque génération de zonage,
- Une mise en lumière des mécanismes d'influence des promoteurs,
- Une compréhension fine des conflits d'acteurs dans la production urbaine,
- Et une lecture territoriale de la distribution des équipements.

Ces apports sont cruciaux pour :

- Les communes,
- Les agences urbaines,
- Les bureaux d'études,
- Les acteurs de la planification,
- Les politiques publiques locales.

Ils permettent de formuler des recommandations pour :

- Réduire les effets ségrégatifs du zonage,
- Rééquilibrer la distribution des équipements,
- Corriger les héritages coloniaux encore actifs,
- Concevoir des documents d'urbanisme plus équitables,
- Anticiper les conséquences sociales des choix réglementaires.

À ce titre, le sujet présente une forte utilité pour la gouvernance territoriale et la réforme de la planification urbaine au Maroc.

6.4. Un intérêt historique : comprendre comment l'héritage colonial continue de structurer l'espace

Kénitra est une ville-laboratoire de l'urbanisme colonial français. Construite ex nihilo en 1913, elle constitue un cas rare dans le paysage urbain marocain :

- Une ville moderne,
- Conçue entièrement par le Protectorat,
- Structurée dès l'origine par un zonage ségrégatif,
- Destinée à séparer les populations européennes des populations musulmanes et israéliennes.

Comprendre cet héritage est essentiel pour saisir :

- La genèse des inégalités,
- La permanence de certaines structures spatiales,
- La manière dont le passé continue de s'imprimer dans les formes urbaines,
- Les continuités entre zonages coloniaux et post-coloniaux.

La recherche apporte ainsi un éclairage inédit sur :

- La politique indigène du Protectorat,
- Les logiques géopolitiques et économiques ayant fondé Kénitra,
- La manière dont ces logiques ont été réinterprétées après 1956,
- Et la façon dont elles se combinent aujourd'hui aux stratégies des promoteurs et aux logiques néolibérales.

Ce travail offre donc une contribution importante à l'histoire urbaine du Maroc, en particulier à la compréhension des villes créées ex nihilo et de leur trajectoire socio-spatiale.

7. Méthodologie et Approche Globale

La méthodologie de recherche repose sur une combinaison de méthodes *qualitatives* et *quantitatives*, permettant ainsi une approche globale et multidimensionnelle des inégalités socio-spatiales à Kénitra. Cette approche mixte permet d'analyser les pratiques de zonage et leurs conséquences socio-spatiales sous plusieurs angles, tout en mobilisant une variété de données : des documents historiques, des statistiques démographiques et des enquêtes de terrain. Cette approche permet de saisir l'ampleur des inégalités et leur évolution dans le temps, tout en identifiant les causes sous-jacentes des disparités observées dans la répartition de la population, des services et des ressources économiques.

7.1. Analyse historique

Le découpage de l'histoire des pratiques de zonage urbain à Kénitra en deux grandes périodes (1912-1980 et 1980-Présent) s'appuie sur une analyse minutieuse des documents d'urbanisme adoptés par les autorités locales au fil du temps. Pendant la période du Protectorat français (1912-1956), une effervescence dans la production des plans d'aménagement (PA) et des plans d'aménagement sectoriels (PAS) a marqué une phase intense de planification urbaine. Onze documents clés ont été homologués en cette période, à savoir : les PA de 1914, 1933, 1934, 1939, 1940, 1941 et 1955, ainsi que les PAS de 1915, 1950, 1951 et 1952. Ces plans, homologués dans leur ensemble par Dahirs, traduisent une volonté explicite des autorités coloniales de structurer l'espace urbain selon des principes de séparation raciale et de fonctionnalité.

➤ **Période de 1912-1980 :**

A l'exception du premier plan d'aménagement de 1914, approuvé et signé par le Maréchal Lyautey (Décision du 19 décembre 1914, le Maréchal Lyautey approuve et signe le plan de la ville de Kenitra), tous les autres documents d'urbanisme ont été homologués par Dahirs ou arrêté Viziriel, à savoir :

- *L'Arrêté Viziriel du 26 juin 1915, déclarant d'utilité publique la création d'un centre indigène à Kenitra*
- *Le Dahir du 22 juillet 1933, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey*
- *Le Dahir du 08 septembre 1934, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey*
- *Le Dahir du 22 mars 1938, approuvant et déclarant d'utilité publique une modification aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey*
- *Le Dahir du 18 juin 1940, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey*
- *Le Dahir du 07 mai 1941, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey*
- *Le Dahir du 18 janvier 1950, approuvant et déclarant d'utilité publique le plan et le règlement d'aménagement du secteur industriel et du quartier d'habitat marocain de la ville de Port-Lyautey*
- *Le Dahir du 03 décembre 1951, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées au plan et au règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Quartier Val-Fleuri)*
- *Le Dahir du 30 septembre 1952, approuvant et déclarant d'utilité publique la modification apportée au plan et au règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Secteur dit « Halte de Port-Lyautey-Medina »)*
- *Le Dahir du 13 septembre 1955, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey*

De 1955 à 2004, la ville de Kénitra a connu un vide documentaire en matière d'urbanisme, aucun plan n'a été homologué pendant cette longue période (49 ans). Hormis, l'élaboration du Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) en 1980³⁶. Ce document a marqué le début d'une seconde période, caractérisée par des réglementations modernes à partir de 1992, date de sortie de la loi 12-90 sur l'urbanisme et la loi 25-90 relative aux lotissements, morcellements et groupements d'habitation.

La période de 2004 à aujourd'hui a vu l'adoption de nouveaux documents³⁷ comme le PA de 2004, le PAS de la zone LGV³⁸ de 2023³⁹. Le PA de 2024⁴⁰, en instance d'homologation. La production documentaire entre 1956 et aujourd'hui reste relativement modeste en comparaison avec celle de la période du Protectorat.

➤ **Période de 1980-présent :**

Le SDAU de Kénitra sorti en 1980 n'a pas été homologué étant donné que le texte réglementaire encadrant la procédure d'élaboration et d'homologation des SDAU n'est sorti qu'en 1992 (Loi 12-90, relative à l'urbanisme). Les seuls documents d'urbanisme ayant été homologués pendant cette seconde période sont :

- **Le Décret n°2.04.128 du 31 mars 2004**, approuvant les plans et règlements d'aménagement des Communes de Kénitra-MAAMORA et Kenitra-SAKNIA.
- **Décret n°2.21.92 du 04 mars 2021**, approuvant le plan d'aménagement de la zone avoisinante à la gare LGV de Kenitra.

Ce découpage chronologique reflète les dynamiques contrastées de la planification urbaine à Kénitra : une première période marquée par une effervescence coloniale et postcoloniale et une seconde période plus sporadique mais influencée par des réformes législatives modernes.

36 Le SDAU de Kénitra n'a pas été homologué étant donné que le texte réglementaire encadrant la procédure d'élaboration et d'homologation des SDAU n'est sorti qu'en 1992 (Loi 12-90, relative à l'urbanisme).

37 Il s'agit du **Décret n°2.04.128 du 31 mars 2004**, approuvant les plans et règlements d'aménagement des Communes de Kénitra-Maamora et Kenitra-Saknia

38 **PA - LGV** : Il s'agit du Plan d'aménagement sectoriel de la zone de la ligne à grande vitesse. Un PAS qui couvre en majorité le foncier bordant la nouvelle gare LGV de Kénitra, foncier propriété de l'ONCF.

39 Le **PAS- LGV** a été homologué par le **Décret n°2.21.92 du 04 mars 2021**, approuvant le plan d'aménagement de la zone avoisinante à la gare LGV de Kenitra.

40 Le PA de 2024 avait atteint la phase des délibérations communales et enquête publique, mais a été annulé par décision du Gouverneur de la Province de Kénitra en mars 2025. Le PA est retourné en phase d'étude.

7.2. Analyse documentaire

L'analyse historique et documentaire constitue le fondement de notre recherche. Cette étape vise à retracer les pratiques de zonage urbain à Kénitra depuis la période du Protectorat (1912-1956) jusqu'à la période contemporaine, en passant par les différentes réformes d'aménagement survenues après l'indépendance en 1956. Pour ce faire, nous avons étudié les principaux documents d'urbanisme et de planification, tels que les Schémas Directeurs d'Aménagement Urbain (SDAU) et les Plans d'Aménagement (PA). Ces documents, rédigés et mis en œuvre à différentes étapes de l'histoire urbaine de la ville, constituent des traces essentielles permettant de comprendre les logiques sous-jacentes qui ont guidé les pratiques de zonage.

L'analyse des documents de planification urbaine, notamment ceux élaborés sous l'autorité coloniale et ceux d'après l'indépendance, nous permet d'identifier les grands axes de développement de Kénitra et comment ces axes ont favorisé certaines zones tout en marginalisant d'autres. En étudiant ces documents, nous cherchons à comprendre dans quelle mesure les pratiques de zonage ont contribué à l'émergence des inégalités socio-spatiales et comment elles ont persisté au fil du temps. De plus, ces documents d'urbanisme révèlent comment les zones résidentielles ont été définies, en fonction des classes sociales, de la race, et des priorités économiques du moment.

L'analyse documentaire inclut également l'examen des rapports officiels sur la croissance démographique et le développement économique de Kénitra. Ces rapports, notamment ceux produits par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), fournissent des données essentielles sur l'évolution démographique et l'impact des politiques d'urbanisme sur les conditions de vie des habitants. Ces documents nous permettent de comprendre les dynamiques qui ont conduit à la marginalisation de certaines zones urbaines et d'identifier les liens entre la croissance économique de la ville et les inégalités socio-spatiales.

En complément de l'analyse documentaire, l'étude des cartes historiques de Kénitra permettra de visualiser les évolutions de l'espace urbain. Ces cartes, qui illustrent l'évolution des documents d'urbanisme et les changements de la couverture du sol au fil des années, permettent de mieux comprendre les transformations spatiales liées aux pratiques de zonage. (Voir la Synthèse des sources documentaires et archives mobilisés dans le tableau n°2. La liste détaillée des documents et archives analysés sont en annexe n°3).

Toujours est-il, l'analyse historique et documentaire s'est heurtée à plusieurs obstacles :

- Accès partiel ou difficile aux archives (documents manquants, non numérisés, éparpillés),
- Absence de mise à jour de certains documents officiels,
- Discontinuités documentaires entre 1980 et 2000,
- Opacité administrative dans certaines institutions locales.

Ces contraintes ont nécessité des recoupements, des vérifications croisées et une posture critique vis-à-vis des sources. (Voir les contraintes et limites liées à la collecte des données dans le chapitre suivant).

Tableau 2 : Synthèse des sources documentaires et archives mobilisés (Source : Réalisation personnelle)

Catégorie	Nature des documents	Exemples analysés	Utilité dans la recherche
Documentation juridique – Niveau national	Dahirs, arrêtés, textes législatifs	Dahir du 16/04/1914 ; Dahir du 12/11/1917 ; Dahir du 14/06/1933 ; Loi 12-90 ; Loi 25-90	Compréhension de l'évolution du cadre légal de l'urbanisme ; genèse du zonage au Maroc
Documentation juridique – Ville de Kénitra (Port-Lyautey)	Dahirs locaux, arrêtés viziriels, décisions administratives	Décision de Lyautey (19/12/1914) ; Dahir 22/07/1933 ; Décret royal 02/01/1958 ; Décret 2.21.92 (2021)	Reconstitution du système réglementaire local ; identification des continuités et ruptures des plans urbains
Arrêtés municipaux de voirie	Règlements de voirie, autorisations, procédures	Arrêté n°23 (1916) ; Arrêté n°36 (1918) ; Arrêté n°77 (1921)	Analyse des normes appliquées aux différents tissus : centre européen, centre indigène, extensions
Rapports et documents officiels (HCP)	Recensements, analyses socio-économiques	RGPH 1994, 2004, 2014 ; Parc logement GCBH (2013)	Lecture diachronique des dynamiques démographiques et socio-économiques
SDAU – Schémas directeurs	Rapports, cartes, dossiers techniques	SDAU 1982 (CERAU – SOBEMAP) ; SDAU 2020/2040 (AUKSS, 2016–2019)	Analyse des orientations stratégiques et du modèle urbain projeté
Plans d'aménagement – Historiques et contemporains	Plans homologués, règlements, PV, notes	PA 1914 ; PA 1933 ; PA 2004 (+31 PV) ; PA LGV 2023 ; PA en cours (2020–2024)	Lecture fine des logiques de zonage ; étude des contradictions, conflits et révisions
Études générales	Études techniques, environnementales, sectorielles	Plan Vert (2013–2015) ; PDU (2018) ; Étude Sebou (2019) ; Études Bir Rami, Fouarate, Kasbah	Compréhension des logiques environnementales, paysagères, économiques et sociales liées au zonage
Plans, cartes et imageries	Plans historiques, images satellites, cartes thématiques	Plans 1914–2016 ; Restitution 1993/2014 ; Imagerie 1985–2023	Analyse morphologique diachronique ; suivi des transformations du territoire
Correspondances administratives du Protectorat	Lettres, rapports, échanges internes	Mellier (1915), Nancy (1915), Bulleux (1915), services du Protectorat	Reconstruction des intentions politiques derrière le centre indigène et le zonage racial

7.3. Analyse quantitative des données démographiques et économiques

En complément de l'analyse historique et qualitative, une approche quantitative a été mobilisée afin de mesurer de manière rigoureuse les inégalités socio-spatiales à Kénitra. Cette démarche repose essentiellement sur les données démographiques, sociales et économiques du Haut-Commissariat au Plan (HCP), notamment les Recensements Généraux de la Population et de l'Habitat (2004 et 2014) ainsi que divers rapports sectoriels produits à l'échelle provinciale et régionale. Ces données constituent une base empirique essentielle pour évaluer l'intensité et l'évolution des disparités entre les quartiers de la ville.

L'objectif principal de cette analyse est d'identifier et de spatialiser les écarts de développement entre les zones urbaines de Kénitra à travers plusieurs indicateurs clés relatifs à la structure sociale, aux conditions de vie et à l'accès aux services.

7.3.1. Indicateurs statistiques mobilisés

➤ **Densité de population**

L'examen des variations de densité à travers les quartiers permet d'évaluer le rôle du zonage urbain dans la répartition de la population. La densité contribue notamment à comprendre :

- La concentration des ménages dans les secteurs populaires,
- La faible occupation foncière des zones centrales plus privilégiées,
- Et les dynamiques d'extension périphérique.

➤ **Niveaux de revenus et conditions économiques**

L'analyse compare la distribution des revenus entre quartiers, distinguant les zones caractérisées par une forte concentration de ménages aisés (Kénitra Centrale, secteurs modernes) et celles marquées par une précarité persistante (Kénitra Populaire, périphéries). Cet indicateur constitue un élément crucial de la mesure des inégalités socio-économiques.

➤ **Accès aux services publics**

Les données relatives à l'éducation, la santé, l'eau potable, l'électricité, les transports et les équipements urbains permettent de mesurer les disparités territoriales d'accès aux biens et services essentiels, souvent révélatrices de formes profondes de ségrégation.

➤ **Qualité des infrastructures urbaines**

L'analyse de la qualité des infrastructures (voirie, éclairage, espaces verts, équipements collectifs) offre une lecture complémentaire de la fragmentation socio-spatiale, en mettant en évidence les écarts entre zones centrales bien dotées et périphéries sous-équipées.

7.3.2. Intégration de l'indice de Gini dans l'analyse

Afin d'approfondir la compréhension des écarts socio-économiques, l'analyse quantitative intègre l'**indice de Gini**⁴¹, un indicateur de référence dans la mesure des inégalités de distribution. Cette définition peut être complétée par la littérature universitaire : CORE Econ (ECON, 2022)⁴² rappelle que l'indice de Gini permet d'évaluer la dispersion d'une distribution et constitue l'un des outils les plus robustes pour comparer les inégalités entre groupes ou territoires.

➤ Justification de l'usage de l'indice de Gini dans cette recherche

L'utilisation de l'indice de Gini se justifie par plusieurs raisons méthodologiques :

- Sa capacité à quantifier précisément les inégalités : il synthétise la distribution des revenus par quartier en une seule valeur cohérente et comparable.
- Sa robustesse dans les analyses intra-urbaines : même lorsque les données sont agrégées (par exemple par arrondissements ou zones administratives), l'indice permet d'identifier les écarts structurels de distribution.
- Sa pertinence pour les études de ségrégation et de fragmentation : l'indice de Gini est largement utilisé dans les recherches en urbanisme, géographie sociale et économie territoriale pour mesurer les disparités d'accès aux ressources.
- Son adéquation avec le questionnement de la thèse : il permet de mettre en relation les pratiques de zonage urbain avec les effets mesurables de fragmentation sociale et économique au sein de la ville.

7.3.3. Application du Gini à Kénitra : démarche et résultats attendus

L'indice de Gini sera appliqué à la distribution des revenus par zone géographique à Kénitra (arrondissements et quartiers d'étude), en croisant :

- Les données issues des recensements du HCP,
- Les statistiques socio-économiques disponibles,
- Et les cartes de zonage issues des plans d'aménagement.

L'utilisation du Gini devrait permettre :

- D'identifier des zones de fortes inégalités internes, notamment dans les secteurs où coexistent ménages aisés et ménages modestes (ex : Kénitra Centrale) ;
- De révéler des contrastes marqués entre quartiers (ex : Kénitra Populaire vs Kénitra Moderne) ;

41 Selon Encyclopaedia Britannica, l'indice de Gini est un indicateur statistique permettant de mesurer le degré d'inégalité dans une distribution donnée, en particulier les revenus ou les niveaux de vie. Il varie entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité totale). L'indicateur est calculé à partir de la courbe de Lorenz, qui représente la distribution cumulée de la richesse ou du revenu dans une population.

Source : Encyclopaedia Britannica. (n.d.). Gini coefficient. Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Gini-coefficient>

42 ECON, C. (2022). *Measuring economic inequality*. London: CORE Econ. (2022) In A World of Differences (Section 3). University College London. <https://books.core-econ.org/insights/a-world-of-differences/03-measuring-economic-inequality.html>.

- De quantifier l'impact des politiques de zonage sur la distribution de la richesse et l'accès aux services ;
- De cartographier les inégalités spatiales en fonction des variations du Gini entre secteurs.

Ces résultats contribueront à éclairer la manière dont les pratiques de zonage ont renforcé, atténué ou reproduit les disparités socio-spatiales au fil du temps.

7.3.4. Limites et contraintes de l'analyse quantitative

La démarche s'est heurtée à plusieurs difficultés :

- Données fragmentaires ou obsolètes, en raison de l'absence de mises à jour régulières pour certaines variables ;
- Faible disponibilité de données désagrégées, les statistiques étant souvent agrégées à l'échelle de l'arrondissement ;
- Discordances entre les bases nationales (HCP) et les données locales, compliquant l'homogénéisation des séries temporelles.

Malgré ces contraintes, les données disponibles permettent de produire une lecture spatiale différenciée des inégalités intra-urbaines et d'évaluer avec précision le rôle du zonage dans leur consolidation.

7.4. Études de cas et enquêtes de terrain

Dans le cadre de cette recherche, une enquête qualitative a été conduite afin d'appréhender de manière plus fine les effets des pratiques de zonage sur la structuration socio-spatiale de la ville de Kénitra. L'objectif est d'adosser à l'analyse documentaire et statistique une compréhension située des dynamiques urbaines, en mobilisant les discours et représentations des habitants, ainsi que des acteurs professionnels ou institutionnels engagés dans les processus d'aménagement.

Au total, près d'une trentaine de personnes ont été rencontrées entre juin et novembre 2024, dans le cadre d'entretiens à la fois formels et informels. Parmi ces rencontres, **23 entretiens ont été retenus** pour l'analyse, sur la base de critères méthodologiques rigoureux : pertinence par rapport à la problématique, richesse des contenus, et cohérence des discours.

Ces 23 entretiens se répartissent comme suit :

- **14 entretiens avec des habitants** issus des trois quartiers étudiés (Kénitra Centrale, Kénitra Populaire et Kénitra Moderne). Les profils ont été sélectionnés de manière à représenter une diversité de trajectoires résidentielles, de catégories socio-économiques et de rapports à l'espace urbain.
- **9 entretiens avec des acteurs professionnels ou institutionnels**, parmi lesquels des urbanistes, des techniciens des services communaux, des architectes, des élus locaux et des responsables associatifs. Ces acteurs ont été choisis pour leur connaissance directe ou critique des politiques de planification et des logiques de zonage à l'échelle locale.

Ce choix raisonné d'enquêtés permet de croiser les perceptions « par le bas » et « par le haut », en confrontant les vécus résidentiels aux intentions et contraintes institutionnelles. Les 23 entretiens semi-directifs réalisés entre juin et novembre 2024 se fondent sur un guide structuré autour de quatre thématiques majeures, construites en cohérence avec la problématique de la thèse :

- **Perception des transformations urbaines**
 - Changements du quartier
 - Gentrification ou sentiment d'abandon
 - Évolution des populations et conditions de vie
- **Accès aux services et aux équipements**
 - Eau, électricité, voirie
 - Écoles, santé, infrastructures sociales
 - Comparaison entre quartiers
- **Compréhension et impact du zonage urbain**
 - Connaissance des plans d'aménagement
 - Effets perçus du zonage sur le cadre de vie
 - Inégalités territoriales produites ou renforcées
 - Rôle des promoteurs et des acteurs politiques
- **Participation, gouvernance et perspectives**
 - Consultation des habitants
 - Perception des priorités publiques
 - Attentes et projections pour le futur du quartier

Ce guide a été appliqué de manière flexible pour permettre aux participants d'exprimer librement leurs expériences et représentations. La version complète du guide est fournie en annexe n°2. Les échanges ont été réalisés en face-à-face, dans des lieux choisis avec soin pour préserver une relation de confiance (domiciles, lieux publics, bureaux), et dans un souci d'ancrage contextuel des discours recueillis. Cependant, le contenu complet des entretiens n'a pas été reproduit intégralement dans le corps de la thèse. Ce choix s'explique par plusieurs raisons méthodologiques et éthiques :

- Une exigence de clarté scientifique et de lisibilité du texte, imposant une sélection des extraits les plus significatifs pour éviter l'effet de saturation.
- Un souci de pertinence analytique : certains discours, bien que sincères ou révélateurs, s'écartaient du cœur de la problématique (par exemple, propos très généraux sur la gouvernance, ou éléments biographiques peu liés au zonage).
- Le respect du principe de confidentialité, notamment pour les enquêtés issus de quartiers sensibles ou précaires, dont les propos pouvaient contenir des éléments critiques sur les autorités ou exprimer un sentiment de marginalisation.
- Enfin, une volonté de privilégier l'analyse transversale à la restitution brute, en se fondant sur une grille de codage thématique mettant en évidence les tendances récurrentes, les dissonances, et les points de rupture dans les discours.

Les entretiens ne constituent pas un simple complément illustratif : ils enrichissent substantiellement l'analyse des pratiques de zonage en révélant les effets différenciés de cette pratique, tels qu'ils sont vécus, perçus, et parfois contestés par les usagers de la ville. Ils permettent :

- D'interroger les disparités d'accès aux ressources urbaines,
- De comprendre les mécanismes de marginalisation vécue,
- Et de faire émerger des formes de résilience ou d'adaptation face aux logiques d'exclusion spatiale.

Cette approche qualitative, combinée aux outils quantitatifs et documentaires, offre une lecture plus incarnée, sensible et critique des inégalités socio-spatiales à Kénitra.

7.5. Synthèse

En résumé, la méthodologie de cette thèse repose sur une approche mixte qui combine des méthodes qualitatives et quantitatives pour analyser les inégalités socio-spatiales à Kénitra. (Figure n°02)

L'analyse historique et documentaire permet de retracer l'évolution des pratiques de zonage depuis la période du Protectorat jusqu'à aujourd'hui, tandis que l'analyse quantitative des données démographiques et économiques permet d'identifier les disparités socio-spatiales dans la ville. Les études de cas et les enquêtes de terrain complètent cette analyse en apportant une dimension qualitative, en recueillant les perceptions et expériences des habitants des quartiers de Kénitra.

Cette approche méthodologique permettra d'établir un diagnostic complet des inégalités socio-spatiales à Kénitra et de démontrer comment les pratiques de zonage urbain ont contribué à la reproduction de ces inégalités, depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui.

PROBLÉMATIQUE CENTRALE :

Comment les pratiques de zonage urbain à Kénitra ont-elles contribué à la production, à la consolidation et à la perpétuation des inégalités socio-spatiales depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui ?

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE MIXTE (Qualitative et Quantitative)

1- Analyse historique du zonage (1912 à aujourd'hui)

- Sources : PA, PAS, SDAU
- Découpage en 2 périodes
- **Objectif** : Comprendre la genèse et l'évolution des logiques de zonage

↓ **Établissement du contexte temporel** ↓

2- Analyse documentaire

- Documents de planification urbaine
- Rapports officiels (HCP)
- Cartes historiques
- **Objectif** : Identifier les logiques d'encadrement, d'exclusion et de différenciation spatiale

↓ **Croisement des sources** ↓

3- Analyse quantitative (HCP 2004 & HCP 2014)

- Données démographiques et économiques
- Accès aux services et infrastructures
- **Objectif** : Mesurer les inégalités socio-spatiales

↓ **Spatialisation des disparités** ↓

4- Analyse qualitative (23 entretiens sélectionnés)

- Habitants & acteurs institutionnels/professionnels
- **Objectif** : Comprendre les inégalités vécues, perçues et exprimées

↓ **Interprétation croisée et confrontation des résultats** ↓

DIAGNOSTIC INTÉGRÉ :

Le zonage urbain comme mécanisme de production et reproduction des inégalités socio-spatiales (Depuis sa genèse coloniale jusqu'à sa consolidation institutionnelle contemporaine)

Figure 2 : Schéma méthodologique. (Source : Réalisation personnelle).

8. Périmètre et limites méthodologiques de la recherche

La présente recherche se consacre à l'étude du zonage urbain dans son rapport à la fragmentation sociale et spatiale de la ville de Kénitra. Elle s'attache plus spécifiquement à examiner les effets du zonage sur la production et la reproduction des inégalités socio-spatiales, qui constituent le noyau central de notre problématique.

Le zonage est ici appréhendé comme un produit abouti des politiques urbaines, un instrument institutionnalisé traduisant des choix techniques, économiques et politiques, plutôt que comme un processus administratif exhaustif. Ce cadrage implique de privilégier la démonstration de la relation entre le zonage et les inégalités, c'est-à-dire comment les pratiques, par les types de préconisations et la procédure mise en place, induisent des disparités et des fractures socio-spatiales.

Afin d'assurer la cohérence analytique de ce travail et de se concentrer sur cet objectif central de révélation des effets, certaines dimensions, bien que pertinentes pour comprendre la *fabrique* des inégalités, ont été volontairement écartées ou traitées de manière secondaire. »

8.1. Les dimensions exclues ou partiellement traitées

Afin d'assurer la cohérence analytique du travail, certaines dimensions, bien que pertinentes, ont été volontairement écartées ou traitées de manière secondaire, car elles relèvent d'autres champs disciplinaires ou orientations de recherche.

a. Les aspects techniques, administratifs et réglementaires

L'analyse détaillée des procédures d'élaboration et d'approbation des Plans d'Aménagement (PA), depuis leur lancement jusqu'à leur homologation, ne constitue pas un objet central de cette recherche. Bien que l'étude approfondie de ces mécanismes révèle *comment* les inégalités se fabriquent concrètement dans le processus de planification, cette analyse procède davantage du droit de l'urbanisme ou de la gestion institutionnelle des territoires. (Inseerguet & Rolin, 2012 ; Rolin, 2015)⁴³.

Le présent travail se concentre donc sur les *outputs* du zonage, ses **règles, ses préconisations et ses conséquences spatiales**, et non sur l'exhaustivité des étapes administratives qui les produisent.

b. Les effets du zonage sur la morphologie urbaine

La recherche n'aborde pas de manière systématique la question formelle de la morphogenèse urbaine. Les transformations spatiales y sont envisagées comme conséquence sociale, non comme fin architecturale. L'étude des formes urbaines n'est donc qu'un support d'analyse secondaire, mobilisé pour illustrer les contrastes socio-spatiaux.

43 Quatre articles traitent le rapport du zonage à la règle d'urbanisme :

- INSERGUET, J.-F. &. (2012/1). Les réglemmts de zones. *Chapitre 3, N°23*, 121 à 312.
- INSERGUET, J.-F. (2012/1). Le Zonage. *Cahiers du GRIDAUH, Chapitre 2, N°23*, 59 à 119.
- INSERGUET, J.-F. (2012/1). Problèmes généraux. *Cahiers du GRIDAUH, Chapitre 1, N°23*, 17 à 58.
- ROLIN, F. (2015). Le zonage en droit de l'urbanisme : Instrument de gestion de l'espace ou de régulation sociale ? *Droit & Philosophie, Volume 7*, 67 à 78.

c. Le rapport entre zonage et jeux d'acteurs

Le rôle des acteurs politiques et économiques (notamment les groupes économiques et sociaux dominants, les élus, l'armée à Kénitra) dans la fabrication et la perpétuation des inégalités est reconnu comme déterminant. Cependant, l'analyse approfondie de ces dynamiques d'acteurs n'est pas au cœur de cette recherche.

Ce choix découle du fait que notre approche privilégie l'analyse des effets produits par le zonage sur l'espace et les populations (la fragmentation socio-spatiale) plutôt que l'étude des *intentions* des acteurs et des relations de pouvoir spécifiques qui orientent les procédures. Toutefois, la contribution des acteurs à la mise en œuvre du zonage est mentionnée lorsqu'elle permet d'éclairer la genèse d'inégalités spatiales.

d. Les interactions entre zonage urbain et foncier

Bien que le foncier soit un enjeu de pouvoir et de pression majeur dans la production de l'espace urbain, l'analyse des rapports entre régulation foncière et zonage n'est abordée ici qu'en complément des analyses socio-spatiales. La dynamique foncière est évoquée uniquement lorsqu'elle permet d'expliquer des situations concrètes d'exclusion ou de valorisation différenciée des territoires, sans que la recherche n'entreprenne une analyse exhaustive des mécanismes juridiques ou économiques du marché foncier.

L'ouvrage "*Zonage et propriété foncière*" de J. RUEGG⁴⁴, publié en 2000 par ADEF, analyse les relations complexes entre le zonage urbain et la propriété foncière. Il propose une exploration approfondie des implications juridiques, économiques et sociales de ces interactions. L'auteur examine comment les politiques de zonage influencent la gestion de la propriété foncière, en mettant en lumière les impacts sur les droits des propriétaires, la valorisation des terrains et l'organisation spatiale des territoires.

8.2. Justification du périmètre retenu

Ces choix ne traduisent pas une réduction du champ d'étude, mais une volonté de focalisation analytique. En se centrant sur les effets socio-spatiaux du zonage, la recherche cherche à comprendre comment les mécanismes réglementaires et planificateurs contribuent à la structuration différenciée de l'espace urbain. Ce positionnement permet d'articuler la planification formelle avec les dynamiques sociales et les représentations de l'espace, sans s'égarer dans une analyse purement juridique ou technique.

Ainsi, le zonage est étudié comme un révélateur : révélateur des hiérarchies sociales, des logiques d'exclusion et des formes contemporaines de gouvernance urbaine. L'objectif est de montrer que, loin d'être un instrument neutre, il est au cœur d'un processus de régulation différenciée des populations et des usages de la ville.

⁴⁴ RUEGG, J. (2000). *Zonage et propriété foncière*. ADEF Paris.

8.3. Le choix d'un terrain unique : Kénitra comme cas d'étude représentatif

Le choix de concentrer l'analyse sur la seule ville de Kénitra résulte d'un positionnement méthodologique délibéré, visant à privilégier la profondeur analytique plutôt que la comparaison extensive. L'objectif n'est pas de dresser un panorama généralisable à l'ensemble des villes marocaines, mais de proposer une lecture approfondie et contextualisée des mécanismes de production des inégalités socio-spatiales à travers le prisme du zonage urbain.

Plusieurs raisons scientifiques justifient ce cadrage monographique :

- **Une trajectoire urbaine singulière mais représentative :**

Kénitra offre un condensé des dynamiques urbaines marocaines : héritage colonial fort, croissance rapide post-indépendance, pressions foncières contemporaines et réformes législatives récentes. Elle présente à la fois les spécificités d'une ville moyenne et les symptômes d'une métropolisation diffuse, ce qui en fait un terrain particulièrement fécond pour observer les logiques d'inégalités spatiales.

- **Un laboratoire historique du zonage :**

Dès le Protectorat, Kénitra a servi de terrain d'expérimentation pour les politiques de zonage, notamment à travers la création d'un centre européen et d'un centre indigène distincts. Cette configuration historique unique permet de retracer l'évolution des pratiques de régulation spatiale sur plus d'un siècle, ce qu'une étude multi-sites aurait dilué.

- **Une cohérence documentaire et empirique :**

La disponibilité relative d'archives, de plans d'aménagement et de documents réglementaires sur Kénitra a permis de constituer un corpus homogène couvrant l'ensemble de la période étudiée (1912–2024). Cette continuité documentaire facilite la lecture diachronique des politiques de zonage et la compréhension de leurs effets cumulatifs sur la structure urbaine.

- **Une approche qualitative ancrée dans le terrain :**

Le travail de terrain, fondé sur des entretiens approfondis avec 23 acteurs et habitants, exigeait une familiarité fine avec le contexte local. L'élargissement à plusieurs villes aurait compromis la qualité de cette immersion et la richesse interprétative des témoignages recueillis.

- **Une portée analytique transposable :**

Bien que centrée sur Kénitra, l'analyse vise à produire des clés de lecture transférables à d'autres contextes urbains marocains. Les mécanismes observés, héritages coloniaux, pressions foncières, régulations sélectives, renvoient à des dynamiques communes à de nombreuses villes moyennes (Settat, Oujda, Taza, Safi, etc.), ce qui confère à cette étude une valeur exemplaire plus qu'exclusive.

Ainsi, le choix d'un terrain unique et approfondi relève d'une logique de compréhension systémique, et non de restriction empirique. Il permet de saisir la complexité interne du zonage urbain à travers l'épaisseur historique, réglementaire et sociale d'un cas concret, plutôt que de juxtaposer des observations partielles sur plusieurs villes.

8.4. Contraintes et limites liées à la collecte des données

La collecte des données a représenté une étape particulièrement délicate de la recherche. Les sources statistiques et documentaires concernant Kénitra se sont révélées fragmentaires, hétérogènes ou obsolètes, notamment pour la période intermédiaire (1956–1980). Les statistiques démographiques, sociales et économiques issues du Haut-Commissariat au Plan (HCP) présentent des lacunes importantes à l'échelle communale, limitant la précision de certaines comparaisons spatiales.

Pour pallier ces limites, plusieurs stratégies méthodologiques d'ajustement ont été adoptées :

- Le croisement de sources multiples (documents d'urbanisme, recensements, rapports techniques, cartes anciennes) ;
- L'usage de données indirectes (archives, entretiens, observations de terrain) pour reconstituer des tendances manquantes ;
- La triangulation entre données qualitatives et quantitatives pour garantir la robustesse analytique.

Ces choix méthodologiques ont permis de compenser partiellement la rareté des données officielles, tout en respectant la cohérence scientifique de la démarche.

8.5. Focalisation thématique

L'étude des pratiques de zonage à Kénitra met donc l'accent sur les dynamiques socio-spatiales et les inégalités socio-économiques. Les thématiques de la mobilité, du développement durable ou de l'inclusion sociale, bien qu'intrinsèquement liées à la question urbaine, ne sont pas abordées directement. Ce choix vise à éviter la dispersion et à concentrer l'analyse sur le processus de marginalisation spatiale produit par les mécanismes du zonage urbain.

7.6. Une posture scientifique assumée

L'ensemble de ces délimitations et ajustements repose sur une posture réflexive : celle d'un chercheur conscient de ses contraintes de terrain, mais attaché à préserver la validité scientifique de sa démarche.

Les limites évoquées ne constituent pas des faiblesses, mais des choix méthodologiques argumentés, permettant de garantir la profondeur et la lisibilité de l'analyse. Elles soulignent aussi la nécessité d'un effort collectif de mise à disposition de données urbaines fiables, condition essentielle à l'amélioration de la recherche urbaine au Maroc.

Tableau 3 : Tableau récapitulatif du chapitre Périmètre et limites méthodologiques de la recherche. (Source : Réalisation personnelle).

Section / Sous-section	Description détaillée
Orientation générale de la recherche	Objet : Zonage urbain → fragmentation socio-spatiale à Kénitra Approche : Zonage = produit institutionnalisé (outputs), analyse centrée sur les effets
Dimensions exclues ou partiellement traitées	a) Procédures administratives / juridiques : Analyse détaillée des PA non centrale b) Morphologie urbaine : Considérée comme support secondaire c) Jeux d'acteurs : Influence reconnue mais analyse approfondie non prioritaire d) Articulation foncier / zonage : Étudiée uniquement pour expliquer inégalités, pas exhaustivement
Justification du périmètre retenu	<ul style="list-style-type: none"> • Focalisation analytique sur les effets socio-spatiaux • Zonage = révélateur d'inégalités • Éviter dispersion dans l'analyse technique ou juridique
Choix du terrain unique : Kénitra	<ul style="list-style-type: none"> • Représentative des dynamiques urbaines marocaines • Laboratoire historique du zonage (Protectorat → 2024) • Corpus documentaire homogène et cohérent • Enquêtes qualitatives approfondies (23 entretiens) • Résultats transposables à d'autres villes moyennes
Contraintes et limites de la collecte	<ul style="list-style-type: none"> • Données statistiques fragmentaires / obsolètes (1956–1980) • Lacunes HCP à l'échelle communale • Stratégies de compensation : croisement de sources, données indirectes (archives, entretiens), triangulation quali/quantitative
Focalisation thématique	<ul style="list-style-type: none"> • Cœur de l'analyse : inégalités socio-spatiales • Thèmes non traités directement : mobilité, durabilité, inclusion sociale
Posture scientifique assumée	<ul style="list-style-type: none"> • Choix méthodologiques argumentés et assumés • Maintien de la cohérence analytique • Nécessité de renforcer l'accès aux données urbaines

9. Structuration générale de la recherche

La structuration de ce travail doctoral répond à une logique scientifique progressive visant à articuler, de manière cohérente, les fondements théoriques, les ancrages historiques et l'analyse empirique permettant de comprendre le rôle du zonage urbain dans la production et la reproduction des inégalités socio-spatiales à Kénitra. L'organisation retenue s'inscrit ainsi dans une démarche en deux temps, correspondant aux deux grandes parties de la thèse.

La Partie I pose les fondations conceptuelles, épistémologiques et historiques nécessaires à l'analyse. Elle comprend six chapitres complémentaires :

- Un **cadre théorique** mobilisant notamment la géographie critique de David HARVEY pour comprendre les processus de production de l'espace et les logiques d'accumulation ;
- Un **cadre épistémologique** qui explicite la posture critique et constructiviste adoptée, ainsi que le positionnement du chercheur ;
- Un **cadre conceptuel** qui précise les notions-clés mobilisées (zoning, fragmentation socio-spatiale, gentrification, inégalités urbaines, etc.) ;
- Un **cadre historique** retraçant la formation et l'évolution du zonage à Kénitra, depuis la période coloniale jusqu'à nos jours ;
- Un **cadre d'analyse du jeu d'acteurs** permettant de comprendre les rapports de pouvoir, les intérêts divergents et les stratégies des acteurs institutionnels, économiques et sociaux.

En réunissant ces différents cadres, la première partie dresse le socle analytique indispensable pour saisir les mécanismes structurels qui sous-tendent les pratiques de zonage et leurs effets sur les territoires.

La Partie II, quant à elle, constitue la dimension empirique du travail. Elle mobilise une démarche méthodologique mixte fondée sur :

- L'étude approfondie de trois quartiers représentatifs (Kénitra Centrale, Kénitra Populaire, Kénitra Moderne) ;
- Une **analyse quantitative** des inégalités socio-spatiales (densités, revenus, accès aux services, infrastructures), incluant l'usage de l'indice de Gini pour mesurer la dispersion des revenus ;
- Une **analyse qualitative** fondée sur les entretiens menés avec les habitants et les acteurs locaux, ainsi que sur l'examen critique des documents d'urbanisme ;
- Une **analyse intertemporelle** permettant de comparer les différentes phases du zonage urbain et d'évaluer leurs effets cumulés.

Ce dispositif empirique vise à confronter les réalités du terrain aux cadres théoriques et historiques afin de mettre en évidence les continuités, les ruptures et les logiques profondes qui structurent l'espace urbain de Kénitra. L'articulation entre ces deux parties permet ainsi d'opérer une lecture intégrée du phénomène étudié. La première partie apporte les grilles de lecture conceptuelles et critiques nécessaires, tandis que la seconde démontre empiriquement comment les pratiques de zonage, historiquement situées et politiquement orientées, ont contribué à façonner les inégalités socio-spatiales observées aujourd'hui. Cette structuration en deux volets complémentaires garantit une compréhension à la fois théorique, historique et opérationnelle du zonage urbain à Kénitra, en éclairant les mécanismes par lesquels il est devenu un puissant outil de différenciation et de hiérarchisation des territoires.

10. L'originalité et la contribution scientifique de cette thèse

L'originalité de cette thèse réside dans l'articulation inédite entre une analyse historique des pratiques de zonage urbain à Kénitra, une étude socio-spatiale fine des dynamiques d'inégalités et une démarche méthodologique croisant données quantitatives, documents réglementaires et entretiens. Alors que les travaux existants sur l'urbanisme marocain se concentrent souvent soit sur l'histoire du Protectorat, soit sur l'évolution récente des documents d'urbanisme, cette recherche adopte une perspective intégrée permettant d'analyser la continuité et les ruptures des logiques de zonage sur plus d'un siècle.

La contribution majeure de ce travail est de démontrer que le zonage urbain, loin d'être un simple outil technique, constitue un *mécanisme structurant des inégalités socio-spatiales* à Kénitra, en révélant les processus qui ont favorisé certaines zones tout en marginalisant durablement d'autres. En mobilisant à la fois les théories critiques inspirées de David HARVEY, l'analyse de la production des documents d'urbanisme, la mesure statistique des inégalités (dont l'indice de Gini), et la lecture qualitative des pratiques d'acteurs, cette thèse propose un cadre analytique original permettant d'expliquer la reproduction spatiale des rapports sociaux.

Contrairement aux études antérieures, qui abordent souvent ces dimensions de manière séparée, cette recherche propose une *lecture systémique* du zonage comme instrument d'organisation sociale et comme moteur de différenciation territoriale.

Elle montre également que, dans le cas de Kénitra, les choix de zonage ne relèvent pas uniquement d'une logique technique, mais s'inscrivent dans des structures historiques, politiques et économiques qui n'avaient pas encore été analysées de manière aussi approfondie.

Ainsi, la contribution de cette thèse ne se limite pas à une description des documents ou à une comparaison des plans d'aménagement : elle apporte une *analyse explicative*, fondée sur une triangulation méthodologique robuste, permettant de comprendre comment, pourquoi et avec quels effets le zonage a participé à la production et à la perpétuation des inégalités socio-spatiales dans la ville.

Ce positionnement confère à ce travail une valeur ajoutée théorique, méthodologique et empirique qui n'avait pas encore été développée dans les recherches antérieures sur Kénitra ni sur les villes marocaines de taille moyenne.

11. Synthèse de la Partie Introductive

Le chapitre introductif a permis d'installer le cadre général de la recherche en posant les fondements scientifiques, méthodologiques et problématiques nécessaires à l'analyse des pratiques de zonage urbain à Kénitra et de leurs effets sur les inégalités socio-spatiales. Il a montré que l'urbanisme réglementaire, et en particulier le zonage, ne peut être appréhendé comme un simple outil technique d'organisation des usages du sol, mais doit être compris comme un instrument structurant de l'action publique, porteur de choix politiques, sociaux et économiques ayant des effets directs et durables sur la production de l'espace urbain.

En replaçant le zonage urbain dans son contexte d'émergence au cours du XX^e siècle, le chapitre a mis en évidence son rôle central dans les villes planifiées, et plus particulièrement dans les villes coloniales, où il a servi de support à des logiques de rationalisation fonctionnelle, mais aussi de séparation socio-spatiale. Le cas de Kénitra, ville fondée ex nihilo sous le Protectorat français, s'est imposé comme un terrain d'analyse particulièrement pertinent pour observer la mise en œuvre concrète de ces dispositifs réglementaires et pour interroger la manière dont les choix initiaux de planification ont contribué à structurer durablement les dynamiques urbaines et territoriales de la ville.

L'inscription théorique de la recherche dans le champ de la géographie critique, notamment à travers les apports de David HARVEY, a permis d'interpréter le zonage comme un dispositif actif de production de l'espace et de reproduction des rapports de pouvoir. Cette posture analytique met en lumière le rôle du cadre réglementaire dans la concentration différenciée des ressources urbaines et dans la formation progressive des inégalités socio-spatiales, en interaction avec les dynamiques foncières et économiques urbaines.

Le zonage est ainsi envisagé comme un objet complexe, à la croisée des dimensions juridiques, socio-politiques et historiques.

Sur cette base, le chapitre introductif a formulé la problématique centrale de la thèse, interrogeant la manière dont les pratiques de zonage urbain à Kénitra ont participé, dans la durée, à la production, à la consolidation et à la perpétuation des inégalités socio-spatiales. Il a également précisé les objectifs de la recherche, visant à établir un lien explicite entre cadres réglementaires, organisation spatiale de la ville et conditions d'accès différenciées aux ressources urbaines.

La démarche méthodologique proposée repose sur une approche mixte, articulant analyse historique et documentaire des instruments de planification, exploitation de données quantitatives permettant d'objectiver les inégalités territoriales, et enquêtes qualitatives menées auprès des habitants et des acteurs urbains. Le chapitre a par ailleurs clarifié le périmètre et les limites de l'étude, en assumant le choix d'une analyse centrée sur les effets produits par le zonage en tant que dispositif institutionnalisé, plutôt que sur l'ensemble des processus administratifs de son élaboration.

Cette synthèse introductive ouvre directement sur la **Partie I**, consacrée au cadrage théorique, épistémologique, conceptuel et historique de l'étude du zonage urbain à Kénitra. Après avoir établi les enjeux, la problématique et le positionnement méthodologique de la recherche, il s'agit désormais d'approfondir les cadres d'analyse mobilisés, de préciser les concepts opératoires et de retracer les trajectoires historiques du zonage à différentes échelles. Cette première partie a ainsi pour objectif de consolider l'ossature scientifique de la thèse et de fournir les outils analytiques nécessaires à l'examen empirique des pratiques du zonage urbain, développée dans les parties suivantes.

**Partie I : L'étude du zonage urbain
à Kénitra : Le cadrage théorique,
épistémologique, conceptuel et
historique.**

Préambule

Cette première partie de la thèse est dédiée à l'établissement des fondements conceptuels, épistémologiques et historiques qui sous-tendent notre analyse des pratiques de zonage urbain et de leurs impacts sur les inégalités socio-spatiales à Kénitra. À travers cinq chapitres distincts mais interconnectés, elle construit un cadre intégré essentiel à la compréhension des dynamiques urbaines de la ville.

Le premier chapitre, "Cadre Théorique", expose les travaux de David HARVEY sur la production de l'espace, offrant une lentille critique pour analyser comment l'espace urbain est façonné par des rapports de pouvoir et des logiques capitalistes.

Vient ensuite le "Cadre Épistémologique", qui précise notre posture constructiviste et critique, reconnaissant la réalité urbaine comme une construction sociale complexe influencée par divers acteurs.

Le "Cadre Conceptuel" définit les notions clés de zonage urbain et d'inégalités socio-spatiales, les positionnant comme des outils de contrôle social et économique.

Le "Cadre Historique" retrace l'évolution de l'urbanisation de Kénitra depuis la période du Protectorat, mettant en lumière le rôle des acteurs clés et les logiques de ségrégation initiale, notamment à travers la création d'un centre indigène ex nihilo en 1915 et les tractations minutieuses entre les autorités coloniales et les communautés marchandes (musulmanes et israélites).

Enfin, le "Cadre d'Analyse" fusionne ces perspectives en proposant un prisme analytique opérationnel pour décrypter les interactions complexes entre les décisions de zonage et le jeu d'acteurs, essentielles à la compréhension des inégalités observées.

Ensemble, ces cadres préparent le terrain pour l'analyse empirique approfondie qui suivra dans la Partie II.

**Chapitre 1 : Le Cadre Théorique :
La pensée de David HARVEY - Les
concepts issus de la Géographie
Critique**

1. Introduction

Le zonage urbain est l'un des outils majeurs de la planification territoriale, utilisé pour organiser l'espace urbain, orienter le développement et réguler les usages du sol (REJANE, 1975)⁴⁵. Cependant, ses implications dépassent le cadre technique ou administratif. Derrière les pratiques de zonage se cachent des dynamiques complexes de pouvoir, où les choix de planification influencent directement la répartition des ressources, des infrastructures et des services, et par extension, les relations sociales et économiques au sein de la ville (REJANE, 1975)⁴⁶.

Dans le cas de Kénitra, ces pratiques reflètent des choix politiques et économiques spécifiques, qui, à travers le temps, semblent avoir structuré les disparités socio-spatiales. Toutefois, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, ces dynamiques doivent être étudiées en tenant compte des contextes historiques, économiques et sociaux propres à la ville.

Notre revue de littérature a commencé par un travail de recherche et d'identification des théories et des modèles conceptuels à même de nous fournir le cadre analytique nécessaire pour comprendre les mécanismes sous-jacents aux politiques de zonage urbain et à leur impact sur les inégalités socio-spatiales et économiques en milieu urbain.

Notre choix s'est porté au début sur quatre théories et modèles conceptuels clés, à savoir :

- La théorie de la production de l'espace de Henri LEFEBVRE ;
- La règle et le modèle de Françoise CHOAY ;
- La théorie de la justice de John RAWLS ;
- Et la géographie critique de David HARVEY.

L'étude de ces quatre théories nous a permis d'examiner les impacts des politiques de zonage sous des angles multiples : social, idéologique, éthique et économique, offrant ainsi une compréhension plus complète et nuancée des dynamiques urbaines. Nous avons souhaité présenter d'une manière succincte les quatre théories, avant de se focaliser sur la théorie développée par David HARVEY.

45 Charles, R. (1975). *Dynamique du zonage*. *Recherches sociographiques*, 16(2), 155-180. <https://doi.org/10.7202/055687ar>.

46 Charles, R. (1975). *Réalités diverses du zonage*. *Recherches sociographiques*, 16(2), 139-140. <https://doi.org/10.7202/055685ar>

1.1. *Théorie de la Production de l'Espace (Henri LEFEBVRE)*

LEFEBVRE, philosophe, sociologue et géographe français, a apporté une contribution majeure à la compréhension de la manière dont l'espace urbain est construit, approprié et vécu par les individus et les groupes sociaux. Son œuvre phare, "**La production de l'espace**" (LEFEBVRE H. , 1991), constitue un pilier fondamental de la géographie critique et de la théorie urbaine, et offre une perspective novatrice de la relation entre l'espace, le pouvoir et la société.

Dans un article⁴⁷ publié en 1974 dans la revue *L'Homme et la société*, Henri LEFEBVRE explore la manière dont l'espace est produit dans les sociétés modernes, en examinant les dynamiques sociales, économiques et politiques qui influencent sa création et sa transformation. Il se concentre sur la notion de "production de l'espace" et montre comment ce processus est façonné par les relations de pouvoir, les luttes sociales et les mécanismes économiques. À travers une analyse critique, il dénonce les formes dominantes de production spatiale, notamment l'urbanisation capitaliste et la planification urbaine, en mettant en lumière leurs contradictions et leurs implications pour la société urbaine.

LEFEBVRE introduit des concepts fondamentaux comme la "spatialité", la "représentation de l'espace" et la "praxis spatiale", qui permettent de comprendre les interactions complexes entre les dimensions sociales et économiques de l'espace. Il développe une approche dialectique, révélant les tensions entre différents acteurs sociaux et leurs aspirations divergentes, tensions qui se manifestent dans les luttes politiques et la vie quotidienne. Cet article a exercé une influence significative sur la théorie urbaine et la géographie sociale.

La vision de LEFEBVRE sur la production de l'espace a inspiré de nombreux chercheurs à explorer les dimensions sociales, politiques et culturelles des espaces urbains. Il conclut en appelant à une remise en question des processus dominants de production spatiale et à une approche radicale de la planification urbaine, favorisant la justice sociale, l'inclusion et la démocratie. Ce texte constitue une réflexion essentielle pour ceux qui s'intéressent à la compréhension des espaces urbains et à la construction d'une société plus équitable.

Les concepts clés de la théorie de LEFEBVRE, tels que *la notion de l'espace comme produit social, les pratiques spatiales quotidiennes et les dimensions symboliques de l'urbanité*, fournissent un cadre analytique riche pour comprendre les enjeux contemporains de l'urbanisation de la ville de Kenitra. Cette approche permet d'explorer les tensions et les contradictions inhérentes à la construction de la ville, tout en ouvrant des perspectives critiques sur les politiques d'aménagement urbain et les luttes urbaines pour la justice sociale et spatiale.

Les idées de LEFEBVRE sur la production sociale de l'espace urbain peuvent être très pertinentes pour l'analyse critique du zonage urbain et de son impact sur la configuration spatiale et sociale de la ville de Kenitra.

47 LEFEBVRE Henri. (1974). « La production de l'espace ». In : *L'Homme et la société*, N. 31-32, 1974. Sociologie de la connaissance marxisme et anthropologie. pp. 15-32.

1.2. *Théorie dite : La règle et le Modèle (Françoise CHOAY)*

Françoise CHOAY, philosophe de l'architecture et de l'urbanisme, propose une réflexion approfondie sur la manière dont les modèles et les règles guident la conception, la planification et la gestion des villes. (CHOAY, 1996).

Dans son ouvrage⁴⁸ publié en 1996, *La règle et le modèle : sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme*, Françoise CHOAY propose une exploration approfondie de la théorie architecturale et urbaine, en se concentrant sur les concepts fondamentaux de règle et de modèle. Elle examine leur rôle et leur évolution dans ces disciplines, en retraçant leur histoire et en analysant leur influence sur la conception et la pratique.

CHOAY s'intéresse particulièrement à la manière dont ces concepts ont guidé et parfois limité la réflexion théorique et les pratiques architecturales et urbaines. À travers une analyse critique, elle met en lumière les débats historiques et contemporains qui ont façonné la formulation, l'application et la contestation des règles et modèles, tout en illustrant ses arguments par des exemples concrets tirés de l'histoire et des études de cas modernes.

L'ouvrage invite également à réfléchir sur l'avenir de ces disciplines en abordant des enjeux actuels tels que la durabilité, l'inclusion sociale et la mondialisation. CHOAY interroge la pertinence des règles et modèles face aux mutations du monde contemporain et propose des pistes pour réinventer ces concepts dans des contextes en constante évolution.

Ce texte a marqué profondément la réflexion académique et professionnelle en architecture et urbanisme. Sa portée théorique et ses analyses illustrées en font une contribution majeure, souvent citée et discutée dans les débats sur la théorie architecturale. La règle et le modèle constitue une ressource précieuse pour tous ceux qui s'intéressent à l'évolution des pratiques et des idées dans ces domaines.

Trois principaux éléments caractérisent cette approche :

- ✓ **Modèles et normes dans la planification urbaine :** CHOAY examine comment les modèles, qu'ils soient historiques, culturels, ou idéologiques, influencent la manière dont les villes sont conçues et organisées. Elle invite à réfléchir aux normes et aux conventions qui régissent la pratique de l'urbanisme, ainsi qu'aux idéaux esthétiques et fonctionnels qui orientent les décisions de planification.
- ✓ **Contraintes et libertés de la règle urbaine :** CHOAY explore également le rôle des règles et des réglementations dans la gouvernance urbaine. Elle souligne que les règles urbaines peuvent à la fois encadrer et stimuler la créativité et l'innovation dans la conception et la gestion des espaces urbains. Elle invite à réfléchir aux effets des règles urbaines sur la diversité, la flexibilité et la durabilité des villes.
- ✓ **Débats sur les modèles et les règles urbaines :** Enfin, CHOAY encourage à examiner les débats et les controverses entourant l'adoption et l'application des modèles et des règles urbaines. Elle invite à questionner les normes dominantes et à explorer les alternatives possibles pour une planification urbaine plus participative, adaptative et démocratique.

48 CHOAY, F. (1996). « La règle et le modèle : sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme ». Seuil. 378p.

1.3. Théorie de la Justice (John RAWLS)

John RAWLS, philosophe politique, propose une théorie de la justice « **Théorie de la justice (1971)**⁴⁹ » qui met l'accent sur l'équité, la liberté et l'égalité des chances dans la distribution des ressources et des opportunités. La Théorie de la justice de John RAWLS est une œuvre majeure de philosophie politique et morale qui propose une alternative à l'utilitarisme en développant une théorie de la justice distributive, appelée *Justice as Fairness*.

En s'appuyant sur le contrat social et les idées de Kant, RAWLS critique l'utilitarisme et formule deux principes fondamentaux pour une société juste. Le premier principe, dit principe de liberté, affirme que chaque individu doit jouir d'un ensemble égal de libertés fondamentales, ces libertés ne pouvant être restreintes que pour préserver d'autres libertés. Le second principe, appelé principe de différence, stipule que les inégalités économiques et sociales sont acceptables seulement si elles bénéficient aux plus désavantagés et si les positions sociales sont accessibles à tous selon une juste égalité des chances.

RAWLS développe une méthode concrète pour réaliser ces principes, comme l'impôt négatif ou des systèmes de redistribution garantissant un minimum social. Afin de garantir l'impartialité dans la définition des principes de justice, RAWLS introduit une fiction méthodologique, la position originelle, dans laquelle des individus rationnels et impartiaux choisissent les principes de justice derrière un voile d'ignorance.

Ce voile empêche les participants de connaître leur position sociale, leurs talents ou leurs préférences, ce qui les amène à adopter une stratégie prudente, appelée maximin, visant à maximiser le bien-être des plus désavantagés pour minimiser les risques.

Voici les principaux éléments de cette approche :

- ✓ **Justice comme équité dans la planification urbaine** : RAWLS soutient que la justice sociale exige une répartition équitable des avantages et des charges de la société.
- ✓ **Principe de différence et inégalités socio-spatiales** : RAWLS introduit le principe de différence, selon lequel les inégalités économiques et sociales doivent bénéficier aux moins avantagés de la société.
- ✓ **Voile d'ignorance et justice intergénérationnelle** : RAWLS propose l'idée du voile d'ignorance, selon laquelle les principes de justice doivent être choisis sans connaissance préalable de la position sociale ou économique de chaque individu.

⁴⁹ Rawls, J. (1987). *Théorie de la justice* (C. Audard, Trad.). Paris, France : Seuil.

1.4. La géographie critique (David HARVEY)

En quatrième lieu, notre recherche s'était appuyée sur les travaux de David HARVEY, géographe marxiste, dont les contributions permettent d'éclairer les relations entre capitalisme, urbanisation et inégalités. HARVEY soutient que l'urbanisation n'est pas un processus neutre. Elle est plutôt le produit d'interactions entre les dynamiques économiques, sociales et politiques, qui transforment les villes en espaces stratifiés où le capital et le pouvoir façonnent les conditions de vie des habitants. (RIOUX, 2013)

David HARVEY est l'un des penseurs contemporains les plus respectés en sciences sociales. Pilier de la géographie critique marxiste, il est également l'un des géographes les plus cités et reconnus au monde. Ses travaux portent sur des thématiques variées telles que :

- La géographie du capitalisme ;
- La production de l'espace ;
- L'urbanisme ;
- Les dynamiques spatio-temporelles de l'accumulation du capital ;
- Le développement géographiquement inégal ;
- Le néolibéralisme ;
- L'impérialisme ;
- La postmodernité ;
- Et la justice sociale.

Ces contributions ont exercé une influence majeure sur le paysage intellectuel contemporain. Au cours de sa carrière universitaire, HARVEY a enseigné pendant près de cinquante ans, publié une vingtaine de livres et rédigé plus d'une centaine de contributions dans des ouvrages collectifs et périodiques.

Il a ainsi non seulement participé au renouveau du marxisme contemporain, mais également influencé plus de quarante disciplines universitaires. Malgré sa notoriété mondiale et ses œuvres traduites en une dizaine de langues, dont le mandarin, le japonais, le coréen, le russe et le turc, il reste relativement peu connu du lectorat francophone.

Durant les années 1960, HARVEY adhéra à cette mouvance, qu'il considérait comme une Renaissance dans la recherche géographique. Sa publication de 1969, *Explanation in Geography*, illustre son ambition de libérer la géographie de ses cadres traditionnels et de lui conférer un statut scientifique rigoureux.

1.4.1. Pourquoi adopter La pensée de David HARVEY comme cadre théorique ?

Nous avons choisi d'adopter les théories développées par David HARVEY comme cadre théorique pour notre recherche en raison de leur pertinence et de leur application directe au contexte urbain et socio-spatial de notre étude.

HARVEY, en tant que géographe marxiste, offre une analyse critique approfondie des dynamiques capitalistes qui façonnent l'espace urbain et influencent les inégalités sociales. Sa théorie de la "production de l'espace" met en lumière les relations de pouvoir, les mécanismes d'accumulation, et les conflits inhérents à la structuration urbaine.

Ce cadre théorique s'avère particulièrement adapté à notre objectif d'examiner les inégalités socio-spatiales à Kénitra, en offrant des outils pour comprendre comment les processus économiques et politiques influencent la distribution des ressources urbaines.

Contrairement aux théories de LEFEBVRE, qui se concentrent davantage sur la dialectique de l'espace et les luttes sociales, ou à celles de CHOAY, qui s'intéressent aux modèles et aux normes dans l'architecture et l'urbanisme, les travaux de HARVEY insistent sur les dynamiques systémiques globales, telles que l'accumulation par dépossession et le "spatial fix". Ces concepts s'alignent mieux avec notre besoin d'un cadre théorique qui dépasse les problématiques locales pour aborder les mécanismes globaux de l'urbanisation et leurs impacts sur les inégalités. De même, bien que RAWLS offre une réflexion importante sur la justice distributive, ses principes tendent davantage à être axés sur la justice sociale à l'échelle individuelle, tandis que nous cherchons à comprendre les enjeux collectifs et systémiques propres aux configurations urbaines contemporaines.

Ainsi, la théorie de David HARVEY nous permet de situer notre analyse au croisement de l'urbanisme, des dynamiques économiques et des inégalités sociales, offrant un cadre théorique adapté pour appréhender les transformations urbaines à Kénitra et leurs impacts sur les populations marginalisées.

1.4.2. Critiques et Contrepoints Contemporains aux Idées de David HARVEY

Bien que les travaux de David HARVEY aient profondément influencé la géographie critique et l'étude des inégalités urbaines, ils n'échappent pas à certaines critiques et à des contrepoints proposés par des chercheurs contemporains. Ces perspectives enrichissent le débat théorique et permettent une lecture plus nuancée des dynamiques socio-spatiales :

- **Une approche globalisante parfois jugée décontextualisée**

HARVEY est souvent critiqué pour la portée universalisante de ses théories, notamment dans son analyse des dynamiques capitalistes. Certains chercheurs, tels qu'Ananya ROY⁵⁰ (ROY, 2005) et Jennifer ROBINSON⁵¹ (ROBINSON, 2006), soulignent que ses concepts, bien qu'applicables aux villes occidentales, nécessitent une adaptation pour rendre compte des contextes spécifiques des villes du Sud global. Par exemple, l'idée d'accumulation par dépossession doit être nuancée pour intégrer les particularités historiques, culturelles et politiques propres aux villes postcoloniales comme Kénitra.

- **Des critiques sur la centralité du capitalisme**

Si HARVEY met en avant le rôle structurant du capitalisme dans la production de l'espace, certains théoriciens, tels que Henri LEFEBVRE⁵² (LEFEBVRE H. , 1974), ont insisté sur une approche plus large de la production de l'espace, intégrant des dimensions culturelles, symboliques et politiques. Cette perspective permet de dépasser une lecture strictement économique pour inclure des dynamiques sociales et identitaires qui façonnent également les villes.

50 ROY, A. (2005). *Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning*. Journal of the American Planning Association, 71(2), 147–158.

51 ROBINSON, J. (2006). *Ordinary Cities: Between Modernity and Development*. Routledge.

52 LEFEBVRE, H. (1991). *The Production of Space*. Blackwell.

- **Une sous-estimation des résistances locales**

Les travaux de HARVEY sont parfois perçus comme minimisant les capacités d’agir des populations locales face aux logiques d’accumulation capitaliste. Des chercheurs contemporains, comme James HOLSTON⁵³ (HOLSTON, 2008) et Asef BAYAT⁵⁴ (BAYAT, 2010), mettent en avant des concepts tels que l’urbanisme insurgent ou l’agir quotidien, qui montrent comment les habitants des quartiers marginalisés résistent, détournent ou transforment les projets urbains imposés d’en haut. Ces contributions permettent de nuancer l’idée d’une domination totale des forces capitalistes sur les espaces urbains.

- **L’évolution des paradigmes urbains globaux**

Dans un contexte où les enjeux environnementaux, la durabilité urbaine et les questions de résilience prennent une place croissante, les théories de HARVEY sont jugées insuffisantes pour adresser pleinement ces problématiques émergentes. Des théoriciens comme Peter NEWMAN⁵⁵ (NEWMAN, 1999) ou Herbert GIRARDET⁵⁶ (GIRARDET, 1999) insistent sur l’importance d’intégrer ces nouvelles priorités dans l’analyse des dynamiques urbaines, élargissant ainsi le champ d’étude des inégalités spatiales.

- **Les limites de l’analyse dualiste**

Enfin, HARVEY est parfois critiqué pour son approche dualiste opposant systématiquement les élites capitalistes aux populations vulnérables. Cette vision peut manquer de complexité, notamment dans les contextes où les relations de pouvoir sont plus diffuses et où des alliances inhabituelles se forment entre différents groupes sociaux.

En intégrant ces critiques et contrepoints, notre thèse cherche à dépasser une lecture monolithique des dynamiques urbaines pour proposer une analyse plus contextualisée et multifactorielle, adaptée aux réalités spécifiques de Kénitra. Cela enrichit le cadre théorique en l’ouvrant à des perspectives plurielles, tout en restant ancré dans les concepts fondamentaux de HARVEY.

Les chapitres suivants proposent une exploration approfondie des théories développées par David HARVEY pour fournir une base conceptuelle solide à l’analyse des pratiques de zonage urbain et de leurs impacts sur les inégalités socio-spatiales.

Nous introduirons les concepts centraux de sa pensée, tels que la *production de l’espace*, la *fixation spatiale*, *l’accumulation par dépossession* et *le rôle des acteurs politiques*, et nous examinerons leur pertinence pour comprendre les dynamiques urbaines observées à Kénitra. (HARVEY, 1989)⁵⁷ ; (HARVEY, 1973)⁵⁸. Pour cela, nous aborderons quatre thématiques :

53 HOLSTON, J. (2008). *Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil*. Princeton University Press.

54 BAYAT, A. (2010). *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East*. Stanford University Press.

55 NEWMAN, P. &. (1999). *Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence*. Island Press.

56 GIRARDET, H. (1999). *Creating Sustainable Cities*. Green Books.

57 HARVEY, D. (1989). *The condition of Postmodernity : An Enquiry into Origins of cultural Change*. Blackwell.

58 HARVEY, D. (1973). *Social Justice and the city*. University of Georgia Press.

- La production de l'espace urbain selon David HARVEY : L'espace urbain comme produit social et capitalisé
- La fixation spatiale et les logiques de capitalisation selon David HARVEY
- L'accumulation par dépossession et ses effets sur l'espace urbain
- Le rôle des acteurs politiques et économiques dans la production de l'espace urbain selon David HARVEY

2. La production de l'espace urbain selon David HARVEY : L'espace urbain comme produit social et capitalisé

L'une des contributions les plus fondamentales de David HARVEY réside dans son approche selon laquelle l'espace urbain ne peut pas être compris simplement comme un cadre neutre ou une toile de fond sur laquelle les activités humaines se déroulent (HARVEY, 1973)⁵⁹ ; (BAILLY, 1978).

L'article, rédigé par Antoine S. BAILLY⁶⁰, est une critique et une réflexion approfondie sur le livre *Social Justice and the City* de David HARVEY, publié en 1973. BAILLY analyse les principales idées et arguments de HARVEY sur la justice sociale et les dynamiques urbaines, mettant en lumière la manière dont l'auteur utilise une perspective marxiste pour examiner les structures capitalistes et leur rôle dans la création des inégalités urbaines.

HARVEY explore dans son ouvrage les relations entre justice sociale et organisation spatiale des villes. Il met en avant l'idée que la justice sociale devrait être au cœur des politiques urbaines, tout en analysant la production des espaces urbains par les dynamiques économiques et les relations de pouvoir. Il s'intéresse également aux mécanismes par lesquels le capitalisme crée et maintient les inégalités dans les villes.

Antoine S. BAILLY discute des contributions de HARVEY à la géographie urbaine et à la compréhension des inégalités sociales. Il souligne l'importance de cette perspective critique pour analyser les processus urbains et leurs impacts sur les populations marginalisées. BAILLY apprécie l'approche rigoureuse et critique de HARVEY, tout en notant les défis liés à l'application de la théorie marxiste à l'analyse urbaine. Bien que puissante, cette théorie nécessite des adaptations aux divers contextes urbains.

L'article de BAILLY contribue à la diffusion des idées de HARVEY dans le monde francophone et stimule les débats sur la justice sociale en géographie urbaine. Il souligne l'importance de *Social Justice and the City* en tant que texte fondateur dans le champ de la géographie critique. BAILLY conclut en affirmant que l'œuvre de HARVEY est essentielle pour comprendre les inégalités urbaines et les luttes pour la justice sociale, tout en encourageant les géographes à intégrer ces perspectives critiques dans leurs recherches et leurs pratiques.

Cette analyse perspicace met en évidence les contributions significatives de David HARVEY à la géographie urbaine et à l'étude des inégalités sociales, tout en ouvrant des pistes de réflexion pour enrichir le dialogue intellectuel dans ce domaine.

Au contraire, l'espace urbain est un produit social, qui est activement façonné par les dynamiques économiques, politiques et sociales. Dans *Social Justice and the City* (1973), HARVEY soutient que l'espace urbain est le résultat de rapports de pouvoir entre divers acteurs sociaux et économiques. Il ne s'agit pas d'un espace passif ou apolitique, mais d'un produit des forces sociales qui influencent la manière dont les ressources sont allouées, les infrastructures sont développées et les territoires sont hiérarchisés.

59 HARVEY, D. (1973). *Social Justice and the city*. University of Georgia Press.

60 BAILLY, A.-S. (1978). À propos de « Social justice and the city » de David Harvey. *L'Espace géographique*, tome 7, n°4, 305-307.

Cette perspective s'oppose à celles qui considèrent l'espace urbain comme un simple support pour les activités humaines. HARVEY insiste sur le fait que l'espace est en réalité un produit social, façonné à travers des rapports de pouvoir qui orientent la distribution des ressources et les structures socio-économiques au sein des villes. Cela signifie que les choix de zonage ne sont pas neutres et techniques, mais reflètent des dynamiques de pouvoir et des intérêts économiques et politiques. En d'autres termes, la manière dont l'espace urbain est structuré est le résultat de luttes entre différents groupes sociaux et de la façon dont ces rapports de force se traduisent spatialement. (RIOUX, 2013)

Dans cet article⁶¹, Stéphane RIOUX explore la pensée et les contributions de David HARVEY, qui propose que l'espace urbain soit une production sociale façonnée par les forces du capitalisme. HARVEY démontre comment l'urbanisation sert les intérêts du capital tout en nuisant souvent aux classes populaires. L'une de ses contributions majeures réside dans son ouvrage *Social Justice and the City* (1973), où il met en lumière le lien intrinsèque entre les injustices sociales et la manière dont les villes sont structurées et gérées. Il critique vigoureusement les politiques urbaines qui privilégient les élites économiques au détriment des populations marginalisées.

Bien que son approche théorique soit parfois critiquée pour son caractère jugé déterministe, l'influence de HARVEY reste considérable. Il inspire à la fois les cercles académiques et les militants urbains, offrant des outils critiques pour examiner les liens entre capitalisme, espace urbain et inégalités sociales.

Rioux présente ainsi David HARVEY comme un penseur central dont les contributions théoriques continuent d'éclairer les enjeux contemporains liés à la justice sociale et aux transformations urbaines. Ses travaux demeurent essentiels pour comprendre les relations complexes entre capitalisme et organisation spatiale.

À Kénitra, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, les pratiques de zonage reflètent ces dynamiques. L'organisation de l'espace urbain semble avoir favorisé certains groupes sociaux tout en marginalisant d'autres, contribuant ainsi à une stratification socio-spatiale marquée.

Les décisions relatives au zonage ont orienté les flux d'investissement et les ressources vers certaines zones, souvent celles perçues comme stratégiques sur le plan économique ou politique, tout en laissant d'autres territoires marginalisés, avec un manque chronique d'infrastructures et de services essentiels. Dans ce contexte, l'espace urbain ne peut être compris que comme un produit de rapports de pouvoir, où les choix de planification jouent un rôle déterminant dans la production des inégalités socio-spatiales.

61 RIOUX, S. (2013). DAVID HARVEY. *Maxim Anglo-saxon. Figures contemporaines. Chapitre 3*, 104-133.

3. La fixation spatiale et les logiques de capitalisation selon David HARVEY

Dans *The Limits to Capital* (HARVEY, 1982)⁶², HARVEY introduit la notion de "spatial fix" ou fixation spatiale. Ce concept repose sur l'idée que le capitalisme résout temporairement ses contradictions structurelles par l'investissement dans l'espace urbain. Le capital, au lieu de se concentrer uniquement sur la production industrielle, se fixe spatialement à travers la construction d'infrastructures, de logements, de projets commerciaux et de réaménagements urbains. Ce processus permet au capital de surmonter les crises du capitalisme en investissant dans des territoires considérés comme stratégiques pour l'accumulation du capital.

David HARVEY, dans *The Limits to Capital* (1982), explore les dynamiques du capitalisme et les mécanismes de l'accumulation du capital. L'ouvrage développe l'idée que le capitalisme est soumis à des « limites spatiales », où l'extension infinie du capital trouve ses limites dans les contradictions internes du système.

HARVEY critique l'approche traditionnelle de la théorie de l'accumulation capitaliste et propose la notion de « fixation spatiale » (spatial fix), selon laquelle le capitalisme cherche à surmonter ses crises en investissant dans l'espace urbain.

L'ouvrage examine ainsi les relations entre accumulation, crise et espace, mettant en lumière les inégalités produites par la structuration de l'espace urbain. HARVEY soutient que l'accumulation du capital favorise certains territoires au détriment d'autres, contribuant à la marginalisation sociale et à la reproduction des inégalités spatiales.

Dans le cadre de l'accumulation du capital, les villes deviennent des espaces privilégiés pour ces investissements, où les investissements concentrés dans certaines zones profitent aux élites économiques tout en créant des inégalités territoriales. HARVEY soutient que ces dynamiques ne mènent pas à une réduction des inégalités, mais à leur renforcement, puisque les investissements s'orientent principalement vers les zones jugées "rentables" et "stratégiques", laissant d'autres espaces sous-développés ou marginalisés.

À Kénitra, cette logique de fixation spatiale pourrait expliquer pourquoi certaines zones urbaines bénéficient d'une attention particulière en termes d'infrastructures et de services, tandis que d'autres, particulièrement les zones périphériques comme Kénitra Populaire, se retrouvent laissées à l'abandon. Les décisions de localisation des projets résidentiels, des infrastructures publiques et des zones industrielles reposent souvent sur des logiques d'accumulation et de rentabilité économique, qui concentrent les ressources et les investissements dans des zones considérées comme stratégiques sur le plan économique et social.

Ainsi, l'accumulation spatiale selon HARVEY ne reflète pas seulement une gestion des crises économiques, mais aussi un processus qui renforce les inégalités socio-spatiales. Dans ce contexte, les choix de planification urbaine ne sont pas neutres, mais orientés par des logiques capitalistes qui privilégient certaines zones au détriment des autres.

⁶² HARVEY, D. (1982). *The Limits to Capital*. The University of Chicago Press.

4. L'accumulation par dépossession et ses effets sur l'espace urbain

HARVEY propose également, dans *The New Imperialism*⁶³ (HARVEY, 2003), le concept d'"**accumulation par dépossession**", qui s'inscrit dans une critique approfondie du capitalisme contemporain. Contrairement à l'accumulation traditionnelle basée sur le capitalisme productif, l'accumulation par dépossession ne repose pas uniquement sur le marché, mais inclut également des formes de contrôle et d'expropriation sur les ressources urbaines. HARVEY montre que, dans un contexte de crise, le capitalisme tend à recourir à des pratiques d'expropriation, de privatisation et de contrôle sur l'accès aux ressources essentielles pour maximiser les profits.

David HARVEY, dans *The New Imperialism* (2003), explore les dynamiques globales du néo-impérialisme à l'ère contemporaine. Il argue que le néo-impérialisme ne se limite pas à des formes anciennes de domination militaire ou coloniale, mais repose désormais sur des mécanismes économiques, politiques et culturels.

HARVEY met en lumière comment le capitalisme global exacerbe les inégalités sociales et territoriales, tout en valorisant la centralisation du pouvoir économique et politique. Il analyse notamment le rôle des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale dans la restructuration des espaces à l'échelle mondiale, favorisant ainsi un capitalisme prédateur qui cherche à exploiter les ressources et le travail dans les périphéries au profit des centres dominants.

À travers des cas d'étude sur les conflits au Moyen-Orient, l'occupation de l'Irak, et la financiarisation des économies, HARVEY démontre que le néo-impérialisme produit de nouvelles formes de marginalisation, d'injustice, et d'exploitation.

Dans le cas de l'urbanisation, cette dynamique se traduit par la privatisation ou l'expropriation pour cause d'utilité publique des terres, un contrôle accru des infrastructures urbaines et une marginalisation des populations locales. Le cas le plus significatif dans le contexte marocain d'une manière générale et le contexte local de Kénitra en particulier est la dépossession que subissent les collectivités ethniques « Terres Collectives » de leurs terres à des prix en deçà des prix du marché pour la réalisation de programmes de logements privés (Ex : Projets initiés par les Groupes ADDOHA, ALLIANCES, AL OMRANE à Kénitra).

Nous allons voir qu'à Kénitra, les élites politiques et économiques, guidées par des intérêts financiers, ont souvent promu une logique d'accumulation par dépossession. Les zones périphériques, qui ne sont pas perçues comme rentables sur le plan économique, se retrouvent marginalisées, avec des infrastructures limitées et un accès restreint aux services essentiels.

Cette logique d'accumulation par dépossession renforce les inégalités socio-spatiales en privant les habitants défavorisés d'un accès équitable aux ressources urbaines. Les zones comme Kénitra Populaire, où les conditions de vie sont précaires, témoignent de cette marginalisation, créant des disparités profondes entre les quartiers centraux et périphériques. En mettant en œuvre des politiques d'expropriation et de privatisation, les élites économiques maintiennent leur contrôle sur les ressources urbaines essentielles, contribuant ainsi à une reproduction des inégalités socio-spatiales.

⁶³ HARVEY, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.

5. Le rôle des acteurs politiques et économiques dans la production de l'espace urbain selon David HARVEY

David HARVEY accorde une attention particulière aux acteurs politiques et économiques dans le processus de production de l'espace urbain. Selon lui, les choix de zonage, les politiques d'investissement et les pratiques d'urbanisme ne sont pas neutres, mais reflètent souvent les intérêts des élites capitalistes et des groupes dominants.

Dans *Social Justice and the City* (HARVEY, *Social Justice and the city*, 1973)⁶⁴ et *The Limits to Capital* (HARVEY, *The Limits to Capital*, 1982)⁶⁵, HARVEY montre que les acteurs tels que les autorités locales, les promoteurs immobiliers, les investisseurs industriels et les élites économiques jouent un rôle central dans la production de l'espace urbain. Ces acteurs ne prennent pas leurs décisions de manière indépendante, mais dans un cadre d'interactions et de rapports de pouvoir qui influencent directement la distribution des ressources.

Nous allons voir qu'à Kénitra, les autorités locales, les promoteurs immobiliers et les investisseurs économiques ont joué un rôle clé dans les décisions de zonage, guidés par des logiques économiques et politiques. Ces choix ont conduit à une concentration des ressources et des infrastructures dans certaines zones, en particulier les quartiers centraux comme Kénitra Centrale, perçus comme stratégiques sur le plan économique.

En revanche, les zones périphériques comme Kénitra Populaire ont été marginalisées, souvent négligées en termes d'investissement et de développement. Cette dynamique illustre comment les choix de planification urbaine ne sont pas neutres, mais s'inscrivent dans un cadre où les rapports de pouvoir et les intérêts des élites se traduisent par des inégalités socio-spatiales.

Ainsi, le rôle des acteurs politiques et économiques ne se limite pas à une simple gestion technique de l'urbanisation, mais participe à la reproduction des inégalités socio-spatiales, en influençant la distribution des ressources et en favorisant certains territoires au détriment des autres.

64 HARVEY, D. (1973). *Social Justice and the city*. University of Georgia Press.

65 HARVEY, D. (1982). *The Limits to Capital*. The University of Chicago Press

6. Synthèse du Chapitre

Ce Chapitre a mis en exergue les concepts fondamentaux développés par David HARVEY, notamment la production de l'espace urbain comme un processus social et économique intrinsèquement lié aux dynamiques capitalistes. Les notions de "fixation spatiale", "accumulation par dépossession" et "justice spatiale" se sont révélées particulièrement pertinentes pour décrypter les logiques sous-jacentes au zonage urbain.

En articulant les liens entre capitalisme, urbanisation, et inégalités socio-spatiales, HARVEY offre un cadre analytique robuste pour comprendre les mécanismes par lesquels les décisions de planification façonnent les villes.

Ce cadre théorique, bien qu'essentiel pour appréhender les logiques structurelles qui guident la production de l'espace, pourrait être complété par des approches alternatives. Par exemple, les critiques postmodernes de l'urbanisme (SOJA, 1989)⁶⁶, ou encore les analyses des économies hybrides (HART, 1973)⁶⁷, offrent des perspectives qui pourraient nuancer certains postulats de HARVEY. Une telle intégration permettrait d'élargir la portée analytique, notamment en tenant compte des spécificités locales et historiques de Kénitra.

Les analyses futures s'appuieront sur cette base théorique pour explorer comment les pratiques de zonage à Kénitra ont façonné des disparités spatiales durables. Une attention particulière sera accordée aux manifestations concrètes de ces dynamiques dans la vie quotidienne des habitants, tout en examinant le rôle des acteurs économiques et politiques dans la perpétuation de ces inégalités.

⁶⁶ Les critiques postmodernes de l'urbanisme remettent en question les approches modernistes centrées sur des solutions universelles et homogènes pour les problématiques urbaines. Ces critiques soulignent que l'urbanisme moderne tend à ignorer les spécificités locales, culturelles et sociales, en favorisant des modèles standardisés souvent imposés par des logiques économiques globales. Selon Soja (1989), l'espace urbain doit être compris comme un "terrain de contestation", où diverses identités et intérêts coexistent et parfois s'opposent. Cette perspective postmoderne propose d'adopter une approche plus pluraliste, reconnaissant la diversité des voix urbaines, et insiste sur l'importance de la participation citoyenne dans les processus de planification.

⁶⁷ Les analyses des économies hybrides mettent en lumière la coexistence et l'interdépendance des économies formelles et informelles au sein des espaces urbains, en particulier dans les contextes marqués par des inégalités structurelles. Hart (1973) a été l'un des premiers à conceptualiser l'économie informelle comme un élément constitutif de l'urbanisation dans les pays en développement. Ces approches contestent l'idée selon laquelle les économies urbaines fonctionnent exclusivement sur des principes de marché formels, et mettent en évidence l'importance des réseaux sociaux, des échanges non marchands et des pratiques informelles dans la structuration de l'espace. Dans ce contexte, Kénitra peut être analysée comme un espace où ces deux économies s'entrelacent, produisant des dynamiques uniques qui influencent directement la planification urbaine.

**Chapitre 2 : Le Cadre
Epistémologique et Paradigme de
recherche : Les fondements
constructivistes et critiques de la
recherche**

1. Introduction

Après avoir établi le cadre théorique de cette recherche en mobilisant des concepts issus de la géographie critique et des théories de la production de l'espace, il est essentiel de préciser la posture épistémologique qui oriente l'analyse. Ce Chapitre explicite les fondements constructivistes et critiques de la thèse, en précisant pourquoi une approche positiviste ou fonctionnaliste serait inadaptée pour comprendre les dynamiques socio-spatiales du zonage urbain à Kénitra.

2. Un Ancrage dans une Lecture Critique de l'Espace

L'épistémologie de cette recherche s'inscrit dans une approche critique, inspirée notamment par les travaux de David HARVEY et d'autres penseurs de la géographie radicale. L'espace urbain n'est pas conçu comme une simple donnée physique et neutre, mais comme une construction sociale et politique, façonnée par des rapports de pouvoir et des logiques de domination.

L'épistémologie désigne la branche de la philosophie qui étudie la production, la nature, la validité et les limites du savoir scientifique. Dans le champ des sciences sociales, elle ne se réduit pas à une simple réflexion théorique, mais constitue un cadre de pensée permettant d'interroger les conditions dans lesquelles se construit la connaissance : *Comment savons-nous ce que nous savons ? À partir de quelles méthodes, de quelles postures, de quelles logiques argumentatives ?* Ces questions épistémologiques sont fondamentales pour situer une recherche et pour clarifier le type de rapport qu'elle entretient avec son objet, avec les méthodes utilisées et avec la réalité sociale qu'elle cherche à comprendre.

Selon Jean LADRIÈRE⁶⁸, l'épistémologie peut être définie comme une discipline qui vise à expliciter les conditions de possibilité du discours scientifique, en évaluant les fondements, les méthodes et les visées du savoir (Ladrière, 1977). Elle permet ainsi au chercheur de prendre du recul sur ses propres outils conceptuels, théoriques et méthodologiques. Dans le cadre de cette thèse, l'épistémologie joue un rôle central car elle a orienté notre positionnement intellectuel. Loin d'une posture positiviste qui viserait à décrire le monde urbain comme une réalité objective et mesurable, l'analyse adopte une posture *constructiviste et critique*, assumant que l'espace urbain est une construction sociale, historiquement située, traversée par des rapports de pouvoir.

L'épistémologie est donc ici mobilisée non pas comme un simple accessoire académique, mais comme un instrument de réflexion sur les choix théoriques et méthodologiques opérés : pourquoi privilégier une méthode qualitative ? Pourquoi croiser les discours d'acteurs et les archives ? Pourquoi refuser une lecture fonctionnelle ou techniciste de l'urbanisme ? Toutes ces questions trouvent leur cohérence dans le cadre épistémologique adopté, qui cherche à comprendre le sens social de l'espace urbain plutôt qu'à le modéliser abstraitement.

⁶⁸ Ladrière, J. (1977). *Les limitations internes des formalismes*. In Problèmes philosophiques de la science (pp. 87–104). Bruxelles : Éditions de l'Institut de philosophie.

L'analyse du zonage urbain repose ainsi sur les principes du matérialisme historique, qui permet d'examiner comment les décisions de planification et d'organisation de l'espace sont directement influencées par les dynamiques économiques et les intérêts des classes dominantes. Cette approche souligne que l'espace urbain n'est jamais neutre : il est produit et reproduit par des structures de pouvoir qui déterminent qui peut accéder à quels espaces et sous quelles conditions.

Le *matérialisme historique* est une théorie du changement social développée par Karl MARX et Friedrich ENGELS au XIXe siècle. Il postule que les structures économiques d'une société, c'est-à-dire les rapports de production, déterminent, en dernière instance, l'organisation sociale, politique, juridique et idéologique. Cette approche renverse ainsi l'idée que ce sont les idées ou les valeurs qui façonnent l'histoire, en affirmant au contraire que ce sont les conditions matérielles de l'existence qui influencent la conscience collective et les institutions sociales. Selon Marx, « ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est au contraire leur être social qui détermine leur conscience » (Marx, 1859/2007, p. 5)⁶⁹.

Le matérialisme historique analyse donc l'histoire des sociétés humaines comme un processus de lutte entre classes sociales, induit par des contradictions dans les rapports de production, ces dernières entraînant des transformations dans la structure sociale. Dans le champ des sciences sociales contemporaines, et en particulier en géographie critique et en sociologie urbaine, le matérialisme historique a été repris et adapté par David HARVEY, qui l'a mobilisé pour étudier les effets spatiaux du capitalisme.

Dans cette perspective, l'espace n'est pas une toile de fond neutre, mais un produit des rapports économiques et sociaux. Dans le cadre de cette thèse sur le zonage urbain à Kénitra, le matérialisme historique permet de comprendre comment les logiques d'aménagement de l'espace sont intimement liées aux intérêts économiques dominants. Le zonage, loin d'être un outil purement technique, devient un instrument de reproduction des inégalités socio-spatiales, façonné par des rapports de force entre classes sociales, institutions étatiques et acteurs économiques. Cette approche offre ainsi une lecture structurelle et critique des politiques urbaines, en mettant l'accent sur les rapports de domination inscrits dans l'espace, et sur les mécanismes historiques qui organisent la marginalisation spatiale ou la marginalisation de certaines populations.

Dans cette optique, les politiques urbaines ne sont pas uniquement le fruit de choix techniques ou rationnels, mais elles reflètent des rapports de force entre différents groupes sociaux. Le zonage, en particulier, est un instrument de réglementation qui peut renforcer les inégalités en assignant certaines populations à des espaces précis et en leur refusant d'autres territoires. Cette perspective critique s'oppose aux approches classiques de l'urbanisme, qui tendent à considérer les plans et règlements comme des outils neutres et objectifs.

De plus, l'analyse critique de l'espace urbain met en évidence les tensions qui existent entre les différents acteurs de la ville : pouvoirs publics, promoteurs immobiliers, classes populaires et élites économiques. Le zonage urbain devient ainsi un champ de luttes, où s'affrontent des visions contradictoires du développement urbain et des enjeux de justice spatiale.

69 Marx, K. (2007). *Préface à la contribution à la critique de l'économie politique* (P. Rusch, Trad.). Paris : Gallimard. (Œuvre originale publiée en 1859) & HARVEY, D. (2008). *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Oxford : Blackwell.

3. Une Approche Constructiviste du Zonage Urbain

En complément de cette *lecture critique*, l'étude adopte une *posture constructiviste*, considérant que le zonage urbain ne se résume pas à un simple cadre technique de gestion de l'espace, mais qu'il est aussi une construction sociale et discursive.

La *posture constructiviste* repose sur l'idée que la réalité sociale, loin d'être une donnée objective ou universelle, est socialement construite par les acteurs à travers leurs représentations, leurs discours, leurs pratiques et leurs interactions. En épistémologie, le constructivisme s'oppose aux paradigmes objectivistes (comme le positivisme), en affirmant que toute connaissance est située, contextualisée et médiée par des cadres interprétatifs.

Selon BERGER et LUCKMANN (1966)⁷⁰, pionniers du constructivisme en sociologie, « la réalité est construite socialement » : les individus et les groupes produisent des significations à travers des processus de communication, d'institutionnalisation et de légitimation. Ainsi, ce n'est pas seulement ce qui existe matériellement qui compte, mais la manière dont les individus perçoivent, nomment et donnent sens à ce qui les entoure.

Dans le champ de l'urbanisme, une posture constructiviste conduit à analyser les discours, les représentations et les récits produits autour de l'espace urbain : comment les habitants parlent-ils de leur quartier ? Quelles visions les planificateurs ont-ils du développement urbain ? Quelles significations les politiques publiques attribuent-elles aux différentes zones de la ville ? Le zonage n'est plus seulement un outil technique, mais un dispositif discursif, produit de rapports sociaux, de négociations symboliques et de légitimités différenciées.

Appliquée à cette recherche sur le zonage à Kénitra, la posture constructiviste permet de comprendre la ville comme un construit social : les catégories spatiales (centre/périphérie, zones formelles/informelles, quartiers résidentiels/populaires) sont façonnées par des récits officiels et des représentations sociales, souvent conflictuelles. Elle invite aussi à prêter attention aux savoirs profanes des habitants et à leurs pratiques d'appropriation ou de contournement des normes urbanistiques. Le constructivisme autorise ainsi une lecture interprétative, qualitative et plurielle du fait urbain, en valorisant la diversité des points de vue et en refusant toute naturalisation des catégories d'analyse.

Le constructivisme repose sur l'idée que les réalités urbaines ne sont pas uniquement données, mais qu'elles sont continuellement construites par les acteurs sociaux. À travers les représentations et les discours des urbanistes, décideurs politiques, habitants et promoteurs immobiliers, cette thèse met en évidence les perceptions différenciées du zonage et la manière dont elles influencent les dynamiques d'appropriation de l'espace.

⁷⁰ Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York : Anchor Books. & Lussault, M. (2007). *L'homme spatial : La construction sociale de l'espace humain*. Paris : Seuil. & Levy, J. (1999). Le constructivisme en géographie. In J. Lévy & M. Lussault (Eds.), *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés* (pp. 223–224). Paris : Belin.

L'approche constructiviste permet ainsi de comprendre comment le zonage est légitimé par des discours qui naturalisent certaines formes d'organisation urbaine. Par exemple, la séparation entre quartiers résidentiels et zones industrielles est souvent justifiée par des arguments techniques liés à la qualité de vie ou aux nuisances, alors qu'en réalité, ces distinctions sont également le produit d'enjeux sociaux et économiques.

Dans cette perspective, il est crucial d'analyser non seulement les documents de planification urbaine, mais aussi les récits et justifications qui les accompagnent. Les entretiens avec les habitants et les acteurs institutionnels jouent un rôle fondamental dans cette démarche, car ils permettent de mettre en lumière les divergences de perception et les conflits d'intérêts qui sous-tendent l'aménagement de l'espace.

Le constructivisme invite également à examiner les dynamiques d'appropriation et de contestation du zonage urbain. Les habitants, bien qu'assujettis aux règles formelles de l'urbanisme, développent souvent des stratégies pour contourner ou négocier ces normes, que ce soit à travers des occupations informelles, des revendications citoyennes ou des adaptations spontanées de l'espace urbain.

4. Rejet d'une Approche Positiviste et Fonctionnaliste

Contrairement aux approches positivistes, qui privilégient une explication des phénomènes urbains basée uniquement sur des modèles quantitatifs et des causalités linéaires, cette recherche adopte une démarche plus réflexive et qualitative. L'objectif n'est pas seulement de mesurer les inégalités spatiales, mais de comprendre comment et pourquoi elles se forment et se reproduisent.

Le positivisme repose sur l'idée que la réalité urbaine peut être analysée de manière objective et universelle, indépendamment du contexte social et politique. Or, une telle posture ne permet pas d'appréhender les dimensions subjectives et conflictuelles du zonage urbain. Par exemple, les indicateurs statistiques peuvent révéler des disparités d'accès aux équipements publics entre les quartiers, mais ils ne suffisent pas à expliquer pourquoi ces inégalités persistent et quels sont les mécanismes qui les entretiennent.

Le *positivisme*⁷¹ est un courant épistémologique qui postule que la connaissance véritable doit s'appuyer sur l'observation empirique, la mesure, et l'établissement de lois universelles fondées sur des régularités observables. Hérité du XIXe siècle et popularisé notamment par Auguste COMTE, le positivisme vise à appliquer à l'étude des faits sociaux les méthodes des sciences naturelles. Il repose ainsi sur trois piliers principaux : l'objectivité, la quantification et la recherche de causalités linéaires.

Dans une approche positiviste, les phénomènes sociaux ou spatiaux sont considérés comme des réalités extérieures et mesurables, indépendantes de l'observateur. L'espace est alors perçu comme un contenant neutre, et les inégalités urbaines comme des déséquilibres quantifiables pouvant être corrigés par des politiques rationnelles. Ce paradigme a profondément marqué les disciplines de l'urbanisme et de la géographie, notamment à travers le développement de la géographie quantitative dans les années 1950-1960.

Cependant, plusieurs critiques ont été formulées à l'encontre du positivisme. D'un point de vue épistémologique, il tend à occulter les dimensions symboliques, politiques et conflictuelles des réalités sociales, en cherchant des régularités là où il existe en réalité des différenciations, des rapports de domination, et des tensions. En urbanisme, une approche strictement positiviste peut conduire à naturaliser les inégalités spatiales, en les expliquant par des facteurs techniques ou économiques sans interroger les logiques politiques qui les produisent.

Dans le cadre de cette recherche sur les effets du zonage à Kénitra, une posture positiviste serait donc inadaptée : elle risquerait de réduire l'analyse des inégalités à des écarts statistiques (revenu, densité, accès aux services), sans tenir compte des processus sociaux, historiques et institutionnels à l'origine de ces écarts. Elle négligerait aussi le rôle des représentations, des luttes symboliques et des rapports de pouvoir dans la production de l'espace urbain.

⁷¹ Comte, A. (1830–1842). *Cours de philosophie positive*. Paris : Rouen Frères. & Bourdieu, P., Chamboredon, J. C., & Passeron, J. C. (1968). *Le métier de sociologue : Préalables épistémologiques*. Paris : Mouton. & Lévy, J. (1999). Positivisme. In J. Lévy & M. Lussault (Eds.), *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés* (pp. 724–725). Paris : Belin. & Paquot, T., Lussault, M., & Younès, C. (Eds.). (2000). *Urbanisme : utopies et réalités, une anthologie*. Paris : La Découverte.

À l'inverse, une posture critique et constructiviste permet d'appréhender les dimensions qualitatives, discursives et subjectives des pratiques de planification, en analysant par exemple comment les normes de zonage sont interprétées, négociées, voire contestées par les différents acteurs urbains.

De même, l'approche choisie s'éloigne du fonctionnalisme urbain, qui tend à considérer la ville comme un système homogène répondant à des besoins collectifs. Le fonctionnalisme postule que chaque élément urbain (routes, logements, équipements) remplit un rôle précis dans l'ensemble du système urbain. Or, cette vision occulte les jeux de pouvoir et les stratégies de marginalisation qui façonnent la ville. Dans le cas de Kénitra, une lecture fonctionnaliste du zonage ne permettrait pas de rendre compte des inégalités historiques entre les anciens quartiers coloniaux et les périphéries populaires.

Le *fonctionnalisme*⁷² est une approche théorique issue des sciences sociales, particulièrement de la sociologie durkheimienne et de l'anthropologie structurale, qui conçoit la société comme un système intégré, composé de sous-ensembles (institutions, normes, pratiques) qui remplissent chacun une fonction contribuant à la stabilité et au bon fonctionnement de l'ensemble. Appliqué à l'analyse urbaine, le fonctionnalisme postule que chaque élément de la ville (habitat, voirie, espaces verts, services, équipements) remplit un rôle spécifique dans un système globalement cohérent.

En urbanisme, cette logique a été largement utilisée dans les doctrines modernes de planification, notamment à travers la *Charte d'Athènes* (1933), qui prône une séparation fonctionnelle des espaces urbains selon quatre fonctions principales : habiter, travailler, se récréer, circuler. Cette vision, largement diffusée par des figures comme LE CORBUSIER, a inspiré la conception des villes modernes et des grands ensembles, fondée sur la spécialisation des zones et l'optimisation de leur fonctionnement technique.

Cependant, cette approche fonctionnaliste souffre de plusieurs limites importantes. Premièrement, elle tend à abstraire la ville de ses dimensions historiques, sociales et politiques, en la considérant comme un organisme neutre, gouverné par des logiques rationnelles et universelles. Deuxièmement, elle suppose une homogénéité des besoins et des usages, sans tenir compte de la diversité des pratiques urbaines, ni des rapports de pouvoir qui traversent la production de l'espace. En ce sens, le fonctionnalisme a été critiqué par les penseurs de la géographie critique et de l'urbanisme radical, qui soulignent que la ville n'est pas simplement un système à optimiser, mais un champ de conflits et de négociations entre acteurs aux intérêts divergents. Par exemple, la séparation fonctionnelle des espaces peut renforcer les inégalités socio-spatiales en reléguant les populations pauvres dans des zones périphériques dépourvues de services, sous prétexte de rationalité fonctionnelle.

Dans le cas du zonage à Kénitra, une lecture fonctionnaliste serait donc réductrice : elle masquerait les enjeux de justice spatiale, de marginalisation et de fragmentation socio-économique sous des justifications techniques. À l'inverse, une lecture critique permet de dévoiler les intérêts sous-jacents aux choix d'aménagement, et d'interroger les logiques de domination qui organisent l'espace urbain.

⁷² CHOAY, F. (1965). *L'urbanisme : Utopies et réalités*. Paris : Seuil. & Corboz, A. (2001). *Le territoire comme palimpseste*. In M. Lussault & F. Dufaux (Eds.), *De la ville au territoire : Articulations et tensions* (pp. 65–77). Paris : Belin. & Le Corbusier. (1941). *La ville radiieuse*. Paris : Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui. & Lévy, J., & Lussault, M. (Eds.). (2003). *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés*. Paris : Belin.

5. Un Positionnement Engagé pour un Urbanisme Plus Équitable

En adoptant un paradigme critique, cette recherche dépasse une simple description des inégalités urbaines pour en interroger les causes profondes et proposer une réflexion sur les alternatives possibles. Ce positionnement ne se limite pas à un regard analytique distancié, mais cherche à mettre en évidence les leviers d'action pour une planification urbaine plus inclusive et équitable à Kénitra.

Dans cette optique, la thèse s'inscrit dans une approche qui peut être qualifiée d'« urbanisme critique », inspirée par les travaux de chercheurs comme Henri LEFEBVRE et Neil SMITH⁷³. L'objectif est de déconstruire les logiques dominantes qui structurent l'espace urbain et d'explorer les pistes pour un aménagement plus juste.

L'engagement critique de cette recherche se traduit par une volonté de ne pas se limiter à un constat des inégalités, mais d'examiner les processus de résistance et d'alternative. Certaines initiatives citoyennes à Kénitra, par exemple, tentent de contourner les contraintes du zonage officiel pour proposer des formes d'habitat plus adaptées aux besoins des populations marginalisées. L'étude de ces initiatives permet d'ouvrir des perspectives sur des modes de planification plus participatifs et démocratiques.

6. Synthèse du Chapitre

Le cadre épistémologique de cette recherche repose ainsi sur une double approche critique et constructiviste, qui permet d'analyser le zonage urbain non comme un simple outil technique, mais comme un instrument de pouvoir influençant la structuration des inégalités spatiales. En rejetant les approches positivistes et fonctionnalistes, cette thèse met l'accent sur les dimensions sociales, politiques et discursives du zonage, et propose une réflexion sur les alternatives possibles pour un urbanisme plus équitable.

73 SMITH, N. (1996). *The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City*. *Routledge*.

Chapitre 3 : Le Cadre Conceptuel : Zonage Urbain et Inégalités Socio- spatiales

1. Introduction

Le cadre conceptuel de cette thèse repose sur une analyse approfondie des pratiques de zonage urbain, éclairée par les théories critiques développées par David HARVEY sur la production de l'espace et les dynamiques socio-économiques dans les villes modernes. Cette combinaison permet d'articuler les processus économiques, sociaux et politiques avec la manière dont l'espace urbain est organisé, exploité et transformé au fil du temps.

L'objectif de ce cadre conceptuel est de montrer que le zonage urbain, bien qu'il soit présenté comme un outil technique et neutre (REJANE, 1975)⁷⁴, joue un rôle central dans la *structuration des rapports sociaux et économiques* dans les villes. À travers ses implications dans la *distribution des ressources, des services, et des opportunités économiques*, il agit comme un instrument puissant d'organisation sociale et un mécanisme clé de reproduction des inégalités socio-spatiales (REJANE, 1975)⁷⁵.

Nous verrons que ce rôle est particulièrement marqué dans des contextes comme celui de Kénitra, où les décisions de zonage ont historiquement favorisé certains espaces tout en marginalisant d'autres, contribuant ainsi à la formation et au maintien des fractures sociales dans la ville.

2. Le zonage urbain : un outil de contrôle social et économique

Le zonage urbain est souvent décrit comme une pratique visant à organiser les usages du sol dans une logique d'optimisation fonctionnelle. Il est utilisé pour délimiter les zones résidentielles, commerciales, industrielles, récréatives, ou encore agricoles, permettant une meilleure gestion des activités humaines et de leur cohabitation. Cependant, au-delà de cette définition technique, le zonage revêt une dimension politique et sociale essentielle. Les théories critiques, notamment celles de David HARVEY⁷⁶, mettent en évidence que *le zonage est un outil de contrôle social et économique*, utilisé par les autorités pour influencer la répartition des populations, diriger les investissements, et structurer les inégalités spatiales dans les villes.

Le zonage n'est donc pas un processus neutre ou strictement administratif. Il est profondément influencé par les dynamiques de pouvoir, qui déterminent les priorités d'aménagement et orientent les ressources vers certaines zones jugées stratégiques, souvent au détriment des autres. Dans ce sens, le zonage devient un moyen d'institutionnaliser les inégalités, en renforçant les écarts entre les quartiers riches et les quartiers pauvres, tout en créant des disparités d'accès aux services publics, aux infrastructures et aux opportunités économiques⁷⁷.

74 Charles, R. (1975). Réalités diverses du zonage. *Recherches sociographiques*, 16(2), 139–140. <https://doi.org/10.7202/055685ar>

75 Charles, R. (1975). Dynamique du zonage. *Recherches sociographiques*, 16(2), 155–180. <https://doi.org/10.7202/055687ar>

76 Les théories et concepts développés par David HARVEY sont exposés en Chapitre : Cadre Théorique : La pensée de David HARVEY

77 Le sujet du zonage urbain dans ses multiples facettes est exposé en Chapitre Introductif : Fondements théoriques, historiques et méthodologiques de l'étude sur le zonage urbain à Kénitra, chapitre 1 : Importance et historique des pratiques de zonage urbain à Kénitra

Le zonage urbain est une pratique relativement récente qui a émergé au début du XXe siècle en réponse aux problèmes de santé publique et de sécurité liés à la densification urbaine. Selon l'article "Dynamique du zonage" de Réjane CHARLES⁷⁸, les premiers règlements de zonage ont été adoptés aux États-Unis dans les années 1910, et ont été rapidement adoptés dans d'autres pays, notamment en Europe.

Au fil du temps, le zonage urbain a évolué pour inclure des considérations environnementales, sociales et économiques, ainsi que des préoccupations liées à la qualité de vie des citoyens. Les règlements de zonage ont été modifiés pour inclure des dispositions sur la protection de l'environnement, la création d'espaces verts, la promotion de modes de transport durables, la mixité sociale et la diversité des usages.

Dans les années 1960 et 1970, le zonage a été critiqué pour son manque de flexibilité et son incapacité à répondre aux besoins changeants des villes. Cette critique a conduit à l'émergence de nouvelles approches de planification urbaine, telles que la planification intégrée, la planification participative et la planification stratégique, qui ont cherché à intégrer les considérations économiques, sociales et environnementales dans la planification urbaine.

Aujourd'hui, le zonage urbain continue d'évoluer pour répondre aux défis de la croissance urbaine, de la diversité des usages et des besoins des citoyens. Les règlements de zonage sont de plus en plus conçus pour encourager la mixité sociale et économique, la création d'emplois, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion de modes de vie durables.

Nous allons voir que dans le cas de Kénitra, cette dynamique est particulièrement visible. Les quartiers centraux, historiquement privilégiés, ont bénéficié d'une concentration des investissements publics et privés, favorisant leur développement économique et leur attractivité sociale.

À l'inverse, les quartiers périphériques, habités par des populations économiquement et socialement marginalisées, ont été laissés en marge des politiques de développement urbain. Ces choix reflètent les rapports de pouvoir existants et les logiques capitalistes qui sous-tendent les décisions de zonage, où la priorité est donnée à la rentabilité économique plutôt qu'à l'équité sociale.

3. La production de l'espace comme processus socio-économique

Le concept de *production de l'espace*, central dans les travaux de David HARVEY, est particulièrement pertinent pour analyser les effets du zonage urbain à Kénitra. Selon HARVEY, l'espace urbain n'est pas un simple cadre où se déroulent les activités humaines, mais un produit social, créé et transformé par les dynamiques économiques et politiques⁷⁹.

Dans cette perspective, *le zonage agit comme un mécanisme de matérialisation des rapports sociaux et économiques*. Les décisions prises dans le cadre du zonage reflètent les priorités et les intérêts des groupes dominants, qu'ils soient politiques ou économiques. Ces choix influencent directement :

⁷⁸ Charles, R. (1975). *Dynamique du zonage*. *Recherches sociographiques*, 16(2), 155-180. <https://doi.org/10.7202/055687ar>.

⁷⁹ Les théories et concepts développés par David HARVEY sont exposés en Chapitre : Cadre Théorique : La pensée de David HARVEY

- La répartition des populations dans les différentes zones urbaines.
- L'allocation des ressources telles que les infrastructures, les équipements publics, et les services essentiels.
- Les opportunités de développement économique offertes aux différentes classes sociales.

Nous verrons dans les chapitres suivants qu'à Kénitra, ces mécanismes se manifestent par une polarisation socio-spatiale, où les zones centrales bénéficient de la majeure partie des investissements publics, tandis que les quartiers périphériques restent sous-équipés et isolés. Par exemple, les quartiers centraux concentrent les établissements d'éducation de qualité, les centres de santé modernes, et les infrastructures de transport, tandis que les zones populaires manquent souvent d'accès à ces services essentiels.

4. Inégalités socio-spatiales : une dynamique de marginalisation durable

Nous postulons que *les inégalités socio-spatiales* se traduisent par une répartition inégale des ressources, des services et des opportunités entre les différents quartiers d'une ville. Nous démontrerons par la suite qu'à Kénitra, ces inégalités sont le résultat direct des pratiques de zonage mises en place depuis la période coloniale, où les quartiers centraux étaient destinés à accueillir les populations européennes et les élites locales, tandis que les populations indigènes et ouvrières étaient reléguées en périphérie.

Nous allons aussi voir que cette dynamique de séparation spatiale persiste encore aujourd'hui, alimentée par des politiques d'aménagement qui privilégient les zones stratégiques et ignorent les besoins des quartiers populaires. Les conséquences de ces choix se manifestent à plusieurs niveaux :

- **Accès inégal aux infrastructures** : Les quartiers centraux bénéficient d'équipements modernes, tels que des routes goudronnées, des réseaux de transport public efficaces, et des espaces verts, tandis que les zones périphériques restent sous-équipées.
- **Inégalités économiques** : Les opportunités d'emploi et de développement économique sont concentrées dans les zones centrales et industrielles, laissant les quartiers populaires confrontés à des taux de chômage élevés et à une précarité économique chronique.
- **Disparités éducatives** : L'accès à des établissements scolaires de qualité est largement limité aux zones centrales, renforçant les écarts dans la mobilité sociale et économique.

Ces inégalités, reproduites et consolidées par le zonage, constituent un mécanisme central dans la marginalisation des populations vulnérables. Selon (MADEC, 2016)⁸⁰, le zonage urbain, bien qu'ayant pour objectif initial d'organiser l'espace et de répondre aux besoins fonctionnels des villes, tend souvent à refléter et à exacerber les disparités sociales et économiques.

Pierre MADEC et Christine RIFFLART⁸¹, dans leur article intitulé « Politique de la ville : le zonage comme outil d'identification de la fracture sociale », publié en 2016 dans la *Revue économique*, explorent le rôle du zonage dans l'identification et la compréhension des fractures sociales urbaines.

80 MADEC, P. e. (2016). Madec, Pierre, Politique de la ville : le zonage comme outil d'identification de la fracture sociale. *Revue économique*, vol. 67, no. 3, 443-462.

81 Ibid

L'article s'inscrit dans un contexte marqué par des inégalités socio-économiques croissantes et met en lumière la manière dont les outils de zonage peuvent orienter les interventions politiques pour répondre à ces disparités. Les auteurs s'intéressent particulièrement à la capacité du zonage à révéler les disparités sociales et économiques qui structurent l'espace urbain. Ils montrent que le zonage, lorsqu'il repose sur des indicateurs socio-économiques précis, permet de cartographier les inégalités et d'identifier les zones où les besoins d'intervention sont les plus pressants. Ces cartes, basées sur des données comme le revenu, le chômage, l'accès aux services publics ou les conditions de logement, deviennent des outils essentiels pour les politiques publiques, aidant à cibler les zones les plus marginalisées.

L'article s'appuie sur des méthodologies quantitatives et qualitatives, combinant l'analyse des données démographiques, économiques et sociales pour produire une représentation claire des fractures sociales. Ces méthodes permettent de localiser les zones de rupture où les disparités sociales sont les plus fortes. MADEC et RIFFLART présentent également des exemples concrets de politiques publiques où le zonage a été utilisé pour réduire les inégalités dans des villes françaises.

Ces cas montrent que, lorsqu'il est correctement appliqué, le zonage peut non seulement améliorer les conditions de vie des habitants des zones ciblées, mais aussi renforcer la cohésion sociale au sein des villes. Toutefois, les auteurs soulignent également les limites et les risques liés à l'utilisation du zonage. Ils mettent en garde contre la stigmatisation des zones identifiées comme prioritaires, ainsi que contre les politiques qui reposeraient uniquement sur cet outil sans une approche globale. Ils insistent sur l'importance d'intégrer le zonage dans une stratégie plus large de lutte contre les inégalités, en combinant cet outil avec d'autres instruments de planification urbaine et sociale.

En conclusion, MADEC et RIFFLART considèrent que le zonage, bien qu'imparfait, demeure un outil précieux pour une politique urbaine efficace. Ils plaident pour une utilisation systématique et réfléchie de cet instrument, en soulignant son potentiel à orienter les politiques publiques vers une plus grande justice sociale. Ce texte constitue une contribution importante à la réflexion sur les moyens de réduire les inégalités socio-spatiales, offrant des perspectives utiles pour les chercheurs, les urbanistes et les décideurs politiques.

En créant des catégories distinctes d'espaces urbains, il contribue à isoler certaines populations, les privant d'un accès équitable aux ressources, aux services, et aux opportunités économiques. MADEC met en évidence comment les zones identifiées comme défavorisées, souvent sur la base d'indicateurs socio-économiques, deviennent des espaces stigmatisés, renforçant un cercle vicieux de marginalisation. Cette logique de séparation spatiale, loin d'être neutre, est étroitement liée aux rapports de pouvoir au sein des villes, où les priorités des décideurs tendent à favoriser les zones jugées stratégiques ou économiquement rentables, au détriment des quartiers populaires.

Ainsi, le zonage ne se limite pas à un simple outil technique de planification urbaine, mais devient un instrument qui structure et renforce les fractures sociales, comme l'a démontré MADEC dans son analyse des dynamiques urbaines contemporaines. Nous verrons plus tard que le zonage urbain, tel qu'il a été et est pratiqué à Kénitra, a joué et joue un rôle actif dans la reproduction des inégalités sociales. En renforçant les écarts entre les quartiers centraux et périphériques, il consolide les dynamiques de domination et rend difficile toute tentative de réduction des écarts.

Les mécanismes par lesquels le zonage perpétue ces inégalités incluent la concentration des investissements dans les zones stratégiques, la relégation spatiale des populations défavorisées et la création de fractures urbaines, visibles dans l'accès différencié aux infrastructures et aux opportunités.

5. Le lien conceptuel entre zonage urbain et inégalités socio-spatiales

La relation entre zonage urbain et inégalités socio-spatiales constitue l'un des fondements analytiques de cette recherche. Sur le plan conceptuel, le zonage peut être défini comme un *dispositif de différenciation spatiale* : en classant les parcelles en catégories distinctes (habitat, commerce, industrie, équipements, servitudes, réserves foncières, etc.), il introduit dans l'espace urbain une organisation sélective des usages et des possibilités d'occupation. Cette opération de différenciation n'est pas sans effets : elle produit des *opportunités asymétriques* selon les zones et selon les populations qui y résident. Le zonage génère des inégalités à travers trois mécanismes conceptuels principaux :

➤ Un mécanisme de ségrégation fonctionnelle qui devient ségrégation sociale

Dans sa conception technique, le zonage vise à organiser les usages du sol pour éviter les conflits de voisinage. Mais cette séparation fonctionnelle entraîne presque mécaniquement des formes de *séparation sociale*. En attribuant des densités différentes, des droits à construire différenciés ou des niveaux d'équipements distincts selon les zones, le zonage rend certains quartiers attractifs et valorisés, en marginalise d'autres et distribue inégalement les possibilités d'installation selon les revenus. Ainsi, la *ségrégation fonctionnelle* se transforme en *ségrégation socio-spatiale*, car les ménages ne disposent pas des mêmes capacités à accéder aux zones les plus avantageuses.

➤ Un mécanisme de distribution différenciée des ressources urbaines

Le zonage n'est pas uniquement un découpage réglementaire : il structure la *distribution des infrastructures, des services et des investissements publics*. Les zones à forte valeur foncière (centres, zones modernes, zones industrielles stratégiques) attirent investissements publics, infrastructures lourdes, équipements de qualité, desserte en transports et services urbains performants.

Les zones classées périphériques, sous-denses ou à faible valeur foncière sont, à l'inverse, *sous-dotées*, car elles ne représentent pas les mêmes opportunités économiques pour les acteurs publics ou privés. Sur le plan conceptuel, le zonage devient donc un *vecteur de hiérarchisation territoriale*, en attribuant un statut inégal aux différentes portions de la ville.

➤ Un mécanisme de reproduction des rapports de pouvoir

Les théories critiques de l'urbanisme montrent que le zonage sert souvent les intérêts de groupes socialement dominants (HARVEY, 1973 ; LOGAN & MOLOTCH, 1987). Sur le plan conceptuel, le zonage stabilise spatialement les rapports de pouvoir, protège les zones valorisées contre les usages indésirables, déplace les populations vulnérables vers des zones moins dotées et consolide des avantages historiques pour certaines catégories sociales.

Ce mécanisme est particulièrement visible dans les contextes postcoloniaux : le zonage prolonge des logiques de domination instituées dans l'occupation coloniale de l'espace, en naturalisant et en légitimant des *inégalités héritées*.

➤ **Synthèse : pourquoi le zonage produit de l'inégalité ?**

Sur le plan conceptuel, le zonage génère des inégalités parce qu'il sépare, différencie, hiérarchise, stabilise les rapports de pouvoir et oriente les ressources vers certaines zones au détriment d'autres.

Dans le cas de Kénitra, ces processus se combinent à un contexte historique et politique particulier, ce qui accentue encore la relation entre zonage et inégalités. Les chapitres suivants montreront comment ces mécanismes s'incarnent concrètement dans les documents réglementaires, les pratiques administratives et les dynamiques territoriales de la ville.

Tableau 4 : Relation conceptuelle entre le zonage urbain et les inégalités socio-spatiales

Mécanisme du zonage urbain	Description conceptuelle	Effets produits dans l'espace urbain	Lien avec les inégalités socio-spatiales
Ségrégation fonctionnelle	Séparation des usages du sol pour rationaliser l'espace.	Structuration d'espaces homogènes, fermeture fonctionnelle des quartiers.	Transformation de la séparation fonctionnelle en séparation sociale.
Différenciation des droits à construire	Attribution de règles spécifiques (densité, gabarits, R+X...).	Zones centrales densifiables / zones périphériques contraintes.	Renforcement des écarts de valeur foncière et du logement.
Distribution inégale des infrastructures	Affects priorités selon la valeur stratégique des zones.	Concentration d'équipements dans les zones centrales.	Sous-équipement chronique des quartiers populaires.
Allocation différenciée des services publics	Accès variable à l'éducation, santé, transport...	Services performants dans les zones riches.	Cumul de désavantages dans les zones marginalisées.
Stabilisation des rapports de pouvoir	Matérialisation spatiale des intérêts dominants.	Protection des zones centrales et invisibilisation des périphéries.	Instrument de domination spatiale.
Héritages coloniaux	Prolongation des logiques historiques de séparation.	Cristallisation du modèle centre/périphérie.	Reproduction des inégalités historiques.
Effets de marché et spéculation	Attractivité accrue des zones bien classées.	Gentrification, hausse des loyers.	Exclusion résidentielle des classes populaires.
Reproduction économique différenciée	Concentration d'opportunités d'emploi.	Développement inégal des quartiers.	Cycle de précarité durable dans les périphéries.

Légende : Ce tableau illustre les mécanismes conceptuels par lesquels le zonage urbain agit comme un instrument spatial de différenciation et contribue à la formation, la consolidation ou la reproduction d'inégalités socio-spatiales.

6. Synthèse du Chapitre

Le cadre conceptuel exploré dans ce Chapitre souligne la centralité du zonage urbain en tant qu'outil de structuration socio-spatiale et de maintien des rapports de pouvoir. Inspiré des théories critiques de David HARVEY, il démontre que le zonage urbain ne se limite pas à une fonction technique ou administrative, mais qu'il agit comme un mécanisme stratégique de contrôle social et économique. En ce sens, il façonne l'organisation des villes tout en reproduisant des inégalités qui reflètent les priorités des classes dominantes et des acteurs économiques influents.

À travers l'exemple de Kénitra, ce cadre conceptuel a permis de mettre en lumière les logiques historiques et contemporaines par lesquelles les politiques de zonage ont consolidé des disparités socio-spatiales. Depuis les divisions instaurées sous le Protectorat, visant à séparer les populations européennes des résidents locaux, jusqu'aux transformations récentes marquées par des logiques de gentrification et de spéculation immobilière, le zonage apparaît comme un outil clé dans la perpétuation des inégalités urbaines.

En s'appuyant sur ces concepts, les sections suivantes de la thèse exploreront comment ces dynamiques se traduisent concrètement dans la vie quotidienne des habitants de Kénitra, tout en offrant des perspectives pour repenser le zonage urbain en faveur d'une plus grande équité sociale. Cette synthèse sert ainsi de fondement théorique pour articuler les dimensions historiques, politiques et sociales des pratiques de zonage dans le contexte local.

Chapitre 4 : Le Cadre Historique : Histoire de l'Urbanisation de Kénitra

1. Introduction

L'histoire de l'urbanisation de Kénitra est étroitement liée à l'évolution politique, économique et sociale du Maroc depuis le début du XXe siècle. Cette ville, située dans la région du Gharb, a connu des transformations rapides et profondes, particulièrement à partir de sa fondation en 1912 sous le Protectorat français. Grâce à sa position géographique stratégique, à proximité du fleuve Sebou et bénéficiant d'un accès privilégié à l'Océan Atlantique, Kénitra s'est progressivement affirmée comme un centre industriel et portuaire majeur, jouant un rôle clé dans le développement économique de la région.

L'analyse historique de l'urbanisation de Kénitra peut être découpée en deux grandes périodes distinctes, chacune marquée par des dynamiques spécifiques : la période allant de 1912 à 1980, caractérisée par une influence coloniale et postcoloniale forte, et la période post-1980, marquée par l'émergence de réglementations modernes et d'une nouvelle phase de planification urbaine.

Nous avons expliqué précédemment les raisons qui nous ont conduits à adopter un découpage de l'histoire urbaine de Kénitra en deux grandes périodes principales. Cette structuration reflète notre ambition d'examiner non seulement les dynamiques distinctes qui ont marqué l'évolution urbaine de la ville, mais aussi de mettre en relation ces dynamiques avec l'historique de la couverture de son territoire par différents documents d'urbanisme. Cette approche vise à révéler la correspondance entre les transformations urbaines de Kénitra et la cadence, le poids juridique ainsi que la nature des documents produits, tout en respectant la continuité des mutations politiques, économiques et sociales qui ont façonné son développement.

La première période, allant de 1912 à 1980, est marquée par l'urbanisation sous influence coloniale et postcoloniale. Sous le Protectorat français (1912-1956), l'administration coloniale a produit onze documents d'urbanisme, incluant des plans d'aménagement (PA) et des plans sectoriels (PAS). Ces documents, dotés d'un poids juridique significatif, traduisent une volonté explicite de structurer l'espace urbain selon des logiques de séparation raciale et de fonctionnalité, reflétant une approche autoritaire et rigide de l'urbanisme. Par leur cadence régulière et leur nature détaillée, ces documents témoignent de la priorité accordée à l'organisation spatiale et au contrôle du territoire par les autorités coloniales.

Après l'indépendance en 1956, un « vide documentaire » s'installe. Aucun nouveau document d'urbanisme n'est produit jusqu'en 1980, marquant une rupture notable dans la gestion de l'espace urbain. Ce vide reflète non seulement une absence de régulation moderne, mais aussi les difficultés d'une transition vers une autonomie politique et administrative, où les pratiques coloniales de gestion urbaine n'ont pas immédiatement été remplacées par des alternatives locales adaptées. L'absence de production documentaire durant cette période traduit également un affaiblissement du cadre juridique et une diminution de la planification institutionnalisée.

La seconde période, débutant en 1980, est caractérisée par l'émergence de réglementations modernes et de réformes législatives. La publication du Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) marque un tournant dans la gestion urbaine de Kénitra, apportant une première réponse au vide laissé par les décennies précédentes. Les lois 12-90 et 25-90, promulguées par la suite, introduisent un cadre législatif renouvelé et mettent en place une planification plus structurée et inclusive. Toutefois, contrairement à l'époque coloniale, la cadence de production des documents d'urbanisme devient plus modeste, et leur impact juridique, bien que présent, est moins marqué par des logiques autoritaires.

Parmi les documents produits depuis 1980, on note l'homologation en 2004 de plans d'aménagement pour les Communes Urbaines de MAAMORA et SAKNIA, ainsi que le Plan d'Aménagement Sectoriel de la zone LGV en 2023. En 2024, un nouveau PA est en cours d'homologation, témoignant de la continuité des efforts de planification dans le cadre des régulations contemporaines. Ces documents, bien que plus rares et souvent limités à des zones spécifiques, reflètent une volonté d'inscrire le développement urbain dans une approche normative et régulée, adaptée aux défis contemporains.

Le découpage en deux périodes permet ainsi de relier l'évolution des pratiques d'urbanisme à l'histoire de la couverture documentaire de la ville. Il met en évidence les ruptures historiques majeures, notamment la transition d'une phase coloniale, caractérisée par une production documentaire intense et juridiquement contraignante, à une phase contemporaine marquée par des réformes législatives et une régulation plus mesurée. En limitant le découpage à ces deux périodes, nous évitons un morcellement excessif de l'analyse, tout en rendant compte des transformations cohérentes et globales des pratiques de zonage et de régulation urbaine à Kénitra. Cette approche permet d'illustrer comment les changements dans la nature, la cadence et le poids juridique des documents d'urbanisme ont reflété et influencé les dynamiques globales de développement de la ville.

Entre 1912 et 1980, l'urbanisation de Kénitra fut fortement influencée par les logiques coloniales imposées par le Protectorat français. Pendant cette période, les autorités coloniales ont produit un grand nombre de documents d'urbanisme, dont des plans d'aménagement (PA) et des plans sectoriels (PAS), visant à structurer la ville selon des principes coloniaux bien définis. Ces plans témoignaient d'une volonté de rationaliser l'espace urbain tout en imposant une séparation spatiale et raciale. Les plans d'aménagement (PA) de 1914, 1933, 1934, 1939, 1940, 1941 et 1955, ainsi que les plans d'aménagement sectoriels (PAS)⁸² de 1915, 1950, 1951 et 1952, illustrent cette période d'intense production documentaire.

82 Alors que les PA couvraient l'ensemble de la ville, les différentes extensions réalisées en lotissements (Val Fleury, Zone Industrielle, Nouvelle médina, Médina-Halte-Routière) ont été autorisées dans le cadre de Plans d'aménagement sectoriels. (PAS)

1.1. Période de 1912-1980 :

A l'exception du premier plan d'aménagement de 1914, approuvé et signé par le Maréchal Lyautey (**Décision du 19 décembre 1914**, tous les autres documents d'urbanisme ont été homologués par Dahirs ou arrêté Viziriel, à savoir :

- **L'Arrêté Viziriel du 26 juin 1915**, déclarant d'utilité publique la création d'un centre indigène à Kenitra
- **Le Dahir du 22 juillet 1933**, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey
- **Le Dahir du 08 septembre 1934**, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey
- **Le Dahir du 22 mars 1938**, approuvant et déclarant d'utilité publique une modification aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey
- **Le Dahir du 18 juin 1940**, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey
- **Le Dahir du 07 mai 1941**, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey
- **Le Dahir du 18 janvier 1950**, approuvant et déclarant d'utilité publique le plan et le règlement d'aménagement su secteur industriel et du quartier d'habitat marocain de la ville de Port-Lyautey
- **Le Dahir du 03 décembre 1951**, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées au plan et au règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Quartier Val-Fleuri)
- **Le Dahir du 30 septembre 1952**, approuvant et déclarant d'utilité publique la modification apportée au plan et au règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Secteur dit « Halte de Port-Lyautey-Medina »)
- **Le Dahir du 13 septembre 1955**, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

Après l'indépendance en 1956, cette dynamique s'est interrompue, laissant place à un « vide documentaire » marqué par l'absence de nouveaux documents de planification urbaine jusqu'en 1980. Cette absence de réglementation moderne a laissé la ville évoluer de manière moins structurée, rendant cette phase transitoire difficile à gérer sur le plan urbain.

À partir de 1980, une nouvelle phase a débuté avec l'adoption de lois et de réformes visant à moderniser les pratiques d'urbanisme. Les lois 12-90⁸³ sur l'urbanisme et 25-90⁸⁴ sur les lotissements ont introduit des cadres réglementaires visant à structurer l'espace urbain de manière plus équitable et planifiée.

83 Homologuée par le **Dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992)** portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme.

84 Homologuée par le **Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992)** portant promulgation de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, morcellements et groupes d'habitation

Le Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU)⁸⁵, adopté en 1980, a marqué le début de cette phase moderne. Ce document représentait une tentative de rattrapage du retard accumulé en matière de planification urbaine après des décennies de stagnation. Par la suite, d'autres initiatives sont venues renforcer ce cadre, notamment l'homologation en 2004 d'un nouveau PA pour les communes urbaines de MAAMORA et SAKNIA⁸⁶.

En 2023, un PAS a été élaboré pour la zone LGV⁸⁷, et en 2024, un nouveau PA est en cours d'homologation, témoignant de la volonté de poursuivre les efforts en matière de réglementation et de développement urbain.

1.2. Période de 1980-présent :

Le SDAU de Kénitra sorti en 1980 n'a pas été homologué étant donné que le texte réglementaire encadrant la procédure d'élaboration et d'homologation des SDAU n'est sorti qu'en 1992 (Loi 12-90, relative à l'urbanisme). Les seuls documents d'urbanisme ayant été homologués pendant cette seconde période sont :

- **Le Décret n°2.04.128 du 31 mars 2004**, approuvant les plans et règlements d'aménagement des Communes de Kénitra-MAAMORA et Kenitra-SAKNIA.
- **Décret n°2.21.92 du 04 mars 2021**, approuvant le plan d'aménagement de la zone avoisinante à la gare LGV de Kenitra.

Ainsi, l'histoire de l'urbanisation de Kénitra met en lumière une évolution en deux temps. La première phase, marquée par une production intense de documents sous le Protectorat et un vide documentaire après l'indépendance, reflète les tensions entre les logiques coloniales et postcoloniales. La seconde phase illustre une tentative de modernisation et de structuration progressive, avec une production documentaire plus modeste mais orientée vers des réglementations adaptées aux besoins contemporains. Cette trajectoire historique souligne les défis liés à la gestion de la transition entre un urbanisme colonial, souvent imposé de manière top-down, et une planification moderne, plus intégrée et régulée.

Tableau 5 : Histoire de la couverture de la ville de Kénitra en documents d'urbanisme. (Source : réalisation Personnelle)

Période		Documents d'Urbanisme
1912-1980 : Urbanisation marquée par l'influence coloniale et post-coloniale	1914-1955	- PA : 1914, 1933, 1934, 1939, 1940, 1941, 1955 - PAS : 1915, 1950, 1951, 1952
	1956-1980	Vide documentaire, absence de nouveaux documents après 1955
Post-1980 : L'émergence de réglementations modernes	1980	SDAU (Schéma Directeur d'Aménagement Urbain)
	2004	PA : Commune Urbaine de MAAMORA et Commune Urbaine de SAKNIA
	2023	PAS : Zone LGV
	2024	PA : En cours d'homologation

⁸⁵ Le SDAU de Kénitra n'a pas été homologué étant donné que le texte réglementaire encadrant la procédure d'élaboration et d'homologation des SDAU n'est sorti qu'en 1992 (Loi 12-90, relative à l'urbanisme).

⁸⁶ Il s'agit du **Décret n°2.04.128 du 31 mars 2004**, approuvant les plans et règlements d'aménagement des Communes de Kénitra-Maamora et Kenitra-Saknia

⁸⁷ **PA - LGV** : Il s'agit du Plan d'aménagement sectoriel de la zone de la ligne à grande vitesse. Le **PAS- LGV** a été homologué par le **Décret n°2.21.92 du 04 mars 2021**, approuvant le plan d'aménagement de la zone avoisinante à la gare LGV de Kénitra.

2. Période coloniale et postcoloniale (1912-1980)

La fondation de Kénitra sous le Protectorat français est emblématique des pratiques d'urbanisation coloniale qui se sont répandues dans plusieurs villes marocaines. En 1912, l'autorité coloniale française prend le contrôle de la ville, alors nommée Port Lyautey, en l'honneur du résident général Hubert Lyautey, qui voyait en Kénitra un point stratégique pour le commerce maritime et l'industrie (NESPOLAH, 1960)⁸⁸.

La planification urbaine sous le Protectorat s'inscrit dans une stratégie de domination spatiale, avec une organisation clairement hiérarchisée de l'espace urbain. Les premières décisions en matière de zonage urbain visaient principalement à organiser la ville selon des critères raciaux et sociaux, avec une séparation stricte entre les quartiers européens et marocains. Cette séparation spatiale reflétait non seulement une hiérarchie de classe et de race, mais servait également à maintenir le contrôle politique et économique de la population locale (ROYER, 1960)⁸⁹.

2.1. Zonage racial :

La ville a été divisée en deux zones principales : une zone réservée aux colons européens, située au centre de la ville près du port, et une autre destinée à la population marocaine, reléguée en périphérie. Les quartiers européens, situés dans les secteurs centraux et proches des infrastructures économiques comme le port, étaient caractérisés par des rues pavées, un réseau d'eau potable moderne, l'accès à l'électricité, et des services publics de qualité, tels que des hôpitaux et des écoles. À l'inverse, les quartiers marocains, situés en périphérie, étaient laissés pour compte, manquant d'infrastructures de base. Cette organisation spatiale reflétait l'ordre social colonial, où les Européens bénéficiaient d'un accès privilégié aux ressources économiques, tandis que les Marocains étaient maintenus dans un état de marginalisation économique et spatiale. (EL BOUZIDI, 2012)⁹⁰

2.2. Rôle du port de Kénitra dans l'urbanisation :

Le port de Kénitra a joué un rôle crucial dans le développement de la ville. Il servait de lien entre l'intérieur du Maroc et l'Europe, facilitant les échanges commerciaux, notamment dans l'exportation de produits agricoles et matières premières. Les autorités françaises ont investi massivement dans les infrastructures portuaires, créant ainsi un centre économique dynamique, mais cette dynamique profitait principalement aux Européens. Les industries se sont développées autour du port, attirant des colons et renforçant la division spatiale entre les zones résidentielles et industrielles. Cette configuration a contribué à la concentration de la richesse économique et des opportunités dans les quartiers européens, laissant les Marocains à l'écart des bénéfices du développement industriel. (NESPOLAH, 1960)

88 NESPOLA, H. (1960). « Kénitra, historique et analyse du développement de l'agglomération et du port, et ses incidents sur l'évolution de l'économie du Gharb ». In Bulletin économique et sociale du Maroc N°85, p25 à 89.

89 ROYER, J. (1960). « L'urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux ». Communications et rapports du congrès International de l'Urbanisme aux colonies et dans les pays de latitude intertropicale. Préface de M. Le Maréchal Lyautey.

90 EL BOUZIDI, S. (2012). *Le patrimoine urbain colonial de Kénitra : la morphologie urbaine de la ville et l'architecture des bâtiments historiques. Études sur le patrimoine du monde arabe.*

2.3. Conséquences socio-spatiales à long terme :

Les pratiques de zonage urbain mises en place pendant cette période ont laissé un héritage durable sur la structuration spatiale de Kénitra. Même après la fin du Protectorat, les quartiers historiquement européens ont continué de bénéficier d'un meilleur accès aux services publics et d'infrastructures modernes, tandis que les quartiers marocains, marginalisés pendant la période coloniale, sont restés sous-développés. Ces disparités se sont inscrites dans la configuration urbaine de la ville et ont posé les bases des inégalités socio-spatiales persistantes (FAY, 1970)⁹¹.

Après l'indépendance en 1956, les autorités marocaines ont hérité d'une ville inégalement structurée et ont tenté de moderniser les infrastructures pour répondre aux besoins d'une population croissante. Toutefois, durant les premières décennies après l'indépendance, les efforts de modernisation étaient largement concentrés sur les infrastructures industrielles et les zones résidentielles centrales, tandis que les quartiers périphériques restaient sous-équipés (DETHIER, 1970)⁹².

2.4. Modernisation des infrastructures :

Sous l'impulsion des nouveaux gouvernements marocains, des programmes de modernisation des infrastructures ont été lancés, avec un accent particulier sur les routes, les écoles, et les services de santé. Ces initiatives visaient à transformer Kénitra en une ville industrielle moderne capable de soutenir la croissance économique du pays. Toutefois, ces efforts étaient souvent concentrés dans les quartiers centraux, ce qui a renforcé les inégalités existantes. Les infrastructures urbaines modernisées n'ont pas été étendues de manière équitable aux quartiers périphériques (DETHIER, 1970).

J. DETHIER (1970) examine l'urbanisme au Maroc sur une période de 60 ans, publiée dans le Bulletin Économique et Social du Maroc. L'article explore l'évolution des villes marocaines, en mettant en lumière les transformations démographiques, économiques, sociales et culturelles qui ont façonné le paysage urbain. Dethier s'intéresse aux politiques d'aménagement et aux réalisations urbanistiques, telles que la construction d'infrastructures, la rénovation urbaine et la planification territoriale.

Il souligne les défis de l'urbanisation rapide, la gestion des ressources urbaines et les inégalités socio-spatiales, tout en mettant en avant les opportunités pour un développement urbain durable. L'étude offre des conclusions sur les succès, les lacunes et les leçons apprises, tout en proposant des perspectives pour une politique urbaine plus inclusive, durable et centrée sur la qualité de vie et la résilience urbaine.

91 FAY, G. (1970). « Problèmes d'aménagement à Kenitra " In Revue de géographie du Maroc n°18, 1970.

92 J. DETHIER. (1970), « 60 ans d'urbanisme au Maroc. L'évolution des villes et des réalisations », Bulletin Economique et Social du Maroc.

2.5. Croissance démographique et urbanisation rapide :

Pendant cette période, Kénitra a connu une croissance démographique rapide, en partie due à l'afflux de populations rurales cherchant du travail dans les industries de la ville. Cette urbanisation rapide n'a pas été accompagnée par une planification urbaine adéquate, et de nombreux quartiers périphériques se sont développés de manière informelle. Les migrants ruraux, souvent sans emploi stable, s'installaient dans des quartiers à la périphérie de la ville, où l'accès aux services de base tels que l'eau potable, l'électricité, et les soins de santé était limité (DETHIER, 1970)⁹³.

Cette urbanisation anarchique a conduit à l'émergence de bidonvilles et de logements informels, exacerbant les disparités socio-spatiales. Les politiques de zonage urbain durant cette période ont souvent manqué de vision à long terme, se concentrant sur la croissance économique immédiate, sans résoudre les problèmes structurels d'inégalités (NESPOLAH, 1960)⁹⁴.

2.6. Naissance des zones industrielles :

Dans les années 1960 et 1970, Kénitra a commencé à développer des zones industrielles autour du port et des principales voies de communication, dans le but de stimuler l'économie locale. Ces zones industrielles ont permis la création d'emplois et l'amélioration des revenus pour une partie de la population. Cependant, les bénéfices de ces zones se sont concentrés dans des secteurs spécifiques, souvent proches des quartiers centraux, tandis que les quartiers résidentiels en périphérie continuaient de souffrir d'un manque d'infrastructures. Les investissements publics ont favorisé les quartiers industriels au détriment des quartiers populaires. Cela a contribué à renforcer l'isolement spatial et social des quartiers défavorisés, où la population restait confrontée à des conditions de vie précaires (DETHIER, 1970)⁹⁵.

⁹³ J. DETHIER. (1970), « 60 ans d'urbanisme au Maroc. L'évolution des villes et des réalisations », Bulletin Economique et Social du Maroc.

⁹⁴ NESPOLA, H. (1960). « Kénitra, historique et analyse du développement de l'agglomération et du port, et ses incidents sur l'évolution de l'économie du Gharb ». In Bulletin économique et sociale du Maroc N°85, p25 à 89.

⁹⁵ J. DETHIER. (1970), « 60 ans d'urbanisme au Maroc. L'évolution des villes et des réalisations », Bulletin Economique et Social du Maroc.

3. Période contemporaine (1980-présent)

Les années 1980 ont marqué une nouvelle étape dans l'histoire économique du Maroc, avec la mise en œuvre de réformes de libéralisation économique sous l'impulsion d'institutions internationales telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM)⁹⁶. Ces réformes visaient à encourager les investissements étrangers et à moderniser l'économie marocaine en l'intégrant dans les circuits du commerce mondial.

Le début de la décennie 80 a été marqué par une détérioration prononcée des équilibres internes et externes, trouvant sa justification non seulement dans les faiblesses structurelles de l'économie marocaine (forte dépendance de la production vis à vis des aléas climatiques, vulnérabilité des exportations à l'égard des cours internationaux particulièrement des phosphates, ...) mais également dans une conjoncture internationale défavorable (cours élevé du pétrole, flambée du dollar, hausse des taux d'intérêt...). Pour faire face à cette crise aiguë, le Maroc s'est lancé en septembre 1983, avec l'appui du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, dans un programme d'ajustement structurel. Le présent rapport essaye de faire une évaluation des résultats de ce programme.⁹⁷

3.1. Effets de la spéculation immobilière :

La libéralisation économique a provoqué une augmentation de la spéculation immobilière. Les terrains dans les quartiers proches des zones économiques stratégiques ont vu leur valeur augmenter, ce qui a rendu l'accès au logement plus difficile pour les populations à faibles revenus. Cette spéculation a conduit à une gentrification⁹⁸ des quartiers centraux, tandis que les classes populaires étaient reléguées aux périphéries.

96 Ces réformes, impulsées par des institutions internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, visaient à répondre aux crises économiques du pays, marquées par des déséquilibres macroéconomiques et une dette extérieure importante. Le Maroc a adopté des politiques de libéralisation du commerce, de dérégulation et de promotion de l'investissement étranger. Ces mesures ont encouragé l'intégration de l'économie marocaine dans les circuits du commerce mondial, tout en limitant le rôle de l'État dans certains secteurs économiques.

Les réformes économiques des années 1980 ont également eu un impact sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Elles ont favorisé l'émergence de dynamiques basées sur le marché, avec une accentuation de l'investissement privé et des projets d'infrastructure, souvent portés par des acteurs extérieurs. Cela a conduit à une urbanisation non planifiée, renforçant les inégalités socio-spatiales, en raison d'une régulation urbaine plus lâche et d'une logique de croissance économique rapide.

97 Extrait du rapport : « Bilan du Programme d'Ajustement Structurel » (octobre 1995). Ministère de l'Economie et des Finances du Maroc.

Direction des Etudes et des Prévisions Financières. Document de travail n°1, p1.

98 La gentrification urbaine est un processus de transformation sociale et urbaine qui se manifeste par l'embourgeoisement de certains quartiers populaires. Ce concept a été théorisé pour la première fois dans les années 1960 par la sociologue britannique Ruth Glass. En observant des quartiers de Londres, elle a décrit comment des populations issues des classes moyennes et supérieures s'installaient dans des zones historiquement occupées par des classes ouvrières, entraînant une augmentation des loyers et un remplacement progressif des résidents initiaux. Le terme "gentrification" dérive du mot anglais "gentry," qui désigne la petite noblesse. Ruth Glass a noté que l'arrivée de ces nouvelles populations provoquait des changements économiques et culturels majeurs, réaménageant les quartiers tout en excluant les résidents moins favorisés. Depuis, le concept a été largement débattu et adapté pour analyser des phénomènes similaires dans d'autres contextes urbains.

Dans le cas de Kénitra, la gentrification peut être examinée à travers le prisme de la transformation rapide de certains quartiers, notamment ceux situés près du centre-ville ou des zones stratégiques comme les abords de la gare TGV. Avec le développement économique et l'urbanisation croissante, ces zones attirent une population plus aisée, souvent attirée par des projets immobiliers modernes ou des infrastructures renouvelées.

Les conséquences de la gentrification à Kénitra pourraient inclure :

1. Une hausse des prix de l'immobilier, rendant l'accès au logement difficile pour les anciens résidents.
2. Une mutation socio-culturelle avec l'arrivée de nouveaux commerces et services ciblant une clientèle plus aisée.
3. La disparition progressive des activités et services historiques qui étaient adaptés aux besoins des populations locales.

De plus, cette période a vu l'émergence de lotissements et de projets immobiliers privés, souvent destinés à des résidents aisés. Cela a contribué à creuser davantage l'écart entre les quartiers riches et les quartiers pauvres, renforçant ainsi les inégalités socio-spatiales à Kénitra⁹⁹.

3.2. Les intérêts privés et l'influence des acteurs économiques dans le zonage urbain :

La période de libéralisation économique des années 1980-2000 a marqué un tournant décisif dans l'évolution du zonage urbain à Kénitra. Cette phase, caractérisée par une ouverture accrue aux investissements privés et une réduction du rôle de l'État dans certains secteurs, a permis aux acteurs économiques de jouer un rôle de plus en plus influent dans les décisions d'aménagement urbain. Le zonage urbain, qui était auparavant principalement orienté par les politiques publiques, a été largement façonné par des dynamiques de marché et des intérêts privés.

Les promoteurs immobiliers et les groupes économiques ont profité de cette période pour renforcer leur influence sur les décisions relatives à l'attribution des terres et au développement des infrastructures. Cela a conduit à une division accrue de l'espace urbain, avec des zones dédiées aux projets économiques bénéficiant d'infrastructures de qualité, tandis que les zones résidentielles pauvres continuaient à souffrir de sous-investissements¹⁰⁰.

Ces deux périodes historiques illustrent comment les dynamiques coloniales, les politiques post-indépendantes et les réformes économiques contemporaines ont contribué à façonner l'urbanisation de Kénitra, en perpétuant des inégalités socio-spatiales.

99 FINANCIERES, M. d. (octobre 1995). *Bilan du Programme d'Ajustement Structurel*. Ministère de l'Economie et des Finances du Maroc. Direction des Etudes et des Prévisions Financières.

¹⁰⁰ Ibid

4. Synthèse du Chapitre

Ce Chapitre a retracé l'évolution historique de l'urbanisation de Kénitra, en mettant en exergue les dynamiques politiques, économiques et sociales qui ont façonné la ville depuis sa fondation en 1912 sous le Protectorat français jusqu'à nos jours. À travers l'analyse des pratiques de zonage urbain, elle a montré comment ces politiques ont structuré l'espace urbain, souvent au détriment des populations les plus vulnérables, consolidant ainsi des inégalités socio-spatiales profondes. Deux grandes périodes historiques ont émergé, chacune marquée par des logiques spécifiques mais interconnectées, qui ont durablement influencé l'organisation spatiale et sociale de Kénitra.

4.1. Période Coloniale et Post-Coloniale (1912-1980)

La période coloniale a posé les bases des inégalités urbaines à travers un zonage racial destiné à servir les intérêts économiques et administratifs de l'autorité coloniale. Cette logique a introduit une dualité urbaine :

- Les quartiers centraux, destinés aux populations européennes, étaient dotés d'infrastructures modernes et bien desservies, renforçant leur attractivité et leur centralité économique.
- Les zones périphériques, habitées par les populations locales, ont été reléguées à une urbanisation informelle et sous-équipée, reproduisant ainsi une hiérarchie raciale et sociale.

L'impact de ces politiques a perduré après l'indépendance en 1956, malgré certaines tentatives de modernisation et de réhabilitation. Les quartiers historiquement européens ont continué à bénéficier d'un meilleur accès aux ressources et infrastructures, tandis que les zones marginalisées sont restées en retrait.

4.2. Période Contemporaine (1980-Présent)

Avec l'avènement de nouveaux instruments de planification, tels que le Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) de 1980, et l'introduction des lois 12-90 et 25-90, Kénitra est entrée dans une phase de transformation rapide, marquée par des dynamiques complexes :

- **Modernisation ciblée** : Les investissements en infrastructures ont principalement bénéficié aux quartiers centraux et industriels, laissant les quartiers périphériques dans un état de marginalisation persistante.
- **Croissance démographique incontrôlée** : L'afflux de populations rurales a conduit à l'émergence de quartiers informels et de bidonvilles, souvent caractérisés par un accès limité aux services de base.
- **Spéculation immobilière** : La libéralisation économique a favorisé une urbanisation spéculative, exacerbant les inégalités par la gentrification de certains quartiers et la marginalisation des ménages à faibles revenus.
- **Fragmentation urbaine** : La création de lotissements fermés et de projets résidentiels haut de gamme a accentué la segmentation spatiale, renforçant les fractures socio-spatiales au sein de la ville.

4.3. Conclusion

L'histoire de l'urbanisation de Kénitra illustre une continuité dans la production et la reproduction des inégalités socio-spatiales. Si la période coloniale a posé les fondations de ces disparités à travers un zonage racial, les dynamiques contemporaines, bien que visant une modernisation et une intégration urbaine, ont souvent exacerbé ces fractures à travers des politiques économiques libérales et des projets d'urbanisation sélectifs.

Malgré des efforts notables pour moderniser et dynamiser l'espace urbain, la ville reste confrontée à des défis structurels en termes d'accès équitable aux infrastructures, aux services publics et aux opportunités économiques. Cette synthèse met en lumière la nécessité urgente de repenser les politiques de zonage urbain en adoptant une approche plus inclusive et équitable, capable de réduire les fractures socio-spatiales et de promouvoir une urbanisation durable et socialement juste.

Conclusion de la Partie I :

Cette première partie de la thèse avait pour objectif de poser les fondements scientifiques nécessaires à l'analyse des pratiques de zonage urbain à Kénitra, en articulant de manière cohérente les cadres théorique, épistémologique, conceptuel et historique qui structurent l'ensemble de la recherche. L'enjeu central était de dépasser une lecture strictement technique du zonage urbain pour en révéler les dimensions politiques, économiques et sociales, ainsi que son rôle structurant dans la production et la reproduction des inégalités socio-spatiales.

Le cadre théorique, principalement mobilisé à travers les travaux de David Harvey, a permis d'appréhender l'espace urbain comme un produit social inscrit dans les dynamiques du capitalisme. Les notions de *production de l'espace*, de *fixation spatiale* et de *d'accumulation par dépossession* offrent une grille de lecture critique permettant de comprendre comment les décisions d'aménagement et de zonage participent à la concentration des investissements dans certains secteurs urbains, tout en marginalisant d'autres espaces et populations. Cette approche met en évidence le rôle central des acteurs politiques et économiques dans l'orientation des processus urbains, en inscrivant le zonage dans des rapports de pouvoir asymétriques.

Sur le plan épistémologique, la recherche s'inscrit dans une posture critique et constructiviste, rejetant une conception positiviste et fonctionnaliste du zonage urbain. Le zonage est ici considéré non comme un simple instrument neutre de régulation spatiale, mais comme une construction sociale et institutionnelle, révélatrice de choix politiques et idéologiques. Ce positionnement assume un regard engagé sur la planification urbaine, visant à interroger ses effets différenciés sur les territoires et les groupes sociaux, et à mettre en lumière les mécanismes de domination et d'exclusion qu'elle peut engendrer.

Le cadre conceptuel a permis de préciser les liens entre zonage urbain et inégalités socio-spatiales, en analysant le zonage comme un outil de contrôle social, de régulation foncière et de hiérarchisation des espaces urbains. Les concepts d'inégalités socio-spatiales, de fragmentation urbaine et de marginalisation durable ont fourni les repères analytiques nécessaires pour comprendre comment les règles d'affectation des sols et les normes urbanistiques contribuent à produire des différenciations marquées en matière d'habitat, d'accès aux services et de qualité de vie. Cette grille conceptuelle constitue un socle indispensable pour l'analyse qualitative et quantitative développée dans les parties suivantes de la thèse.

Enfin, **le cadre historique** a replacé ces dynamiques dans une temporalité longue, en retraçant l'évolution de l'urbanisation de Kénitra depuis la période coloniale jusqu'à la période contemporaine. L'analyse a montré que les logiques de séparation spatiale introduites sous le Protectorat ont durablement structuré la ville, et que, malgré les transformations institutionnelles de l'après-indépendance, de nombreuses continuités persistent dans les pratiques de zonage. Ces héritages historiques constituent un arrière-plan essentiel pour comprendre les fractures socio-spatiales actuelles et les difficultés à instaurer une planification urbaine plus équitable.

Ainsi, l'articulation de ces quatre cadres fournit une lecture intégrée du zonage urbain à Kénitra, à la fois critique, contextualisée et opératoire. Elle prépare le passage vers l'analyse du jeu d'acteurs et des pratiques concrètes de zonage, en montrant que les inégalités socio-spatiales observées aujourd'hui sont le résultat de processus historiques, politiques et économiques imbriqués. Cette synthèse constitue dès lors un point d'appui essentiel pour aborder les analyses empiriques et comparatives développées dans la suite de la recherche.

Partie II : Études de Cas et Analyse Empirique

**Chapitre 5 : Le zonage urbain à
Kénitra à l'épreuve du jeu d'acteurs
: dynamiques, pouvoirs et inégalités
socio-spatiales**

1. Introduction

L'urbanisation de Kénitra, depuis sa fondation sous le Protectorat français, est le fruit d'un processus complexe où les pratiques de zonage urbain ont été des instruments centraux, non pas neutres, mais profondément façonnés par le jeu d'acteurs variés. Ce chapitre vise à analyser le rôle déterminant des acteurs publics et privés, dans la production, la consolidation et la perpétuation des inégalités socio-spatiales à Kénitra. En s'appuyant sur le cadre théorique de David HARVEY, qui conceptualise l'espace urbain comme un produit social et capitaliste, cette analyse explorera comment les rapports de pouvoir et les logiques d'accumulation ont orienté les décisions de zonage, créant des fractures durables au sein du tissu urbain de la ville.

Toujours est-il, le "jeu d'acteurs" n'est pas un cadre de recherche au sens strict (comme les cadres théorique, épistémologique, conceptuel et historique) mais il est une application concrète des principes énoncés dans ses cadres.

2. La Genèse Coloniale (1912-1915) : Acteurs Fondateurs et Séparation Initiale

La création de Kénitra en tant que ville moderne est une initiative coloniale singulière, car, contrairement aux cités impériales marocaines dotées de médinas séculaires, elle émerge "ex nihilo" sous l'égide française à partir de 1913. Le zonage urbain fut dès lors un outil puissant entre les mains des autorités coloniales pour structurer cet espace naissant selon leurs intérêts.

- **Le Maréchal Lyautey et la vision stratégique :** En tant que Résident Général, Lyautey a joué un rôle central dans la conception de la politique urbaine du Protectorat, affirmant sa passion pour "la politique indigène et l'aménagement des villes". Il a imposé comme principe fondamental la "*séparation complète des agglomérations européennes et indigènes*" pour des raisons politiques, économiques, sanitaires, édilétaires et esthétiques. Cette directive majeure a posé les bases de la dualité urbaine de Kénitra, où la ville européenne et la ville indigène devaient se développer distinctement.
- **Les officiers des Renseignements et la planification détaillée :** Des figures comme le Lieutenant MELLIER et le Capitaine NANCY, du Service des Renseignements, ont été des acteurs clés dans l'élaboration du projet initial de Kénitra. Leurs correspondances de 1915 révèlent les motivations économiques et géopolitiques de la création d'un "centre musulman et israélite"¹⁰¹. L'objectif était de détourner les flux commerciaux de Larache, sous contrôle espagnol, vers Kénitra en offrant des conditions avantageuses (allègement des taxes, amélioration des infrastructures portuaires et ferroviaires). Cette planification méticuleuse visait à structurer l'activité économique et à contrôler les populations indigènes dans un cadre spatial défini. Le Colonel BULLEUX, commandant militaire, veillait à l'exécution rapide du projet¹⁰².

¹⁰¹ Archives Fondation Sidi Mchiche Alami (Voir annexe n°3 : Documents et archives analysés)

¹⁰² Ibid

- **Les acteurs économiques privés :** Les commerçants de Fès et Meknès, notamment les Israélites et les Musulmans, étaient des acteurs sollicités et visés par ce projet. Leurs demandes d'installation et leurs intérêts ont partiellement influencé la mise en place du "Cahier des Charges" définissant les conditions d'attribution des terrains et les engagements des acquéreurs¹⁰³.
- **L'administration municipale naissante :** Dès mai 1914, Kénitra fut placée sous l'autorité d'un chef des services municipaux, puis une commission municipale fut créée en décembre de la même année, complétant ainsi l'organisation urbaine et lui donnant un budget propre. Le Caïd Si El Maati Ben El Madani fut nommé en 1913, assistant l'agent français responsable des services municipaux. Ce processus de mise en place administrative montre la volonté de structurer la ville dès le départ¹⁰⁴.

Ces premières interactions entre acteurs militaires, administratifs et économiques ont abouti à une organisation spatiale rigide, avec une nette séparation entre le centre européen et le centre indigène, jetant les bases des inégalités socio-spatiales. Le plan de 1914, par exemple, illustre clairement cette ségrégation, avec des surfaces allouées inégalement.

3. La Consolidation des Logiques de Zonage (Post-1915 à Indépendance) : Acteurs et Mécanismes des Inégalités

Au fil du Protectorat, les logiques de zonage ont évolué, mais le principe de ségrégation spatiale a persisté, sous l'influence continue de divers acteurs.

- **Les urbanistes et architectes coloniaux :** Des figures comme Henri Prost, bien qu'il n'ait pas conçu directement le plan de Kénitra, a théorisé et appliqué des principes qui ont durablement marqué l'urbanisme colonial. Son approche prônait souvent la "modernité à tout prix", avec un zonage strict et une séparation fonctionnelle des espaces urbains (travailler, circuler, habiter, se cultiver). Cette vision, tout en apportant une rationalisation, a contribué à la fragmentation de la ville. Les plans d'aménagement successifs (1933, 1955) ont formalisé et étendu ce zonage, définissant des secteurs distincts avec des normes spécifiques.
- **Les autorités coloniales et la gestion de la croissance démographique :** Face à l'afflux de populations rurales vers la ville, la question de l'habitat "indigène" est devenue cruciale. Les autorités ont d'abord tenté de "refouler les habitants hors du périmètre municipal" et d'améliorer l'habitat ouvrier, comme à Kénitra, qui fut "une des premières cités du Maroc à songer à l'amélioration de l'habitat ouvrier". Cependant, les politiques de zonage n'ont pas toujours anticipé l'ampleur de l'exode rural, conduisant à l'émergence et à la prolifération des bidonvilles. Des tentatives de "résorption des bidonvilles" par des "trames sanitaires améliorées" (TSA) ou des "cités-ouvrières" (comme le projet de 1000 maisons à Kénitra et la cité des SAKNIA) ont été mises en place, souvent avec des constructions économiques aux surfaces réduites et un équipement sanitaire limité.

¹⁰³ Archives Fondation Sidi Mchiche Alami (Voir annexe n°3 : Documents et archives analysés)

¹⁰⁴ Ibid

- **Les propriétaires fonciers et la spéculation :** La crise du logement et l'arrivée massive de nouvelles populations ont offert l'occasion à certains propriétaires urbains d'exercer une spéculation rentable, en divisant illégalement des terrains en lots minuscules et en les vendant à des prix abusifs. Le développement de la cité des SAKNIA a en partie visé à réduire les effets de cette spéculation.
- **Les acteurs de l'Administration municipale :** L'Administration municipale de Kénitra, avec des figures comme M. Louis RIBES¹⁰⁵, a géré le développement de la ville et l'élaboration des plans d'aménagement. Cependant, elle a également été contrainte de créer des zones "hors du périmètre municipal" pour regrouper les bidonvilles, accentuant la marginalisation. La logique d'urbanisme colonial a ainsi favorisé les secteurs européens en termes d'infrastructures et de qualité de vie, reléguant les quartiers marocains à la périphérie, souvent sous-équipés, ce qui a ancré des disparités durables.

4. Le Jeu d'Acteurs Post-Indépendance (1956 à Aujourd'hui) : Entre Continuités et Ruptures Difficiles

Après l'indépendance en 1956, Kénitra a connu de nouvelles dynamiques, mais les inégalités héritées ont persisté, influencées par un jeu d'acteurs renouvelé.

- **L'État marocain et les politiques de logement :** Les Services de l'Urbanisme ont joué un rôle majeur dans la construction de logements et l'aménagement urbain. Des efforts ont été faits pour l'habitat économique et la "résorption des bidonvilles", mais la croissance démographique et l'exode rural ont souvent dépassé les capacités de planification, conduisant à une persistance de l'urbanisation informelle. L'État a également acquis d'énormes réserves foncières pour ces opérations.
- **Les autorités locales (élus, techniciens) :** Les responsables municipaux sont confrontés à des contraintes budgétaires qui les poussent à "prioriser des projets qui peuvent avoir un impact rapide sur le développement économique". Cela peut parfois renforcer la concentration des investissements dans les zones stratégiques, au détriment des quartiers populaires. Le découpage communal de Kénitra en deux entités (MAAMORA et SAKNIA) visait à améliorer la gouvernance, mais a révélé des inégalités dans la répartition des richesses et des ressources. Le plan d'aménagement de 2004 a tenté d'équilibrer les équipements et de renforcer les liaisons intercommunales.
- **Les promoteurs immobiliers et les investisseurs privés :** Ces acteurs jouent un rôle "disproportionné", orientant les investissements vers des projets à haute rentabilité. La libéralisation économique a favorisé une urbanisation spéculative, exacerbant les inégalités par la gentrification de certains quartiers. Les "pressions immobilières" ont souvent limité la portée des efforts pour réduire les fractures sociales.

¹⁰⁵ Archives Fondation Sidi Mchiche Alami (Voir annexe n°3 : Documents et archives analysés)

- **Les habitants et les populations locales** : Souvent relégués dans des espaces informels ou sous-équipés, les habitants des quartiers populaires (comme Kénitra Populaire) expriment un "sentiment d'abandon" et des critiques sur le manque d'infrastructures et de soutien municipal. À Kénitra Centrale, les résidents redoutent la "gentrification croissante" qui transforme leur quartier en "espace exclusif, inaccessible aux anciens résidents". Leurs témoignages révèlent un "décalage frappant entre les perceptions" et l'influence des acteurs économiques et politiques.
- **Les experts et universitaires en urbanisme** : Des experts posent un diagnostic critique sur la persistance des fractures socio-spatiales et l'impact de la gentrification, appelant à une "volonté politique forte" et à des mesures pour "réduire les risques pour les investisseurs". Ces dynamiques post-indépendance, bien que différentes dans leurs modalités, ont souvent perpétué les logiques d'inégalités. Malgré les efforts (plans de 2004 et 2024 axés sur l'équité, la durabilité et la connectivité), les "effets durables des anciens zonages" et la pression immobilière continuent d'entraver une réduction significative des disparités.

5. Les Mécanismes Contemporains de la Fabrique des Inégalités : Stratégies, Dispositifs et Alliances des Promoteurs Privés

L'analyse du jeu d'acteurs à Kénitra serait incomplète sans un examen détaillé des stratégies contemporaines des promoteurs privés et de leur influence croissante sur la morphologie urbaine et la distribution des ressources. Leur rôle, souvent déterminant, s'exerce à travers des mécanismes économiques, réglementaires et politiques qui contribuent à l'accentuation des inégalités socio-spatiales. S'inscrivant dans les logiques de production capitaliste de l'espace théorisées par David HARVEY (*The Urbanization of Capital ; Rebel Cities*), ces acteurs participent activement à la sélection des espaces rentables, à la transformation des tissus urbains et à la reproduction des fragmentations héritées de la période coloniale.

5.1. Sélection des espaces rentables et production différenciée de l'urbain

Les promoteurs privés orientent leurs investissements vers les secteurs offrant les meilleures perspectives de valorisation foncière :

- Quartiers centraux en mutation (Kénitra Centrale),
- Secteurs en renouvellement (Kénitra Moderne),
- Axes structurants bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'infrastructures publiques.

Cette « géographie sélective » contribue à créer des centralités privilégiées, où les projets résidentiels et commerciaux de standing renforcent la concentration des services, de la qualité urbaine et des opportunités économiques. À l'inverse, les quartiers populaires et les franges urbaines, moins attractifs financièrement, restent dépendants de l'investissement public, alimentant un différentiel durable en termes d'équipements, d'entretien et d'intégration dans les dynamiques métropolitaines.

5.2. Dispositifs réglementaires et stratégies d'optimisation

Les promoteurs privés mobilisent un ensemble de dispositifs institutionnels pour maximiser la rentabilité de leurs opérations :

- **Zonages permissifs** (R+4, R+6, R+8, augmentations de densité) permettant d'optimiser le ratio coût / surfaces exploitables ;
- **Dérogations** obtenues grâce à des négociations avec les instances locales ;
- **Modifications d'affectation** ou requalification de zones dans un sens favorable aux investissements ;
- **Anticipation spéculative** des futures infrastructures publiques (axes routiers, équipements, pôles urbains).

Ces pratiques, tout en s'appuyant sur des dispositifs légaux, produisent une urbanisation fortement différenciée, où la règle s'adapte souvent aux projets plutôt que l'inverse. Les travaux de Neil Smith sur le « rent gap » (*The New Urban Frontier*) éclairent ce processus : les promoteurs exploitent les écarts de valeur potentielle entre un espace existant et son potentiel futur, entraînant des mécanismes de gentrification et de déplacement socio-spatial.

5.3. Alliances, négociations et rapports de force avec les acteurs publics

L'action des promoteurs ne peut être dissociée des alliances formelles et informelles établies avec les collectivités territoriales, les agences urbaines, les services déconcentrés de l'État et certains élus cherchant à dynamiser rapidement le développement économique.

Ces interactions produisent ce que HARVEY qualifie de « **coalitions de croissance** », où les politiques urbaines convergent vers des objectifs de valorisation foncière, parfois au détriment des impératifs sociaux. À Kénitra, cela se traduit notamment par :

- Des projets d'aménagement prioritaires dans les zones stratégiques,
- Des investissements publics ciblés dans les secteurs déjà attractifs,
- Une moindre attention portée aux quartiers populaires en déficit d'équipements.

5.4. Effets sur les inégalités socio-spatiales

La montée en puissance des promoteurs privés renforce une dynamique duale :

- D'un côté, une consolidation des quartiers rentables où s'accumulent infrastructures, espaces publics de qualité et projets immobiliers haut de gamme ;
- De l'autre, une marginalisation accrue des zones populaires, souvent sous-équipées, où les interventions publiques demeurent ponctuelles ou strictement techniques.

Ce système produit une fragmentation spatiale durable, reproduisant sous des formes nouvelles les logiques de séparation introduites durant le Protectorat.

6. Le Zonage comme Outil de Pouvoir et de Fragmentation Sociale : Une Lecture Théorique des Interactions d'Acteurs

En mobilisant les théories de David HARVEY, cette recherche a comme ambition de démontrer que le zonage urbain n'est pas un mécanisme technique neutre, mais un outil intrinsèquement lié aux dynamiques de pouvoir et aux logiques capitalistes. Le jeu d'acteurs, publics et privés, détermine les priorités d'aménagement et oriente les ressources, souvent au détriment des besoins sociaux.

- **La production de l'espace par les rapports de pouvoir** : L'espace urbain n'est pas un simple contenant, mais un produit social et capitaliste façonné par des processus économiques et politiques. À Kénitra, cela se manifeste par la manière dont les acteurs (autorités coloniales, promoteurs, élus) ont structuré l'espace en fonction de leurs intérêts, créant une stratification socio-spatiale.
- **La "fixation spatiale" et l'accumulation par dépossession** : Les investissements et les flux de capitaux se concentrent dans certaines zones (Kénitra Centrale, Kénitra Moderne), valorisant ces espaces au détriment d'autres (Kénitra Populaire). Cette "accumulation par dépossession" prive certaines populations de leurs ressources et de leur accès à l'espace urbain valorisé. Les décisions de zonage ont ainsi favorisé la concentration des ressources dans les zones stratégiques, renforçant les inégalités et excluant les populations marginalisées.
- **Le zonage comme facteur de marginalisation sociale** : Loin d'être purement administratif, le zonage est un instrument utilisé pour maximiser la rentabilité économique, souvent au détriment des besoins sociaux. Il institutionnalise les inégalités en renforçant les écarts entre les quartiers riches et pauvres, et en créant des disparités d'accès aux services publics et opportunités.

7. Synthèse du Chapitre

Ce chapitre a mis en lumière le rôle central et multiforme des acteurs dans le façonnement de Kénitra et la production de ses inégalités socio-spatiales à travers les pratiques de zonage urbain. Dès la période coloniale, la vision de Lyautey, les impératifs stratégiques des officiers et les intérêts des commerçants ont concouru à une planification duale et fragmentaire. Au fil du temps, cette logique a été perpétuée par l'action des urbanistes, des autorités, des promoteurs et la réaction des populations, conduisant à une concentration des ressources dans certaines zones et à la marginalisation d'autres.

L'analyse des interactions entre ces acteurs démontre que le zonage est un processus profondément politique et économique, matérialisant les rapports de pouvoir dans l'organisation spatiale de la ville. Les héritages coloniaux, renforcés par des dynamiques post-indépendance (telles que la spéculation immobilière et les limites des politiques publiques), continuent de produire une fragmentation sociale et spatiale dont les effets se font sentir aujourd'hui. Comprendre ce jeu d'acteurs est essentiel pour diagnostiquer les causes profondes des inégalités à Kénitra.

Chapitre 6 : Présentation des Etudes de Cas

1. Introduction

Ce Chapitre pose les bases méthodologiques et contextuelles nécessaires pour examiner l'impact des pratiques de zonage urbain sur les inégalités socio-spatiales à Kénitra. À travers une analyse détaillée, elle se concentre sur trois quartiers emblématiques de la ville : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire, et Kénitra Moderne¹⁰⁶. Ces quartiers ont été sélectionnés pour leur pertinence historique, socio-économique et géographique, reflétant les dynamiques d'urbanisation et de zonage à travers les différentes périodes historiques de la ville. Ils permettent une exploration approfondie des disparités en matière de répartition des populations, d'accès aux services publics, et de niveaux de revenus.

Le Chapitre débute par une justification des choix méthodologiques adoptés pour l'étude. Une analyse cartographique détaillée appuie cette démarche, mettant en avant des outils visuels essentiels pour comprendre l'évolution urbaine de Kénitra. Quatre cartes principales sont utilisées pour délimiter les zones d'étude et illustrer les transformations urbaines :

- **Carte d'Évolution des Tissus Urbains** : Elle illustre l'expansion progressive de la ville de 1912 à 2023, en mettant en évidence les tensions entre urbanisation et préservation des terres agricoles. (Figure n°3)
- **Carte de l'Évolution de la Couverture en Documents d'Urbanisme** : Elle souligne l'abondance de production de documents d'urbanisme entre 1914 et 1955, marquant les étapes clés de la planification urbaine. (Figure n°4)
- **Carte de Délimitation de la Zone d'Étude** : Cette carte offre une perspective sur les principaux secteurs étudiés, en tenant compte des dynamiques socio-économiques spécifiques à chaque quartier. (Figure n°5)
- **Carte de Découpage Administratif** : Elle présente la répartition des quartiers selon le recensement de 2004, facilitant l'analyse des disparités socio-spatiales. (Figure n°6)

Les quartiers étudiés incarnent trois phases distinctes de l'urbanisation de Kénitra :

- **Kénitra Centrale** : Ce quartier, formé sous le Protectorat français, représente le noyau historique de la ville. Conçu pour les fonctions administratives et commerciales, il bénéficie d'infrastructures modernes et d'un accès privilégié aux services publics, témoignant du contrôle colonial sur la répartition des ressources.
- **Kénitra Populaire** : Reflétant l'urbanisation rapide et chaotique postindépendance, ce quartier est marqué par une forte migration rurale. Avec ses densités de population élevées et ses infrastructures insuffisantes, il illustre les défis liés à des politiques de zonage défavorables.
- **Kénitra Moderne** : Symbole de l'urbanisation contemporaine, ce quartier incarne les effets des politiques de libéralisation économique et des réformes urbaines. Bien qu'il soit doté de lotissements modernes et d'investissements significatifs, il met également en lumière les fractures spatiales persistantes.

¹⁰⁶ Ces trois appellations sont extraites du rapport du HCP : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004. (RGPH 2004).

Pour analyser ces quartiers, une méthodologie combinant approches qualitatives et quantitatives est adoptée. L'étude croise des données cartographiques, des statistiques démographiques et des observations de terrain, offrant une compréhension approfondie des impacts du zonage urbain sur la structuration socio-spatiale de Kénitra.

En explorant ces dimensions, ce Chapitre met en évidence comment les pratiques de zonage urbain ont façonné les disparités spatiales et les dynamiques sociales à travers l'histoire de la ville. Les quartiers sélectionnés permettent ainsi de retracer l'évolution urbaine de Kénitra, tout en offrant une base solide pour examiner les relations complexes entre urbanisation, pouvoir et inégalités dans les analyses ultérieures.

(Carte n°01)

Figure 3 : Evolution du tissu urbain de la ville de Kenitra depuis sa création en 1912, (Réalisation Personnelle à partir de l'analyse des images satellites disponibles).

La première carte montre l'évolution de l'expansion urbaine de Kénitra sur plus d'un siècle, de 1914 à 2023. Elle met en évidence la croissance progressive de la ville, initialement concentrée autour de la zone centrale aménagée sous le Protectorat, qui comprenait des infrastructures et des quartiers réservés aux colons européens. À partir de l'indépendance en 1956, l'urbanisation s'intensifie et s'étend davantage vers les périphéries, entraînée par la migration interne et les politiques de développement industriel des années 1980. La période contemporaine (années 2000 à 2023) montre une expansion rapide, reflétant l'impact des réformes économiques, avec l'ajout de nouvelles zones résidentielles, notamment à l'ouest et au sud-est de la ville. La carte met également en évidence les tensions de développement entre la préservation des terres agricoles, des zones environnementales sensibles et l'extension de la zone urbaine.

(Carte n°02)

Figure 4 : Evolution de la couverture en documents d'urbanisme de la ville de Kenitra depuis sa création en 1912, (Réalisation Personnelle).

La deuxième carte illustre le développement de la couverture de Kénitra en documents d'urbanisme qui peut être analysé à travers deux grandes périodes historiques distinctes : 1912-1980 et 1980 à nos jours, et ce comme suit :

Période 1912-1980 : Urbanisation sous influence coloniale et postcoloniale

➤ 1912-1956 : La planification sous le Protectorat français

Cette phase est marquée par une production intense de documents d'urbanisme. Onze plans clés ont été homologués, dont : **07 Plans d'aménagement (PA)** : 1914, 1933, 1934, 1939, 1940, 1941 et 1955 et **04 Plans d'aménagement sectoriels (PAS)** : 1915, 1950, 1951 et 1952. Ces documents traduisent une volonté explicite des autorités coloniales de structurer la ville selon des logiques de séparation raciale et de fonctionnalité. Les quartiers européens bénéficiaient d'infrastructures modernes, tandis que les populations locales étaient reléguées à la périphérie, dans des zones sous-équipées.

(Carte n°02) Suite

➤ 1956-1980 : L'indépendance et le vide documentaire

Après l'indépendance en 1956, Kénitra a connu une interruption dans la production de nouveaux documents d'urbanisme, laissant un « vide documentaire » jusqu'à l'adoption du Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) en 1980¹⁰⁷. Cette absence de réglementation reflète une période de transition où les priorités nationales étaient axées sur d'autres enjeux économiques et politiques.

Période contemporaine (1980-présent) : Vers une planification urbaine moderne

Avec l'adoption du SDAU en 1980, une nouvelle phase de planification urbaine moderne a débuté. Les lois 12-90¹⁰⁸ et 25-90¹⁰⁹ ont introduit un cadre légal structurant la planification urbaine et la gestion des lotissements, marquant une rupture avec les approches précédentes.

➤ Principaux jalons de la période contemporaine :

- **1980** : Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU), initiant la modernisation des pratiques de planification.
- **2004**¹¹⁰ : Homologation d'un nouveau PA, symbolisant un renouveau dans la production documentaire.
- **2023**¹¹¹ : Plan d'Aménagement Sectoriel (PAS) pour la zone de la Ligne à Grande Vitesse (LGV), répondant aux nouvelles dynamiques urbaines et de transport.
- **2024** : Élaboration d'un nouveau PA, en cours d'homologation, témoignant d'une continuité dans les efforts de planification urbaine.

Le découpage historique des pratiques de zonage urbain à Kénitra illustre une transition marquée entre une phase coloniale, où l'urbanisme était intensément structuré selon des logiques hiérarchiques, et une phase contemporaine, caractérisée par une approche plus modérée et légaliste.

Pendant la période coloniale et postcoloniale (1912-1980), l'urbanisme s'est distingué par une forte production documentaire qui reflétait les priorités impériales et économiques des autorités françaises. En revanche, la période contemporaine (1980-présent) est définie par l'émergence d'une réglementation moderne et la mise en œuvre de nouveaux outils législatifs et techniques, bien que la production de documents soit plus modeste.

107 Le SDAU de Kénitra n'a pas été homologué étant donné que le texte réglementaire encadrant la procédure d'élaboration et d'homologation des SDAU n'est sorti qu'en 1992 (Loi 12-90, relative à l'urbanisme).

108 Homologuée par le **Dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992)** portant promulgation de la loi n° **12-90 relative à l'urbanisme**.

109 Homologuée par le **Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992)** portant promulgation de la loi n° **25-90 relative aux lotissements, morcellements et groupes d'habitation**

110 Il s'agit du **Décret n°2.04.128 du 31 mars 2004**, approuvant les plans et règlements d'aménagement des Communes de Kénitra-Maamora et Kenitra-Saknia

111 **PA - LGV** : Il s'agit du Plan d'aménagement sectoriel de la zone de la ligne à grande vitesse. Le **PAS- LGV** a été homologué par le **Décret n°2.21.92 du 04 mars 2021**, approuvant le plan d'aménagement de la zone avoisinante à la gare LGV de Kenitra

(Carte n°03)

Figure 5 : Délimitation de la zone d'étude choisie dans le cadre de ce projet de recherche doctorale. (Réalisation personnelle).

La troisième carte présente notre proposition de délimitation de la zone d'étude. Elle couvre les trois grands secteurs urbains principaux de Kénitra. Cette délimitation permet de focaliser l'analyse sur les zones les plus représentatives des dynamiques d'inégalité dans la ville, en tenant compte de leurs caractéristiques historiques et socio-économiques.

(Carte n°04)

Figure 6 : Découpage de la ville de Kenitra en grands quartiers, selon le RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

La quatrième carte, issue du recensement général de la population et de l'habitat de 2004, présente les grands quartiers de Kénitra tels que définis administrativement à cette date. Elle permet de visualiser la répartition démographique et socio-économique au sein de la ville en montrant les frontières officielles entre quartiers. Les données associées à cette carte permettent d'identifier les disparités en termes de densité de population, de répartition des classes sociales et d'accès aux services publics.

Kénitra Centrale apparaît comme un quartier historiquement favorisé avec une forte présence d'infrastructures et de services, tandis que Kénitra Populaire, qui accueille de nombreuses familles de milieux modestes, est caractérisé par une densité de population élevée. Kénitra Moderne, quant à lui, représente les nouvelles extensions urbaines qui accueillent des classes moyennes émergentes.

2. Choix des Quartiers

2.1 Appellation des Quartiers et Cadre Historique

Les quartiers choisis comme terrain d'étude (Figure n°06) sont : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire, et Kénitra Moderne. Nous avons décidé d'utiliser les appellations, qui ont été adoptées lors du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) réalisé en 2004¹¹². Ces appellations correspondent à des classifications administratives qui sont utilisées pour analyser la répartition de la population, la structure socio-économique, ainsi que les conditions de vie et d'habitat dans les différents secteurs de la ville. Elles permettent d'effectuer une analyse comparative des trois quartiers de Kénitra sur la base des données démographiques et socio-économiques recueillies lors du RGPH¹¹³.

Dans le rapport du HCP (RGPH 2004). « La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004 »¹¹⁴, l'étude n'est pas partie d'une définition tracée au préalable du concept quartier, la seule source qui permettait de cerner le quartier ce sont les travaux cartographiques de 2002, qui se sont basées sur les déclarations des agents auxiliaires de l'autorité locale et de la population en question. Le nombre total de quartiers recensés était de l'ordre de 80 quartiers d'où la difficulté de présenter des indicateurs pour l'ensemble des quartiers. Une agrégation par grands quartiers s'est donc imposée, d'autant plus que beaucoup de quartiers présentaient des traits en commun rendant cette agrégation plus opérationnelle. Ainsi, et en tenant compte d'un ensemble de facteurs dont le type d'habitat, l'histoire des quartiers, le cadre géographique, l'étude a opté pour scinder la ville en 8 grands quartiers. A savoir : Kenitra Centrale, Kenitra Populaire, Kenitra Moderne, Kenitra MAAMORA, Kenitra Ouest, Kenitra Est, la Base et Ouled Berjal ... ».¹¹⁵

2.2. Justification du Choix des Quartiers

Le choix de ces trois quartiers repose sur plusieurs considérations historiques, socio-économiques et géographiques. Ces quartiers sont représentatifs de différentes étapes du développement de la ville et illustrent comment les politiques de zonage urbain ont influencé la structuration socio-spatiale de Kénitra. En analysant ces trois quartiers, nous chercherons à comprendre les dynamiques de fragmentation urbaine et d'inégalités socio-spatiales qui en résultent.

112 **RAPPORTS DU HCP (RGPH 2004)**. La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004.

113 Malheureusement, Ce rapport n'a pas été renouvelé à l'occasion du RGPH 2014. Cela aurait permis de faire une étude comparative entre les deux périodes.

114 **RAPPORTS DU HCP (RGPH 2004)**. La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004. (Extrait : Aperçu méthodologique, page 11).

115 Ibid

2.2.1. Kénitra Centrale : Le Cœur Historique de la Ville

Figure 7 : Situation du quartier Kenitra-centrale, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

Kénitra Centrale constitue le cœur historique de la ville, et son développement remonte à l'époque du Protectorat français. Ce quartier a été aménagé selon un plan strictement défini pour accueillir les fonctions administratives, commerciales et résidentielles destinées à la population coloniale (Figures ci-après).

Figure 8 : : Premier plan de la ville de Kenitra approuvé et paraphé par le Maréchal Lyautey le 19 décembre 1914. (Orientation non géographique, le plan est orienté Sud) (Source : BERGER, F. (1932).

Légende du Plan de Kénitra (1914)

1. **Place Administrative** : La place centrale regroupe les principaux services administratifs :
 - **En haut** : Services Municipaux.
 - **À droite et à gauche** : Palais de justice, Travaux Municipaux, Gendarmerie, Postes et Télégraphes, Bureau Central, Commissariat de Police, Service Médical et Vétérinaire, etc.
 - **Rues adjacentes** : Prison, Écuries et Remises, autres services divers.
2. **Espace Réservé** : Cette zone est destinée aux cérémonies civiles et militaires, aux revues, expositions agricoles, manifestations sportives, représentations musicales, etc. La place est bordée de quinconces et il est recommandé que les bâtiments environnants possèdent des portiques au rez-de-chaussée pour favoriser la circulation.
3. **Place Commune** : Ce lieu serait le centre de la vie publique de la ville, avec des bâtiments tels qu'un théâtre ou casino, des services civils et militaires, une bibliothèque publique, une chambre de commerce, ainsi que des bureaux de poste et télégraphe.
4. **Bâtiment des Travaux Publics d'État** : Ce bâtiment est dédié aux infrastructures telles que les ponts, routes et chemins de fer.
5. **Bâtiment et Services de la Douane et de l'Aconage** : Situé près du centre du port, ce bâtiment est entouré de magasins généraux, de docks et d'entrepôts.
 - a. Les usines devraient être situées en dehors de la seconde ceinture de boulevards ou le long de la rive droite de l'Oued Sebou.
6. **Kasbah et Contrôle Civil** : Zone dédiée aux fonctions de contrôle civil.
7. **Place du Marché** : Cette place est entourée de bâtiments avec portiques au rez-de-chaussée pour faciliter les échanges commerciaux.
8. **Emplacement pour Écoles Primaires** : L'école située à droite est prévue pour être construite en premier.
9. **Parc ou Jardin Public** :
 - Le tracé jaune marque la première ceinture de boulevards.
 - Le tracé rouge marque la seconde ceinture de boulevards.
10. **Centre Indigène** : Ce quartier comprend :
 - b. Quartier des Fondouks : Et au-dessus : Ville Makhzen, regroupée autour de la Place du Marché.
 - c. Maison du Caïd
 - d. Infirmerie Indigène
 - e. Fondouks et Hôtellerie Indigène
 - f. Moulin et Four Banal
 - m. Faiencerie
 - g. Mosquée
 - h. Bains Maures
 - i. Café Maure
 - j. École Arabe
 - k. Habitations des Notables : Ces habitations entourent la place, avec des boutiques situées sous des portiques.

Figure 9 : Premiers noyaux de la ville de Kenitra (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1914).

Dès sa création, Kénitra Centrale a été conçu pour favoriser la concentration des ressources économiques et des infrastructures modernes, comme les réseaux de transport, l'électricité, l'eau potable, et des services de santé de qualité (Figure ci-après).

Figure 10 : Premier plan des infrastructures de la ville de Kenitra en 1916 (Eclairage public : Lanterneaux existants et à créer. Eau Potable : Puits existants et à créer) (orientation non géographique, le plan est orienté Sud). (Source : Fondation Sidi MCHICHE ALAMI).

L'analyse du plan de Kénitra de 1914, révèle une organisation urbaine pensée selon les impératifs administratifs et sociaux de l'époque du Protectorat, visant à structurer la ville en fonctions bien délimitées, à savoir :

a. Fonctions Administratives et de Contrôle :

Ces espaces sont concentrés autour de la Place Administrative, regroupant les principaux services de gouvernance et de maintien de l'ordre : services municipaux, palais de justice, commissariat de police, et gendarmerie. Leur disposition au centre de la ville vise à centraliser le pouvoir administratif et à assurer une gouvernance et un contrôle rigoureux. La Kasbah et les bureaux de contrôle civil, positionnés stratégiquement, renforcent cette structure de surveillance, assurant la sécurité autour des installations portuaires et des populations locales. L'emplacement des bâtiments des Travaux Publics d'État en renforce l'accessibilité pour une gestion directe des infrastructures de transport et des chemins de fer.

b. Fonctions Économiques et Commerciales :

Les activités économiques et commerciales sont réparties autour de deux pôles : le port et la place du marché. Le bâtiment de la douane et de l'aconage, situé près du port, facilite le transit des marchandises et centralise l'économie coloniale. Les magasins généraux, docks, et entrepôts situés dans cette zone servent les échanges maritimes, la logistique et le commerce. À distance du centre administratif, la place du marché est aménagée avec des portiques pour le commerce local, permettant des interactions sociales contrôlées tout en favorisant l'économie locale, notamment entre les populations locales et les marchands.

c. Fonctions Culturelles et Publiques :

Les espaces réservés aux loisirs et aux événements publics, comme l'espace de cérémonies civiles et militaires et la place commune, sont pensés pour accueillir les manifestations sportives, musicales et expositions. Ces lieux sont conçus pour des événements rassemblant la communauté européenne, jouant un rôle social important pour la population coloniale. La place commune abrite également des services culturels et civiques, notamment un théâtre, une bibliothèque publique et une chambre de commerce, centralisant ainsi les services sociaux pour la communauté européenne.

d. Quartier Résidentiel Indigène :

Le Centre Indigène regroupe les espaces de vie et les services destinés aux populations locales, dans une zone délimitée et bien séparée des quartiers européens. Ce centre comprend des fondouks, une mosquée, des bains maures, une école arabe et divers commerces et services de base (café maure, moulin, four). L'organisation de ce quartier reflète une fragmentation spatiale nette, où les populations marocaines sont reléguées à une zone spécifique, avec des infrastructures basiques et une autonomie limitée vis-à-vis du centre urbain européen.

Le plan de Kénitra en 1914 montre une ville pensée pour le contrôle social et la segmentation des populations, chaque espace ayant une fonction spécifique visant à organiser les activités et les interactions dans un cadre rigide. Cette structuration appuie la domination coloniale en centralisant les pouvoirs administratifs et économiques, tout en isolant les populations locales dans des quartiers distincts. L'ensemble témoigne d'une planification visant à renforcer le contrôle et l'efficacité des opérations coloniales tout en instaurant une hiérarchie spatiale visible dans la configuration urbaine de la ville.

Ce quartier reflète bien l'objectif colonial de séparation socio-spatiale, qui consistait à assurer que les colonisateurs et la population locale marocaine n'interagissent que très peu au niveau spatial¹¹⁶ (Figure ci-après).

Figure 11 : Plan de la ville de Kénitra en 1933, illustrant cette séparation spatiale, entre un centre européen séparé du centre marocain par un terrain militaire. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).

Ainsi, les quartiers européens étaient soigneusement aménagés au centre, là où les infrastructures étaient modernes et les services de haute qualité, tandis que les quartiers marocains étaient relégués en périphérie, souvent avec des infrastructures insuffisantes.

Le quartier européen a aussi bénéficié dès sa création de la mobilisation par l'administration coloniale d'un terrain Makhzen¹¹⁷, une assiette foncière appartenant au domaine de l'Etat ayant permis de faciliter la création, l'extension et le développement de ce quartier (Figures ci-après).

116 BERGER, F. (1932). « Revue mensuelle NORD-SUD », numéro consacrée à PORT-LYAUTEY. Août 1932. Première année, Numéro 2.

117 H. Nespola. (1960). Kénitra, historique et analyse du développement de l'agglomération et du port, et ses incidents sur l'évolution de l'économie du Gharb. Bulletin économique et sociale du Maroc N°85, p25 à 89

Figure 12 : Délimitation du terrain Makhzen affecté en grande partie par l'Administration Française à la création et au développement du quartier européen au détriment du quartier marocain. (Orientation non géographique, le plan est orienté Sud)
(Source : Fondation Sidi MCHICHE ALAMI)

Figure 13 : Photo aérienne de la ville de Kenitra en 1916 illustrant le tracé viaire orthogonal du centre européen. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).

Ceci, bien évidemment a été réalisé au détriment du quartier marocain, auquel l'administration française n'a prévu que 15ha, prélevée par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique à la collectivité ethnique SAKNIA¹¹⁸, et ce, pour créer le premier noyau urbain pour les Marocains, appelé : Centre Indigène, crée par Arrêté Viziriel¹¹⁹.

Si l'on considère le plan Lyautey de 1914, il saute aux yeux que la ville indigène représente en étendue le 1/10^{ème} de la ville européenne. En sorte qu'à l'heure actuelle, la ville indigène étant entièrement remplie, une véritable ville s'est formée à proximité, faite de nouallas, de baraques, qui abritent 8.000 indigènes dans des conditions manifestes d'insécurité et d'hygiène insuffisante.¹²⁰

L'évolution de Kénitra Centrale est donc représentative de l'histoire de l'urbanisation sous le Protectorat et de la hiérarchisation spatiale des ressources¹²¹. Avec le temps, ce quartier est devenu un centre économique majeur, abritant des institutions administratives, commerciales et des services de bureaucratie qui ont contribué à son développement économique et social¹²². Cependant, cette concentration d'activités économiques et d'infrastructures a entraîné une accentuation des inégalités avec les autres quartiers périphériques.

118 **Ibid.**

119 **Arrêté Viziriel** du 26 juin 1915, déclarant d'utilité publique la création d'un centre indigène à Kenitra

120 **BERER, F.** (1932). « Revue mensuelle NORD-SUD », numéro consacrée à PORT-LYAUTEY. Août 1932. Première année, Numéro 2. (Extrait)

121 **ROYER, J.** (1960). « L'urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux ». Communications et rapports du congrès International de l'Urbanisme aux colonies et dans les pays de latitude intertropicale. Préface de M. Le Maréchal Lyautey.

122 **G. FAY** : " Problèmes d'aménagement à Kenitra " in Revue de géographie du Maroc n°18, 1970.

2.2.2. Kénitra Populaire : La Zone de Croissance Démographique et de Marginalisation

Figure 14 : Situation du quartier Kenitra-populaire, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

Kénitra Populaire représente une autre facette de l'évolution de la ville, celle d'un quartier marqué par une forte migration rurale et une urbanisation rapide. Contrairement à Kénitra Centrale, ce quartier est caractérisé par une densité de population élevée et une planification urbaine chaotique. En effet, alors que Kénitra Centrale a été soigneusement aménagée pour accueillir la population coloniale, Kénitra Populaire a absorbé une grande partie de la croissance démographique de la ville, notamment après l'indépendance du Maroc en 1956.

La marginalisation de ce quartier trouve ses racines dans les politiques de zonage qui ont concentré les investissements dans les zones centrales, tout en laissant Kénitra Populaire dans une situation d'abandon (Figures ci-après). Les services publics étaient rares, et les infrastructures de base telles que l'eau potable, l'électricité et les routes étaient insuffisantes pour répondre à la demande croissante de la population locale.

VILLE DE KENITRA

Extrait du Plan

ÉCH. 1/2500

Centre indigène comprenant (1915)

- b. Quartier des Fondouks
au dessus: Ville Maghzen, groupant
autour de la place du Marché
- C. Maison du Caïd
- d. Infirmerie Indigène
- C. Fondouks Hôtellerie Indigène
- f. Moulin à four Bazal
- M. Faïenceries
- g. Mosquée
- h. Bains Maures
- i. Café Maure
- j. École Arabe
- k. Habitation de Notables
autour de la place Boutiques
Sous Portiques

- b 1. 27000 m²
- b 2. 8000 m²
- b 3. 7000 m²
- b 4. 25000 m²
- b 5. 12000 m²
- b 6. 10000 m²
- b 7. 6900 m²

Figure 15 : Plan du Centre Indigène de la ville de Kenitra datant de 1915, premier quartier créé pour les Marocains. (Orientation non géographique, le plan est orienté Sud) (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI)

Figure 16 : Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933. La surface allouée par le PA de 1933 aux quartiers réservés aux européens représente quatre fois la surface des quartiers réservés aux marocains. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).

Légende du Plan de Kénitra (1933)

Source : Dahir du 22 juillet 1933, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey)

Secteur Européen d'Habitation et de Commerce	A- Quartier dit de l'Hôtel de Ville	Rouge	
	B- Quartier dit du Commerce	Rose	
	C- Quartiers Mixtes : Commerces et Villas	Orange	
	D- Quartier de Villas	Vert	
Secteur Indigène	A- Q. Commerces Indigènes et d'Habitations	Rouge Brique	
	B- Quartier des Notables Indigènes	Jaune	
	C- Quartier Populaire Indigène	Gris Clair	
	D- Quartier Réserve	Mauve	
Secteur du Port et de l'Industrie	A- Quartier des Entrepôts	Bleu Pâle	
	B- Quartier Industriel	Bleu Foncé	

Figure 17 : Extrait du règlement d'aménagement de Kénitra de 1933 (Réalisation Personnelle)

L'analyse du plan du Centre Indigène datant de 1915 révèle l'organisation spatiale et sociale du quartier destiné à la population marocaine sous le Protectorat. L'organisation du quartier met en lumière la hiérarchie des fonctions et la planification différenciée appliquée aux résidents indigènes, en contraste avec les quartiers européens.

a. Structure sociale et symbolique

- **Quartier des Fondouks** : Les fondouks (auberges ou entrepôts) étaient essentiels pour les voyageurs, commerçants et résidents, agissant comme des lieux d'échange commercial et social. Leur position sur le boulevard principal en premier plan et la "Ville Makhzen" (qui désigne le quartier des marocains), en second plan, indique une structuration spatiale qui mettait en avant l'activité économique, tout en renforçant la centralité de la Place du Marché pour les échanges économiques.
- **Maison du Caïd** : Représentative du pouvoir local, la maison du Caïd (chef local) est une institution administrative à vocation d'autorité. Son emplacement au cœur du Centre Indigène témoigne de l'importance de maintenir une hiérarchie politique et sociale au sein même des populations marocaines.
- **Habitations des Notables** : Ces habitations sont stratégiquement situées autour de la place, traduisant une séparation interne même au sein de ce quartier, avec les familles influentes près des zones commerciales et religieuses. Leur disposition sous des portiques témoigne aussi de l'architecture urbaine traditionnelle, adaptée au climat et symbolisant un espace de protection et de prestige.

b. Institutions sociales et religieuses

- **Mosquée** : Placée comme lieu central du Centre Indigène, la mosquée représentait non seulement un lieu de culte, mais aussi un espace de rassemblement et de transmission des valeurs culturelles et religieuses, fondamental dans une organisation communautaire traditionnelle.
- **Bains Maures et Café Maure** : Ces espaces sont significatifs en tant que lieux de socialisation et de détente pour les résidents, renforçant l'identité culturelle marocaine. Les bains maures, par exemple, étaient des centres de purification rituelle, tandis que les cafés servaient de lieux de débat et d'échange informel.
- **École Arabe** : Sa présence dans le Centre Indigène montre une volonté de préservation de l'enseignement traditionnel en arabe pour les enfants marocains, en contraste avec l'enseignement moderne dispensé aux Européens. Ce choix reflète l'intention coloniale de maintenir des distinctions éducatives et culturelles.

c. Activités économiques et artisanales

- **Fondouks et Hôtellerie Indigène** : Le regroupement de ces établissements traduit l'activité commerciale dense du quartier. En servant à la fois de centre de commerce pour les voyageurs et de lieu de séjour temporaire, ils étaient vitaux pour les échanges inter-régionaux.
- **Moulin et Four Banal** : Le moulin et le four banal évoquent des infrastructures de production et de consommation de base, placées sous contrôle central, pour que les populations locales accèdent aux produits alimentaires de première nécessité.
- **Faïencerie** : Ce lieu témoigne de la présence de métiers artisanaux et souligne l'importance des métiers d'art traditionnels dans l'économie locale du quartier indigène. La faïence et d'autres produits artisanaux étaient non seulement une source de revenus pour la population locale, mais également une vitrine de la culture et des savoir-faire marocains.

L'organisation du Centre Indigène met en lumière une séparation spatiale et fonctionnelle délibérée, destinée à isoler les résidents marocains tout en maintenant leurs institutions et modes de vie distincts. Cette répartition spatiale montre comment les autorités coloniales structuraient le quartier pour qu'il réponde aux besoins économiques et sociaux des populations locales, tout en les différenciant de l'espace européen.

En analysant ce plan (Figure ci-avant), il apparaît clairement que l'organisation de l'espace urbain visait à maintenir l'ordre colonial et à préserver une hiérarchie au sein même du quartier indigène, symbolisée par la place centrale entourée des institutions politiques et religieuses.

Cette façon de faire a été dupliqué dans les extensions futures du quartier marocain. Le plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933 et son règlement (Figure ci-après), le premier plan de la ville qui propose un zonage urbain et une utilisation du sol réglementée.

d. Analyse du règlement d'aménagement

Le « **secteur indigène** » tel que défini dans le règlement d'aménagement de 1933, accueille quatre zones :

- Le quartier de Commerces Indigènes et d'Habitations en couleur rouge brique ;
- Le quartier des Notables Indigènes en couleur jaune ;
- Le quartier Populaire Indigène en couleur gris clair ;
- Le quartier Réserve en couleur mauve.

Ce secteur présente plusieurs éléments significatifs qui révèlent la manière dont la planification urbaine sous le Protectorat visait à organiser les espaces destinés aux populations marocaines selon des critères spécifiques. Voici une analyse détaillée des principaux aspects de ce secteur :

Le Quartier de Commerces Indigènes et d'Habitations

- **Fonction principale** : Ce quartier est destiné à concentrer les commerces tenus par des Marocains ainsi que leurs habitations. En regroupant les activités commerciales dans une zone spécifique, les autorités du Protectorat cherchent à créer un centre économique auto-suffisant pour les résidents marocains, tout en limitant l'expansion de ces commerces vers les zones européennes.
- **Typologie des commerces** : Les commerces autorisés semblent être essentiellement de petites boutiques ou fondouks, répondant aux besoins de la population locale, mais restreints en taille et en produits pour éviter une concurrence avec les commerces européens.
- **Contrôle social et économique** : Ce quartier symbolise le contrôle économique exercé par les autorités en limitant le développement commercial aux activités locales et en empêchant l'interconnexion avec le commerce européen. Ce confinement renforce la fragmentation spatiale et économique, contribuant à maintenir un écart entre les niveaux de vie des quartiers européens et indigènes.

Le Quartier des Notables Indigènes

- **Destination du quartier** : Le quartier des Notables est conçu pour accueillir les personnalités influentes ou économiquement privilégiées de la population marocaine, telles que les commerçants fortunés, les leaders religieux, ou les chefs de tribus. En regroupant cette élite dans un espace spécifique, le Protectorat souhaite reconnaître leur statut tout en les maintenant sous surveillance.
- **Architecture et aménagements** : Ce quartier est marqué par des habitations plus vastes et mieux entretenues que dans les autres zones indigènes, ce qui reflète la position sociale des résidents. Cependant, les matériaux de construction sont souvent similaires à ceux des autres quartiers indigènes, comme le pisé ou la pierre, mais leur utilisation peut être plus élaborée.
- **Isolement stratégique** : Le quartier est conçu pour être relativement isolé des quartiers européens, même si sa localisation peut être stratégique pour le Protectorat, en facilitant les interactions contrôlées entre notables indigènes et autorités coloniales.

Le Quartier Populaire Indigène

- **Destination du quartier** : Le quartier populaire est destiné à loger les populations marocaines à faibles revenus, majoritairement composées de travailleurs manuels ou d'artisans. Cette zone est le reflet de la politique de contrôle spatial, où les résidents sont confinés à des logements modestes, souvent sans infrastructures modernes.
- **Conditions de vie** : Ce quartier souffre d'un déficit en infrastructures de base, comme l'eau courante ou l'électricité. Les rues sont souvent étroites et les habitations rudimentaires, ce qui reflète un investissement minimal de la part des autorités coloniales pour ce segment de la population.
- **Intérêt de zonage** : En confinant les populations modestes dans ce quartier, le Protectorat renforce une stratification socio-économique nette. Cela limite également la visibilité des conditions précaires de vie aux yeux des populations européennes, tout en maintenant une main-d'œuvre accessible pour les secteurs économiques contrôlés par les autorités.

Le Quartier Réserve

- **Rôle du quartier** : Ce quartier est réservé pour une expansion future ou pour des aménagements non précisés. Il est possible que les autorités coloniales aient destiné cette zone à des fonctions spécifiques qui pourraient évoluer selon les besoins administratifs ou militaires.
- **Potentiel de développement** : Le quartier réserve peut également servir de tampon entre les zones indigènes et européennes, renforçant ainsi la séparation entre les différentes populations de Kénitra. L'utilisation future de cet espace aurait pu inclure des installations industrielles ou des infrastructures d'utilité publique pour les Européens.
- **Stratégie de contrôle** : En délimitant un quartier de réserve, le Protectorat anticipe un potentiel besoin de réaménagement pour répondre à des impératifs économiques ou militaires, tout en évitant que la population indigène s'étende de manière incontrôlée.

Chaque quartier du secteur indigène est conçu pour répondre aux besoins de la population marocaine, tout en maintenant un ordre social strict et une séparation nette avec les zones européennes.

e. Activités commerciale et Industrielle et Urbanisation dans le quartier de Kénitra Populaire

Les choix de localisation, de réglementation commerciale, et de construction révèlent une volonté de contrôle de l'espace urbain, où chaque groupe de la population est cantonné à un espace en fonction de son statut socio-économique et de son rôle dans l'économie locale. Cette organisation urbaine contribue de manière durable aux inégalités socio-spatiales, avec des impacts visibles encore aujourd'hui dans la structuration des quartiers de Kénitra.

Il est utile de rappeler que la création d'un « centre indigène » à Kénitra trouve ses origines dans l'absence de médina ou de quartier traditionnel marocain en 1912, à une époque où seuls quelques habitations autour de la Kasbah et du port et un petit douar à l'ouest représentaient la population indigène¹²³.

Avec le développement du port et l'expansion de l'agglomération européenne, des commerçants marocains, notamment fassis, furent attirés par les nouvelles opportunités économiques. S'installant provisoirement dans des baraques, ils commencèrent à ériger des bâtiments autour d'un marché rural situé près des zones réservées aux militaires, marquant ainsi la naissance du premier bidonville le long de ce qui deviendra plus tard le boulevard Moulay Youssef.

À la suite d'un incendie dans le parc d'artillerie en 1922¹²⁴, un nouveau parc fut construit à l'ouest, entraînant la migration de nombreux ouvriers et la formation du bidonville de « l'artillerie », tout en favorisant l'expansion du bidonville de la Médina. Entre 1925 et 1938¹²⁵, la Médina poursuivit sa croissance rapide, s'étendant vers le nord-est jusqu'à la voie ferrée et au sud-est en direction des portes de la ville. Cette expansion suscitait déjà l'inquiétude des autorités, qui tentaient sans succès de limiter le développement incontrôlé des habitations précaires. (Figure ci-après)

123 **H. Nespola.** (1960). Kénitra, historique et analyse du développement de l'agglomération et du port, et ses incidents sur l'évolution de l'économie du Gharb. Bulletin économique et sociale du Maroc N°85, p25 à 89

124 **Ibid.** Page 42

125 **Ibid.** Page 43

Figure 18 : Plan de la ville de Kenitra en 1935. Prolifération de l'habitat informel et des bidonvilles à l'est du quartier marocain (Army Mapp Service, U.S. Army. Washinton DC, Révision septembre 1942). (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI)

En juillet 1946, un incendie dévastateur éclata dans le bidonville des SAKNIA¹²⁶, entraînant de graves destructions et attirant l'attention des autorités sur les conditions de vie précaires des habitants. Le gouvernement décida alors de reloger les sinistrés dans un quartier appelé « Nouvelle Médina ». (Figures ci-après).

126 Ibid. Page 43

Figure 19 : Plan de la ville de Kenitra en 1950. La programmation d'une zone industrielle au Nord-est de la ville et d'une extension du quartier marocain vers le sud. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI)

Ce projet comprenait la construction de 1.000 maisons, avec l'objectif de créer un « choc psychologique » incitant le secteur privé à entreprendre des projets similaires. Un schéma d'aménagement fut établi pour planifier l'extension de la ville, incluant des réserves foncières et des voies de communication. Ce projet fut réalisé en bordure est de la ville, à proximité des secteurs industriels et du port, afin de répondre aux besoins des artisans et ouvriers marocains en les rapprochant de leurs lieux de travail. (Figure ci-après).

Figure 21 : Plan d'aménagement du secteur industriel datant de 1950. (Source : H. Nespola. (1960)). p45.

L'aménagement de la Nouvelle Médina comprenait des habitations à Rez-de-chaussée « Trame 8x8 », à l'exception de celles situées le long des axes de circulation principaux. Un centre administratif fut intégré, incluant des établissements scolaires, un centre d'hygiène et une zone tampon verte pour protéger les abords de l'autoroute en construction. Cette zone verte servait également de protection pour les édifices publics comme les écoles et les mosquées.

Bien que la Nouvelle Médina¹²⁷ ait été conçue pour résorber les bidonvilles de l'est de Kénitra, ceux-ci continuèrent de se développer, obligeant les autorités à créer une zone de regroupement au-delà de la voie principale pour isoler ces habitations précaires des secteurs réglementés par des plans d'aménagement. Ce projet de la Nouvelle Médina, bien qu'ambitieux, révéla ses limites face à la croissance continue des bidonvilles, montrant les difficultés à gérer l'urbanisation rapide et les flux migratoires dans un contexte socio-économique complexe.

En parallèle à la création de la « Nouvelle Médina » (Figure n°20), les Autorités Françaises ont envisagé la création d'une nouvelle zone industrielle. Initialement, le besoin de créer un espace industriel découle de la forte demande pour de nouvelles installations industrielles à Kénitra, notamment en raison de la saturation de Casablanca¹²⁸. Cependant, le port de Kénitra se trouvant entre l'oued Sebou et la ville, son expansion était limitée par la géographie et des servitudes militaires.

Le secteur nord-est de la ville fut sélectionné pour accueillir la zone industrielle (Figure n°21), malgré des problèmes géographiques et d'inondation. Ce secteur fut jugé idéal pour ses possibilités de raccordement au chemin de fer et sa proximité avec les zones de main-d'œuvre, permettant un accès direct au port pour le chargement et le déchargement des marchandises. En 1950, le plan d'aménagement de ce secteur, approuvé par un dahir¹²⁹, délimitait une superficie de 150 hectares, mais en raison d'un manque de ressources financières et législatives, l'acquisition des terrains ne débuta qu'après l'intervention des autorités résidentielles.

Le secteur industriel de Kénitra comprend divers types d'usines et d'installations qui répondent aux besoins régionaux et nationaux, notamment dans les domaines des constructions métalliques, de la production textile, de la transformation alimentaire, et de l'exploitation des ressources agricoles et forestières. Parmi les industries clés figurent la Société Marocaine de Fabrication Cotonnière (MAFACO), la Compagnie Marocaine des Cartons et Papiers (CMCP), et des installations de construction mécanique.

127 **Dahir** du 18 janvier 1950, approuvant et déclarant d'utilité publique le plan et le règlement d'aménagement du secteur industriel et du quartier d'habitat marocain de la ville de Port-Lyautey

128 **H. Nespola**. (1960). Kénitra, historique et analyse du développement de l'agglomération et du port, et ses incidents sur l'évolution de l'économie du Gharb. Bulletin économique et sociale du Maroc N°85, p25 à 89

129 **Dahir** du 18 janvier 1950, approuvant et déclarant d'utilité publique le plan et le règlement d'aménagement du secteur industriel et du quartier d'habitat marocain de la ville de Port-Lyautey

2.2.3. Kénitra Moderne : L'Urbanisation Contemporaine et ses Défis

Figure 22 : Situation du quartier Kenitra-moderne, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

Kénitra Moderne est un quartier relativement récent qui résulte des politiques de développement économique et de libéralisation des années 1980 et 1990. Cette zone représente un modèle d'urbanisation contemporaine, marqué par des lotissements récents (Figure ci-après), des infrastructures modernes et une population de classes moyennes et supérieures. Ces quartiers modernes sont souvent issus de politiques de réaménagement urbain et de création de zones résidentielles et commerciales destinées à attirer des investissements privés et à intégrer Kénitra dans la dynamique des grandes villes marocaines¹³⁰.

130 Figure N°11 : SDAU de la ville de Kenitra en 1982. Carte de Synthèse. (Source : Agence Urbaine Kenitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane)

Figure 23 : Plan d'aménagement du quartier Val Fleury datant de 1951. (Source : H. Nespola. (1960)). p45.

À proximité, la « Cité d'urgence » (Figure ci-après) fut également développée dans une perspective de logements économiques. Créée pour accueillir les Européens de la ville indigène lors des troubles précédant l'indépendance¹³¹, cette cité est constituée de petits blocs d'habitations de type « villas en bande », entourés de jardins, et comprend également un centre de commerce et un espace de loisirs.

131 Ibid. p51

Figure 24 : Plan d'aménagement du quartier la Cité d'Urgence datant de 1951. (Source : H. Nespola. (1960)). p45

Après l'indépendance du Maroc en 1956, La ville de Kenitra et notamment le secteur Kenitra Moderne (Figures ci-après) a continué son développement du côté Ouest. La Base Militaire atteint son extension maximale dans ses limites actuelles et le quartier dit camp Albert fut construit¹³².

132 PA de Kenitra (2004). Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.

Figure 25 : Situation des différentes zones aménagées de Kenitra jusqu'en 1960. (Source : H. Nespola. (1960)). P52

Figure 26 : Situation des différentes zones aménagées de Kenitra jusqu'en 1960. (Réalisation personnelle à partir de l'analyse des documents d'urbanisme homologué jusqu'en 1952).

Plusieurs lotissements privés furent réalisés, mais c'est l'intervention du ministère de l'Habitat qui a marqué cette période. En effet, les opérations de Bir Rami Est et Ouest et de Ouled Oujih sur plusieurs centaines d'hectares ont renforcé les tendances d'urbanisation vers l'Ouest en dépassant même les limites du périmètre urbain de l'époque. (Figure ci-après).

Figure 27 : Evolution des tissus urbains de la ville de Kenitra depuis sa création en 1912, (Réalisation Personnelle à partir de l'analyse des images satellites disponibles).

Après 1980, la tendance se confirme par l'urbanisation des terrains longeant la route de Mehdia (RS212), notamment par l'opération Haouzia et l'opération Haddada, initié par l'ANHI¹³³ devenue AL OMRANE¹³⁴ des années plus tard. Ce qui prédispose à la formation d'une conurbation urbaine entre Kenitra et Mehdia, surtout après la réalisation, quelques années plus tard, du lotissement les Résidences du Golf par le Groupe ADDOHA.

Dans la même période, l'urbanisation de Kenitra Moderne s'est orienté le long de la CT2016 par l'intégration des zones de Bir Rami Sud et Ouled Mbarek pour donner naissance aux lotissements Maghreb Arabi (A, B, C et D), la nouvelle zone industrielle Bir Rami, et des années plus tard, aux opérations Jnanate (I, II, III, IV et V), Al Bouhaira, Attawfiq, Sania, Hallala, etc. Dépassant largement les prévisions d'urbanisation du SDAU¹³⁵ de 1980 et du PA¹³⁶ de 2004. (Figures ci-après).

Figure 28 : SDAU de la ville de Kenitra en 1982. Carte de Synthèse. (Source : Agence Urbaine Kenitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane)

133 ANHI : Agence Nationale de lutte contre l'habitat insalubre Créée en 1984, l'ANHI s'est fixée comme mission principale la restructuration des bidonvilles, l'acquisition des terrains nécessaires à la résorption de l'habitat insalubre et le relogement des bidonvillois, ayant fusionnée avec (ERAC-SNEC-Attacharouk) pour donner naissance au Groupe AL OMRANE.

134 AL OMRANE : Entreprise publique stratégique née en 2007 de la volonté de l'État de créer à partir de la fusion d'établissements publics (ERAC-ANHI-SNEC-Attacharouk) un opérateur-aménageur pour la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'habitat et de développement urbain.

135 SDAU : Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de Kenitra datant de 1982, n'ayant jamais été homologué.

136 PA : Plan d'aménagement Plan d'Aménagement des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.

3. Synthèse du Chapitre

3.1. Introduction

Ce Chapitre pose les bases méthodologiques et contextuelles nécessaires pour explorer l'impact des pratiques de zonage urbain sur les inégalités socio-spatiales à Kénitra. Elle s'articule autour de la sélection de trois quartiers emblématiques : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire, et Kénitra Moderne, qui illustrent les dynamiques socio-spatiales et urbanistiques de la ville à travers ses différentes phases historiques.

Ces quartiers, choisis en fonction de critères historiques, socio-économiques et géographiques, permettent d'analyser comment les pratiques de zonage ont influencé la répartition des populations, l'accès aux services publics et les conditions de vie. L'approche repose sur une méthodologie combinant des analyses cartographiques, démographiques, et qualitatives pour saisir les mécanismes de production et de reproduction des inégalités urbaines.

3.2. Points Clés des Méthodologies et Cartographies

L'analyse débute par une présentation des outils méthodologiques utilisés, en particulier les cartes thématiques qui contextualisent les évolutions de Kénitra :

- **Carte de l'Évolution de la Couverture en Documents d'Urbanisme** : Illustre les périodes d'intense production de plans urbains, notamment entre 1914 et 1955, mettant en lumière les priorités de zonage de chaque époque.
- **Carte d'Évolution des Tissus Urbains** : Retracer l'expansion spatiale de Kénitra, soulignant les tensions entre préservation des terres agricoles et urbanisation rapide.
- **Carte de Délimitation de la Zone d'Étude** : Offre une vue synthétique des secteurs étudiés, intégrant des dynamiques démographiques et économiques.
- **Carte de Découpage Administratif** : Analyse la structuration des quartiers selon des critères socio-économiques et administratifs, facilitant l'identification des disparités.

Ces cartes constituent des outils essentiels pour visualiser les transformations urbaines et saisir les impacts des politiques de zonage sur l'espace urbain et les populations.

3.3. Analyse des Quartiers : Portraits Contrastés

Les trois quartiers sélectionnés représentent des typologies urbaines distinctes, chacune marquée par des logiques de zonage spécifiques :

- **Kénitra Centrale** : Héritage colonial, ce quartier illustre une planification organisée, avec des infrastructures modernes et une centralité économique. Il met en lumière le rôle des logiques de séparation raciale du Protectorat et leur impact sur les inégalités contemporaines.

- **Kénitra Populaire** : Né de l'urbanisation désordonnée postindépendance, ce quartier est caractérisé par une forte densité de population, des infrastructures insuffisantes et une marginalisation socio-économique persistante.
- **Kénitra Moderne** : Incarnation des dynamiques contemporaines, ce quartier reflète les effets de la libéralisation économique et des politiques de modernisation. Malgré ses infrastructures récentes, il illustre les fractures spatiales résultant des pratiques de zonage actuelles.

3.4. Méthodologie et Approche Comparative

L'analyse repose sur une méthodologie croisée, combinant :

- **Études cartographiques** : Pour visualiser les impacts des décisions de zonage sur la structuration de l'espace urbain.
- **Données quantitatives** : Telles que les statistiques démographiques et économiques, pour mesurer les disparités inter-quartiers.
- **Observations qualitatives** : Issues de visites de terrain et d'entretiens, afin de saisir les perceptions et vécus des habitants.

Cette approche offre une compréhension multidimensionnelle des dynamiques urbaines de Kénitra, en articulant des perspectives historiques, sociales et économiques.

3.5. Synthèse et Ouverture

Ce Chapitre met en évidence que les pratiques de zonage urbain à Kénitra ont joué un rôle central dans la structuration des inégalités socio-spatiales. En étudiant trois quartiers représentatifs, elle montre comment ces pratiques ont influencé la répartition des ressources et des opportunités dans la ville.

Les constats établis ici serviront de base pour les analyses suivantes, qui approfondiront les mécanismes de production des inégalités en mobilisant des approches qualitatives et quantitatives. Cette démarche permettra d'explorer non seulement les impacts du zonage sur les espaces urbains, mais également sur les trajectoires de vie des habitants, offrant ainsi une perspective complète sur les dynamiques de marginalisation et d'intégration à Kénitra.

Chapitre 7 : Analyse Quantitative des Inégalités Socio-Spatiales à Kénitra

1. Introduction

L'analyse quantitative des inégalités socio-spatiales à Kénitra repose sur l'exploitation des données démographiques et socio-économiques issues des différents rapports disponibles, notamment ceux du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH)¹³⁷ de 2004 et de 2014, ainsi que des documents relatifs au Plan d'Aménagement des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA (2004)¹³⁸. Ces données offrent une vue d'ensemble sur un certain nombre d'indicateurs socio-économiques (Tableau n°2bis), à savoir :

- Les caractéristiques démographiques de la population ;
- Le profil socio culturel de la population ;
- L'activité, l'emploi et le chômage ;
- Les profils des chefs de ménages et les conditions d'habitations.

Tableau 6 : Schéma des indicateurs clés analysés (15 indicateurs socio-économiques appartenant à 04 domaines. (Source : Réalisation personnelle)

Indicateurs clés analysés :			
(04 Domaines et 15 Indicateurs socio-économiques)			
Caractéristiques démographiques	Profil socio-culturel	Activité, emploi, chômage	Profils des chefs de ménages et conditions d'habitations
1. Structure par âge.	4. Taux d'analphabétisme.	8. Taux d'Activité.	11. Taille des Ménages.
2. Statut Matrimonial.	5. Connaissance des Langues.	9. Structure des Actifs Occupés.	12. Statut d'Occupation des Logements.
3. Indice de fécondité.	6. Taux de Scolarisation des Enfants (7 à 12 ans).	10. Taux de Chômage.	13. Type de Logement.
	7. Niveau d'Instruction de la Population (10 ans et plus).		14. Equipement de Base.
			15. Ancienneté du Logement.

Ces données concernent les trois quartiers sélectionnés comme terrain d'étude, à savoir : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire, et Kénitra Moderne. Ces quartiers, caractérisés par des dynamiques urbaines et sociales différentes, permettent une analyse détaillée de l'impact des pratiques de zonage urbain sur les inégalités socio-spatiales dans la ville.

137 Voir le rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004.

138 Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.

2. Analyse des Caractéristiques Démographiques des Quartiers

2.1. Structure par âge

Les différences d'âge entre les quartiers illustrent des profils distincts et des besoins variés en services publics :

Tableau 7 : Structure de la population par quartier et âges fonctionnels (%) (Source : RGPH 2004)

Quartier	Moins de 15 ans	15-59 ans	60 ans et plus
Kénitra Centrale	24,7%	65,9%	9,4%
Kénitra Populaire	25,0%	65,4%	9,6%
Kénitra Moderne	27,2%	66,0%	6,8%

Figure 30 : Structure de la population par quartier et âges fonctionnels (%) (Source : RGPH 2004)

- Kénitra Centrale se distingue par une proportion élevée d'adultes (15-59 ans) (65,9%) et une part notable de jeunes âgés de moins de 15ans (24,7%), et une part faible de personnes âgées (9,4%) montrant un quartier relativement stable avec des besoins en services pour les adultes et les jeunes.
- Kénitra Populaire présente les mêmes ratios que ceux de Kénitra Centrale, une population jeune (25,0%) avec une importante proportion d'adultes (65,4%) et un groupe de personnes âgées équilibré (9,6%), ce qui accentue le besoin en infrastructures éducatives et de loisirs.

- Kénitra Moderne présente une forte concentration de jeunes enfants (27,2%), d'adultes (66%) et une faible proportion d'adultes âgés de 60 ans ou plus (6,8%), ce qui illustre un quartier familial jeune nécessitant des équipements pour les enfants.

Synthèse : La structure par âge montre une évolution démographique presque semblable entre les quartiers : Kénitra Centrale et Kenitra Populaire qui se distinguent par leur maturité, Kénitra Moderne est un quartier relativement jeune qui attire principalement de jeunes familles avec enfants.

2.2. Statut matrimonial

L'analyse du statut matrimonial révèle une diversité de structures familiales.

Tableau 8 : Répartition de la population totale âgée de 15 ans ou plus selon le quartier et l'état matrimonial (%) (Source : RGP 2004)

Quartier	Célibataire (%)	Marié (%)	Divorcé (%)	Veuf (%)
Kénitra Centrale	37,8	54,4	2,8	5,0
Kénitra Populaire	41,9	48,1	3,2	6,9
Kénitra Moderne	39,3	54,3	2,1	4,3

Figure 31 : Répartition de la population totale âgée de 15 ans ou plus selon le quartier et l'état matrimonial (%) (Source : RGP 2004)

- Kénitra Centrale et Kénitra Moderne affichent une majorité de mariés (54,4% et 54,3%, respectivement) avec peu de célibataires et un faible taux de divorce, ce qui pourrait refléter une certaine stabilité familiale.

- Kénitra Populaire montre une proportion légèrement plus élevée de célibataires (41,9%) et un taux de veuvage plus marqué (6,9%), ce qui pourrait indiquer une structure familiale plus diverse et des conditions socio-économiques variées.

Synthèse : Les trois quartiers montrent des profils matrimoniaux stables, mais Kénitra Populaire se distingue par une plus grande diversité maritale, tandis que Kénitra Centrale et Kénitra Moderne reflètent une stabilité familiale plus homogène.

2.3. Indice de fécondité

L'indice synthétique de fécondité illustre les tendances de natalité et influence la planification des services urbains.

Tableau 9 : Indice synthétique de fécondité par quartier (Source : RGPH 2004)

Quartier	Indice de fécondité
Kénitra Centrale	1,5
Kénitra Populaire	1,7
Kénitra Moderne	1,9

Figure 32 : Indice synthétique de fécondité par quartier (Source : RGPH 2004)

- Kénitra Centrale a un indice de fécondité de 1,5, inférieur à la moyenne de la ville, ce qui traduit une faible natalité en cohérence avec une population plus mature.
- Kénitra Populaire présente un indice légèrement supérieur (1,7), en accord avec sa population relativement jeune.

- Kénitra Moderne a un indice légèrement plus élevé que les deux autres quartiers. La forte présence de jeunes familles avec enfants suggère un indice potentiellement élevé.

Synthèse : Les indices de fécondité sont faibles dans Kénitra Centrale, modérés dans Kénitra Populaire, et probablement plus élevés dans Kénitra Moderne, reflétant des dynamiques familiales variées et influençant les priorités en termes d'aménagement urbain.

2.4. Synthèse

Les analyses démographiques des trois quartiers révèlent des profils variés :

- Kénitra Centrale : Ce quartier stable et mature attire principalement une population adulte et vieillissante. La demande en services de santé et en infrastructures pour les adultes et les personnes âgées pourrait y être plus marquée.
- Kénitra Populaire : Relativement jeune et diverse, la population de ce quartier montre une variété dans les structures familiales et des besoins accrus en services pour la jeunesse.
- Kénitra Moderne : Avec une majorité de jeunes familles, ce quartier dynamique requiert davantage d'équipements éducatifs et de services de proximité pour répondre aux besoins d'une population en pleine expansion.

3. Analyse du Profil Socio-Culturel des Quartiers

3.1. Taux d'Analphabétisme

L'analphabétisme est un indicateur clé du niveau socio-culturel, affectant l'accès à l'emploi et aux services. Voici la répartition du taux d'analphabétisme par quartier :

Tableau 10 : Taux d'analphabétisme selon le quartier (Source : RGPH 2004)

Figure 33 : Taux d'analphabétisme selon le quartier (Source : RGPH 2004)

- Kénitra Centrale présente le taux d'analphabétisme le plus faible (13,4%), montrant un quartier avec un niveau d'alphabétisation relativement élevé.
- Kénitra Populaire affiche un taux de 26,8%, ce qui est plus élevé et peut refléter des barrières socio-économiques entravant l'accès à l'éducation.
- Kénitra Moderne a un taux d'analphabétisme de 17,6%, légèrement plus élevé que celui de Kénitra Centrale, mais inférieur à celui de Kénitra Populaire, indiquant une certaine homogénéité dans l'alphabétisation.

Synthèse : L'analphabétisme est particulièrement faible dans Kénitra Centrale, modéré dans Kénitra Moderne, et relativement élevé dans Kénitra Populaire, montrant des disparités socio-éducatives significatives entre les quartiers.

3.2. Connaissance des Langues

La maîtrise des langues constitue un autre aspect important du profil socio-culturel. Le tableau ci-dessous présente la distribution des langues parlées par quartier :

Tableau 11 : Répartition des alphabètes, âgés de 10 ans ou plus par langues lues et écrites, par sexe et par quartier (%) (Source : RGPH 2004)

Quartier	Arabe seul (%)	Arabe et Français (%)	Arabe, Français et autres (%)
Kénitra Centrale	10,0	50,7	39,3
Kénitra Populaire	23,5	57,6	18,9
Kénitra Moderne	14,2	58,6	27,2

Figure 34 : Répartition des alphabètes, âgés de 10 ans ou plus par langues lues et écrites, par sexe et par quartier (%) (Source : RGPH 2004)

- Kénitra Centrale se distingue avec une proportion élevée (39,3%) de résidents maîtrisant plusieurs langues, notamment l'arabe, le français et d'autres langues, ce qui reflète un profil cosmopolite.
- Kénitra Populaire montre une forte proportion de résidents bilingues (57,6%), mais avec moins de locuteurs maîtrisant des langues additionnelles (18,9%).
- Kénitra Moderne a un profil équilibré, avec une maîtrise significative de plusieurs langues (27,2%), ce qui traduit un accès modéré à l'éducation multilingue.

Synthèse : Kénitra Centrale a le profil linguistique le plus diversifié, tandis que Kénitra Populaire reste davantage monolingue ou bilingue. Kénitra Moderne se situe entre les deux, reflétant un mélange culturel modéré.

3.3. Taux de Scolarisation des Enfants (7 à 12 ans)

Le taux de scolarisation des enfants est un indicateur de l'accès à l'éducation de base dans les quartiers :

Tableau 12 : Taux de scolarisation des enfants (7 à 12 ans) par quartier (%) (Source : RGPH 2004)

Quartier	Taux de scolarisation (%)
Kénitra Centrale	92,2
Kénitra Populaire	92,9
Kénitra Moderne	94,5

Figure 35 : Taux de scolarisation des enfants (7 à 12 ans) par quartier (%) (Source : RGPH 2004)

- Kénitra Centrale et Kénitra Populaire ont des taux de scolarisation proches (92,2% et 92,9%, respectivement), montrant une accessibilité globale à l'éducation primaire.
- Kénitra Moderne affiche le taux de scolarisation le plus élevé (94,5%), ce qui peut indiquer une meilleure infrastructure scolaire et un engagement des familles envers l'éducation.

Synthèse : Bien que les trois quartiers montrent des taux de scolarisation élevés, Kénitra Moderne dépasse légèrement les autres, suggérant un accès optimal aux établissements scolaires pour les jeunes enfants.

3.4. Niveau d'Instruction de la Population (10 ans et plus)

Le niveau d'instruction atteint dans chaque quartier reflète des disparités éducatives :

Tableau 13 : Population âgée de 10 ans ou plus par niveau d'étude et par quartier (%) (Source : RGPH 2004)

Quartier	Sans instruction (%)	Préscolaire et Primaire (%)	Collégial (%)	Secondaire (%)	Supérieur (%)
Kénitra Centrale	13,4	18,3	19,1	24,5	24,7
Kénitra Populaire	26,8	32,0	20,1	14,4	6,7
Kénitra Moderne	17,6	25,0	21,8	22,5	13,1

Figure 36 : Population âgée de 10 ans ou plus par niveau d'étude et par quartier (%) (Source : RGPH 2004)

- Kénitra Centrale présente un pourcentage élevé de résidents ayant atteint le niveau supérieur (24,7%), ce qui montre un quartier bien instruit.
- Kénitra Populaire a une majorité de résidents sans instruction (26,8%), et seulement 6,7% avec un niveau supérieur, traduisant un profil éducatif modeste.
- Kénitra Moderne se situe entre les deux, avec un pourcentage de résidents au niveau supérieur de 13,1% et un profil éducatif relativement équilibré.

Synthèse : Kénitra Centrale est le quartier le mieux instruit, suivi de Kénitra Moderne, tandis que Kénitra Populaire a une majorité de résidents sans instruction, révélant un accès plus limité aux études supérieures.

3.5. Synthèse

Les caractéristiques socio-culturelles montrent des disparités importantes entre les quartiers :

- Kénitra Centrale est le quartier le plus alphabétisé, le plus multilingue et instruit, ce qui reflète une population cosmopolite et bien éduquée.
- Kénitra Populaire se distingue par un taux d'analphabétisme élevé, un accès limité aux études supérieures et une population principalement bilingue, traduisant des défis en matière d'instruction et d'intégration linguistique.
- Kénitra Moderne présente des caractéristiques socio-culturelles équilibrées, avec une scolarisation élevée, une maîtrise linguistique diversifiée et un niveau d'instruction moyen, faisant de ce quartier un environnement éducatif favorable.

4. Analyse de l'Activité, de l'Emploi et du Chômage

4.1. Taux d'activité

Le taux d'activité reflète la proportion de la population engagée dans des activités économiques, répartie entre hommes et femmes.

Tableau 14 : Taux d'activité par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004)

Quartier	Masculin (%)	Féminin (%)	Total (%)
Kénitra Centrale	53,2	31,8	41,9
Kénitra Populaire	55,7	21,6	38,2
Kénitra Moderne	51,3	21,8	36,3

Figure 37 : Taux d'activité par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004)

- Kénitra Centrale se distingue par un taux d'activité de 41,9 %, supérieur à la moyenne de la ville de Kénitra¹³⁹, avec une répartition relativement équilibrée entre hommes et femmes (53,2 % et 31,8 %, respectivement).
- Kénitra Populaire présente un taux de 38,2 %, légèrement en dessous de Kénitra Centrale, mais reste assez élevé avec une participation masculine prédominante.
- Kénitra Moderne a un taux d'activité global de 36,3 %, légèrement en dessous de la moyenne urbaine. La participation féminine est également inférieure à celle des hommes, similaire à Kénitra Populaire.

Synthèse : Kénitra Centrale possède le taux d'activité le plus élevé, suivi de Kénitra Populaire, tandis que Kénitra Moderne est légèrement en retrait, reflétant des différences en matière d'engagement dans les activités économiques.

¹³⁹ Le taux d'activité moyen à l'échelle de la ville étant de 37,5% (Source RGPH 2004)

4.2. Structure des Actifs Occupés

La répartition des actifs occupés selon les quartiers montre des disparités intéressantes.

Tableau 15 : Effectifs des actifs occupés par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004)

Quartier	Effectif masculin (%)	Effectif féminin (%)	Effectif total (%)
Kénitra Centrale	9,7	18,9	12,1
Kénitra Populaire	48,0	44,0	46,9
Kénitra Moderne	18,4	20,4	18,9

Figure 38 : Effectifs des actifs occupés par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004)

- Kénitra Centrale concentre 12,1 % des actifs de la ville malgré sa petite taille, traduisant une densité élevée de travailleurs.
- Kénitra Populaire représente près de la moitié des actifs de la ville (46,9 %), avec une présence féminine importante (44 %), indiquant une forte demande d'emplois dans ce quartier.
- Kénitra Moderne suit avec 18,9 % des actifs, montrant une forte proportion de travailleurs des deux sexes, mais avec une représentation féminine légèrement plus élevée que Kénitra Centrale.

Synthèse : Kénitra Populaire est le quartier le plus actif économiquement, tandis que Kénitra Centrale et Kénitra Moderne montrent une participation élevée mais pas suffisante.

4.3. Taux de Chômage

Les taux de chômage par quartier et par sexe montrent des disparités d'accès à l'emploi.

Tableau 16 : Taux de chômage par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004)

Quartier	Masculin (%)	Féminin (%)	Total (%)
Kénitra Centrale	12,7	12,4	12,6
Kénitra Populaire	26,5	43,0	31,3
Kénitra Moderne	19,5	30,0	22,7

Figure 39 : Taux de chômage par sexe et quartier (%) (Source : RGPH 2004)

- Kénitra Centrale a le taux de chômage le plus bas (12,6 %), avec une différence minimale entre les sexes, ce qui reflète une accessibilité à l'emploi relativement équilibrée pour les résidents de ce quartier.
- Kénitra Populaire montre un taux de chômage très élevé, particulièrement pour les femmes (43,0 %), ce qui indique des difficultés significatives d'accès à l'emploi pour les femmes de ce quartier.
- Kénitra Moderne affiche un taux de chômage de 22,7 %, avec une disparité de genre (19,5 % pour les hommes et 30,0 % pour les femmes), soulignant un accès à l'emploi plus limité pour les femmes.

Synthèse : Le chômage est le plus faible à Kénitra Centrale, mais Kénitra Populaire et Kénitra Moderne présentent des taux élevés, surtout pour les femmes, ce qui pourrait indiquer des défis structurels dans l'accès à l'emploi pour ces quartiers.

4.4. Synthèse

L'analyse de l'activité, de l'emploi et du chômage pour les trois quartiers montre :

- Kénitra Centrale : Quartier avec une haute densité de travailleurs, un taux d'activité élevé et un faible taux de chômage. Ce quartier offre des opportunités d'emploi équilibrées entre hommes et femmes.
- Kénitra Populaire : Le quartier le plus actif mais également celui avec les plus grandes difficultés d'emploi, notamment pour les femmes, avec un taux de chômage préoccupant.
- Kénitra Moderne : Quartier modérément actif avec un taux de chômage élevé, particulièrement pour les femmes, indiquant un besoin d'amélioration des opportunités d'emploi.

5. Analyse de la Taille des Ménages et des Conditions d'Habitation

5.1. Taille des ménages

La taille moyenne des ménages dans les trois quartiers est révélatrice des dynamiques familiales.

Tableau 17 : Taille moyenne des ménages par quartier (Source : RGPH 2004)

Quartier	Taille moyenne des ménages
Kénitra Centrale	3,9
Kénitra Populaire	4,9
Kénitra Moderne	4,6

Figure 40 : Taille moyenne des ménages par quartier (Source : RGPH 2004)

- Kénitra Centrale : Avec une taille moyenne de 3,9 personnes par ménage, ce quartier est le plus réduit en taille familiale parmi les trois, ce qui pourrait être dû à la prévalence des petits foyers. Kénitra Populaire et Kénitra Moderne présentent des tailles moyennes plus grandes (4,9 et 4,6 respectivement), indiquant une structure familiale plus traditionnelle et de plus grandes unités domestiques.

Synthèse : La taille moyenne des ménages suggère que Kénitra Centrale pourrait être plus orienté vers des ménages individuels ou de petites familles, tandis que Kénitra Populaire et Kénitra Moderne abritent des familles plus nombreuses.

5.2. Statut d'occupation du logement

Le statut d'occupation du logement diffère entre les quartiers, avec une répartition entre propriétaires et locataires.

Tableau 18 : Répartition des ménages selon le statut d'occupation du logement et le quartier (Source : RGPH 2004)

Quartier	Propriétaire (%)	Locataire (%)	Autre (%)
Kénitra Centrale	51,1	29,8	19,1
Kénitra Populaire	53,8	35,6	10,5
Kénitra Moderne	62,7	22,4	14,9

Figure 41 : Répartition des ménages selon le statut d'occupation du logement et le quartier (Source : RGPH 2004)

- **Kénitra Centrale** et **Kénitra Populaire** montrent des niveaux de location élevés (29,8 % et 35,6 % respectivement), en cohérence avec une urbanisation dense où la location est courante.
- **Kénitra Moderne** se distingue avec une majorité de propriétaires (62,7 %), ce qui pourrait refléter une population résidentielle plus stable et aisée.

Synthèse : Kénitra Moderne est le quartier où la propriété est la plus élevée, indiquant une population plus stable, tandis que Kénitra Populaire a le plus grand nombre de locataires, révélant une dynamique de mobilité résidentielle plus forte.

5.3. Type de logement

Les types de logement varient largement entre les quartiers, influençant la qualité de vie.

Tableau 19 : Répartition des ménages selon le statut d'occupation du logement et le quartier (Source : RGPH 2004)

Quartier	Maison marocaine moderne (%)	Appartement (%)	Villa (%)	Sommaire/Bidonville (%)	Autre ¹⁴⁰ (%)
Kénitra Centrale	6,1	53,6	31,1	1,9	7,3
Kénitra Populaire	86,6	3,1	0,4	1,8	8,1
Kénitra Moderne	72,3	8,8	6,7	7,6	4,6

Figure 42 : Répartition des ménages selon le statut d'occupation du logement et le quartier (Source : RGPH 2004)

- **Kénitra Centrale** est dominé par des appartements (53,6 %), marquant une urbanisation verticale. Un nombre de villas important, notamment les villas non encore construites en immeubles dans le centre-ville colonial en 2004 date du RGPH.
- **Kénitra Populaire** est fortement composé de maisons marocaines modernes (86,6 %), ce qui peut indiquer une orientation vers les structures familiales traditionnelles.
- **Kénitra Moderne** a également une majorité de maisons modernes (72,3 %) mais présente une proportion non négligeable de logements sommaires (7,6 %), les différents bidonvilles non encore résorbés en 2004 date du RGPH.

Synthèse : Kénitra Centrale est dominée par l'habitat vertical de type immeubles d'appartements, alors que Kénitra Populaire et Kénitra Moderne conservent des structures résidentielles plus horizontales, adaptées aux familles.

140 Marocaine Traditionnelle, logement rural et autre. (Source RGPH 2004)

5.4. Équipements de base

L'accès aux équipements de base est un indicateur clé de la qualité de vie.

Tableau 20 : Répartition des ménages selon les équipements de base dont dispose le logement par quartier (%) (Source : RGPH 2004)

Quartier	Cuisine (%)	WC (%)	Bain moderne (%)
Kénitra Centrale	94,7	97,0	83,8
Kénitra Populaire	89,7	97,6	33,8
Kénitra Moderne	95,8	97,5	79,1

Figure 43 : Répartition des ménages selon les équipements de base dont dispose le logement par quartier (%) (Source : RGPH 2004)

- **Kénitra Centrale** et **Kénitra Moderne** montrent un bon taux d'équipement en baignoires modernes (83,8 % et 79,1 % respectivement), offrant un confort supérieur.
- **Kénitra Populaire** a un taux de baignoires modernes de seulement 33,8 %, ce qui peut indiquer des infrastructures moins modernes dans ce quartier.

Synthèse : Les conditions de vie en termes d'équipements de base et de confort sont meilleures dans Kénitra Centrale et Kénitra Moderne, alors que Kénitra Populaire montre un manque relatif de modernité dans les installations sanitaires.

5.5. Ancienneté du logement

L'ancienneté des logements est un indicateur du besoin potentiel de rénovation.

Tableau 21 : Répartition des ménages selon l'ancienneté du logement et le quartier (%) (Source : RGPH 2004)

Quartier	Moins de 10 ans (%)	Entre 10 et 20 ans (%)	Entre 20 et 50 ans (%)	50 ans et plus (%)
Kénitra Centrale	30,2	22,3	24,7	17,9
Kénitra Populaire	4,3	33,5	43,7	14,4
Kénitra Moderne	54,1	33,9	5,4	2,3

Figure 44 : Répartition des ménages selon l'ancienneté du logement et le quartier (%) (Source : RGPH 2004)

- **Kénitra Moderne** a la proportion la plus élevée de logements récents (54,1 %), indiquant une urbanisation récente.
- **Kénitra Populaire** a une majorité de logements de 20 à 50 ans, signalant un quartier plus ancien et potentiellement en besoin de rénovation.
- **Kénitra Centrale** présente une proportion mixte, avec une distribution équilibrée entre les différentes tranches d'âge.

Synthèse : Kénitra Moderne est le quartier le plus récent. Kénitra Populaire est majoritairement ancien, tandis que Kénitra Centrale présente une combinaison équilibrée de logements récents et anciens.

5.6. Synthèse

Les trois quartiers présentent des profils contrastés en termes de taille des ménages, de statut d'occupation, de type de logement, d'équipements et d'ancienneté des bâtiments :

- **Kénitra Centrale** se distingue par des petits ménages, une urbanisation verticale avec une forte présence d'appartements et un bon accès aux équipements modernes.
- **Kénitra Populaire** est marqué par de grandes familles, une majorité de logements anciens de type maison marocaine moderne, et un niveau d'équipement plus bas.
- **Kénitra Moderne** combine des maisons modernes avec un bon accès aux équipements, et possède le parc de logements le plus récent.

6. Analyse par application de l'indice de Gini

6.1. Justification et Méthodologie de l'Indice de Gini"

6.1.1. Justification de la Méthode de Calcul et des Résultats Obtenus

Dans notre analyse, nous avons choisi d'utiliser l'indice de Gini comme outil principal pour mesurer les inégalités socio-spatiales à Kénitra. Cet indice s'est avéré pertinent pour évaluer la répartition inégale des ressources entre les quartiers étudiés.

6.1.2. Pourquoi l'indice de Gini ?

Nous avons retenu l'indice de Gini en raison de sa capacité à quantifier les inégalités de manière claire et objective. Sa valeur, comprise entre 0 et 1, permet une interprétation intuitive : plus l'indice est proche de 0, plus la répartition est équitable, tandis qu'une valeur proche de 1 traduit une forte inégalité. Cet outil nous a permis de comparer les niveaux d'inégalité entre trois quartiers emblématiques de Kénitra : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire et Kénitra Moderne.

6.1.2. Outils Mobilisés

Pour garantir la précision de nos calculs et offrir une méthode reproductible, nous avons utilisé Microsoft Excel. Ce logiciel a été choisi pour sa simplicité d'utilisation et son accessibilité.

Dans Excel, et avec l'aide d'un statisticien, nous avons procédé comme suit :

- **Organisation des données** : Par exemple, les taux d'analphabétisme et les populations des quartiers ont été saisis dans des colonnes distinctes.
- **Calcul des proportions cumulées** : À l'aide de formules simples, nous avons calculé les proportions cumulées de la population et des ressources.
- **Traçage de la courbe de Lorenz** : Nous avons utilisé les outils graphiques intégrés pour visualiser la répartition des inégalités.
- **Estimation de l'indice de Gini** : Enfin, nous avons calculé la surface sous la courbe à partir des proportions cumulées, en appliquant des formules mathématiques basiques (SUM, PRODUCT) directement dans Excel.

L'utilisation d'Excel permet non seulement une analyse claire, mais offre également une accessibilité maximale pour d'autres chercheurs ou professionnels souhaitant reproduire ou valider ces résultats.

6.1.3. Présentation et Interprétation des Résultats

Les résultats de notre analyse révèlent un indice de Gini pour différents indicateurs et selon les trois quartiers étudiés. La valeur de l'indice de Gini reflète des inégalités significatives, particulièrement entre Kénitra Centrale et Kénitra Populaire. Les disparités observées soulignent l'impact durable des politiques de zonage urbain et de gestion des ressources sur les conditions de vie des habitants.

6.1.4. Limites et Validité de l'Analyse

Nous reconnaissons que notre méthodologie présente certaines limites :

- **Données disponibles** : Les recensements, sont loin d'être exhaustifs, ce qui ne permet pas toujours de capturer les disparités intra-quartiers.
- **Interprétation de l'indice** : Bien que l'indice de Gini soit efficace pour mesurer les inégalités globales, il ne permet pas d'identifier précisément les facteurs sous-jacents à ces disparités. C'est pourquoi nous avons complété cette analyse par des études qualitatives.

6.2. Application de l'Indice de Gini à nos cas d'étude

6.2.1. Pertinence de l'utilisation de l'indice de Gini

L'indice de Gini¹⁴¹ est une mesure quantitative couramment utilisée pour évaluer le degré d'inégalité dans une distribution donnée. Initialement développé pour analyser la répartition des revenus, cet indice est désormais largement utilisé dans des études socio-spatiales pour quantifier les disparités dans l'accès aux ressources, aux services publics, ou aux infrastructures.

Sa pertinence dans le cadre de cette recherche réside dans sa capacité à :

- **Objectiver les inégalités** : En attribuant une valeur numérique à l'ampleur des disparités entre les différents quartiers de Kénitra.
- **Comparer les indicateurs** : Identifier les dimensions (éducation, logement, emploi) où les inégalités sont les plus prononcées.
- **Visualiser les fractures socio-spatiales** : Montrer comment le zonage urbain influence les écarts entre les quartiers.

6.2.2. Méthode de calcul de l'indice de Gini

L'indice de Gini est calculé à partir de la courbe de Lorenz, qui représente la distribution cumulative d'une variable (par exemple, les revenus ou l'accès aux infrastructures). La formule (Figure ci-après) et les modalités de calcul sont expliquées en annexe.

¹⁴¹ Voir fiche explicative en annexe n°01

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (X_i + X_{i-1}) \times (Y_i - Y_{i-1})$$

- X_i : proportion cumulée de la population jusqu'au groupe i (axe des abscisses).
- Y_i : proportion cumulée des ressources (ou des revenus, des taux, etc.) jusqu'au groupe i (axe des ordonnées).
- n : nombre total de groupes.

Figure 45 : Formule de calcul de l'indice de GINI (Source : HCP)

L'indice varie entre **0** (égalité parfaite) et **1** (inégalité extrême). Plus l'indice est élevé, plus la distribution de l'indicateur est inégalitaire. Dans cette étude, l'indice de Gini a été appliqué aux indicateurs socio-économiques et infrastructurels des trois quartiers de Kénitra (Centrale, Populaire, Moderne) pour quantifier les disparités.

6.3.2. Application de l'indice de Gini aux indicateurs

a. Structure démographique

Répartition par âge : L'analyse des groupes d'âge révèle une relative homogénéité entre les quartiers. L'indice de Gini calculé pour cette dimension est de **0,12**, indiquant une faible disparité.

Interprétation : La structure démographique ne constitue pas un facteur majeur de différenciation entre les quartiers.

b. Éducation et alphabétisation

Taux d'analphabétisme : L'indice de Gini est de **0,23**, traduisant une disparité modérée. **Kénitra Centrale** affiche un taux bien plus faible (13,4 %) par rapport à **Kénitra Populaire** (26,8 %).

Niveau d'instruction : Pour les diplômés de l'enseignement supérieur, l'indice de Gini atteint **0,27**, mettant en évidence une concentration marquée des diplômés dans les quartiers centraux.

Interprétation : Ces résultats montrent que l'éducation constitue un des principaux vecteurs d'inégalité, avec un accès limité à l'instruction supérieure dans les quartiers périphériques.

c. Activité économique et emploi

Taux d'activité : L'indice de Gini est de **0,18**, montrant une participation économique globalement homogène entre les quartiers.

Taux de chômage : Avec un indice de **0,35**, les écarts entre les quartiers sont significatifs. **Kénitra Populaire** est particulièrement touchée par le chômage (31,3 %), notamment chez les femmes.

Interprétation : Les inégalités économiques sont accentuées par les écarts dans les opportunités d'emploi, particulièrement dans les quartiers populaires.

d. Conditions de logement

Propriété du logement : L'indice de Gini pour le statut d'occupation est de **0,22**, illustrant une disparité modérée dans l'accès à la propriété.

Équipements modernes : L'accès aux bains modernes présente un indice de **0,34**, révélant une forte disparité entre **Kénitra Populaire** et les autres quartiers.

Interprétation : Les inégalités dans les infrastructures de base reflètent une marginalisation persistante des quartiers périphériques.

e. Revenus et conditions économiques (indicateur manquant)

Pour compléter cette analyse, nous avons souhaité disposer de données sur les revenus moyens ou les dépenses des ménages dans chaque quartier, données non disponibles malheureusement. L'indice de Gini pourrait alors révéler des inégalités économiques directes et renforcer la compréhension des écarts socio-spatiaux.

6.4.2. Synthèse des résultats avec l'indice de Gini

L'intégration de l'indice de Gini permet de dégager plusieurs conclusions sur les inégalités socio-spatiales à Kénitra :

- Les inégalités éducatives sont marquées, avec un accès inégal aux opportunités de scolarisation et d'enseignement supérieur.
- Les inégalités économiques, particulièrement dans le chômage, reflètent des fractures socio-spatiales significatives, notamment dans Kénitra Populaire.
- Les inégalités infrastructurelles, comme l'accès aux équipements modernes, soulignent la marginalisation des quartiers périphériques.

Ces résultats confirment que le zonage urbain a contribué à la production et au maintien des fractures socio-spatiales, amplifiant les disparités entre les quartiers.

7. Synthèse du Chapitre

7.1. Introduction

Ce Chapitre a mis en lumière les disparités socio-spatiales entre trois quartiers emblématiques de Kénitra : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire, et Kénitra Moderne, à travers une analyse approfondie des données démographiques et socio-économiques issues des recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH 2004 et 2014) et des documents d'urbanisme. Ces analyses révèlent des divergences structurelles dans la composition sociale, les conditions économiques et les dynamiques résidentielles, permettant de mieux comprendre les inégalités enracinées dans les pratiques de zonage urbain.

7.2. Disparités Démographiques et Sociales

Les analyses ont montré une population majoritairement jeune dans les trois quartiers, mais avec des variations significatives dans leurs compositions spécifiques :

- **Kénitra Centrale** : Une population mature avec une proportion notable d'adultes, renforçant l'image d'un quartier historiquement stable et socio-économiquement favorisé.
- **Kénitra Populaire** : Une diversité maritale et un taux plus élevé de célibataires et de veufs traduisent une hétérogénéité sociale, souvent liée à des conditions économiques précaires.
- **Kénitra Moderne** : Le quartier attire de jeunes familles avec enfants, reflétant une dynamique de croissance urbaine récente et une recherche de stabilité résidentielle.

Sur le plan socio-culturel, Kénitra Centrale se distingue par un faible taux d'analphabétisme et une population alphabétisée, multilingue et généralement plus instruite. En revanche, Kénitra Populaire souffre de taux élevés d'analphabétisme, accentuant les barrières éducatives et les défis d'intégration socio-économique. Kénitra Moderne occupe une position intermédiaire, avec un avantage relatif en termes de scolarisation et de jeunes diplômés, bien que des inégalités subsistent.

7.3. Inégalités Économiques et Dynamiques d'Emploi

Les données sur l'activité économique révèlent des écarts significatifs entre les quartiers :

- **Kénitra Centrale** : Le taux d'activité y est le plus élevé, avec une forte participation masculine et féminine, et un chômage relativement faible, témoignant d'une économie locale diversifiée et accessible.
- **Kénitra Populaire** : Malgré une certaine vitalité économique, le chômage y est plus marqué, particulièrement chez les femmes, révélant des obstacles structurels à l'intégration dans le marché du travail.
- **Kénitra Moderne** : Bien que mieux équipé et attractif pour les jeunes familles, le quartier présente également des disparités significatives dans l'accès à l'emploi, renforçant l'idée d'une inclusion économique partielle.

7.4. Conditions de Vie et Habitat

Les différences dans les profils des chefs de ménages et les conditions d'habitation sont révélatrices des inégalités :

- **Kénitra Centrale** : Des ménages de taille réduite et une urbanisation verticale, combinés à un bon accès aux infrastructures et aux équipements modernes.
- **Kénitra Populaire** : Une prédominance de locataires et de logements sous-équipés traduit une précarité résidentielle et un besoin urgent de réhabilitation urbaine.
- **Kénitra Moderne** : Une majorité de propriétaires habitant des logements récents et bien équipés reflète un certain degré de stabilité résidentielle, bien que des défis de connectivité et d'infrastructures persistent.

7.5. Conclusion

L'analyse quantitative met en évidence des trajectoires divergentes pour chacun des trois quartiers étudiés, liées aux politiques de zonage et aux dynamiques socio-économiques :

- **Kénitra Centrale** se positionne comme un quartier stable, doté d'un accès favorable aux services et d'un profil socio-économique avantageux.
- **Kénitra Populaire** incarne les défis de l'urbanisation rapide et de la marginalisation, avec des carences en matière de logement, d'accès à l'éducation et d'intégration économique.
- **Kénitra Moderne** reflète une urbanisation contemporaine, mais montre des disparités croissantes entre une modernisation apparente et des fractures internes.

Ces constats soulignent l'impact durable des pratiques de zonage urbain sur les inégalités socio-spatiales et appellent à des politiques de planification urbaine différenciées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque quartier, tout en favorisant une répartition plus équitable des ressources et des opportunités.

Chapitre 8 : Analyse Qualitative des Inégalités Socio-Spatiales à Kénitra

1. Introduction

La compréhension des inégalités socio-spatiales à Kénitra nécessite une double approche, où l'analyse quantitative et l'analyse qualitative se complètent pour fournir une vue d'ensemble des disparités entre quartiers. L'analyse quantitative, fondée sur des données chiffrées et des indicateurs mesurables issus des recensements et des documents de planification, permet d'identifier et de comparer les écarts démographiques, socio-économiques et de conditions de vie dans chaque quartier. *Cette étude statistique révèle des différences significatives dans des domaines comme le taux de scolarisation, le niveau d'instruction, les taux de chômage, ou encore la répartition de la propriété et des types d'habitat.* Elle expose des disparités tangibles et mesurables qui affectent directement le quotidien des habitants et structurent l'espace urbain.

Pour approfondir cette compréhension, une analyse qualitative s'avère essentielle. Cette approche complémentaire se concentre sur les processus historiques, les politiques de zonage, les pratiques d'aménagement et les transformations sociales ayant contribué à la structuration socio-spatiale de Kénitra. *En explorant les interactions entre les dynamiques de peuplement, les stratégies de développement urbain et les pratiques de planification,* cette analyse qualitative vise à éclairer les causes profondes des inégalités observées. Elle permettra de relier les réalités vécues par les résidents aux choix d'aménagement urbain, révélant ainsi comment les politiques de zonage et de gestion des espaces ont contribué à la formation de quartiers distincts, caractérisés par des profils démographiques, économiques et sociaux spécifiques.

Ce chapitre s'articulera autour de quatre dimensions qualitatives essentielles qui examinent en détail les effets du zonage urbain sur la structure et la composition socio-spatiale de Kénitra :

- Le premier chapitre portera sur l'évolution de la pratique du zonage urbain depuis la création de la ville, analysant comment les politiques d'urbanisme ont déterminé la concentration des habitants dans certains quartiers.
- Le deuxième Chapitre explorera l'impact du zonage sur la typologie des logements et les aménagements urbains, illustrant comment la qualité et la densité de l'habitat varient selon les zones.
- Ensuite, l'accessibilité aux services publics sera abordée, en mettant en lumière les disparités d'accès aux infrastructures essentielles qui accentuent les inégalités. Enfin, la dynamique d'occupation du sol et l'attractivité urbaine seront examinées, pour comprendre comment les pratiques de zonage créent une hiérarchie des espaces urbains, attirant certaines populations tout en excluant d'autres.

En articulant l'analyse quantitative avec cette approche qualitative, nous pourrons ainsi saisir les multiples facettes des inégalités socio-spatiales à Kénitra. Cette double analyse permettra d'élaborer une compréhension plus complète des effets du zonage sur les disparités urbaines et de poser les bases pour réfléchir à des stratégies de planification plus inclusives et adaptées aux spécificités socio-économiques de chaque quartier.

2. Évolution du Zonage Urbain à travers les documents d'urbanisme

Depuis le début du XXe siècle, la ville de Kénitra a connu une croissance marquée par des transformations urbaines et des choix de zonage qui ont façonné ses quartiers. Ces choix de zonage, influencés par des impératifs économiques, sociaux et politiques, ont créé des dynamiques variées au sein de l'espace urbain, impactant directement la distribution de la population entre les zones. Ainsi, l'évolution du zonage urbain de Kénitra s'illustre non seulement par une répartition distincte des populations entre les quartiers mais également par des logiques de concentration et de marginalisation socio-spatiales qui répondent à des dynamiques propres aux spécificités de chaque période historique.

Les quartiers de Kénitra Centrale, Kénitra Populaire et Kénitra Moderne illustrent ces dynamiques et mettent en évidence les effets de décisions de zonage successives sur la répartition des résidents, la structure urbaine et la diversité sociale. Kénitra Centrale, avec ses bâtiments historiques et son organisation structurée, représente un modèle d'urbanisme établi dès l'époque du Protectorat. À l'inverse, Kénitra Populaire s'est densifiée au gré des flux migratoires, devenant une zone dense avec des conditions d'habitat précaires. Enfin, Kénitra Moderne est née des récentes stratégies de développement urbain visant à attirer une population de classe moyenne, et présente une morphologie plus moderne et planifiée. Ces différences illustrent comment le zonage et les politiques d'aménagement ont façonné des profils démographiques contrastés. (Figure ci-après).

Figure 46 : Découpage de la ville de Kenitra en grands quartiers, selon le RGPH de 2004 sur fond d'image satellite. (Réalisation personnelle).

2.1. Historique et Contexte des Politiques de Zonage à Kénitra

Les premières politiques de zonage urbain à Kénitra datent du Protectorat français. Dès les années 1914, le plan d'urbanisme élaboré par l'administration coloniale visait à structurer l'espace de la ville en suivant un modèle de séparation spatiale, où les quartiers européens étaient distingués des quartiers destinés aux locaux. Ce zonage précoce a créé un noyau central urbain bien structuré, Kénitra Centrale, destiné aux populations européennes, caractérisé par une architecture moderne et une urbanisation verticale. Cette centralité a eu un impact durable, créant un pôle d'attraction pour les populations aisées de la ville, attirées par l'accessibilité aux infrastructures modernes et aux services publics.

Après l'indépendance du Maroc en 1956, les politiques de zonage ont progressivement évolué pour répondre aux défis de l'urbanisation rapide et aux nouveaux besoins en logements des populations rurales migrantes. Kénitra Populaire a alors émergé comme un quartier dense et populaire, absorbant les flux migratoires issus des zones rurales environnantes. Cette évolution a été marquée par une forte densification des logements et par l'apparition de quartiers informels en périphérie, où les habitants vivent souvent dans des conditions précaires.

À partir des années 1980, les politiques de zonage ont ciblé la création de zones résidentielles et commerciales modernes pour attirer une population de classe moyenne et répondre à la demande croissante de logements. Kénitra Moderne est née de cette dynamique, avec des lotissements résidentiels, des espaces verts et des équipements modernes, attirant des résidents des classes moyennes émergentes. Pour illustrer cette évolution, nous allons procéder à l'analyse de six documents d'urbanisme ayant marqué l'évolution du zonage urbain dans la ville de Kénitra depuis sa création, à savoir : Les Plans d'Aménagement de 1914, 1933, 1955, 2004, 2024 et le SDAU de 1982¹⁴². (Figure ci-après).

¹⁴² Le choix s'est porté sur ces six documents d'urbanisme en raison de la disponibilité des informations les concernant (Plan, règlement, rapports, etc.).

Figure 47 : Evolution de la couverture en documents d'urbanisme depuis 1914. (Réalisation Personnelle).

2.2. Le Plan d'Aménagement de 1914.

L'analyse du premier plan d'aménagement de Kénitra de 1914, révèle les premières logiques de zonage urbain mises en place sous le Protectorat, qui ont influencé la répartition de la population et contribué à des dynamiques de fragmentation socio-spatiale. Ce premier plan de la ville¹⁴³, conçu dès ses débuts par l'administration coloniale¹⁴⁴, structure l'espace urbain en fonction des besoins et des intérêts de la population européenne, tout en isolant et en marginalisant la population locale.

L'analyse de ce plan, (Figures ci-après), permet de mieux comprendre les fondements de l'organisation spatiale de Kénitra et les logiques de zonage urbain qui ont façonné son développement.

¹⁴³ Le plan de la ville de Kénitra de 1914 était dessiné comme un plan de lotissement ou d'alignement muni d'une légende et dépourvu d'un règlement d'aménagement qui fixe l'utilisation du sol. Ce plan fut élaboré dans l'esprit du Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie.

¹⁴⁴ Plan de ville validé et paraphé par le Maréchal Lyautey le 19 décembre 1914.

Figure 48 : Principes du Zonage Urbain fragmentaire et Racial. (Réalisation Personnelle à partir de l'Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1914).

Figure 49 : Barrières Naturelles et Physiques à l'Extension du Quartier Marocain (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1914). (Orientation non géographique, le plan est orienté Sud) (Réalisation Personnelle).

Figure 50 : Premier plan de la ville de Kenitra approuvé et paraphé par le Maréchal Lyautey le 19 décembre 1914. (Orientation non géographique, le plan est orienté Sud) (Source : BERGER, F. (1932). Légende réécrite à partir du plan d'origine (Travail personnel).

Légende du Plan de Kénitra (1914)

1. **Place Administrative** : La place centrale regroupe les principaux services administratifs :
 - **En haut** : Services Municipaux.
 - **À droite et à gauche** : Palais de justice, Travaux Municipaux, Gendarmerie, Postes et Télégraphes, Bureau Central, Commissariat de Police, Service Médical et Vétérinaire, etc.
 - **Rues adjacentes** : Prison, Écuries et Remises, autres services divers.
2. **Espace Réservé** : Cette zone est destinée aux cérémonies civiles et militaires, aux revues, expositions agricoles, manifestations sportives, représentations musicales, etc. La place est bordée de quinconces et il est recommandé que les bâtiments environnants possèdent des portiques au rez-de-chaussée pour favoriser la circulation.
3. **Place Commune** : Ce lieu serait le centre de la vie publique de la ville, avec des bâtiments tels qu'un théâtre ou casino, des services civils et militaires, une bibliothèque publique, une chambre de commerce, ainsi que des bureaux de poste et télégraphe.
4. **Bâtiment des Travaux Publics d'État** : Ce bâtiment est dédié aux infrastructures telles que les ponts, routes et chemins de fer.
5. **Bâtiment et Services de la Douane et de l'Aconage** : Situé près du centre du port, ce bâtiment est entouré de magasins généraux, de docks et d'entrepôts.
 - a. Les usines devraient être situées en dehors de la seconde ceinture de boulevards ou le long de la rive droite de l'Oued Sebou.
6. **Kasbah et Contrôle Civil** : Zone dédiée aux fonctions de contrôle civil.
7. **Place du Marché** : Cette place est entourée de bâtiments avec portiques au rez-de-chaussée pour faciliter les échanges commerciaux.
8. **Emplacement pour Écoles Primaires** : L'école située à droite est prévue pour être construite en premier.
9. **Parc ou Jardin Public** :
 - Le tracé jaune marque la première ceinture de boulevards.
 - Le tracé rouge marque la seconde ceinture de boulevards.
10. **Centre Indigène** : Ce quartier comprend :
 - b. Quartier des Fondouks : Et au-dessus : Ville Makhzen, regroupée autour de la Place du Marché.
 - c. Maison du Caïd
 - d. Infirmerie Indigène
 - e. Fondouks et Hôtellerie Indigène
 - f. Moulin et Four Banal
 - m. Faïencerie
 - g. Mosquée
 - h. Bains Maures
 - i. Café Maure
 - j. École Arabe
 - k. Habitations des Notables : Ces habitations entourent la place, avec des boutiques situées sous des portiques.

Les principaux éléments de cette organisation sont exposés ci-après :

2.2.1. La Place Administrative comme Centre du Pouvoir (Figure ci-après) :

- **Concentration des Services Administratifs** : La place centrale, regroupant les principaux services administratifs (palais de justice, commissariat de police, services municipaux, etc.), devient le noyau de l'autorité coloniale à Kénitra. Cette concentration de fonctions administratives illustre une hiérarchie spatiale explicite, où les espaces les plus centraux sont dédiés aux infrastructures réservées aux colons. L'accès à ces services publics est ainsi limité pour la population marocaine, renforçant une structure urbaine segmentée où l'autorité coloniale exerce un contrôle physique et symbolique sur le centre de la ville.
- **Séparation des Services Périphériques** : Les services annexes, tels que la prison, les écuries, et autres services divers, se trouvent dans les rues adjacentes, soulignant une organisation rigide et compartimentée de l'espace urbain. Cette disposition accentue le monopole des colons sur les infrastructures et services urbains, en les centralisant dans

Figure 51 : Vue aérienne de la Place Administrative (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)

2.2.2. *L'Espace Réservé aux Cérémonies et Manifestations Officielles (Figure ci-après) :*

- **Place pour Cérémonies Civiles et Militaires :** La place réservée aux cérémonies et manifestations publiques est pensée pour accueillir des événements officiels tels que des revues militaires, des expositions agricoles, et des représentations musicales. Cet espace, conçu pour la mise en scène du pouvoir colonial, devient un lieu d'exhibition des autorités et des symboles du Protectorat, loin de la population locale. Les bâtiments entourant cet espace sont dotés de portiques au rez-de-chaussée pour favoriser la circulation, témoignant de l'importance accordée à l'esthétique et à l'ordre dans les espaces publics réservés à l'administration.
- **Différenciation Spatiale :** En établissant des lieux de rassemblement distincts pour la population européenne, le zonage urbain de 1914 ancre dans l'espace des pratiques raciales ayant comme but de séparer les usages des colons et ceux de la population locale. Cette distinction marque une volonté de cloisonnement social dans l'espace public.

Figure 52 : *Vue aérienne de l'Espace Réservé aux Cérémonies et Manifestations Officielles (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)*

2.2.3. La Place Commune et ses Infrastructures Culturelles et Civiles :(Figure ci-après) :

- **Centre de la Vie Publique pour les Colons** : Cette place, qui regroupe des bâtiments comme un théâtre, un casino, une bibliothèque publique, ainsi qu'une chambre de commerce, est conçue pour répondre aux besoins culturels et sociaux des colons. Ce pôle civique et culturel symbolise une volonté de reproduire en milieu colonial les espaces de sociabilité et de loisirs propres à la métropole, tout en excluant les habitants marocains de ces infrastructures.
- **Inaccessibilité pour la Population Locale** : Ces aménagements montrent une limitation claire de l'accès aux espaces culturels et publics pour la population marocaine. Cette dernière est ainsi maintenue en marge des lieux de décision, de loisirs et de culture, renforçant les inégalités socio-spatiales dès les premières étapes de l'urbanisation de Kénitra.

Figure 53 : Vue aérienne de la Place Commune (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)

2.2.4. Zone Portuaire et Infrastructures Économiques (Figure ci-après) :

- **Douane et Aconage au Service du Commerce** : La zone portuaire, avec ses services de douane et d'aconage (chargement/déchargement des marchandises), occupe une place stratégique dans le développement économique de Kénitra. En installant ces infrastructures près du centre du port, le plan de 1914 montre l'importance accordée au commerce fluvial pour l'économie de la ville. Ces installations témoignent du rôle central de Kénitra dans l'exportation des produits agricoles et des ressources naturelles sous le Protectorat.
- **Industrie Reléguée à la Périphérie** : Les usines sont situées en dehors de la seconde ceinture de boulevards ou le long de la rive droite de l'Oued Sebou, créant une distance avec les quartiers résidentiels réservés aux Européens. Ce choix de localisation vise à éviter les nuisances dans les zones habitées par les colons et illustre une planification urbaine orientée vers le confort des populations européennes, tout en reléguant les activités industrielles loin du centre.

Figure 54 : Vue aérienne de la Zone Portuaire (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)

2.2.5. *Le Terrain Militaire comme Frontière Physique de Séparation et de Contrôle (Figure ci-après)*

- **Un Dispositif de Séparation et de Surveillance** : Le terrain militaire, positionné stratégiquement entre la ville européenne et le centre indigène, constitue un élément essentiel du dispositif de séparation. Cet espace militaire, dédié aux besoins de l'armée coloniale, sert non seulement de tampon physique entre les quartiers européens et marocains, mais également de moyen de contrôle et de surveillance de la population locale. Sa présence marque une volonté explicite de l'administration coloniale d'exercer une autorité directe sur les résidents indigènes, en imposant une barrière physique qui restreint leur accès aux quartiers centraux.
- **Symbolique de la Domination Coloniale** : En plus de sa fonction stratégique, le terrain militaire symbolise l'emprise de l'autorité coloniale sur le territoire. Ce positionnement crée une séparation rigide, empêchant toute forme de circulation fluide entre les zones de résidence des Européens et celles de la population marocaine. Ce découpage de l'espace urbain, renforcé par la présence militaire, illustre la fragmentation socio-spatiale institutionnalisée par les autorités coloniales.

Figure 55 : Zone Militaire (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)

2.2.6. Le Centre Indigène et le Quartier des Fondouks (Figure ci-après) :

- **Un Quartier Réservé aux Marocains** : Le centre indigène, regroupant des équipements tels que des fondouks, une mosquée, un moulin, un four, et des bains maures, est spécifiquement conçu pour la population locale marocaine. Son emplacement enclavé entre le port, la voie ferrée et le quartier militaire et sa situation excentrée par rapport aux infrastructures coloniales montrent la fragmentation spatiale qui caractérise l'urbanisme colonial. Ce quartier répond aux besoins de base de la population locale tout en la maintenant à l'écart des centres de décision et des infrastructures européennes.
- **Concentration des Notables Marocains** : Les habitations des notables entourent la place du centre indigène, avec des boutiques sous portiques pour faciliter les échanges commerciaux. Cette disposition montre une organisation interne du quartier indigène, mais qui reste séparée des zones centrales coloniales, renforçant une division stricte entre les espaces réservés aux colons et ceux dédiés aux indigènes.

Figure 56 : Centre Indigène (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)

2.2.7. Synthèse : Les Fondements des Inégalités Socio-Spatiales

Le plan d'aménagement de Kénitra de 1914, en établissant des zones distinctes pour les colons et pour la population locale, institue une fragmentation spatiale qui façonne la ville selon une logique de domination coloniale. La présence stratégique du terrain militaire comme barrière physique et de contrôle accentue cette séparation, en limitant l'accès des habitants marocains aux infrastructures européennes. Cette organisation spatiale, qui privilégie les infrastructures et services pour les colons au détriment de la population marocaine, marque les débuts d'une fragmentation socio-spatiale qui persistera dans l'évolution urbaine de Kénitra. Ce premier plan constitue donc une base pour comprendre comment les politiques de zonage urbain sous le Protectorat ont structuré l'espace de manière inégale, renforçant les disparités dans l'accès aux ressources urbaines et contribuant à la marginalisation de la population locale.

2.3. Le Plan d'Aménagement de 1933.

Le Plan et le règlement d'aménagement de Kénitra de 1933 est une extension, une régularisation et une formalisation du zonage urbain initié avec le plan de 1914. Il fut homologué par le Dahir du 22 juillet 1933¹⁴⁵, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey. Il est structuré de manière à définir des secteurs et sous-secteurs distincts, chacun avec des normes spécifiques visant à séparer et contrôler les usages du sol en fonction des catégories sociales et des activités économiques. C'est le premier plan d'aménagement ayant introduit le zonage urbain en adoptant des couleurs pour distinguer entre différents secteurs et différentes utilisations du sol. C'est également le premier plan de la ville qui dispose d'un règlement d'urbanisme proprement dit. (Figure ci-après).

Figure 57 : Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933. La surface allouée par le PA de 1933 aux quartiers réservés aux européens représente quatre fois la surface des quartiers réservés aux marocains. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).

145 Plan approuvé par le *Dahir du 22 juillet 1933*, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

Légende du Plan de Kénitra (1933)

Source : Dahir du 22 juillet 1933, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey)

Secteur Européen d'Habitation et de Commerce	A- Quartier dit de l'Hôtel de Ville	Rouge	
	B- Quartier dit du Commerce	Rose	
	C- Quartiers Mixtes : Commerces et Villas	Orange	
	D- Quartier de Villas	Vert	
Secteur Indigène	A- Q. Commerces Indigènes et d'Habitations	Rouge Brique	
	B- Quartier des Notables Indigènes	Jaune	
	C- Quartier Populaire Indigène	Gris Clair	
	D- Quartier Réserve	Mauve	
Secteur du Port et de l'Industrie	A- Quartier des Entrepôts	Bleu Pâle	
	B- Quartier Industriel	Bleu Foncé	

Voici une analyse détaillée de chaque secteur et des sous-secteurs associés, en tenant compte des articles du règlement. (Figure ci-après) (Voir le document en détail en annexe n°03) :

Figure 58 : Règlement du Plan d'aménagement de la ville de Kénitra de 1933. (06 pages). (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).

2.3.1. Secteur Européen : Zone d'Habitation et de Commerce

- **Quartier de l'Hôtel de Ville** : Ce quartier central, en rouge, est le cœur administratif et civique de Kénitra, destiné à abriter les institutions municipales. Les articles spécifient des hauteurs de bâtiment limitées et des marges pour préserver la visibilité et le caractère imposant des bâtiments administratifs. Cela reflète une volonté de centraliser le pouvoir colonial et de le rendre symboliquement visible.
- **Quartier du Commerce Européen** : La zone rose est destinée aux commerces européens. Les articles réglementent les types d'activités commerciales autorisées, restreignant celles qui pourraient provoquer des nuisances, pour maintenir un espace attractif et bien ordonné. Les rez-de-chaussée sont exclusivement réservés aux commerces, tandis que les étages supérieurs peuvent accueillir des bureaux ou des habitations.
- **Quartiers Mixtes : Commerces et Villas Européennes** : Les zones mixtes, marquées en orange, accueillent à la fois des commerces et des habitations sous forme de villas. Les articles du règlement exigent des marges autour des villas pour préserver une certaine intimité et garantir un cadre de vie aéré. Ces quartiers sont pensés pour la classe moyenne européenne, avec une planification qui favorise les commerces de proximité sans compromettre le confort résidentiel.
-

2.3.2. Secteur Européen : Zone Résidentielle

- **Quartier des Villas Européennes** : En vert, cette zone est réservée aux habitations sous forme de villas pour les Européens. Les articles précisent des hauteurs limitées et des marges généreuses pour assurer une faible densité, caractéristique des quartiers de prestige. Le règlement impose des distances minimales entre les villas pour créer un cadre verdoyant et espacé, assurant une qualité de vie élevée.

2.3.3. Secteur Indigène

- **Quartier des Commerces Indigènes et d'Habitations Mixtes** : Le quartier en rouge brique est dédié aux commerces et habitations des Marocains. Les articles précisent les types de commerces autorisés, en interdisant certaines activités industrielles ou de gros qui seraient sources de nuisances. La mixité d'usages est encouragée, avec des habitations au-dessus des commerces, rappelant la structure des médinas traditionnelles.
- **Quartier des Notables Indigènes** : Marqué en jaune, ce quartier est destiné à l'élite marocaine, avec des exigences de construction différentes de celles des autres quartiers indigènes. Les articles imposent des normes architecturales plus strictes pour maintenir un certain standing, comme des marges obligatoires et des matériaux de construction spécifiques. Ce secteur représente une tentative de structurer une hiérarchisation interne au sein de la population indigène.
- **Quartier Populaire Indigène** : Le quartier en gris clair est prévu pour les classes populaires marocaines, avec des logements de forte densité. Les articles autorisent des habitations plus petites et moins coûteuses, mais imposent des règles pour garantir l'ordre et éviter la surpopulation. Ce zonage favorise une concentration de population dans des espaces restreints, ce qui reflète une volonté de contrôler l'habitat populaire.

- **Zone Réserve Indigène** : Le secteur mauve est réservé pour des aménagements futurs, sans usage défini immédiat. Les articles stipulent des conditions pour de futurs lotissements ou constructions, prévoyant une extension progressive de la zone indigène en fonction des besoins démographiques. Ce secteur représente une marge de manœuvre pour les autorités, permettant des ajustements en fonction de l'évolution des populations locales.

2.3.4. Secteur du Port et de l'Industrie

- **Zone des Entrepôts** : La zone bleu pâle est dédiée aux entrepôts proches du port. Les articles imposent des constructions adaptées pour le stockage et le transport de marchandises, avec des accès routiers et des zones de chargement spécifiques. Cette disposition favorise l'efficacité logistique du port et l'exportation de produits.
- **Zone Industrielle** : En bleu foncé, cette zone accueille les activités industrielles. Le règlement impose des normes de sécurité et des restrictions sur la hauteur des bâtiments pour prévenir les risques d'incendie et minimiser l'impact visuel. Le secteur industriel est éloigné des zones résidentielles pour limiter les nuisances.

2.3.5. Intentions et Objectifs de l'Aménagement (Figures ci-après) :

Figure 59 : Maintien et Renforcement du Zonage Urbain Racial (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933). (Réalisation Personnelle sur fond du plan d'aménagement de 1933).

Figure 60 : Maintien et Renforcement du Zonage Urbain Racial (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933). (Réalisation Personnelle sur fond de carte de la ville datant de 1935).

Figure 61 : Principes du Zonage Urbain Racial (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933 sur fond de plan topo de 1935). (Réalisation Personnelle).

Figure 62 : Carte des densités projetées (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933). (Réalisation Personnelle).

- **Fragmentation socio-spatiale** : Le plan de 1933 renforce de manière explicite la division entre les populations européenne et marocaine, en imposant des zones résidentielles et des usages strictement séparés. Chaque zone est soumise à des normes de construction, de hauteur et de marges spécifiques, qui reflètent une volonté de structurer la ville selon des principes de hiérarchisation et de séparation des groupes sociaux. Ce zonage contribue à maintenir l'ordre colonial en limitant les interactions entre les deux populations et en assignant à chacun des espaces de vie différenciés.
- **Centralisation des fonctions administratives** : Le quartier de l'Hôtel de Ville, situé au cœur de la ville, centralise les fonctions administratives et symbolise l'autorité coloniale. Les articles associés à cette zone imposent des normes architecturales qui accentuent le caractère imposant et monumental de cette partie de la ville, soulignant l'importance de l'administration dans la hiérarchie urbaine. Ce choix spatial vise à affirmer visuellement le pouvoir du Protectorat.
- **Contrôle de la croissance urbaine et des usages industriels** : Les zones industrielles et portuaires sont localisées à la périphérie et proches des infrastructures de transport, avec des règles spécifiques qui limitent leur extension. Les articles encadrent strictement les constructions industrielles pour prévenir les nuisances (comme le bruit et la pollution) et protéger les zones résidentielles. En outre, les restrictions imposées sur les entrepôts et les installations industrielles visent à faciliter le contrôle des activités économiques en assurant une organisation logistique efficace, tout en maintenant une séparation physique avec les quartiers résidentiels.
- **Prévisions pour l'extension future** : La "Zone Réserve Indigène" est un secteur qui reflète une anticipation de l'évolution démographique. Ce secteur est laissé en réserve pour d'éventuels besoins d'extension, permettant ainsi une certaine flexibilité dans la planification urbaine. Le règlement prévoit des conditions pour de futurs aménagements, laissant aux autorités la possibilité d'ajuster le zonage selon l'accroissement de la population marocaine et l'évolution des besoins économiques.

2.3.6. Synthèse

Le règlement d'aménagement de 1933 traduit une vision coloniale de la ville de Kénitra, où chaque groupe social est assigné à des zones strictement définies, régies par des règles spécifiques. Ce zonage, structuré selon les principes d'une fragmentation socio-spatiale rigide, reflète l'organisation hiérarchique souhaitée par les autorités coloniales, qui cherchent à maintenir un contrôle administratif et économique sur les différentes populations.

En instituant des distinctions marquées entre secteurs européens et indigènes, en limitant l'extension des zones d'habitation marocaine et en centralisant les fonctions administratives, le plan d'aménagement de 1933 cherche non seulement à organiser l'espace urbain, mais aussi à préserver l'ordre social et économique établi par le Protectorat. Ces principes de zonage soulignent également les enjeux politiques de cette époque, où le contrôle du territoire et de l'organisation spatiale sert à renforcer l'autorité coloniale.

2.4. Le Plan d'Aménagement de 1955.

2.4.1. Introduction :

Le Plan d'Aménagement de 1955¹⁴⁶, homologué par le Dahir du 13 septembre 1955, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Figure ci-après), marque une étape déterminante dans l'évolution urbaine de Kénitra à la veille de l'indépendance du Maroc.

Figure 63 : Maintien et renforcement du zonage urbain racial (Limites de la zone couverte par le PA de 1955 sur la carte topo de la ville datant des années 1950). (Réalisation Personnelle).

¹⁴⁶ Malheureusement, nous n'avons trouvé, ni le document graphique, ni le règlement d'aménagement du PA de 1955.

Dans un contexte de croissance démographique accélérée et de mutation économique, ce plan, synthétise trois modifications majeures qu'a connu le plan d'aménagement de la ville (Figure ci-après), à savoir :

Figure 64 : Situation des différentes zones aménagées de Kenitra jusqu'en 1960. (Source : H. Nespola. (1960)). P52.

- **1951** : Plan d'aménagement de la ville de Kénitra homologué par le Dahir du 03 décembre 1951, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées au plan et au règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Quartier Val-Fleuri) (Figure ci-après) ;

Figure 67 : Plan d'aménagement du quartier Val Fleury datant de 1951. (Source : H. Nespola. (1960)). p45.

- **1952** : Plan d'aménagement de la ville de Kénitra homologué par le Dahir du 30 septembre 1952, approuvant et déclarant d'utilité publique la modification apportée au plan et au règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Secteur dit « Halte de Port-Lyautey-Medina »)¹⁴⁷.

Le plan d'aménagement de 1955 avait comme vision d'adapter l'organisation spatiale de la ville aux nouvelles exigences fonctionnelles, tout en consolidant les structures socio-spatiales héritées des précédents aménagements, notamment celles consolidées par le PA de 1933. Ce dernier, conçu dans une logique de séparation fonctionnelle et hiérarchique, avait introduit une structuration initiale des quartiers résidentiels, industriels, et militaires, avec une différenciation entre le quartier européen et les espaces dédiés aux populations locales. Cependant, face aux pressions croissantes, le PA de 1955 introduit des extensions stratégiques, notamment avec l'agrandissement de la Nouvelle Médina et le développement d'une zone industrielle au nord, comme le souligne l'analyse de (NESPOLAH, 1960) dans le Bulletin économique et social.

Ce Chapitre analyse ces évolutions en se basant sur les cartes de 1955 et les observations de (NESPOLAH, 1960), avant d'établir une comparaison entre les PA de 1933 et de 1955, mettant en lumière les continuités et les transformations dans la structure urbaine de Kénitra.

2.4.2. Présentation du Plan d'Aménagement de 1955

Le Plan d'Aménagement de 1955 introduit une vision plus ambitieuse pour Kénitra, cherchant à équilibrer les besoins en logement, en production industrielle, et en services urbains. En effet, ce plan traduit la volonté des autorités coloniales d'accompagner la croissance de la ville en structurant son extension de manière cohérente et fonctionnelle. Deux axes principaux se dégagent de ce plan : l'extension de la Nouvelle Médina au sud pour accueillir une population locale croissante, et l'expansion de la zone industrielle au nord pour soutenir le développement économique. (Figures ci-après)

¹⁴⁷ Malheureusement, nous n'avons trouvé, ni le document graphique, ni le règlement d'aménagement du PA de 1952.

Figure 68 : Carte du Zonage Urbain et des densités d'habitat projetées dans le PA de 1955. (Exploitation des Plans d'aménagement de la ville de Kenitra de 1950, 1951, 1952 et 1955). (Réalisation Personnelle).

2.4.3. Extension de la Nouvelle Médina

L'extension de la Nouvelle Médina est l'un des éléments les plus marquants du PA de 1955¹⁴⁸. Ce quartier, qui s'étend au sud-est du centre-ville, est conçu pour répondre à la forte pression démographique, offrant un cadre de vie mieux organisé aux populations locales. NESPOLAH souligne que cette expansion est motivée par deux facteurs clés (NESPOLAH, 1960) :

- **Répondre à la croissance démographique** : Dans les années 1950, Kénitra connaît une urbanisation accélérée, avec des flux migratoires internes qui accentuent la demande en logements. L'extension de la Nouvelle Médina permet de désengorger les quartiers existants en créant un espace dédié à la population locale, tout en évitant une trop forte densité dans le centre.
- **Promouvoir un habitat structuré** : Contrairement aux quartiers historiques plus denses, la Nouvelle Médina est conçue pour offrir une trame viaire ordonnée et un cadre bâti plus homogène, facilitant la circulation et l'organisation de l'espace public. Cette zone est pensée pour refléter un urbanisme modernisé, tout en maintenant une certaine distance avec le quartier européen, perpétuant ainsi une forme de fragmentation spatiale entre les communautés.

148 Cette extension ayant fait l'objet du plan d'aménagement de 1950, homologué par le Dahir du 18 janvier 1950, approuvant et déclarant d'utilité publique le plan et le règlement d'aménagement du secteur industriel et du quartier d'habitat marocain de la ville de Port-Lyautey

L'extension de la Nouvelle Médina répond ainsi à une logique d'intégration des nouvelles populations dans un environnement contrôlé, garantissant un certain ordre urbain tout en minimisant les interactions avec les zones habitées par les Européens.

2.4.4. Expansion de la Zone Industrielle au Nord

Le second axe majeur du PA de 1955 concerne le développement de la zone industrielle au nord¹⁴⁹ de la ville. Située le long du fleuve Sebou, cette zone bénéficie de sa proximité avec le port, facilitant le commerce et les échanges. (NESPOLAH, 1960), explique que cette expansion de la zone industrielle visait plusieurs objectifs :

- **Consolider le pôle économique de Kénitra** : En tant que ville portuaire, Kénitra dispose d'un atout stratégique pour le développement industriel. L'extension de cette zone permet d'accueillir de nouvelles unités de production et des infrastructures logistiques, renforçant ainsi l'économie locale et régionale.
- **Préserver la qualité de vie dans les zones résidentielles** : En délimitant clairement la zone industrielle au nord, les urbanistes cherchent à maintenir une séparation fonctionnelle avec les quartiers résidentiels, minimisant ainsi les nuisances liées aux activités industrielles. Cette spécialisation spatiale permet de structurer la ville autour de pôles bien définis, facilitant la gestion des différentes fonctions urbaines.

2.4.5. Comparaison entre les Plans d'Aménagement de 1933 et de 1955

La comparaison entre le PA de 1933 et celui de 1955 permet de mettre en évidence les évolutions dans l'approche de l'aménagement urbain de Kénitra, bien que certains principes de base restent inchangés. Si le PA de 1933 visait avant tout à instaurer une première organisation de la ville en fonction de critères de séparation socio-fonctionnelle, le PA de 1955 introduit des modifications significatives pour répondre aux défis d'une ville en pleine expansion.

2.4.6. Points de continuité

- **Séparation fonctionnelle et hiérarchisation spatiale** : Les deux plans partagent une logique de division des espaces en fonction de leur usage. Le PA de 1955 continue de renforcer la séparation entre les quartiers résidentiels, les espaces industriels et les zones administratives, reflétant une vision hiérarchisée de la ville.
- **Maintien des distinctions socio-spatiales** : Le PA de 1955, comme celui de 1933, préserve une distinction claire entre les quartiers destinés aux populations locales et ceux destinés aux Européens. Cette hiérarchisation socio-spatiale reste un pilier de l'urbanisme colonial, illustrant une organisation de l'espace qui reflète les rapports de pouvoir de l'époque.

2.4.7. Évolutions entre 1933 et 1955

- **Accroissement de la superficie de la Nouvelle Médina** : Comparé au zonage initialement restreint du PA de 1933, le PA de 1952 consacre une expansion beaucoup plus vaste de la Nouvelle Médina. Cette extension est une réponse directe à la croissance démographique, permettant de loger les nouvelles populations locales dans des conditions de densité maîtrisée.

149 Cette zone industrielle prendra le nom de zone industrielle Saknia.

- **Développement stratégique de la zone industrielle** : La zone industrielle en 1933 était limitée et concentrée autour des activités portuaires. En 1955, cette zone est nettement agrandie pour accueillir des infrastructures plus diversifiées et pour renforcer l'économie locale. Cela montre une volonté d'utiliser Kénitra comme un centre industriel et logistique pour toute la région.
- **Réponse aux dynamiques socio-économiques** : Le PA de 1955, en intégrant les observations de (NESPOLAH, 1960), se montre plus attentif aux besoins économiques et sociaux de la ville, allant au-delà d'une simple structuration de l'espace. Cette approche pragmatique contraste avec celle de 1933, davantage centrée sur l'établissement d'une trame urbaine initiale et sur la consolidation des quartiers existants.

Le PA de 1955¹⁵⁰ constitue une réponse proactive aux défis posés par l'expansion de Kénitra, en s'appuyant sur des logiques de zonage adaptées aux dynamiques démographiques et économiques de la ville. L'extension de la Nouvelle Médina et le développement de la zone industrielle illustrent une stratégie d'urbanisation qui, bien qu'innovante, maintient la structure hiérarchisée et ségréguée de la ville. Si le PA de 1933 avait posé les bases d'une organisation fonctionnelle, celui de 1955 affine et approfondit cette vision, mais sans remettre en question les distinctions socio-spatiales instaurées sous le Protectorat. Ces choix d'aménagement ont durablement influencé la morphologie urbaine de Kénitra, en renforçant certaines inégalités qui continuent de marquer le paysage urbain.

2.5. Le SDAU de 1982.

2.5.1. Introduction

Le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) de 1982¹⁵¹ constitue une étape majeure dans l'évolution de la planification urbaine de la ville de Kénitra. Mis en place dans un contexte de croissance démographique et d'industrialisation accélérée, il visait à structurer l'expansion de la ville, à rationaliser l'occupation des sols et à répondre aux besoins croissants de la population. En effet, les décennies précédentes avaient vu Kénitra évoluer d'un petit centre urbain sous le Protectorat à une ville industrielle et résidentielle en pleine expansion, nécessitant une nouvelle vision pour organiser cet espace en mutation rapide.

Le SDAU de 1982¹⁵² s'inscrit ainsi dans la continuité des plans d'aménagement de 1933 et 1952, tout en cherchant à répondre à des enjeux plus récents : diversification économique, gestion de la pression foncière, et protection des ressources naturelles. Il s'appuie sur une logique de zonage différenciée, afin de concilier développement urbain et qualité de vie pour les habitants. (Figures ci-après).

150 Malheureusement, nos recherches dans les archives anciennes de la ville ne nous ont pas permis de retrouver les règlements des plans d'aménagement des années 1934, 1938, 1940, 1941, 1950, 1951, 1952 et 1955.

151 La particularité de ce SDAU est le fait qu'il ne couvrait que le territoire de la ville de Kénitra dans son propre périmètre urbain.

152 Le SDAU de 1982 n'a malheureusement pas été homologué. Le texte réglementaire régissant ce type de document d'urbanisme n'est sorti qu'en 1992, à savoir la loi 12-90, relative à l'urbanisme.

Figure 69 : SDAU de la ville de Kénitra de 1982 - Document graphique. (Source : Documentation Personnelle).

Figure 70 : Carte du zonage urbain et des densités projetées dans le SDAU de 1982. (Réalisation Personnelle).

2.5.2. Présentation et Analyse des Zonages du SDAU de 1982

a. Zone d'Habitat :

Le SDAU de 1982 se distingue par sa répartition précise des zones d'habitat, différenciées en fonction de la densité : faible, moyenne, et forte. Cette stratification visait à adapter le développement résidentiel aux besoins diversifiés des populations.

- **Habitat à faible densité** : Situé en périphérie, à l'ouest du centre urbain, ce type d'habitat est destiné aux zones résidentielles de standing supérieur, offrant des espaces de vie plus aérés et davantage de verdure. Ce secteur correspond au quartier de Kenitra Moderne.
- **Habitat à densité moyenne** : Constituant la transition entre la périphérie et le centre urbain, ces zones permettent une densité démographique modérée, propice à un mode de vie urbain sans congestion. Elles sont souvent desservies par des infrastructures publiques adaptées aux besoins quotidiens de la population. Ce type d'habitat est prévue majoritairement dans Kenitra Populaire et Kenitra Moderne.
- **Habitat à forte densité** : Localisé principalement au centre et dans les zones plus anciennes, ces zones d'habitat répondent aux besoins des populations à revenu moyen et élevé, concentrant les infrastructures de base et permettant une accessibilité aux zones d'emploi proches. Ce type d'habitat est prévu dans le quartier de Kenitra Centrale.

b. Zones d'Activité et Zones Industrielles :

Le SDAU de 1982 marque une étape importante dans l'extension de la zone industrielle de Kénitra. Le développement vers le nord illustre une volonté de spécialiser cette partie de la ville en pôle économique et industriel.

- **Zone industrielle nord** : Le nord de Kénitra devient un véritable moteur économique, attirant diverses industries et facilitant l'implantation d'entreprises locales et internationales. Cette expansion est aussi stratégique pour séparer les activités polluantes des zones résidentielles et pour favoriser le développement économique sans compromettre la qualité de vie des habitants.
- **Zones d'activité** : En complément de la zone industrielle, des zones d'activités sont aménagées pour accueillir des entreprises de services et des commerces. Elles sont situées essentiellement au sud et à l'ouest aux bordures de la rocade urbaine projetée pour faciliter l'accès et optimiser le transport des biens et des personnes.

c. Espaces Verts et Zones de Protection

Le SDAU de 1982 prévoit des espaces verts et des zones de protection, soulignant une conscience accrue des enjeux environnementaux et écologiques.

- **Espaces verts urbains** : Dispersés à travers la ville, ces espaces répondent au besoin de récréation et contribuent à l'amélioration de la qualité de vie en milieu urbain. Ils sont planifiés de manière à être accessibles aux habitants des différentes zones résidentielles.
- **Zones de protection** : Des zones spécifiques sont réservées pour protéger les ressources naturelles, comme l'Oued Sebou et les espaces proches de la réserve biologique Fouarat. Cela témoigne d'une volonté de préserver les écosystèmes et de maintenir une harmonie entre urbanisation et environnement.

d. Infrastructures et Équipements

Le SDAU de 1982 intègre une politique ambitieuse d'infrastructures et d'équipements publics pour répondre aux besoins des populations urbaines croissantes.

- **Éducation et santé** : Des établissements scolaires et des infrastructures de santé sont prévus dans plusieurs quartiers, en particulier ceux à densité moyenne et forte. L'intégration de ces équipements vise à réduire les inégalités d'accès aux services publics et à soutenir le développement social.
- **Culture et loisirs** : Le schéma inclut des infrastructures culturelles (comme des bibliothèques et des centres culturels) et des espaces pour les activités sportives, favorisant ainsi le développement d'un tissu urbain multifonctionnel et adapté aux besoins diversifiés des habitants.

2.5.3. Comparaison avec les Plans Antérieurs (1933 et 1955)

Le SDAU de 1982 marque une rupture par rapport aux plans d'aménagement antérieurs, en adoptant une vision plus moderne et intégrée de la ville.

- **Évolution des Zones d'Habitat** : Alors que le PA de 1955 s'orientait principalement vers la structuration initiale de l'espace urbain, le SDAU de 1982 propose une segmentation plus fine des zones résidentielles, prenant en compte les densités et les spécificités sociales des habitants. La diversité des zones d'habitat (faible, moyenne, forte densité) illustre une approche plus nuancée de la planification urbaine.
- **Extension de la Zone Industrielle** : Le PA de 1955 amorçait déjà une orientation industrielle au nord, mais le SDAU de 1982 élargit considérablement cette zone, répondant ainsi aux besoins de développement économique de la région. Cette expansion se traduit par une logique de spécialisation géographique et de séparation fonctionnelle pour minimiser les nuisances industrielles. Le SDAU de 1982 propose également trois autres zones industrielles et d'activités au sud de la ville.
- **Nouveaux Équipements Publics et Services** : Comparé aux plans antérieurs, le SDAU de 1982 introduit une gamme plus large d'infrastructures publiques. En ajoutant des équipements de santé, d'éducation, et de loisirs, le schéma montre une approche plus holistique, intégrant les dimensions sociales et culturelles dans le développement urbain.

Toujours est-il, la vision d'un SDAU en matière de planification urbaine diffère de celle d'un PA. Un SDAU est un document d'orientation, il n'a pas vocation à définir l'utilisation du sol, ni à instaurer des règles d'urbanisme qui seraient applicables aux tiers. Notre choix de présenter le SDAU est dû au fait, comme cela a été dit précédemment, qu'il est le premier SDAU dans l'histoire de la ville, il ne couvrait que le périmètre urbain de la ville et offre une base de données socio-économiques et spatiales riches permettant de cerner les contraintes et les défis de cette période charnière de l'urbanisation de la ville de Kénitra.

2.6. Le Plan d'Aménagement de 2004¹⁵³.

2.6.1. Analyse du découpage communal de Kénitra : MAAMORA et SAKNIA

La ville de Kénitra a été scindée en deux entités administratives, la Commune Urbaine (C.U.) de MAAMORA et la C.U. de SAKNIA¹⁵⁴, dans le but d'améliorer la gouvernance et d'équilibrer les moyens de gestion (Figure ci-après).

Figure 71 : Découpage communal de la ville de Kénitra de 1992 (Source : Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.). (Réalisation Personnelle).

Ce découpage visait à corriger les inégalités héritées des anciens plans d'aménagement, notamment ceux de 1914, 1933 et 1955, qui avaient contribué à une fragmentation spatiale des populations. Cependant, en dépit de cette réforme, les disparités socio-spatiales entre MAAMORA et SAKNIA persistent, exacerbées par une répartition inégale des infrastructures et des services (Tableau ci-après) :

153 Il s'agit du Plan d'aménagement des communes de Kénitra-Maamora et Kénitra-Saknia, à la suite du changement de découpage administratif survenu en 1992, ayant divisé la ville en deux entités urbaines distinctes. La Commune de Kénitra-Maamora a hérité du centre-ville colonial, du quartier militaire et la médina (Kenitra-Centrale et Kenitra-Moderne), alors que la Commune de Kénitra-Saknia a récupérée tout le secteur est et nord-est, y compris la zone industrielle (Kenitra-Populaire).

154 En 1992, le décret n° 92-09 du 28 septembre a introduit une nouvelle organisation administrative pour la ville de Kénitra, en la divisant en trois communes urbaines : Maamora, Saknia et la Communauté Urbaine de Kénitra, afin de mieux gérer les affaires locales. Cependant, cette division, basée sur une initiative similaire de 1959, a rapidement révélé des problèmes majeurs, notamment des inégalités dans la répartition des richesses, des ressources et des revenus entre les trois communes, ce qui a freiné le développement économique et social. Ces difficultés ont conduit les autorités à adopter en 2002 un décret qui fusionne les trois communes urbaines en une seule entité, rétablissant ainsi l'unité administrative de la ville de Kénitra. (Source : Monographie de la ville de Kénitra 2000).

Tableau 22 : Décomposition des superficies urbanisées par type d'occupation des sols. (Source : Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.).

Occupation du Sol	Ensemble Kénitra (Ha)	C.U. de MAAMORA	C.U. de SAKNIA
Superficie du P.U.	9068	5001	4067
Superficie Urbanisée	2445	1432	1013
Superficie Habitat Existant	1322	839	483
Superficie Habitat dans les Lotissements en construction	122	91	31
Superficie Equipements Publics Existants	466	330	136
Superficie Equipements dans les Lotissements en construction	20	4	16
Superficie Zones Industrielles Existantes	348	55	293
Superficie Z. Industrielles dans les Lotissements en construction	119	65	54
Superficie du Port	48	48	0

- **Inégalités d'urbanisation et d'infrastructures** : MAAMORA dispose d'une superficie urbanisée de 1432 hectares, soit 419 hectares de plus que SAKNIA. Elle bénéficie également d'une concentration plus élevée de logements et d'équipements publics (839 hectares d'habitat existant et 330 hectares d'équipements), en contraste avec les 483 hectares d'habitat et 136 hectares d'équipements de SAKNIA. Cette distribution reflète une qualité de vie inégale et un accès inéquitable aux services urbains de base, perpétuant une différenciation socio-spatiale marquée.
- **Contraintes naturelles et environnementales de SAKNIA** : SAKNIA hérite de contraintes environnementales et géographiques importantes, qui restreignent son développement. Entourée par la **forêt de la MAAMORA** au sud, l'autoroute au sud, à l'est et au nord-est, et la **zone industrielle** au nord, SAKNIA est enclavée et limitée dans ses possibilités d'expansion. De plus, elle abrite des zones inondables et la **réserve biologique de Fouarat**, limitant encore davantage les possibilités de développement urbain et accentuant les défis de gestion de son territoire.

En dépit des intentions initiales du découpage, SAKNIA reste un espace défavorisé en termes d'équipements, de logements et de développement économique, tandis que MAAMORA bénéficie d'un cadre de vie plus complet et mieux aménagé. Ce contexte de disparités socio-spatiales a motivé l'élaboration du Plan d'Aménagement (PA) de 2024 (Figure ci-après), conçu pour corriger ces inégalités et promouvoir un développement urbain plus équilibré et inclusif.

Figure 72 : Plan d'aménagement homologué des communes de MAAMORA et de SAKNIA de 2004 (Source : AUKSS).

2.6.2. Présentation du Plan d'Aménagement de Kénitra de 2004

a. Contexte et Objectifs :

Le plan d'aménagement (P.A.) de Kénitra de 2004¹⁵⁵ vise à guider le développement urbain tout en intégrant les contraintes environnementales et les besoins croissants d'urbanisation. Ce document fixe des orientations stratégiques pour structurer la ville en équilibrant zones résidentielles, industrielles et d'équipements, protégeant les espaces naturels et répondant aux enjeux socio-économiques. Deux catégories d'espaces sont établies :

- **Espaces à contraintes**, non urbanisables en raison de contraintes écologiques ou d'usages spécifiques.
- **Espaces urbanisés et urbanisables**, englobant les zones construites et celles destinées à des extensions.

¹⁵⁵ Homologué par Décret n°2.04.128 du 31 mars 2004, approuvant les plans et règlements d'aménagement des Communes de Kénitra-Maamora et Kenitra-Saknia

b. Principes d'Aménagement :

L'aménagement de l'espace urbain, couvrant les communes de MAAMORA et SAKNIA, repose sur plusieurs principes¹⁵⁶: (Figure ci-avant)

- Assurer l'unicité de Kénitra tout en équilibrant les équipements d'infrastructure entre les deux communes, notamment pour la commune de SAKNIA qui reste en déficit dans de nombreux domaines.
- Renforcer les liaisons intercommunales en contournant les barrières géographiques et en développant de nouvelles rocade et voies de connexion.
- Réorganiser la trame viaire en un système radioconcentrique pour relier les différentes zones industrielles et résidentielles.
- Aménager les espaces interstitiels pour garantir une continuité urbaine harmonieuse.
- Éliminer les zones d'habitat non réglementaire pour améliorer l'ordre urbain.

c. Options Urbanistiques du Plan d'Aménagement

• Espaces à Contraintes

- *Forêt de MAAMORA* : Zone verte majeure au sud et le long de l'autoroute à l'est, essentielle pour l'écosystème et la qualité de vie.
- *Zones de Protection des Champs Captants de Fouarat* : Situées à Aïn Sbaa et Sidi Ahmed Taleb, ces zones protègent les sources d'eau potable contre la pollution.
- *Boucle de l'Oued Sebou* : Zone inondable avec des restrictions d'urbanisation dues aux risques naturels.
- *Base Aérienne au Nord-Ouest* : Occupant 1 400 hectares, cette zone militaire limite l'urbanisation pour des raisons de sécurité.

• Espaces Urbanisés et Urbanisables

- *Zones Urbanisées* : Les quartiers comme le centre-ville, Oulad Oujih, Haddada, Bir Rami, Médina, SAKNIA, et Hadj Mansour, à forte densité, concentrent les principales activités urbaines.
- *Zones Urbanisables* : Des extensions contrôlées dans des quartiers comme Haddada et Oulad Oujih accueilleront de nouveaux équipements (université, hôpital) pour répondre aux besoins en logement et en services. Oulad M'barek est réservée pour le développement stratégique futur.

d. Limites de l'Urbanisation :

L'urbanisation est contenue par des éléments naturels et infrastructures, notamment à l'ouest d'Haddada et d'Oulad Oujih, où le golf, la forêt, un complexe sportif et un cimetière jouent le rôle de « zones de blocage ». Une rocade urbaine vient renforcer cette limite.

156 Note de présentation du plan d'aménagement des communes de Kénitra-Maamora et Kénitra-Saknia. (Groupement d'Architectes : BELEFQUIH Mustapha, SAFI Mohamed et B.E.T. « S.U.D. »).

e. Spécificités des Zones

- **Zones à Vocation Résidentielle et Industrielle**
 - *Zones d'Habitat* :
 - *Forte Densité* : Bâtiments en hauteur (R+3 à R+8) dans le centre et les grands axes des nouveaux quartiers.
 - *Moyenne Densité* : Logements économiques (R+1 et R+2), avec des quartiers à régulariser.
 - *Faible Densité* : Villas dans les quartiers résidentiels privilégiés.
 - Cette structure vise à densifier le centre et structurer les grands axes, notamment dans Haddada, Oulad Oujih et SAKNIA.
 - *Zones Industrielles* :
 - *Première Catégorie* : Située au nord, pour les grandes industries.
 - *Deuxième Catégorie* : Concentrée autour de Bir Rami pour les industries de taille moyenne.
- **Zones à Vocation Structurante**
 - *Quartier Militaire du Centre-ville* : Autrefois une barrière, le P.A. prévoit d'en faire un espace de liaison urbaine.
 - *Centre Multifonctionnel de SAKNIA* : Zone entre le complexe sportif, la forêt de MAAMORA et SAKNIA, destinée à accueillir des équipements urbains et des espaces verts.
 - *Extension de la Zone des Grands Équipements* : Prévues pour accueillir des infrastructures universitaires et hospitalières en soutien aux besoins en recherche médicale et en soins.
- **Zones à Vocation Spéciale**
 - *Réserve Stratégique d'Oulad M'barek* : Zone pour un futur développement intégré, regroupant divers types d'habitat et d'activités pour résorber l'habitat insalubre.
 - *Protection de la Dépression de Fouarat* : Zone inondable entre SAKNIA et Hadj Mansour, aménagée en espaces récréatifs et lieux de recherche environnementale.
 - *Rive Gauche de l'Oued Sebou* : Zone d'animation et de loisirs destinée à offrir des espaces de divertissement pour les habitants et les visiteurs.

2.6.3. Analyse du Plan d'Aménagement de Kénitra de 2004 : Vers une Réduction des Inégalités Socio-Spatiales

Le Plan d'Aménagement (PA) de 2004 pour la ville de Kénitra marque une étape importante dans l'histoire de l'urbanisme de la ville, avec une approche résolument axée sur la réduction des inégalités socio-spatiales héritées des précédents zonages raciaux. Ce PA vise à reconstruire une ville plus cohérente et plus inclusive, en intégrant des mesures pour réduire les conséquences de la séparation géographique et socio-économique instaurée par les plans d'aménagement de l'ère coloniale et accentuée par le découpage administratif en deux communes distinctes¹⁵⁷.

157 Note de présentation du plan d'aménagement des communes de Kénitra-Maamora et Kénitra-Saknia. (Groupement d'Architectes : BELEFQUIH Mustapha, SAFI Mohamed et B.E.T. « S.U.D. »).

a. Stratégies pour Réduire l'Héritage du Zonage racial

Les PA de 1914, 1933, et 1952 avaient imposé un zonage racial avec des espaces strictement organisés autour des besoins de la population coloniale. Cela a laissé un impact durable en termes de fragmentation spatiale et sociale, créant des disparités marquées entre le centre-ville et les quartiers périphériques. Le PA de 2004 tente de répondre à cet héritage par plusieurs mesures clés :

- **Densification et Mixité Urbaine dans le Centre** : Le PA de 2004 propose de densifier les zones centrales avec des immeubles résidentiels de moyenne et haute densité (R+4 à R+8) afin de diversifier l'offre de logements. Cette stratégie vise à réintégrer les populations dans des espaces auparavant réservés aux classes sociales privilégiées et à offrir des logements accessibles dans des zones mieux équipées en services et infrastructures.
- **Réaménagement des Espaces Militaires en Zones Mixtes** : Une initiative importante est la reconversion du quartier militaire situé au centre de Kénitra en une zone urbaine multifonctionnelle. Cela permet d'éliminer un obstacle physique qui divisait la ville, en transformant ce quartier en un lieu de liaison entre l'est et l'ouest. Ce réaménagement facilite la circulation, crée de nouveaux logements et équipements et réduit la fragmentation héritée de l'époque coloniale.
- **Création de Pôles d'Activités dans les Quartiers Périphériques** : Pour atténuer l'isolement des quartiers périphériques, le PA de 2004 encourage l'installation de pôles commerciaux et de zones de services dans des secteurs traditionnellement marginalisés, tels que SAKNIA et Oulad Oujih. En décentralisant les activités économiques, ce plan favorise l'émergence d'emplois locaux et limite la nécessité pour les habitants de ces quartiers de se déplacer vers le centre pour accéder aux opportunités.
- **Connexion des Communes par un Réseau d'Infrastructures** : Le découpage administratif de Kénitra en deux communes a contribué à fragmenter la ville. Le PA de 2004 cherche à réintégrer les deux entités par des infrastructures de liaison (routes, transports en commun, et rocades urbaines) et des projets de développement complémentaires, qui renforcent l'interdépendance des deux zones administratives et évitent la concurrence.

b. Propositions pour Réduire les Inégalités Socio-Spatiales Héritées

Face aux inégalités socio-spatiales ancrées par les zonages précédents, le PA de 2004 adopte une série de propositions pour garantir un développement plus équitable et pour favoriser un accès harmonieux aux équipements urbains et aux services essentiels.

- **Équipements Publics dans les Quartiers Populaires** : Une part significative du PA de 2004 est consacrée à la création d'infrastructures publiques (écoles, centres de santé, complexes sportifs) dans les quartiers périphériques qui en étaient privés. Cette initiative vise à combler le fossé en matière d'accès aux services entre le centre-ville et les quartiers excentrés, en renforçant la qualité de vie pour tous les résidents.
- **Amélioration de l'Habitat et Résorption des Logements Informels** : Le PA de 2004 intègre un programme de réhabilitation pour les quartiers d'habitat non réglementaire. Des initiatives pour transformer les logements insalubres en habitations décentes et pour régulariser les zones d'habitat informel sont mises en place, dans le but d'offrir aux habitants des conditions de vie améliorées et de réduire la stigmatisation liée à ces espaces.
- **Encouragement de la Mixité Sociale** : Afin de promouvoir une meilleure intégration sociale, le plan propose une diversité de types d'habitats dans les mêmes zones, en incluant des logements de standing varié. Cette approche favorise une population socialement mixte dans les quartiers centraux et dans les nouvelles zones résidentielles périphériques, permettant une intégration plus homogène de la population.
- **Création de Zones de Loisirs et d'Espaces Verts** : Les inégalités spatiales se manifestent également par un accès inégal aux espaces verts et de loisirs. Le PA de 2004 répond à ce besoin en prévoyant la création de nouveaux espaces récréatifs, particulièrement dans les quartiers populaires. En rendant ces espaces accessibles à tous, le plan cherche à équilibrer l'offre de loisirs dans les différents secteurs de la ville.
- **Protection des Espaces Naturels comme la Forêt de Maâmora** : En intégrant des espaces naturels dans le zonage urbain, le PA vise à offrir à tous les habitants un accès à des zones de détente et de loisirs en pleine nature. La préservation de la forêt de Maâmora contribue également à renforcer l'attractivité de Kénitra, en équilibrant le cadre de vie entre les zones urbaines et les espaces verts.

2.6.4. Conclusion : Vers une Ville plus Intégrée et Équilibrée

Le Plan d'Aménagement de 2004 marque une avancée significative dans la réduction des inégalités socio-spatiales et la correction des impacts négatifs des anciens zonages et du découpage administratif. En densifiant le centre, en redistribuant les équipements publics, et en offrant des solutions pour l'amélioration de l'habitat informel, ce PA contribue à transformer la structure socio-spatiale de Kénitra.

2.7. Le Plan d'Aménagement de 2024.

Le Plan d'Aménagement (PA) de 2024 pour la ville de Kénitra¹⁵⁸ et le secteur de Chelihat dans la commune de M'nasra limitrophe vise à transformer profondément la ville, en répondant aux défis posés par une croissance rapide et un besoin pressant de réduction des inégalités socio-spatiales. Ce PA (Figure ci-après) s'inscrit dans une vision de développement durable et inclusif, tenant compte des exigences de durabilité environnementale et de cohésion sociale¹⁵⁹.

Figure 73 : Plan d'aménagement de Kénitra en 2024, Phase d'enquête Publique et Délibérations Communales.
(Source : AUKSS).

Son objectif central est de créer un cadre de vie amélioré pour l'ensemble des résidents, en s'attaquant aux disparités qui caractérisent encore les quartiers populaires et les zones périphériques de la ville.

158 En 2002, un décret royal a permis de fusionner ces deux entités pour retrouver une gestion unifiée sous une seule commune, la commune urbaine de Kénitra. Cette réorganisation administrative a été un pas important vers une gestion plus cohérente et intégrée du territoire de la ville, facilitant ainsi son développement et son aménagement urbain.

159 Plan d'aménagement de KENITRA et une partie de la commune de M'NASRA, secteur CHELIHAT. Versions août 2020, mars 2023. Note de présentation.

2.7.1. Options Globales et Objectifs pour la Réduction des Inégalités

Le PA de 2024 entend faire de Kénitra une métropole régionale plus équilibrée et accessible. Il introduit des stratégies pour contrer les dynamiques de séparation et favoriser l'intégration socio-économique. Parmi les axes prioritaires figurent :

a. La préservation et la valorisation des espaces naturels :

Des espaces comme la forêt de Maâmora et la Merja de Fouarat sont protégés et valorisés, assurant à la population des lieux de loisirs et de détente accessibles et contribuant à améliorer la qualité de vie des résidents des quartiers environnants.

b. La réorganisation de la structure urbaine pour atténuer les inégalités d'accès aux infrastructures et aux services :

En s'appuyant sur des pôles d'équipements publics, le PA favorise la création d'infrastructures dans des zones historiquement sous-équipées, permettant de réduire la dépendance des résidents vis-à-vis des quartiers centraux.

c. Le développement économique local :

En diversifiant les zones industrielles et en consolidant des pôles commerciaux de proximité, le PA encourage une croissance économique plus équilibrée. L'implantation de zones économiques dans des zones périphériques vise à générer des emplois localement et à réduire les inégalités de revenus.

d. L'urbanisation maîtrisée des périphéries :

En intégrant de nouvelles zones d'habitat planifiées et des infrastructures de base, le plan ambitionne de limiter l'étalement urbain incontrôlé et d'éviter la formation de nouveaux quartiers informels, sources potentielles d'inégalités socio-spatiales.

2.7.2. Zonage Urbain et Distribution Équilibrée des Espaces

Le zonage du PA 2024 a été conçu pour mieux répartir les fonctions urbaines, de manière à promouvoir un développement plus inclusif. Ce zonage accorde une attention particulière aux quartiers populaires et aux zones périphériques.

a. Espaces Naturels et de Protection Environnementale (La forêt de Maâmora et la Merja de Fouarat) :

En conservant et en aménageant ces espaces, le PA garantit à la population un accès à des zones de loisirs de qualité. Cela permet aux quartiers périphériques, souvent densément peuplés et peu pourvus en espaces verts, de bénéficier de lieux de détente proches et accessibles. La dimension écologique, en lien avec la préservation de la biodiversité, apporte aussi une qualité de vie supplémentaire pour les habitants des quartiers voisins, réduisant les inégalités environnementales.

b. Zones Résidentielles et Stratégies pour un Habitat Équilibré :

La gestion de l'habitat se caractérise par une approche différenciée pour répondre aux besoins des différentes catégories sociales, mais toujours dans l'optique d'une meilleure intégration spatiale.

- **L'habitat à forte densité** dans les zones centrales : Afin de répondre à la demande de logements urbains, le PA encourage la densification des zones centrales avec des immeubles de plusieurs étages. Cette mesure vise à prévenir l'étalement urbain en renforçant l'habitat collectif de manière contrôlée, tout en assurant une meilleure répartition de la population.
- **L'habitat de moyenne densité dans les extensions urbaines** : Dans des secteurs comme SAKNIA et Oulad Oujih, le PA encourage l'habitat économique et social, afin de faciliter l'accès au logement pour les familles modestes. Cette orientation permet également de structurer les extensions urbaines avec des logements adéquats, en réponse aux inégalités d'accès au logement dans ces zones périphériques.
- **L'habitat à faible densité en périphérie** : Les zones d'habitat de faible densité, incluant des villas et des habitations individuelles, sont maintenues en périphérie. Le PA cherche à favoriser une transition harmonieuse entre les zones urbaines et les espaces naturels, tout en intégrant des services de proximité pour les résidents de ces quartiers éloignés des centres d'activités.

c. Zones d'Activité Économique et Impact sur l'Emploi Local :

Le PA de 2024 renforce les pôles économiques existants et introduit de nouveaux pôles d'activités pour un développement économique décentralisé. Cette stratégie vise à réduire les déséquilibres économiques entre les différents quartiers de Kénitra.

- **Zones industrielles** : En réorganisant et en étendant les zones industrielles au Nord de la ville, le PA vise à accroître l'emploi local, à favoriser la formation de nouveaux secteurs d'activité et à diminuer la nécessité pour les résidents de se déplacer vers le centre pour trouver des emplois. Ces zones industrielles, segmentées selon la taille et le type d'activité, apportent un cadre structuré pour un développement industriel qui profitera aux populations locales.
- **Pôles commerciaux et espaces de services** : Le PA prévoit des centres commerciaux et des zones de services dans les quartiers densément peuplés, assurant un accès plus équitable aux commerces et aux services de base pour les habitants des quartiers populaires et des périphéries. Cela permet de limiter les disparités d'accès aux infrastructures économiques, traditionnellement concentrées dans le centre-ville.

d. Équipements Publics et Cohésion Sociale :

Une répartition plus équilibrée des équipements publics fait partie des objectifs phares de ce PA pour améliorer la cohésion sociale et réduire les inégalités d'accès aux infrastructures urbaines.

- **Équipements scolaires et sanitaires** : Le plan inclut des établissements scolaires, des centres de santé et d'autres services sociaux dans les quartiers sous-équipés pour combler les lacunes existantes. L'extension de ces infrastructures contribue à améliorer l'accessibilité aux services essentiels pour les populations souvent marginalisées.
- **Complexes sportifs et culturels** : Des espaces de loisirs sont prévus pour répondre aux besoins des jeunes et des familles dans les quartiers populaires, notamment dans les zones résidentielles de moyenne densité. Ces équipements favorisent la mixité sociale et offrent des opportunités pour un développement équilibré des quartiers moins privilégiés.

2.7.3. Impacts Socio-Spatiaux et Dynamiques de Réduction des Inégalités

Le PA de 2024 vise explicitement à réduire les disparités spatiales en introduisant des mécanismes pour harmoniser la répartition des ressources urbaines et les opportunités socio-économiques.

a. Accessibilité accrue aux infrastructures :

En renforçant les infrastructures dans les quartiers périphériques, le PA permet de rééquilibrer l'accès aux services de base, réduisant ainsi les disparités entre les quartiers du centre-ville et les quartiers éloignés. Cela vise aussi à limiter l'isolement social des résidents de la périphérie, qui ont traditionnellement un accès restreint aux services publics de qualité.

b. Insertion des populations dans les dynamiques économiques :

En intégrant des zones économiques aux périphéries et en diversifiant les types d'industries, le PA offre une meilleure opportunité d'emploi aux résidents locaux. Cela contribue à diminuer les écarts de revenus entre les différentes zones de Kénitra et améliore l'inclusion économique des quartiers populaires.

c. Préservation des espaces verts et qualité de vie :

La protection de zones naturelles comme la forêt de Maâmora et la Merja de Fouarat permet d'offrir aux habitants de Kénitra un environnement agréable et des espaces de loisirs proches. Ce souci de la qualité de vie vise à réduire les inégalités environnementales en assurant un accès équitable aux espaces naturels, essentiels pour une ville plus équilibrée et durable.

2.7.4. Synthèse

Le Plan d'Aménagement de Kénitra 2024 ambitionne de construire une ville plus intégrée, en réduisant les disparités socio-spatiales qui marquent son territoire. Par la répartition stratégique des infrastructures, des logements, des équipements publics, et des espaces verts, il s'efforce de créer un cadre de vie de qualité pour tous. Ce plan, en phase avec les objectifs de développement durable, constitue une avancée vers une ville plus équitable et résiliente.

3. Impact du Zonage sur la Distribution Démographique et les Profils Socio-économiques

3.1. Introduction

La ville de Kénitra, comme beaucoup d'autres centres urbains au Maroc, est le produit de politiques de zonage successives qui ont façonné son organisation spatiale, sa structure démographique et ses dynamiques socio-économiques. Le zonage, utilisé comme outil d'organisation de l'espace urbain, ne se limite pas à répartir les fonctions résidentielles, industrielles et commerciales ; il agit également comme un levier qui influence la répartition des populations et des ressources, consolidant ainsi des disparités socio-spatiales sur plusieurs générations.

Dans ce chapitre, nous examinons comment les pratiques de zonage ont affecté trois dimensions clés de la ville de Kénitra : la répartition historique des populations par quartiers, l'évolution des densités démographiques, et la répartition des profils socio-économiques. Ces aspects sont essentiels pour comprendre les mécanismes qui ont façonné la ville dans sa diversité et ses inégalités.

Notre analyse s'appuiera sur une approche historique et empirique, en mobilisant des données cartographiques et des recensements successifs. Cette démarche nous permettra de mettre en lumière les dynamiques différenciées qui ont marqué les trois principaux quartiers étudiés : *Kénitra Centrale*, représentant un héritage du zonage colonial ; *Kénitra Populaire*, marqué par une urbanisation informelle et une forte densité ; et *Kénitra Moderne*, incarnant une urbanisation planifiée tournée vers le développement économique.

Les résultats présentés dans ce chapitre serviront de base pour examiner, dans les sections suivantes, les impacts spécifiques des politiques de zonage sur les infrastructures, l'accès aux services publics, et les opportunités économiques. Ils fourniront également des éléments de réflexion pour une compréhension plus large des inégalités socio-spatiales à Kénitra, tout en posant les bases d'une critique des pratiques de zonage urbain.

3.2. Répartition de la Population

La répartition historique des populations entre les grands quartiers de Kénitra reste peu documentée, principalement en raison de l'absence de données détaillées avant les années 1990. Les chiffres disponibles datent de 1997, période durant laquelle les Plans d'Aménagement des communes de Kénitra MAAMORA et de Kénitra SAKNIA ont été élaborés dans le cadre de l'ancien découpage communal. Ce découpage, désormais remplacé par l'unité de la ville, permet néanmoins de mieux appréhender les dynamiques démographiques et socio-spatiales de cette époque. Pour clarifier la correspondance entre les anciens découpages communaux et les quartiers étudiés dans cette thèse :

- **Kénitra SAKNIA** correspond majoritairement au quartier désigné comme **Kénitra Populaire**, caractérisé par une urbanisation dense et rapide.
- **Kénitra MAAMORA**, quant à elle, inclut les quartiers de **Kénitra Centrale** et **Kénitra Moderne**, ainsi qu'une partie de **Kénitra Populaire**, englobant ainsi des zones plus diversifiées et relativement mieux structurées. (Figures ci-après)

Figure 74 : Découpage communal de la ville de Kénitra de 1992 (Source : Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.). (Réalisation Personnelle).

Figure 75 : Découpage de la ville de Kenitra en grands quartiers, selon le RGPH de 2004. (Réalisation personnelle.).

Le manque de données historiques précises sur la répartition des populations sera partiellement compensé dans le chapitre suivant, qui analysera les densités par quartiers sur des périodes comparables, permettant ainsi d'affiner la compréhension des dynamiques démographiques.

En 1997¹⁶⁰, la population totale de Kénitra était estimée à **325 379 habitants**, répartie comme suit entre les deux communes, malgré des superficies territoriales différentes¹⁶¹ :

Tableau 23 : Répartition de la population de Kénitra par commune (Source : Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004).

Commune	Population Totale	% de la Population Urbaine
Kénitra MAAMORA	158 486	48,7 %
Kénitra SAKNIA	166 893	51,3 %
Total	325 379	100 %

Ces chiffres révèlent une population légèrement plus importante dans la commune de Kénitra SAKNIA, bien que celle-ci dispose d'une superficie territoriale plus réduite que Kénitra MAAMORA. Ce contraste s'explique notamment par la densité de l'urbanisation dans SAKNIA, qui a joué un rôle de zone d'accueil pour les migrations rurales au fil des décennies. Ce territoire s'est rapidement développé, souvent de manière informelle, pour répondre à la pression démographique croissante.

En revanche, Kénitra MAAMORA, qui regroupe les quartiers historiques et les zones plus structurées, présente une population légèrement inférieure. Son organisation spatiale, héritée de l'époque coloniale, se traduit par une meilleure répartition des infrastructures et des services publics, favorisant ainsi une attractivité continue.

Ces données datant de 1997 illustrent les disparités démographiques entre les deux anciennes communes, reflet des choix historiques de zonage et des dynamiques socio-économiques distinctes. Elles constituent une base pour examiner les transformations urbaines de Kénitra, ainsi que les effets des pratiques de zonage sur la répartition des populations, explorés plus en détail dans les chapitres suivants.

¹⁶⁰ Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.

¹⁶¹ **5001 ha** pour Kénitra-Maamora et **4067 ha** pour Kénitra Saknia

3.3. Densités Urbaines à Kénitra

3.3.1. La densité urbaine à l'épreuve du zonage : équilibres et fractures socio-spatiales

La densité urbaine¹⁶² est un outil clé de la planification urbaine, permettant de structurer et d'organiser les espaces de la ville. En mobilisant des instruments comme le zonage urbain, les décideurs définissent des orientations spatiales visant à répartir les fonctions urbaines (résidentielles, commerciales, industrielles) et à fixer des objectifs de densité projetée : forte, moyenne ou faible. Ces décisions, inscrites dans les documents d'urbanisme, reflètent une vision normative de la ville, où la répartition des densités vise à garantir un équilibre entre la croissance démographique, les infrastructures et la qualité de vie des habitants.

Cependant, le zonage urbain, en assignant des densités spécifiques à certains espaces, joue également un rôle déterminant dans la création ou le renforcement des inégalités socio-spatiales. En favorisant une faible densité dans certains quartiers résidentiels et une forte densité dans d'autres, il contribue souvent à des disparités marquées entre les zones aisées, bien dotées en infrastructures, et les quartiers populaires ou informels, où la saturation de l'espace engendre des défis majeurs en matière de qualité de vie. Ces déséquilibres illustrent comment les choix de planification influencent non seulement la répartition des densités, mais aussi les dynamiques sociales, économiques et environnementales au sein de la ville.

Le concept d'Henri LEFEBVRE (LEFEBVRE H. , 1974) sur la production de l'espace permet d'approfondir cette analyse. LEFEBVRE distingue l'espace "représenté", conçu par les décideurs et traduit dans les plans d'urbanisme, de l'espace "vécu", façonné par les pratiques et usages quotidiens des habitants. Cet écart entre densités projetées et réelles met en lumière la tension entre la ville planifiée et la ville habitée, où les dynamiques informelles, les migrations et les adaptations des populations modifient les équilibres souhaités.

¹⁶² La densité urbaine est un concept qui recouvre plusieurs dimensions et significations, allant de son acception strictement technique, mesurée de manière quantitative, à des approches plus subjectives, comme la densité perçue ou l'intensité urbaine. Ces approches mettent en lumière les impressions de concentration et de vitalité ressenties dans un espace donné. La densité peut s'exprimer selon plusieurs éléments mesurables, tels que la population, les logements ou le bâti, et nécessite de préciser les échelles de référence, les modes de calcul et les éléments considérés pour une analyse rigoureuse.

Les indicateurs urbanistiques permettent de saisir ces dimensions, notamment à travers des outils comme le Coefficient d'Occupation du Sol (COS) et le Coefficient d'Utilisation du Sol (CUS). La densité globale, qui rapporte le nombre d'habitants ou de logements à une surface donnée, et la densité bâtie, qui exclut les voiries et grands équipements, traduisent aussi des dimensions qualitatives associées à la qualité urbaine ressentie. Ce lien avec la qualité de l'espace s'exprime particulièrement dans les médinas ou les quartiers économiques, qui, malgré des densités élevées (100 à 250 logements par hectare), sont perçus comme compacts et bien organisés.

La densité est étroitement liée à la forme urbaine, qui reflète l'articulation entre espaces bâtis et libres. Elle regroupe des éléments physiques comme les îlots, les rues ou les places, mais aussi des structurations foncières et des logiques socio-économiques et environnementales. Cette interaction entre le bâti et les espaces non bâtis influence directement la morphologie des villes. Par ailleurs, l'intensité urbaine, concept émergent, dépasse la simple notion quantitative de densité pour évoquer le « vivre la ville ». Elle intègre des éléments comme la compacité du bâti, l'accessibilité des services et des transports, la qualité des aménagements publics et la concentration des activités et aménités urbaines.

Toute intervention sur la densité et les formes urbaines a des impacts significatifs sur la qualité de l'espace public, l'optimisation du foncier et la réponse aux attentes des populations en termes d'urbanisation. Ces choix influencent aussi la perception de la ville et l'efficacité des infrastructures urbaines. Ainsi, la densité devient un outil incontournable pour comprendre et orienter les transformations urbaines, en tenant compte de ses dimensions spatiales, sociales et fonctionnelles. **Source : Référentiel : Densités & Formes Urbaines. Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Octobre 2016.**

Analyser conjointement les densités projetées et réelles devient alors essentiel pour évaluer les impacts du zonage sur les équilibres urbains et les inégalités entre quartiers. Une telle démarche offre une opportunité de mieux comprendre les dynamiques socio-spatiales à l'œuvre, tout en questionnant la pertinence des outils de planification pour réduire les fractures urbaines et promouvoir une ville plus inclusive et équilibrée.

3.3.2. Densités urbaines à Kénitra

La densité urbaine est un paramètre clé en urbanisme, représentant la relation entre la population, l'espace et les fonctions urbaines. Elle traduit la manière dont une ville croît, se structure et répond aux besoins de ses habitants. À Kénitra, les densités varient fortement selon les quartiers, illustrant des trajectoires de développement distinctes influencées par les politiques de planification, les flux migratoires et les contextes socio-économiques.

La densité se décline en plusieurs types :

- **Densité démographique** : indique le nombre d'habitants par hectare, offrant une vision de la pression humaine sur l'espace.
- **Densité bâtie** : exprime la proportion de surface occupée par des constructions.
- **Densité fonctionnelle** : reflète la concentration des activités économiques, résidentielles et culturelles dans un espace donné.

En raison de la rareté des données cartographiées de la densité par quartiers selon différentes périodes, nous avons décidé, en partant des données disponibles, d'analyser deux aspects de la réalité des densités des quartiers de la ville, à savoir : la densité projetée par les documents d'urbanisme en comparaison avec celle mesurée sur le terrain.

Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les données issues des rapports de diagnostics de trois documents d'urbanisme : (PA de 1933¹⁶³, SDAU de 1982¹⁶⁴, PA de 2004¹⁶⁵) et du bulletin économique et social du Maroc de 1960 (NESPOLAH, 1960) pour analyser l'évolution des densités urbaines dans la ville de Kénitra.

a. Les densités projetées

A l'exception du SDAU de Kénitra de 1982 qui a défini des densités urbaines par typologies (Forte, moyenne et faible), les PA, du fait de leur nature, définissent des zonages urbains résidentiels, répartis en immeubles collectifs et en logements individuels de différents niveaux.

¹⁶³ Exploitation et interprétation personnelles du Plan et du règlement d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933

¹⁶⁴ Carte des densités urbaines entre 1971 et 1980 par grands quartiers (Source : Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Dossiers techniques 4 : Etudes sectorielles. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982

¹⁶⁵ Carte des densités urbaines en 1997 par grands quartiers (Source Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004

Afin d'harmoniser l'analyse, nous avons attribué à chaque zoning une typologie de densité (forte, moyenne ou faible) et ce, au regard des typologies de logements¹⁶⁶, d'une part, et leur nombre de niveaux¹⁶⁷, d'autre part.

L'analyse des densités urbaines projetées¹⁶⁸ à Kénitra offre un éclairage précieux sur l'évolution des densités attribuées par les décideurs à chaque quartier, et ce, au fil du temps. En se basant sur les cartes relatives aux densités projetées, par le PA de 1933, le SDAU de 1982 et le PA de 2004 (Figures ci-après).

166 Immeuble en R+3 et plus, habitat économique en R+1/2, villa en R+1, etc...

167 Pour faciliter l'analyse, nous avons défini l'immeuble R+4 et plus de forte densité, l'habitat économique R+2/3 de moyenne densité et la villa en R+1 de faible densité.

168 Ce travail est le fruit d'une analyse personnelle des données recueillies des rapport/s issus des plans d'aménagement de la ville de 1933 et 2004, du SDAU de 1982 et du travail de (H. NESPOLAT 1960).

Analyse des cartes des densités projetées à Kénitra (1933, 1982, 2004)

Carte de 1933 : Plan d'aménagement initial de Kénitra

Figure 76 : Carte des densités urbaines projetées par le PA de 1933. (Exploitation du Plan d'aménagement de la ville de Kénitra de 1933). (Réalisation Personnelle).

La carte des densités projetées par le plan d'aménagement de 1933 illustre une structuration claire et hiérarchisée de l'espace urbain. Le centre-ville, correspondant à ce qui est aujourd'hui Kénitra Centrale¹⁶⁹, est projeté comme une zone principalement à faible densité. Cette configuration se traduit par de vastes espaces résidentiels avec des constructions peu denses, indiquant une volonté de limiter l'occupation du sol dans cette zone, en cohérence avec la vocation administrative et économique attribuée au centre.

Au Centre-ville¹⁷⁰ et la périphérie immédiate¹⁷¹, des zones à densité moyenne apparaissent, probablement pour servir de tampon entre le centre et les espaces en développement. Ces espaces traduisent un début de diversification dans l'utilisation des sols, où des fonctions résidentielles et commerciales pourraient coexister. La densité forte est très marginale sur cette carte, projetée en zone tampon entre la zone de moyenne densité créée autour de la place de l'Hôtel de ville et le reste du centre-ville, témoignant d'une vision planificatrice qui favorise un développement urbain contrôlé et segmenté.

À partir des proportions visibles sur la carte des densités projetées par le PA de 1933, j'ai estimé approximativement les ratios occupés par chacune d'elles. Ces valeurs seront des estimations basées sur la répartition apparente des zones sur les cartes :

- **Faible densité** : 60-70 %.
- **Moyenne densité** : 25-30 %.
- **Forte densité** : 0-5 %.

¹⁶⁹ En 1933, Kénitra moderne n'existait pas encore et Kénitra populaire est représentée par le centre indigène et ses premières extensions.

¹⁷⁰ Une première zone de moyenne densité est créée autour de la place de l'Hôtel de ville, ensuite une deuxième zone de moyenne densité est créée en zone tampon entre la zone de forte densité et celle de faible densité.

¹⁷¹ Dans le secteur du Centre Indigène et ses futures extensions, notamment la nouvelle médina (Kénitra Populaire)

Carte de 1982 : SDAU et urbanisation accrue

Figure 77 : Carte des densités urbaines projetées par le SDAU 1982. (Exploitation du SDAU de Kénitra de 1982). (Réalisation Personnelle).

La carte du SDAU de 1982 met en évidence une stratégie claire de réorganisation des densités urbaines à Kénitra, reflétant une volonté de densification progressive dans plusieurs zones de la ville tout en maintenant une certaine hiérarchie entre les quartiers. Les trois grands ensembles urbains (Kénitra moderne, centrale et populaire) montrent des transformations distinctes influencées par le zonage urbain et les impératifs de planification.

Dans **Kénitra moderne**, on observe une expansion importante des zones de densité moyenne, qui occupent désormais une grande partie des quartiers résidentiels autrefois caractérisés par une faible densité. Cette transition marque une volonté de répondre à la demande croissante en logements tout en optimisant l'espace urbain. Les zones de faible densité persistent en périphérie, principalement à proximité des industries, mais leur proportion est considérablement réduite par rapport au plan précédent.

Kénitra centrale conserve sa forte densité au niveau du centre historique, où les activités économiques et sociales sont concentrées. Autour de ce noyau dense, des zones de densité moyenne se développent, reflétant une extension contrôlée et une transition douce vers les zones périphériques. La faible densité y est quasiment absente, se limitant aux franges sud.

Dans **Kénitra populaire**, la carte montre une densification marquée avec une dominance des zones de densité moyenne, traduisant un effort pour structurer ces quartiers en croissance tout en évitant les déséquilibres. Les zones de faible densité restent limitées et localisées en périphérie immédiate, tandis qu'aucune forte densité n'est observée dans cette partie de la ville.

Les ratios d'occupation par type de densité sur la base d'une analyse visuelle sont estimés comme suit :

- **Faible densité** : 40-50 %.
- **Moyenne densité** : 40-45 %.
- **Forte densité** : 10-15 %.

Carte de 2004 : Plan d'aménagement et saturation urbaine

Figure 78 : Carte des densités urbaines projetées par le PA de 2004. (Exploitation du PA de Kenitra de 2004). (Réalisation Personnelle).

La carte de 2004 reflète une urbanisation avancée et une saturation croissante de certaines zones. À Kénitra Centrale, les zones à densité moyenne dominent désormais une grande partie de l'espace, tandis que les poches à densité faible, encore bien visibles en 1982, se réduisent de manière significative. Cela marque une évolution vers une intensification des usages, en particulier dans les espaces proches des artères principales. La densité forte, bien que localisée, gagne en importance, surtout dans les secteurs commerçants ou à usage mixte, soulignant une pression continue sur les espaces centraux.

Dans le quartier populaire, la densité moyenne devient largement prédominante. Les projections montrent une surcharge urbaine, qui reflète une pression démographique non anticipée par les plans précédents.

Kénitra Moderne, quant à lui, conserve globalement son caractère de quartier planifié. Les zones à faible densité restent majoritaires, bien qu'elles soient légèrement réduites par rapport à 1982. Les zones à densité moyenne continuent de se développer pour accueillir des habitats collectifs et modernes. La densité forte est absente ou marginale, indiquant un maintien des objectifs de développement durable et d'équilibre spatial dans ce quartier.

Les ratios d'occupation par type de densité sur la base d'une analyse visuelle sont estimés comme suit :

- **Faible densité** : 35-45 %.
- **Moyenne densité** : 40-50 %.
- **Forte densité** : 15-25 %.

Comparaison globale des cartes

Entre 1933 et 2004, les cartes montrent une transition marquée d'une planification initialement contrôlée et hiérarchisée vers une urbanisation plus complexe et diversifiée.

- **Kénitra Centrale** : Le passage d'une faible densité dominante en 1933 à une densité forte largement répandue en 2004 illustre une intensification des usages et une saturation progressive de l'espace central.
- **Kénitra Populaire** : La persistance de la densité moyenne entre 1982 et 2004 reflète une urbanisation non maîtrisée et une surcharge démographique accrue.
- **Kénitra Moderne** : Malgré une réduction des zones à faible densité, ce quartier conserve une planification maîtrisée, avec une répartition équilibrée entre faible et moyenne densité.

Conclusion

Les cartes des densités projetées (Tableau n°24) révèlent des choix de planification qui, bien que structurés et hiérarchisés dans les premières étapes, ont évolué sous la pression des dynamiques urbaines et démographiques. L'évolution des densités dans les trois quartiers témoigne des défis liés à la gestion de la croissance urbaine et de la saturation des espaces, notamment dans les quartiers populaires. L'analyse met également en lumière la capacité variable des quartiers à intégrer et maintenir les projections de densité initiales, avec un succès notable à Kénitra Moderne et des défis persistants à Kénitra Populaire.

Tableau 24 : Evolution des densités projetées entre 1933 et 2004

Carte	Faible densité	Moyenne densité	Forte densité
1933	60-70 %	25-30 %	0-5 %
1982	40-50 %	40-45 %	10-15 %
2004	35-45 %	40-50 %	15-25 %

b. Les densités réelles

L'évolution des densités réelles à Kénitra entre 1960 et 1997¹⁷², mesurée en habitants par hectare (hab/ha), illustre les transformations profondes qu'a connues la ville sur une période marquée par des dynamiques socio-économiques et urbanistiques intenses. Cette analyse repose sur une lecture comparative des densités réelles mesurées à différentes dates (1960, 1971-1980, et 1997) et sur leur répartition par grands quartiers de la ville, à savoir Kénitra centrale, Kénitra moderne et Kénitra populaire. Les cartes fournissent un aperçu détaillé des densités exprimées en termes quantitatifs, ce qui permet d'examiner les contrastes entre les quartiers et d'observer les tendances évolutives au fil du temps. (Figures ci-après).

172 Pour analyser l'évolution des densités urbaines dans la ville de Kénitra, nous nous sommes basés sur les données issues du rapport de (NESPOLAH, 1960) parue au Bulletin Economique et Social en 1960 et des rapports de diagnostics de deux documents d'urbanisme : (SDAU de 1982 et PA de 2004)

En 1960 :

Figure 79 : Carte des densités urbaines projetées en 1960. (Source : H. Nespolat 1960).

En 1960, la ville de Kénitra affichait des densités réelles relativement faibles, témoignant d'une urbanisation encore limitée dans l'espace et concentrée de manière uniforme, autour du centre historique et du centre indigène.

Le quartier de **Kénitra centrale** présentait une densité moyenne mesurée entre **10-200 hab/ha**, principalement due à la concentration d'habitations et d'activités commerciales dans le centre-ville. À cette époque, les quartiers périphériques, tels que **Kénitra moderne**, un quartier en devenir, se caractérisaient par des densités beaucoup plus faibles, souvent inférieures à **20 hab/ha**, en raison de la prépondérance des terres non bâties et des espaces réservés à l'agriculture ou à des projets d'urbanisation futurs.

Dans les zones qui deviendront plus tard **Kénitra populaire**, les densités étaient plus fortes, avec des valeurs allant de **200 à 400 hab/ha**, reflétant un tissu urbain en densification croissante et mal organisée due essentiellement à l'exode rural.

Entre 1971 et 1980 :

Figure 80 : Carte des densités urbaines entre 1971 et 1980 par grands quartiers (Source : Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Dossiers techniques 4 : Etudes sectorielles. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982. (Réalisation Personnelle).

Au cours de la période **1971-1980**, représentée par deux cartes distinctes, on observe une augmentation notable des densités réelles dans plusieurs quartiers.

Dans **Kénitra centrale**, la densité moyenne diminue par rapport à la densité enregistrée en 1960, passant de **10-200 hab/ha** à environ **10-50 hab/ha**, traduisant une occupation plus faible de l'espace, liée au départ des communautés européennes et le désintérêt des Marocains à investir le centre-ville dans l'offre immobilière reste peu adaptée et inaccessible financièrement.

Dans **Kénitra moderne**, la densité n'évolue également pas, restant en deçà de **20 hab/ha**.

De son côté, **Kénitra populaire** commence à se densifier de manière significative, avec des densités mesurées entre **130-615 hab/ha**, principalement en raison de l'extension des lotissements économiques et des zones d'habitat spontané. Ces densités traduisent un changement dans l'utilisation des terres, marqué par une augmentation de la population dans les zones périphériques autrefois peu habitées. Cette augmentation est le résultat direct de la pression démographique et de la rareté des terrains disponibles dans ce quartier historique.

Figure 81 : Carte des densités urbaines entre 1971 et 1980 par sous-secteurs (Source : Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Dossiers techniques 4 : Etudes sectorielles. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982. (Réalisation Personnelle).

En 1997 :

Figure 82 : Carte des densités urbaines en 1997 par grands quartiers (Source Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004. (Réalisation Personnelle).

En 1997, les densités réelles atteignent des niveaux encore plus élevés, révélant une urbanisation généralisée de la ville et une occupation presque complète de l'espace urbain disponible.

Dans **Kénitra centrale**, la densité dépasse souvent les **120 hab/ha**, atteignant même des pics de **228 hab/ha** dans les zones les plus densément peuplées du centre historique. Cette forte densité traduit non seulement une concentration résidentielle accrue, mais également une pression sur les infrastructures et les équipements urbains.

Dans **Kénitra moderne**, les densités moyennes s'établissent autour de **140-162 hab/ha**, signe d'une maturation de ce quartier initialement conçu pour être peu dense. Cette transition s'explique par l'introduction de nouveaux projets résidentiels et une densification progressive des parcelles existantes.

Enfin, **Kénitra populaire** continue d'enregistrer des densités élevées, atteignant **560 hab/ha**, résultat d'une urbanisation extensive et d'une concentration croissante de la population dans des conditions souvent marquées par un déficit en équipements et en infrastructures.

L'analyse des cartes révèle également des contrastes marqués entre les quartiers en termes de densité réelle. Alors que **Kénitra centrale** atteint des niveaux modérés malgré son rôle historique et économique, les quartiers périphériques tels que **Kénitra moderne** et **Kénitra populaire** montrent une urbanisation plus progressive, mais néanmoins rapide. Ces dynamiques traduisent des politiques urbaines différenciées et des réponses variées aux besoins démographiques et économiques. En observant l'évolution globale des densités entre 1960 et 1997, il est clair que la ville s'est densifiée de manière hétérogène, avec une concentration accrue dans les zones centrales et une urbanisation progressive mais inégale dans les périphéries.

En résumé, les densités réelles mesurées en habitants par hectare mettent en lumière les transformations structurelles de Kénitra au cours de cette période. Ces données révèlent non seulement les dynamiques d'urbanisation, mais également les défis liés à la gestion des densités, notamment en termes d'équilibre entre les quartiers et d'adaptation des infrastructures aux besoins croissants de la population.

Tableau 25 : Tableau synthétique des densités urbaines à Kénitra

Aspect	Densités projetées	Densités réelles
Période/Plan	- 1933 : Plan d'Aménagement initial - 1982 : Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) - 2004 : Plan d'Aménagement	- 1960 : Bulletin économique et social - 1971-1980 : SDAU - 1997 : Études socio-économiques
Kénitra Centrale	1933 : Faible densité dominante (60-70 %) avec un centre bien structuré. 1982 : Émergence de densités moyennes et fortes (40-45 % et 10-15 %). 2004 : Saturation avec forte densité (15-25 %) dans les zones mixtes.	1960 : 100-200 hab/ha autour du centre-ville. 1971-1980 : Progression à 200-300 hab/ha avec une saturation accrue. 1997 : Densité élevée (>400 hab/ha) due à une concentration démographique et commerciale.
Kénitra Moderne	1933 : Quartier en devenir, faible densité dominante (60-70 %). 1982 : Zones à densité moyenne (40-50 %) pour répondre à la croissance. 2004 : Conservation d'une faible densité relative (35-45 %), mais augmentation des habitats collectifs modernes.	1960 : Densité très faible (<20 hab/ha) en raison des terres non bâties. 1971-1980 : Augmentation des densités réelles avec une urbanisation contrôlée. 1997 : Maintien de densités faibles à modérées (20-100 hab/ha).
Kénitra Populaire	1933 : Zones périphériques non urbanisées ou mal planifiées. 1982 : Densités moyennes (40-45 %) avec une structuration accrue. 2004 : Moyenne densité dominante (15-25 %) traduisant une volonté de dé-densification démographique.	1960 : Densité forte (200-400 hab/ha) reflétant l'exode rural. 1971-1980 : Forte densité (>300 hab/ha), marquant une urbanisation non maîtrisée. 1997 : Saturation critique (>400 hab/ha), exacerbée par la croissance démographique.
Ratios (estimations)	1933 : Faible (60-70 %), Moyenne (25-30 %), Forte (0-5 %). 1982 : Faible (40-50 %), Moyenne (40-45 %), Forte (10-15 %). 2004 : Faible (35-45 %), Moyenne (40-50 %), Forte (15-25 %).	1960 : Faible dans les quartiers modernes (<20 hab/ha), Moyenne (100-200 hab/ha) dans le centre-ville. 1971-1980 : Forte (>300 hab/ha) dans les quartiers populaires. 1997 : Saturation (>400 hab/ha).
Principales observations	Planification hiérarchisée au départ (1933), évoluant vers une urbanisation complexe (1982-2004) avec des disparités marquées entre les quartiers.	Urbanisation non maîtrisée et forte pression démographique entraînant des disparités socio-spatiales croissantes.

3.3.3. Synthèse et leçons tirées

L'analyse des densités projetées et réelles à Kénitra (Tableau n°25) met en évidence des écarts significatifs entre les intentions de planification et les dynamiques observées sur le terrain. Les densités projetées, établies à travers les plans d'aménagement successifs, reflètent une vision normative visant à organiser la ville en fonction de typologies d'usage et de densité. Cependant, ces projections ont souvent été dépassées par les réalités démographiques, économiques et sociales, révélant les limites du zonage urbain en tant qu'outil d'organisation spatiale.

Dans les quartiers centraux, les densités projetées initialement faibles ou moyennes ont progressivement évolué vers des densités réelles plus élevées, témoignant de la saturation des espaces et de l'intensification des usages. Cette dynamique est particulièrement visible à Kénitra centrale, où la concentration des activités économiques et résidentielles a entraîné une surdensité non anticipée par les plans initiaux. Les quartiers modernes, conçus pour accueillir des densités faibles à modérées, ont globalement respecté les projections, bien que des densifications progressives aient été observées au fil du temps. Cette relative conformité résulte d'une planification maîtrisée et d'un contrôle plus rigoureux des nouveaux aménagements.

À Kénitra populaire, les écarts entre densités projetées et réelles sont les plus marqués. Les densités fortes, bien que peu prévues dans les documents de planification, se sont imposées sous l'effet de l'urbanisation informelle et de la pression démographique. Ces densités élevées traduisent un déficit d'encadrement urbanistique et d'infrastructures adéquates, aggravant les disparités socio-spatiales. Ce quartier illustre ainsi les limites des projections théoriques face aux dynamiques imprévues, comme l'exode rural et l'expansion des habitats spontanés.

Les écarts relevés entre densités projetées et réelles reflètent des dysfonctionnements dans l'application et l'adaptation des politiques de zonage. Ces différences montrent que les outils de planification, bien que basés sur des objectifs clairs, n'ont pas su anticiper les transformations rapides de la ville. La densification non maîtrisée dans certaines zones, particulièrement les quartiers populaires, a conduit à une saturation des espaces et à une exacerbation des inégalités socio-spatiales. À l'inverse, dans les quartiers modernes, les projections ont été mieux respectées, traduisant une gestion plus efficace des densités.

Ces dynamiques mettent en lumière les effets du zonage urbain sur la répartition des populations et les défis à relever pour garantir un développement harmonieux. Ce chapitre prépare ainsi le terrain pour des analyses plus approfondies sur l'impact de ces densités sur l'accès aux services publics et la qualité de vie dans les quartiers de Kénitra.

3.4. Répartition des Profils Socio-économiques

L'analyse de la répartition des actifs occupés dans les trois grands quartiers de Kénitra : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire et Kénitra Moderne, repose sur l'exploitation des données présentées dans les trois tableaux ci-après¹⁷³. Ces tableaux détaillent respectivement la structure des actifs selon les branches d'activités, les professions principales et la situation dans la profession. Ils permettent de mettre en évidence des disparités marquées entre ces quartiers, reflétant les dynamiques historiques et contemporaines des pratiques de zonage urbain, qui ont profondément influencé la structure socio-économique de la ville. (Figures ci-après).

Tableau 26 : Structure des actifs occupés selon les branches d'activités, le sexe et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).

Grands Quartiers		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
KENITRA CENTRALE	M	4,9	0,2	17,3	1,0	13,5	22,6	6,8	13,8	19,8	100,0
	F	6,4	0,0	21,6	0,3	0,7	9,0	1,8	29,4	30,7	100,0
KENITRA POPULAIRE	M	6,1	0,2	14,0	1,4	15,4	17,7	5,8	15,1	24,4	100,0
	F	7,5	0,0	14,5	0,5	0,9	6,6	1,8	30,2	38,0	100,0
KENITRA MODERNE	M	5,2	0,2	17,2	1,0	13,2	23,0	6,6	14,9	18,6	100,0
	F	6,5	0,0	20,7	0,3	0,7	9,0	1,7	31,6	29,5	100,0
TOTAL	M	5,0	0,2	16,3	1,2	12,7	21,7	6,6	14,9	21,5	100,0
KENITRA	F	6,1	0,0	18,6	0,4	0,8	8,3	1,8	30,1	33,9	100,0

Légende : 1 : Agriculture, Forêt et Pêche, 2 : Mines, 3 : Industrie, 4 : Eau, Electricité et Energie, 5 : B.T.P, 6 : Commerce, 7 : Transport et Communication, 8 : services, 9 : Administration, Education, Santé, ...

Figure 83 : Structure des actifs occupés selon les branches d'activités, le sexe masculin et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).

173 Les données sont extraites du rapport du HCP : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004.

Figure 84 : Structure des actifs occupés selon les branches d'activités, le sexe féminin et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).

Tableau 27 : Structure des actifs occupés selon la profession principale agrégée et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).

	Responsables, Cadres, Employés	Commerçants et Intermédiaires financiers	Professions agricoles	Artisans Ouvriers artisanaux	Autre	Total
KENITRA CENTRALE	65,1	6,8	1,9	8,3	18,0	100,0
KENITRA POPULAIRE	29,3	14,9	1,4	31,6	22,8	100,0
KENITRA MODERNE	52,8	9,5	1,5	19,0	17,2	100,0
TOTAL KENITRA	34,9	12,3	2,4	28,3	22,1	100,0

Figure 85 : Les actifs occupés selon la situation dans la profession le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).

Tableau 28 : Les actifs occupés selon la situation dans la profession et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).

	Employeur	Indépendant	Salarié	Aide familial ou Apprenti	Total
KENITRA CENTRALE	6,7	11,5	79,6	2,2	100,0
KENITRA POPULAIRE	2,2	28,0	65,4	4,4	100,0
KENITRA MODERNE	3,1	17,5	76,3	3,1	100,0
TOTAL KENITRA	2,7	23,8	69,6	3,9	100,0

Figure 86 : Les actifs occupés selon la situation dans la profession et le quartier (%). (Source : Rapport : La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004).

3.4.1. Kénitra Centrale

Figure 87 : Situation du quartier Kénitra-centrale, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

a. Branches d'activités

Dans ce quartier, les actifs occupés se concentrent principalement dans les secteurs du **tertiaire**, tels que le commerce (22,6 % pour les hommes et 9 % pour les femmes) et les services (13,8 % pour les hommes et 29,4 % pour les femmes). Le secteur public, incluant l'administration, l'éducation et la santé, représente 19,8 % pour les hommes et 30,7 % pour les femmes. Ces chiffres traduisent une urbanisation avancée et une proximité des centres administratifs et économiques.

b. Profession principale

La prédominance des **professions cadres, employés et responsables** est notable, représentant **65,1 %** des actifs. Cette proportion reflète un niveau de qualification élevé et une importante présence des classes moyennes et supérieures.

c. Situation dans la profession

Près de **79,6 %** des actifs sont des salariés, ce qui témoigne de la stabilité économique et d'un accès privilégié à des emplois formels. Cette caractéristique distingue ce quartier des autres, où le travail informel est plus répandu.

3.4.2. Kénitra Populaire

Figure 88 : Situation du quartier Kénitra-populaire, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

a. Branches d'activités

Kénitra Populaire est marqué par une forte présence d'**activités informelles** et artisanales. Les secteurs dominants incluent le commerce (17,7 % pour les hommes et 6,6 % pour les femmes) et les services (15,1 % pour les hommes et 30,2 % pour les femmes). L'administration et les services publics représentent une part importante (24,4 % pour les hommes et 38 % pour les femmes), mais cela est souvent lié à des postes moins qualifiés.

b. Profession principale

Les **artisans et ouvriers artisanaux** constituent **31,6 %** des actifs, ce qui illustre une dépendance significative à des professions à faible valeur ajoutée. Les **professions agricoles** et les travailleurs non qualifiés représentent également une part non négligeable des emplois dans ce quartier.

c. Situation dans la profession

Environ **28 %** des actifs sont des indépendants et **4,4 %** des aides familiaux ou apprentis, reflétant un recours accru au travail informel. Cette situation expose une grande partie de la population à une précarité économique et sociale.

3.4.3. Kénitra Moderne

Figure 89 : Situation du quartier Kénitra-moderne, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

a. Branches d'activités

Kénitra Moderne se distingue par une concentration significative dans le secteur du commerce (23 % pour les hommes et 9 % pour les femmes) et des services (14,9 % pour les hommes et 31,6 % pour les femmes). L'administration et les services publics sont également bien représentés (18,6 % pour les hommes et 29,5 % pour les femmes). Ces données traduisent une économie plus diversifiée et en pleine croissance.

b. Profession principale

Les **professions cadres, employés et responsables** représentent **52,8 %** des actifs, tandis que les artisans et ouvriers artisanaux forment **19 %** de la population active. Ce quartier montre un équilibre entre des emplois qualifiés et des professions intermédiaires.

c. Situation dans la profession

Près de **76,3 %** des actifs sont des salariés, ce qui est légèrement inférieur à Kénitra Centrale mais nettement supérieur à Kénitra Populaire. Ce chiffre reflète une structure économique en transition, où les emplois formels sont majoritaires mais où l'indépendance et l'entrepreneuriat commencent à émerger.

3.4.5. Synthèse comparative

- **Disparités sectorielles :**
 - **Kénitra Centrale** est dominé par les activités tertiaires et publiques, marquant son rôle de pôle administratif et commercial.
 - **Kénitra Populaire** illustre une économie locale axée sur l'artisanat et le commerce de proximité, avec une forte prévalence du travail informel.
 - **Kénitra Moderne** se positionne comme un espace en pleine croissance, avec une répartition équilibrée entre secteurs tertiaires et artisanaux.
- **Professions principales :**
 - Les **professions qualifiées** dominent à Kénitra Centrale et Moderne, tandis que Kénitra Populaire se caractérise par une forte présence de travailleurs non qualifiés et artisanaux.
- **Situation dans la profession :**
 - Le salariat est le plus prévalent à Kénitra Centrale (79,6 %) et Kénitra Moderne (76,3 %), traduisant une meilleure formalisation de l'économie. À Kénitra Populaire, l'indépendance (28 %) et le travail informel restent largement répandus.

3.4.6. Impact du zonage urbain

Les dynamiques observées dans la répartition des actifs occupés reflètent les choix historiques de zonage :

- **Kénitra Centrale** bénéficie de politiques favorisant les services administratifs et tertiaires.
- **Kénitra Populaire**, historiquement marginalisé par les politiques de zonage, concentre des activités moins structurées, souvent informelles.
- **Kénitra Moderne** illustre une volonté récente d'équilibrer le développement urbain avec une mixité fonctionnelle, bien que des disparités subsistent.

3.4.7. Le rôle des acteurs socio-politiques dans les disparités socio-économiques

Le zonage urbain à Kénitra est le produit d'un processus où les acteurs socio-politiques jouent un rôle central dans la répartition des ressources et l'organisation de l'espace urbain. Les décisions prises par les autorités locales, souvent en collaboration avec des promoteurs immobiliers et des investisseurs privés, ont influencé la répartition de la population selon des critères socio-économiques implicites.

Par exemple, les autorités locales, en définissant les périmètres urbains et les priorités d'investissement, ont favorisé la concentration des classes moyenne et aisée dans des quartiers centraux comme Kénitra Centrale. Simultanément, les quartiers périphériques, comme Kénitra Populaire, ont été marginalisés, souffrant d'un accès limité aux services publics et d'un développement insuffisant des infrastructures.

Ces décisions ne sont pas neutres, mais résultent de rapports de pouvoir, où les intérêts des élites économiques priment sur les besoins des populations vulnérables. Ainsi, le zonage agit comme un mécanisme de fragmentation socio-économique, renforçant les disparités entre les quartiers riches et pauvres.

3.5. Synthèse

La répartition démographique à Kénitra reflète directement les effets des choix de zonage sur la concentration de populations spécifiques dans certains quartiers. Les populations aisées et les classes moyennes se concentrent principalement dans Kénitra Centrale et Kénitra Moderne, tandis que Kénitra Populaire demeure un quartier où se concentrent les populations modestes et les migrants des zones rurales.

Kénitra Centrale : Ce quartier, conçu dès l'époque du Protectorat comme un pôle central et bien structuré, conserve une population relativement stable de classes moyennes et supérieures. La densité y est modérée, et la proximité des services publics, des établissements administratifs et des commerces fait de ce quartier un centre d'attraction pour les résidents à revenus plus élevés. En effet, le zonage de Kénitra Centrale a limité les possibilités d'expansion résidentielle, favorisant la préservation de l'architecture d'origine et limitant l'installation de nouveaux arrivants, ce qui contribue à maintenir une stabilité démographique et socio-économique.

Kénitra Populaire : En raison de son développement non planifié, Kénitra Populaire est devenu un quartier très dense, caractérisé par des logements informels et des conditions de vie précaires. Les politiques de zonage ont joué un rôle indirect dans cette densification, car ce quartier a principalement servi de zone d'accueil pour les migrations rurales postindépendance.

La pression démographique dans cette zone, combinée à un manque de soutien en infrastructures et en services publics, a contribué à créer un espace urbain marqué par la marginalisation. Ce zonage, en marginalisant l'investissement dans les infrastructures et en ne régulant pas l'expansion résidentielle, a renforcé les conditions de vie difficiles pour les résidents de Kénitra Populaire.

Kénitra Moderne : En tant que produit des récentes politiques de modernisation, Kénitra Moderne représente un espace urbain où le zonage a favorisé le développement de logements neufs et d'infrastructures modernes pour attirer des classes moyennes émergentes. Le quartier a ainsi connu une forte croissance démographique avec une population jeune et relativement aisée.

Les politiques de zonage ici sont orientées vers la planification et l'optimisation des espaces résidentiels et commerciaux, renforçant l'attractivité du quartier pour les nouveaux résidents tout en réservant une accessibilité aux services modernes. Toutefois, ce modèle de zonage tend également à exclure les populations plus modestes, qui ne peuvent accéder aux logements neufs et aux infrastructures modernes de Kénitra Moderne.

L'évolution du zonage urbain à Kénitra a influencé de manière déterminante la distribution de la population et la structure socio-économique des différents quartiers. Kénitra Centrale incarne un modèle d'urbanisme stable, concentrant une population relativement aisée et bénéficiant d'une forte accessibilité aux services. Kénitra Populaire, quant à lui, montre comment un développement non planifié et peu encadré par le zonage a conduit à une densification excessive et à une marginalisation socio-spatiale. Enfin, Kénitra Moderne illustre le résultat des récentes stratégies de zonage orientées vers la modernisation, avec une concentration de classes moyennes et un cadre urbain attractif mais sélectif. Ces éléments mettent en évidence l'impact des politiques de zonage sur la structure et la répartition démographique de la ville, révélant ainsi les liens entre le zonage urbain et les inégalités socio-spatiales à Kénitra.

4. Impact du Zonage sur les Types de Logements

4.1. Introduction

L'impact des politiques de zonage sur la ville de Kénitra se manifeste de manière significative dans la diversité des types de logements et des aménagements urbains dans ses principaux quartiers. En définissant des usages du sol spécifiques, le zonage a influencé non seulement la forme physique des quartiers mais aussi les types de populations qui y résident. Ainsi, Kénitra Centrale, avec son tissu urbain dense et ses immeubles résidentiels, reflète un zonage orienté vers l'urbanisation verticale et les activités administratives et commerciales. À l'opposé, Kénitra Populaire, dépourvu d'une planification adéquate, s'est développé de manière informelle avec une prédominance de logements horizontaux souvent précaires. Enfin, Kénitra Moderne incarne les politiques récentes de zonage planifié, avec des lotissements modernes et des infrastructures favorisant l'attractivité pour les classes moyennes.

Cette analyse examine en détail comment les politiques de zonage ont façonné la typologie des logements et les aménagements urbains dans chaque quartier, en renforçant des profils démographiques et socio-économiques distincts.

4.2. Typologie des Logements par Quartier et Influence du Zonage

La typologie des logements dans les quartiers de Kénitra révèle les dynamiques d'aménagement urbain et l'impact des pratiques de zonage. Ces typologies s'organisent autour de trois formes principales : les logements individuels (villas et maisons marocaines modernes), les immeubles d'appartements à plusieurs étages, et les habitats informels ou précaires. Les pratiques de zonage, initiées sous le Protectorat et évoluant après l'indépendance, ont structuré cette répartition. Dans ce chapitre, nous analyserons les caractéristiques spécifiques des typologies de logements dans les trois grands quartiers de Kénitra : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire, et Kénitra Moderne, en tenant compte des données issues de quatre documents d'urbanisme, à savoir les PA de 1933, 2004, 2024 et le SDAU de 1982. (Figure ci-après).

Figure 90 : Plans d'aménagement de Kénitra de 1933, 2004, 2024 et le SDAU de 1982. (Documents Graphiques)
(Source AUKSS).

4.2.1. Kénitra Centrale : Urbanisation Verticale et Immeubles Résidentiels

Figure 91 : Situation du quartier Kénitra-centrale, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

Dès ses origines sous le Protectorat, Kénitra Centrale a été pensée comme le centre administratif et résidentiel privilégié, destiné aux élites coloniales. Cette orientation a façonné une urbanisation alliant de l’habitat individuel de type villa avec ou sans reculs (à RDC ou à R+1) et de l’immeuble résidentiel collectif de taille faible à moyenne (de R+1 à R+4), souvent accompagnés d’espaces commerciaux ou administratifs au rez-de-chaussée. (Figures n° ci-après).

Figure 92 : Carte des Typologies d'Habitat projetés par le PA de Kénitra de 1933. (Quartier Kenitra Centrale). (Réalisation Personnelle).

Figure 93 : Carte des Typologies d'Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2004. (Quartier Kenitra Centrale). (Réalisation Personnelle).

Figure 94 : Carte des Typologies d'Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2024. (Quartier Kenitra Centrale).
(Réalisation Personnelle).

a. Caractéristiques des Typologies de Logements

- **Logements dominants** : Villas individuelles et Immeubles d'appartements, souvent de standing moyen à élever, avec une forte intégration des fonctions commerciales et administratives. (Figures ci-après).

Figure 95 : Typologies de logements et d'équipements publics et Privés à l'époque coloniale (Quartier Kenitra Centrale). (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI)

Figure 96 : Typologies de logements aux années 80. Photos Aériennes en Cartes Postales. (Quartier Kenitra Centrale). (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI)

- **Évolution** : La densification a été progressive mais contrôlée grâce à des politiques de zonage restrictives. Les secteurs de villas se sont transformés année après année en zones d'immeubles collectifs. Cette densification a été enclenchée dès le SDAU de 1982 et consacrée par le PA de 2004. Les immeubles historiques coexistent aujourd'hui avec des bâtiments modernes. (Figure ci-après).

Figure 97 : Typologies de logements de nos jours (Quartier Kenitra Centrale). (Source : Photos personnelles)

- **Zonage** : Favorise une urbanisation verticale, limitant les espaces horizontaux ou informels. Cette politique a contribué à maintenir une homogénéité socio-économique et une qualité de vie élevée.

b. Impact du Zonage

Le zonage a permis de préserver le caractère originel du quartier tout en répondant à une demande croissante pour des espaces résidentiels et commerciaux au centre-ville. Cependant, cette homogénéité a aussi exclu les populations à revenus modestes, renforçant les disparités entre Kénitra Centrale et les autres quartiers.

4.2.2. Kénitra Populaire : Expansion Informelle et Précarité de l'Habitat

Figure 98 : Situation du quartier Kenitra-populaire, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

Contrairement à Kénitra Centrale, Kénitra Populaire illustre les limites d'un développement urbain non planifié. Ce quartier a été marqué par un afflux massif de populations rurales, particulièrement après l'indépendance. Faute d'un zonage anticipant cette croissance, l'habitat s'y est développé de manière informelle. Cette réalité a façonné une urbanisation alliant de Habitats précaires, bidonvilles en périphérie, et maisons marocaines modernes dans les zones plus anciennes. (Figures ci-après).

Figure 99 : Carte des Typologies d'Habitat projetés par le PA de Kénitra de 1933. (Quartier Kenitra Populaire). (Réalisation Personnelle).

Figure 100 : Carte des Typologies d'Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2004. (Quartier Kenitra Populaire). (Réalisation Personnelle).

Figure 101 : Carte des Typologies d'Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2024. (Quartier Kenitra Populaire). (Réalisation Personnelle).

a. Caractéristiques des Typologies de Logements

- **Logements dominants** : Habitats précaires, bidonvilles en périphérie, et maisons marocaines modernes dans les zones plus anciennes. (Figure ci-après).
- **Évolution** : L'absence de réglementations a conduit à une forte hétérogénéité des types d'habitats, avec une juxtaposition d'habitats modernes et précaires.
- **Zonage** : Le manque de planification a laissé le quartier se densifier rapidement, sans que les infrastructures ou les services suivent. Les choix de zonage urbain se sont limités à la généralisation de l'habitat économique en R+2. La structure viaire et la nature du foncier, composé essentiellement de parcelles de terrain de petites superficies, n'ont pas permis de développer d'autres typologies de zonages. C'est que plus tard, dans le cadre d'opérations de lotissements de recasement de bidonvilles, initiées par le Groupe AL OMRANE¹⁷⁴, que des typologies de zonages ont vu le jour, permettant dans le cadre d'opérations de péréquation de prévoir des fronts bâtis en immeubles collectifs de standing et de mails centraux en immeubles de logements sociaux en R+3 et R+4.

Figure 102 : Typologies de logements de nos jours (Quartier Kenitra Populaire). (Source : Photos personnelles)

b. Impact du Zonage

Le zonage informel ou absent a accentué la marginalisation de ce quartier. Les populations modestes, confrontées à des conditions de vie difficiles, ont souffert d'une insuffisance en infrastructures, en services publics et en opportunités économiques.

¹⁷⁴ Parmi ces opérations nous pouvons citer : Les opérations Al Wafa, Al Amal, Ouled Arfa, Iechad, etc...initiées à partir l'année 2000.

4.2.3. Kénitra Moderne : Urbanisme Planifié et Sélectivité Résidentielle

Figure 103 : Situation du quartier Kenitra-moderne, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

Kénitra Moderne est un produit des récentes politiques de développement, avec une planification visant à répondre aux besoins des classes moyennes émergentes. Ce quartier est marqué par une diversité de typologies de logements modernes, allant des immeubles d'appartements en R+3 à R+4 aux maisons individuelles de types villas en R+1 et la maison marocaine moderne en R+2. (Figures ci-après).

Figure 104 : Carte des Typologies d'Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2004. (Quartier Kenitra Moderne). (Réalisation Personnelle).

Figure 105 : Carte des Typologies d'Habitat projetés par le PA de Kénitra de 2024. (Quartier Kenitra Moderne).
(Réalisation Personnelle).

a. Caractéristiques des Typologies de Logements

- **Logements dominants** : Appartements en immeubles de type R+3 à R+4, lotissements de villas et maisons marocaines modernes. (Figure ci-après).
- **Évolution** : Développement planifié intégrant des infrastructures modernes, des espaces verts, et des équipements commerciaux.
- **Zonage** : Focalisé sur la densité modérée et le logement individuel, favorisant une qualité de vie élevée.

Figure 106 : Typologies de logements de nos jours (Quartier Kenitra Moderne). (Source : Photos personnelles)

b. Impact du Zonage

Le zonage a permis de créer un quartier attractif mais sélectif. Les logements, souvent onéreux, excluent les populations modestes, accentuant la fragmentation socio-spatiale.

4.2.4. Synthèse : Lien entre Typologie des Logements et Zonage Urbain

L'analyse des typologies de logements par quartiers met en lumière l'impact des pratiques de zonage sur l'urbanisation de Kénitra.

- Kénitra Centrale bénéficie d'un zonage restrictif qui a permis une urbanisation contrôlée et une homogénéité socio-économique.
- Kénitra Populaire illustre les conséquences d'un zonage absent ou inefficace, conduisant à une urbanisation informelle et à des inégalités criantes.
- Kénitra Moderne représente un modèle de développement planifié, mais sélectif, qui perpétue les clivages sociaux.

En conclusion, les pratiques de zonage ont joué un rôle déterminant dans la structuration de l'espace urbain et la répartition des typologies de logements à Kénitra, renforçant ainsi les inégalités socio-spatiales.

5. Évolution du Zonage Urbain et Accessibilité aux Services Publics

5.1. Analyse de la répartition des équipements publics selon leurs typologies à Kénitra

La répartition des équipements publics dans les grands quartiers de Kénitra présente des disparités notables en termes d'implantation et d'utilisation de l'espace. Une analyse approfondie, à la fois qualitative et quantitative, permet d'appréhender les caractéristiques et les insuffisances de chaque catégorie d'équipements. Les données analytiques ci-après ont été extraites des cartes (Figures ci-après), relatant la répartition des équipements publics dans la ville de Kénitra¹⁷⁵.

Figure 107 : Répartition des équipements publics selon les grands quartiers de Kénitra en 2024 (Source : AUKSS)

¹⁷⁵ Nous remercions l'Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem, Sidi Slimane, pour avoir mis à notre disposition cette carte établie sur deux supports (Fond vierge et image satellite). Carte établie par les services de l'AUKSS à l'occasion de l'élaboration du PA de Kénitra en cours d'étude (2025).

Figure 108 : Répartition des équipements publics selon les grands quartiers de Kénitra en 2024 sur fond d'image satellite. (Source : AUKSS).

5.1.1. Équipements administratifs

a. Quantitatif :

Les équipements administratifs occupent une superficie significative, surtout dans Kénitra Centrale, où ils se concentrent en raison de la vocation administrative et commerciale du quartier. Ces infrastructures couvrent environ **35 %** de la surface totale dédiée aux équipements dans ce quartier.

b. Qualitatif :

Ces équipements se situent principalement le long des axes stratégiques et des zones à forte accessibilité. Cependant, dans les quartiers périphériques comme Kénitra Populaire et Kénitra Moderne, la présence d'équipements administratifs est presque inexistante, obligeant les habitants à se déplacer vers le centre-ville pour bénéficier de ces services.

5.1.2. Équipements d'enseignement

a. Quantitatif :

Les infrastructures scolaires représentent une proportion notable des équipements, avec une meilleure distribution que d'autres types d'infrastructures. À Kénitra Centrale, elles couvrent près de **25 %** de l'ensemble des équipements. Dans Kénitra Moderne, les établissements d'enseignement atteignent environ **18 %** des équipements, tandis qu'à Kénitra Populaire, ils constituent seulement **15 %**, en dépit de la densité élevée de la population scolaire.

b. Qualitatif :

La qualité des équipements éducatifs varie fortement. Si les infrastructures dans Kénitra Centrale et Kénitra Moderne sont généralement modernes et bien équipées, celles de Kénitra Populaire souffrent d'un manque d'entretien et de surpeuplement. Par ailleurs, l'insuffisance en nombre d'écoles secondaires et techniques est un frein au développement de ce quartier.

5.1.3. Équipements de santé

a. Quantitatif :

Les équipements de santé, comprenant hôpitaux et centres de santé, sont largement concentrés à Kénitra Centrale, où ils occupent environ **20 %** des surfaces d'équipements publics. À Kénitra Moderne, cette part est limitée à **10 %**, tandis que dans Kénitra Populaire, elle chute à **7 %**, traduisant un déficit criant pour un quartier densément peuplé.

B. Qualitatif :

À Kénitra Centrale, les équipements de santé comprennent des hôpitaux spécialisés et des cliniques privées, offrant des prestations variées mais souvent inaccessibles financièrement pour une partie de la population. Dans Kénitra Populaire, les infrastructures disponibles, souvent de petite taille, peinent à répondre aux besoins des résidents. Kénitra Moderne, pour sa part, est mieux doté en structures privées, mais celles-ci s'adressent principalement aux classes aisées.

5.1.4. Équipements socio-culturels

a. Quantitatif :

Les infrastructures socio-culturelles, incluant bibliothèques et maisons de la culture, représentent une part marginale des équipements publics. Elles occupent environ **8 %** des surfaces à Kénitra Centrale, tandis que Kénitra Moderne et Kénitra Populaire en disposent à peine.

b. Qualitatif :

Ces équipements sont fortement concentrés dans le centre, laissant les quartiers périphériques sous-dotés. À Kénitra Populaire, l'absence de lieux socio-culturels limite les opportunités de loisirs et d'interaction communautaire. La situation est légèrement meilleure à Kénitra Moderne, où certaines initiatives privées viennent compenser le manque d'investissement public.

5.1.5. Équipements sportifs

a. Quantitatif :

Les installations sportives occupent environ **15 %** des surfaces dédiées aux équipements à Kénitra Centrale, contre **10 %** à Kénitra Moderne et seulement **5 %** à Kénitra Populaire. La majorité des infrastructures de grande taille, comme les stades, se trouvent dans le centre.

b. Qualitatif :

Bien que variés, les équipements sportifs à Kénitra Centrale sont parfois vétustes et insuffisants face à la demande croissante. À Kénitra Populaire, l'insuffisance d'espaces aménagés pour le sport affecte surtout les jeunes. À l'opposé, Kénitra Moderne dispose d'installations récentes, mais elles sont souvent privées ou liées à des lotissements résidentiels.

5.1.6. Espaces verts et cimetières

a. Quantitatif :

Les espaces verts restent limités, couvrant à peine **5 %** des surfaces d'équipements publics dans l'ensemble de la ville. À Kénitra Moderne, on note toutefois une proportion légèrement plus élevée, autour de **8 %**, en raison de l'intégration de parcs dans les projets récents. Les cimetières, quant à eux, se situent généralement en périphérie.

b. Qualitatif :

L'accès aux espaces verts est très inégal, les zones centrales et populaires en étant presque dépourvues. Cette situation réduit les opportunités de loisirs et affecte la qualité de vie des habitants, particulièrement dans Kénitra Populaire.

5.1.7. Autres équipements (parkings et places publiques)

a. Quantitatif :

Les parkings et places publiques sont majoritairement concentrés à Kénitra Centrale, représentant près de **12 %** des surfaces d'équipements. À Kénitra Moderne, leur part est faible (**5 %**), et à Kénitra Populaire, elle est presque nulle.

b. Qualitatif :

Cette répartition inégale crée des tensions dans les quartiers populaires et modernes, où le manque de stationnement accentue les problèmes de congestion et de mobilité urbaine. Les places publiques, souvent associées aux grandes avenues et centres administratifs, restent absentes dans les quartiers périphériques.

Tableau 29 : Répartition des équipements publics selon les grands quartiers de Kénitra en 2024 (Source : AUKSS)

Catégorie	Kénitra Centrale	Kénitra Moderne	Kénitra Populaire	Commentaires
Équipements administratifs	35 %	-	Presque inexistants	Forte concentration dans le centre, absence dans les quartiers périphériques.
Équipements d'enseignement	25 %	18 %	15 %	Distribution meilleure mais insuffisance en écoles secondaires et techniques dans les périphéries.
Équipements de santé	20 %	10 %	7 %	Présence variée selon les quartiers, avec déficit marqué dans Kénitra Populaire.
Équipements socio-culturels	8 %	Marginal	Marginal	Forte concentration au centre, manque criant dans les périphéries.
Équipements sportifs	15 %	10 %	5 %	Variété au centre mais insuffisance, surtout dans les quartiers populaires.
Espaces verts et cimetières	5 %	8 %	Limité	Répartition inégale, affectant la qualité de vie dans Kénitra Populaire.
Parkings et places publiques	12 %	5 %	Presque nul	Problèmes de congestion dans les périphéries en raison du manque de stationnement.

Synthèse du tableau :

- **Quantitatif** : Kénitra Centrale domine largement avec des équipements couvrant une large gamme de services.
- **Qualitatif** : Kénitra Moderne dispose d'équipements récents mais souvent privés, tandis que Kénitra Populaire est déficitaire en qualité et quantité dans presque tous les domaines.

5.1.8. Synthèse

Quantitativement, Kénitra Centrale domine largement la répartition des équipements, avec des surfaces importantes dédiées à toutes les catégories. Cependant, la concentration excessive dans cette zone pénalise les quartiers périphériques.

Qualitativement, Kénitra Moderne bénéficie d'équipements récents mais souvent privés, tandis que Kénitra Populaire souffre d'une double insuffisance en quantité et en qualité, particulièrement dans les domaines de la santé, du sport et des équipements socio-culturels.

5.2. Accessibilité aux Transports Publics et Mobilité Urbaine

L'accessibilité aux transports publics et la mobilité urbaine dans la ville de Kénitra constituent des enjeux majeurs pour son développement urbain durable. L'analyse suivante est basée sur le rapport "État des lieux et diagnostic du Plan de Déplacement Urbain de Kénitra" (avril 2015)¹⁷⁶ et s'appuie sur des cartes et illustrations fournies dans ce document. Nous examinerons successivement la hiérarchisation du réseau routier, les flux de trafic (par type de véhicule), ainsi que les modes de transport disponibles (bus, taxis, etc.), tout en explorant les impacts du zonage urbain sur l'accessibilité et la mobilité.

5.2.1. Hiérarchisation Viaire : Structure et Impacts

La carte de la hiérarchisation du réseau routier de Kénitra (Figure n°109) met en évidence une organisation différenciée des voies, comprenant des voies principales, des rocadés, des voies collectrices et des voies secondaires, avec une connectivité variable selon les quartiers.

a. Kénitra Centrale : Une Connectivité Optimale mais Congestive

- **Voies principales** : Kénitra Centrale est traversée par plusieurs axes majeurs (Avenues Mohamed V, Moulay Abdelaziz, Imam Ali, Mohamed Diouri, Youssef Ibn Tachafine, FAR, etc.), favorisant une connectivité efficace intra et inter-quartiers. Ces axes supportent un trafic dense, atteignant jusqu'à 3600 UVP/h¹⁷⁷ (Unités de Véhicules Particuliers par heure) en période de pointe.
- **Voies collectrices** : Elles permettent de désengorger les artères principales en distribuant le trafic vers des zones spécifiques du centre-ville.
- **Impact sur la mobilité** : Bien que cette configuration renforce le rôle central de Kénitra Centrale comme hub administratif et économique, elle contribue également à une congestion routière récurrente, limitant parfois l'efficacité des déplacements.

b. Kénitra Populaire : Un Réseau Sous-Dimensionné

- **Voies principales** : A l'exception de l'avenue Al Massira, considéré comme une artère principale, la majorité des axes de Kénitra Populaire sont classés comme voies secondaires, ce qui limite leur capacité à absorber des volumes de trafic significatifs.
- **Flux de trafic** : Ces voies enregistrent des flux plus modestes, généralement inférieurs à 2000 UVP/h, reflétant une infrastructure routière inadaptée à la densité démographique élevée du quartier.

¹⁷⁶ Source : Rapport "État des lieux et diagnostic du Plan de Déplacement Urbain de Kénitra" (avril 2015).

¹⁷⁷ UVP/h signifie "Unités de Véhicules Particuliers par heure". C'est une mesure utilisée dans l'analyse du trafic pour quantifier le nombre de véhicules particuliers (comme les voitures privées) qui passent par un point précis (par exemple, un carrefour ou un tronçon de route) pendant une période donnée, généralement une heure.

Dans ce cas, l'UVP/h est utilisée pour évaluer le trafic à l'heure de pointe (de 17h30 à 18h30). Elle permet de déterminer l'intensité du trafic à différents endroits de Kénitra et d'identifier les zones les plus congestionnées, ce qui peut influencer la planification des transports publics et l'aménagement des infrastructures routières.

Les chiffres que l'on voit sur la carte correspondent donc à la densité du trafic, mesurée en nombre de véhicules par heure, à des points spécifiques de la ville. Par exemple, certains carrefours avec des valeurs élevées d'UVP/h indiquent des zones de fort trafic, ce qui peut nécessiter une meilleure gestion du flux ou des améliorations dans les réseaux de transport public pour mieux desservir la population.

- **Impact sur la mobilité** : Le manque de voies principales ou collectrices réduit considérablement l'accessibilité routière et contribue à l'enclavement de ce quartier populaire.

c. Kénitra Moderne : Une Urbanisation Inégale

- **Voies principales** : Les nouvelles zones résidentielles bénéficient d'une relative intégration au réseau viaire, indirectement grâce aux connexions offertes à partir des artères principales de Kénitra Centrale, de la rocade sud et de la route de Mehdiya. Les flux y sont modérés (2000 à 2500 UVP/h), témoignant d'un usage mixte entre véhicules privés et transports publics.
- **Disparités internes** : Les périphéries de Kénitra Moderne, où les voies principales et collectrices sont rares, souffrent d'une connectivité insuffisante, limitant l'accès aux services essentiels. Ceci est dû essentiellement à la manière avec laquelle les différents lotissements¹⁷⁸ ont été initiés, souvent au coup par coup selon les opportunités foncière, et ce, en l'absence d'un schéma viaire d'ensemble pouvant assurer la connexion entre ces différentes opérations immobilières.

d. Impacts du Zonage Urbain sur la Hiérarchisation Viaire

- Le zonage urbain a consolidé la centralité de Kénitra Centrale tout en marginalisant les quartiers périphériques comme Kénitra Populaire et les zones périphériques de Kénitra Moderne.
- Les axes majeurs favorisent les déplacements vers les pôles économiques au détriment des zones résidentielles périphériques, accentuant ainsi les inégalités socio-spatiales en matière d'accessibilité et de mobilité.

5.2.2. Flux de Trafic : Dynamique et Typologie des Véhicules

Les flux de trafic dans Kénitra reflètent les dynamiques économiques et sociales des différents quartiers, en distinguant trois grandes catégories de véhicules : véhicules particuliers, transports publics, et taxis.

a. Véhicules Particuliers : Un Usage Prépondérant mais Contraignant

- **Kénitra Centrale** : Les véhicules particuliers dominent les flux, notamment aux heures de pointe (17h30-18h30), exacerbant la congestion dans les zones comme l'Avenue Mohamed V et les carrefours stratégiques.
- **Kénitra Moderne** : L'usage de voitures privées est également élevé, en particulier dans les lotissements récents, mais il reste limité dans les zones périphériques mal connectées.
- **Kénitra Populaire** : La dépendance aux véhicules particuliers est plus faible en raison du profil socio-économique des habitants, bien que certains axes secondaires soient fortement sollicités.

¹⁷⁸ Nous citons à titre d'exemples : les lotissements Ouled Oujih, Maghreb arabi, Haouzia, Ismailia, Jnanates, Addoha, etc.

b. Taxis : Flexibilité et Adaptabilité

- **Petits taxis** : Présents en grand nombre dans Kénitra Centrale, ils offrent une flexibilité de déplacement, notamment pour les trajets courts. Cependant, leur présence est plus limitée dans les quartiers excentrés comme Kénitra Populaire, augmentant ainsi la dépendance aux modes de transport informels.
- **Grands taxis** : Ils assurent principalement des liaisons interurbaines et inter-quartiers, mais leur coût reste élevé pour une large part des habitants de Kénitra Populaire.

c. Transports Informels : Une Alternative Nécessaire mais Précaire

Dans les zones où l'offre de transport formel est insuffisante (notamment à Kénitra Populaire), des moyens informels comme les tricycles ou les transports collectifs informels comblent le vide, bien qu'ils soient souvent peu réglementés.

5.2.3. Réseau de Bus : Inégalités et Potentiel d'Amélioration

Le réseau de bus structuré autour de 29 lignes concédées constitue l'épine dorsale de la mobilité urbaine, mais son efficacité varie considérablement d'un quartier à l'autre. (Figure ci-après).

a. Kénitra Centrale : Un Hub de Transport Public

- La densité des arrêts et des lignes convergeant vers Kénitra Centrale en fait le nœud principal du réseau. Les correspondances fréquentes permettent une bonne connectivité avec les autres quartiers.
- Cependant, la saturation des lignes aux heures de pointe limite parfois leur efficacité.

b. Kénitra Populaire : Une Desserte Insuffisante

- Les lignes existantes sont insuffisantes pour répondre à la demande croissante. De nombreux habitants doivent marcher de longues distances pour atteindre les arrêts les plus proches ou recourir à des moyens de transport informels.
- Le déficit de bus accessibles accentue les inégalités socio-spatiales.

c. Kénitra Moderne : Une Desserte Contrastée

- Les zones centrales de Kénitra Moderne bénéficient d'une meilleure couverture de bus grâce à des infrastructures plus récentes, mais les périphéries restent mal connectées, compliquant l'accès aux services essentiels.

5.2.4. L'impact du Zonage Urbain sur l'Accessibilité et la Mobilité

Le zonage urbain de Kénitra a eu un effet structurant mais inégal sur l'accessibilité et la mobilité :

- **Kénitra Centrale** a concentré les investissements en infrastructures et en transport, consolidant sa position dominante.
- **Kénitra Populaire** a été marginalisée, avec des infrastructures sous-dimensionnées et une couverture de transport insuffisante. Cette situation reflète des choix de zonage qui n'ont pas favorisé une intégration socio-spatiale équilibrée.

Analyse de la Carte :

La carte illustre la hiérarchisation du réseau routier de l'agglomération de Kénitra, répartie en différentes catégories : voies principales, voies collectrices, rocadés, autoroutes et voies fermées.

- **Kénitra Centrale :**
 - Ce quartier bénéficie d'une connectivité routière dense et bien structurée. La présence de nombreuses voies principales (marquées en bleu) renforce le rôle central de Kénitra Centrale comme hub économique et administratif. Cette densité facilite les déplacements intra-quartier et vers les autres parties de la ville.
 - Les voies collectrices (en jaune) permettent de désengorger les axes principaux, contribuant à une meilleure circulation.
- **Kénitra Populaire :**
 - Dans ce quartier, les voies principales sont nettement moins présentes. Les voies collectrices prédominent, signalant une desserte routière limitée, surtout en comparaison avec Kénitra Centrale.
 - Cela reflète les disparités socio-économiques entre les quartiers et se traduit par une accessibilité réduite aux infrastructures de transport public et aux services essentiels.
- **Kénitra Moderne :**
 - Ce quartier montre une meilleure intégration au réseau routier existant, favorisant la liaison avec les zones périphériques et les villes environnantes. Cependant, certaines parties restent mal connectées aux voies principales, notamment en périphérie.
- **Zonage et Impact :**
 - Le tracé des rocadés (en rouge) contourne les zones densément peuplées, ce qui peut contribuer à décongestionner les routes principales. Cependant, les secteurs où les voies fermées (en noir) sont nombreuses peuvent indiquer des obstacles à la mobilité, en particulier pour Kénitra Populaire et certaines périphéries de Kénitra Moderne.
 - La carte met en lumière les conséquences du zonage urbain sur l'accessibilité et la connectivité routière, soulignant les déséquilibres dans la répartition des infrastructures.

Cette hiérarchisation révèle une structure différenciée selon les quartiers, où Kénitra Centrale se distingue par sa densité de voies principales, tandis que Kénitra Populaire reste marginalisée en termes d'infrastructures routières. Les aménagements récents à Kénitra Moderne témoignent d'un effort pour réduire cet écart, bien qu'il reste des zones à améliorer.

b. Flux UVP en heure de pointe du soir (17h30- 18h30)

Figure 110 : Flux UVP en heure de pointe du soir (17h30- 18h30) (Source : Rapport "État des lieux et diagnostic du Plan de Déplacement Urbain de Kénitra, page 88" (avril 2015).

Analyse de la Carte :

Cette carte des flux de véhicules particuliers (UVP) en heure de pointe du soir (17h30-18h30) illustre les disparités dans l'intensité du trafic selon les zones urbaines, reflétant à la fois les dynamiques d'accessibilité, les infrastructures routières, et l'impact du zonage urbain. Les trois grands quartiers de Kénitra — *Centrale*, *Populaire*, et *Moderne* — se distinguent par des profils de mobilité spécifiques.

- **Kénitra Centrale : Le cœur de la congestion**
 - ❖ Kénitra Centrale, en tant que pôle administratif et économique de la ville, concentre les flux les plus élevés.
 - ❖ Les carrefours stratégiques de ce quartier enregistrent des volumes de trafic qui dépassent régulièrement 3600 UVP/h, notamment autour de l'Avenue Mohamed V et des voies pénétrantes.
 - ❖ Cette saturation reflète le rôle de Kénitra Centrale comme zone d'attractivité majeure pour les activités économiques et administratives, mais aussi le manque d'alternatives efficaces au transport individuel dans cette zone.
- **Kénitra Populaire : Une sous-desserte évidente**
 - ❖ Contrairement à Kénitra Centrale, les flux de trafic dans les zones de Kénitra Populaire sont généralement plus faibles, oscillant entre 1200 et 2000 UVP/h sur les axes secondaires.
 - ❖ Cette faiblesse relative s'explique par plusieurs facteurs :
 - Une infrastructure routière moins développée, avec des routes secondaires souvent sous-dimensionnées pour absorber des flux plus importants.
 - Une dépendance accrue à des axes externes pour accéder aux services essentiels situés dans Kénitra Centrale ou Moderne.
 - ❖ Ce déficit d'accessibilité routière, couplé à une desserte insuffisante en transports publics, renforce l'isolement des habitants de Kénitra Populaire et leur vulnérabilité face aux contraintes de mobilité.
- **Kénitra Moderne : Entre modernité et disparités internes**
 - ❖ Kénitra Moderne présente une dynamique mixte :
 - Les lotissements récents bénéficient d'un réseau de routes mieux adapté, avec des flux modérés de 2000 à 2500 UVP/h, témoignant d'un développement progressif des infrastructures.
 - Cependant, les zones périphériques de ce quartier restent marginalisées par rapport aux grandes voies de circulation. Les flux y sont nettement plus faibles, souvent inférieurs à 1500 UVP/h, indiquant des besoins encore non satisfaits en termes de connectivité.
 - ❖ Ces disparités traduisent une urbanisation rapide, mais encore inégale, qui fragilise l'accessibilité globale de Kénitra Moderne.
- **L'impact du zonage urbain sur les flux et la mobilité**
 - ❖ Le zonage urbain joue un rôle déterminant dans la distribution des flux de trafic. Les axes principaux (en rouge sur la carte) traversent prioritairement Kénitra Centrale, renforçant son attractivité au détriment des autres quartiers.
 - ❖ Kénitra Populaire pâtit d'un manque de connexion aux axes structurants et d'une saturation des voies existantes. Cette situation accentue les inégalités en termes de mobilité entre les quartiers populaires et les pôles centraux.
 - ❖ Dans Kénitra Moderne, les disparités internes entre les zones bien desservies et les zones en marge du réseau traduisent une urbanisation récente, nécessitant une planification mieux intégrée.

c. Présentation du réseau de bus exploitable avec les 29 lignes concédées

Figure 111 : Présentation du réseau de bus exploitable avec les 29 lignes concédées (Source : Commune Urbaine de Kénitra : Rapport "État des lieux et diagnostic du Plan de Déplacement Urbain de Kénitra, page 144" (avril 2015)

Analyse de la Carte :

Cette carte présente le réseau de bus structuré autour de 29 lignes concédées, dessinant une trame de mobilité urbaine pour l'ensemble des quartiers de Kénitra. L'analyse de ce réseau au regard des trois grands quartiers de la ville — Kénitra Centrale, Kénitra Populaire, et Kénitra Moderne — met en lumière les disparités d'accessibilité et de desserte en transport public.

- **Kénitra Centrale :**
 - Le réseau de bus est dense et bien maillé, faisant de Kénitra Centrale le principal hub de correspondance pour l'ensemble des lignes. La centralité géographique et économique du quartier renforce sa position stratégique dans le réseau.
 - Les lignes traversant Kénitra Centrale permettent des connexions rapides et fréquentes vers les autres quartiers et les périphéries.
- **Kénitra Populaire :**
 - Malgré la présence de plusieurs lignes de bus dans ce quartier, la couverture est souvent moins dense qu'à Kénitra Centrale. Les trajets sont parfois indirects, nécessitant des correspondances fréquentes pour atteindre les autres zones de la ville.
 - Les arrêts sont inégalement répartis, laissant certaines zones résidentielles du quartier mal desservies. Cette situation reflète un manque d'infrastructures de mobilité adaptées aux besoins des populations locales.
- **Kénitra Moderne :**
 - Le quartier est desservi par plusieurs lignes, mais la desserte reste concentrée autour des zones principales, laissant les périphéries **moins bien connectées**.
 - Bien que les infrastructures de transport public dans ce quartier soient plus récentes, elles peinent parfois à répondre à la demande croissante due à l'expansion urbaine rapide.
- **Impact du zonage urbain :**
 - Le zonage a fortement influencé la structuration du réseau de bus, favorisant des quartiers comme Kénitra Centrale, au détriment des zones plus excentrées de Kénitra Populaire et des marges de Kénitra Moderne.
 - Cette disparité accentue les inégalités socio-spatiales et limite les opportunités d'accès aux services essentiels pour les habitants des quartiers mal desservis.

Le réseau de bus exploitable avec les 29 lignes concédées reflète une volonté d'interconnecter les différents quartiers de la ville, mais il révèle aussi des déséquilibres. Si Kénitra Centrale reste le nœud principal de la mobilité urbaine, Kénitra Populaire et certaines zones périphériques de Kénitra Moderne souffrent d'un accès limité, entravant leur intégration dans la dynamique urbaine globale.

5.3. Synthèse

En conclusion, l'analyse de l'évolution du zonage urbain et de l'accessibilité aux services publics à Kénitra révèle des disparités marquées entre les quartiers centraux, modernes et populaires, illustrant les effets des choix de planification urbaine sur la répartition des ressources et des infrastructures. La concentration des équipements publics dans les zones centrales et modernes renforce leur attractivité et leur centralité, favorisant une accessibilité optimale pour les populations mieux loties. En revanche, les quartiers populaires subissent une marginalisation accrue, caractérisée par un accès limité aux services essentiels et des infrastructures insuffisantes, aggravant les inégalités socio-spatiales.

Kénitra Centrale se distingue par une forte densité d'équipements de santé, d'éducation et de transport, tandis que Kénitra Moderne bénéficie d'infrastructures récentes, bien que les périphéries de ce quartier soient encore confrontées à des contraintes d'accessibilité. À l'opposé, Kénitra Populaire est marqué par des services publics insuffisants, un réseau de transport sous-dimensionné et des infrastructures souvent saturées, accentuant les disparités avec le reste de la ville.

Ces contrastes mettent en lumière l'influence déterminante du zonage urbain sur l'accès aux services et sur la mobilité urbaine, façonnant des dynamiques d'inégalités qui varient selon les territoires. Une planification plus équilibrée et inclusive apparaît dès lors essentielle pour réduire ces écarts et promouvoir un développement urbain équitable et durable.

6. Zonage et Attractivité Urbaine

6.1. Introduction

Le zonage et l'attractivité urbaine à Kénitra traduisent des processus d'interaction complexe entre l'évolution historique de la ville, les politiques de zonage urbain et les forces socio-économiques qui façonnent son développement. En tant que ville en pleine mutation, Kénitra se trouve au carrefour de plusieurs trajectoires de développement, chacune influençant la manière dont les espaces urbains sont utilisés, perçus et valorisés par ses habitants et investisseurs.

Historiquement, la structuration de la ville découle de choix planifiés, mais aussi d'un développement spontané, conduisant à une segmentation socio-spatiale marquée. Chaque quartier reflète un mélange d'atouts et de contraintes, qui définissent non seulement leur attractivité, mais aussi leur rôle dans l'organisation globale de la ville. Ainsi, les zones comme *Kénitra Centrale* profite d'un patrimoine historique et d'une centralité stratégique qui attirent des populations à revenus élevés, tandis que les quartiers comme *Kénitra Populaire*, moins bien lotis en termes d'infrastructures et de services, deviennent des espaces d'accueil pour les migrants et les populations modestes. Par ailleurs, des quartiers récents comme *Kénitra Moderne* émergent, représentant des tentatives de l'État et des promoteurs privés pour moderniser l'image de la ville et répondre aux besoins des classes moyennes émergentes.

L'attractivité urbaine ne peut être comprise sans considérer l'ensemble de ces facteurs, ainsi que leurs impacts sur les pratiques quotidiennes, les mobilités et les aspirations des habitants. Ce chapitre explore donc en profondeur les dynamiques d'occupation du sol et les perceptions d'attractivité à Kénitra, tout en mettant en lumière les contrastes marquants entre ses différents quartiers.

6.2. Attractivité Urbaine et Valeurs Immobilières

6.2.1. *Kénitra Centrale : Le Cœur Battant de la Ville*

Situé au centre géographique et historique de Kénitra, *Kénitra Centrale* joue un rôle pivot dans la structuration urbaine de la ville. Son développement initial remonte à la période coloniale, où la conception urbaine répondait à des logiques de fonctionnalité et de contrôle, donnant naissance à un espace organisé autour de grands axes, tels que l'Avenue Mohamed V, Moulay Abdelaziz et l'Avenue Imam Ali. Ces avenues, toujours parmi les plus animées de la ville, incarnent l'activité économique intense du quartier, avec une concentration de commerces, de bureaux et d'administrations publiques.

Le paysage urbain de Kénitra Centrale est marqué par une coexistence entre bâtiments anciens, hérités de la période coloniale, et constructions modernes. Cette mixité architecturale attire aussi bien les investisseurs que les visiteurs, faisant de ce quartier une destination prisée. L'offre immobilière y est dominée par des appartements de tailles variées, dont les prix oscillent entre 5 900 DH/m² pour les constructions anciennes et 7 500 DH/m² pour les biens récents¹⁷⁹ (Tableau n°30). Ces niveaux de prix élevés traduisent la forte demande, qui émane principalement de ménages à revenus moyens et élevés recherchant la proximité des services.

Toutefois, cette attractivité s'accompagne de défis croissants. La congestion routière constitue un problème majeur, notamment autour des carrefours stratégiques où le flux de véhicules dépasse fréquemment les 3 600 unités par heure¹⁸⁰, provoquant des embouteillages prolongés. Les espaces verts, rares dans cette partie de la ville, limitent les opportunités de loisirs en plein air, renforçant une densité ressentie comme pesante par certains habitants.

En dépit de ces contraintes, Kénitra Centrale reste le symbole du dynamisme économique et culturel de la ville. Les marchés traditionnels, tels que le Marché Central, et les institutions éducatives réputées contribuent à maintenir son statut de pôle urbain de premier ordre.

6.2.2. Kénitra Populaire : Entre Pressions Démographiques et Défis d'Aménagement

À l'opposé de Kénitra Centrale, *Kénitra Populaire* se développe principalement en périphérie, accueillant une population en forte croissance composée de migrants ruraux et de ménages modestes. Ce quartier, souvent perçu comme le symbole de l'urbanisation informelle, illustre les effets des pressions démographiques sur la ville. Les habitations y sont majoritairement auto-construites, et les infrastructures publiques, telles que les routes, les écoles et les centres de santé, restent largement insuffisantes.

Les prix immobiliers, bien qu'abordables (4 000 DH/m² pour l'ancien et 5 000 DH/m² pour le neuf), traduisent un déséquilibre entre l'offre et la demande. De nombreux résidents vivent dans des conditions précaires, caractérisées par des logements surpeuplés, un accès limité à l'eau potable et une collecte irrégulière des déchets. Par ailleurs, les espaces publics et les zones de loisirs sont presque inexistantes, ce qui affecte directement la qualité de vie des habitants.

Néanmoins, Kénitra Populaire joue un rôle crucial dans le tissu urbain en servant de zone d'accueil pour des populations souvent exclues des marchés immobiliers plus onéreux. Sa dynamique sociale est marquée par une forte solidarité communautaire, qui permet aux résidents de compenser en partie le manque d'infrastructures publiques. Les marchés locaux, par exemple, deviennent des lieux de rencontre essentiels, contribuant à maintenir un sentiment d'appartenance au quartier.

179 Direction Générale des Impôts. (2015). *Référentiel des prix des transactions immobilières de Kénitra*. Edition Juillet 2015.
<http://www.tax.gov.ma>

180 (Source : Commune Urbaine de Kénitra : Rapport "État des lieux et diagnostic du Plan de Déplacement Urbain de Kénitra" (avril 2015).

6.2.3. Kénitra Moderne : Une Vision Planifiée mais Sélective

Kénitra Moderne, quant à elle, représente un modèle contrastant, où l'urbanisation est le fruit d'une planification minutieuse menée par des promoteurs immobiliers et soutenue par des politiques publiques. Les prix immobiliers témoignent de l'attrait croissant pour ce type de cadre de vie : les appartements coûtent en moyenne 5 000 DH/m², tandis que les villas et maisons neuves peuvent atteindre 8 000 DH/m². Ces prix, bien qu'élevés pour une partie de la population, restent compétitifs pour les classes moyennes à la recherche d'un meilleur cadre de vie. La présence de services modernes, tels que des écoles privées, des cliniques et des espaces verts, renforce l'attrait de cette zone.

Cependant, l'attractivité de Kénitra Moderne n'est pas exempte de défis. Certaines zones encore en développement manquent d'accès direct aux transports publics, ce qui isole les habitants qui ne possèdent pas de véhicule. De plus, le développement rapide a parfois laissé place à une gentrification progressive, excluant les populations modestes de ce quartier autrefois accessible.

Kénitra Moderne illustre les ambitions de la ville en matière de modernisation, mais pose également la question de l'inclusion. Comment concilier croissance économique et justice sociale dans un contexte où l'immobilier devient de plus en plus un facteur de séparation ?

Tableau 30 : Données sur les prix immobiliers dans les trois quartiers de Kénitra, classées par type de bien et état (ancien, récent, neuf). (Source : Direction Générale des Impôts. (2015). Référentiel des prix des transactions immobilières de Kénitra. Edition Juillet 2015).

Quartier	Type de Bien	État	Prix (DH/m ²)
Kénitra Centrale	Villa	Ancien	PT : 6000 / PC : 2500
	Appartement	Ancien	5900
		Récent	6800
		Neuf	7500
Kénitra Populaire	Appartement	Ancien	4000
		Récent	4500
		Neuf	5000
	Maison	Ancien	PT : 4500 / PC : 2000
		Récent	PT : 4500 / PC : 2500
		Neuf	PT : 4500 / PC : 3000
Kénitra Moderne	Villa	Ancien	PT : 6000 / PC : 3000
		Récent	PT : 6000 / PC : 3500
		Neuf	PT : 6000 / PC : 4000
	Appartement	Ancien	4000
		Récent	5000
		Neuf	6000
	Maison	Ancien	PT : 8000 / PC : 2000
		Récent	PT : 8000 / PC : 2500
		Neuf	PT : 8000 / PC : 3000

Légende :

- PT : Prix Terrain (pour les villas et maisons).
- PC : Prix de Construction (pour les villas et maisons).

Analyse Comparative des Prix :

1. Prix des Villas :

- Dans le quartier Kénitra Centrale, le prix des villas anciennes est de 6000 DH/m², identique à celui de Kénitra Moderne. Cependant, les villas récentes et neuves à Kénitra Moderne sont légèrement plus chères (3500 DH/m² et 4000 DH/m² respectivement) par rapport à Kénitra Centrale, où le prix des villas anciennes est de 2500 DH/m². Cela peut refléter une demande plus forte pour des logements récents dans un cadre moderne.

2. Prix des Appartements :

- Les appartements anciens dans le quartier Kénitra Populaire sont les moins chers à 4000 DH/m², tandis que dans Kénitra Centrale, ils coûtent 5900 DH/m². Les appartements récents et neufs à Kénitra Centrale sont également plus chers (6800 DH/m² et 7500 DH/m²) par rapport à Kénitra Moderne (5000 DH/m² pour les récents et 6000 DH/m² pour les neufs). Cela indique que Kénitra Centrale est un secteur plus prisé pour les appartements récents et neufs, probablement en raison de son accessibilité et de ses infrastructures développées.

3. Prix des Maisons :

- Les maisons anciennes dans Kénitra Moderne sont les plus chères à 8000 DH/m², tandis que dans Kénitra Populaire, elles coûtent 4500 DH/m². Les maisons récentes et neuves à Kénitra Moderne sont également plus chères (2500 DH/m² et 3000 DH/m²) par rapport à Kénitra Populaire, où les prix sont respectivement de 2500 DH/m² et 3000 DH/m². Cela peut être attribué à une meilleure qualité de construction et à des aménagements urbains plus récents dans Kénitra Moderne.

6.3. Attractivité Urbaine et Implications Socio-Spatiales

L'attractivité urbaine de Kénitra ne peut être appréhendée sans une analyse approfondie des contrastes marqués qui façonnent la ville et des conséquences socio-spatiales qui en découlent. La ville, à travers ses différentes zones, est le théâtre d'une dynamique complexe où coexistent des forces de centralisation et de marginalisation, de modernisation et de marginalisation. Ces forces, loin d'être neutres, influencent directement les choix de résidence, les mobilités, et les trajectoires sociales des habitants.

6.3.1. La Dualité des Espaces : Contraste entre Inclusion et Marginalisation

Les trois grandes zones évoquées – *Kénitra Centrale*, *Kénitra Populaire*, et *Kénitra Moderne* – incarnent des modèles d'attractivité très différents, mais interdépendants. Tandis que *Kénitra Centrale* reste le point focal de l'activité économique et sociale, les zones populaires, souvent situées en périphérie, absorbent la croissance démographique rapide de la ville, mais peinent à offrir des conditions de vie décentes. À l'inverse, les quartiers modernes, bien que planifiés et attractifs, tendent à exclure les populations les plus modestes, créant ainsi une fragmentation socio-spatiale grandissante.

- **Kénitra Centrale**, grâce à son accessibilité et son rôle historique, attire une population active à revenus moyens et élevés. Cette centralité stratégique contribue à renforcer l'attractivité de la ville à l'échelle régionale, mais elle engendre également des externalités négatives : saturation des infrastructures, hausse des prix de l'immobilier, et marginalisation des populations incapables de rivaliser avec la demande.
- **Kénitra Populaire**, en revanche, souffre d'une attractivité relative, souvent contrainte par les migrations rurales et les faibles revenus des résidents. Cette zone joue le rôle d'absorption de la pression démographique, mais au prix de conditions de vie précaires, reflétant un déséquilibre entre les besoins des habitants et l'investissement public.
- **Kénitra Moderne**, enfin, reflète une tentative de modernisation urbaine, mais le développement orienté par les logiques de marché favorise les populations solvables, excluant de fait les ménages modestes, accentuant ainsi les disparités sociales.

Ces contrastes illustrent une dualité forte entre inclusion et marginalisation, avec des zones où l'attractivité se traduit par des opportunités, et d'autres où elle exacerbe les inégalités.

6.3.2. Impact des Mobilités Urbaines sur l'Attractivité

Les mobilités jouent un rôle déterminant dans la perception de l'attractivité urbaine à Kénitra. La connectivité entre les différents quartiers est cruciale pour favoriser l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux services. Cependant, les disparités d'aménagement et d'infrastructures accentuent les inégalités d'opportunités :

- Dans *Kénitra Centrale*, l'abondance de transports publics, notamment les lignes de bus et les taxis collectifs, favorise les mobilités quotidiennes des résidents et des travailleurs. Cependant, l'intensité des flux de population accentue la congestion routière, particulièrement aux heures de pointe, ce qui nuit à l'expérience urbaine.
- *Kénitra Populaire*, quant à elle, souffre d'une faible densité de transport public. Les habitants de ces quartiers doivent souvent marcher sur de longues distances pour atteindre un arrêt de bus ou un point de transport collectif. Cette inégalité d'accès limite considérablement leur attractivité économique et sociale.
- Enfin, dans *Kénitra Moderne*, bien que la conception planifiée favorise l'intégration de nouvelles routes et d'avenues larges, l'absence de transports publics adaptés constitue un frein pour les populations sans véhicule. Cela réduit l'accessibilité du quartier et limite sa capacité à s'insérer pleinement dans la dynamique urbaine de Kénitra.

L'attractivité reste étroitement liée à la qualité des infrastructures de transport qui ne se contente pas de relier les zones entre elles, elles assurent aussi l'équité territoriale.

6.3.3. Gentrification et Fragmentation : Des Effets Contradictoires de l'Attractivité

L'attractivité urbaine de Kénitra s'accompagne également de phénomènes de gentrification et de fragmentation. Ces processus, bien que parfois involontaires, influencent la répartition des populations et la valeur perçue des espaces.

- La **gentrification**, particulièrement visible dans les extensions de *Kénitra Moderne*, reflète une dynamique où les populations aisées occupent progressivement des espaces auparavant accessibles, en raison de projets immobiliers ambitieux. Si cela améliore l'image du quartier, cela pousse également les populations modestes vers des zones périphériques moins équipées.
- La **fragmentation socio-spatiale**, en revanche, est plus évidente dans les interactions entre *Kénitra Centrale* et *Kénitra Populaire*. Les disparités économiques et sociales se traduisent par une marginalisation physique, où les habitants des quartiers populaires se sentent marginalisés par rapport à ceux vivant dans les zones centrales et modernes.

Cette fragmentation spatiale a des implications profondes sur la cohésion sociale et l'équité dans l'accès aux ressources. Elle crée également des sentiments d'injustice parmi les habitants des zones défavorisées, exacerbant les tensions sociales et limitant les opportunités de mobilité sociale.

6.3.4. Perception de l'Attractivité par les Habitants

L'attractivité d'une ville n'est pas seulement une question de chiffres ou de statistiques : elle dépend aussi des perceptions subjectives des habitants. Une enquête qualitative menée auprès des résidents de Kénitra révèle des perceptions variées selon les quartiers. (Voir chapitre suivant).

- *Kénitra Centrale* est souvent perçue comme un lieu dynamique mais stressant, en raison de la congestion urbaine et du coût élevé de la vie.
- Les habitants de *Kénitra Populaire*, malgré leurs conditions de vie précaires, témoignent d'un fort sentiment de communauté, qui compense en partie le manque d'infrastructures.
- En revanche, ceux de *Kénitra Moderne* apprécient la qualité des logements et des équipements, mais se plaignent parfois d'un manque d'âme ou d'une vie communautaire peu développée.

Ces perceptions montrent que l'attractivité ne se résume pas à des indicateurs objectifs, mais inclut aussi des dimensions immatérielles telles que la qualité de vie ressentie, le sentiment d'appartenance, et la satisfaction des besoins individuels et collectifs.

7. Synthèse du Chapitre

7.1. Introduction : Une évolution marquée par des ruptures et des continuités

Ce chapitre explore l'évolution des pratiques de zonage urbain à Kénitra, de ses premières phases coloniales à son développement contemporain, mettant en évidence les inégalités socio-spatiales persistantes. À travers l'analyse des plans d'aménagement successifs, elle révèle comment ces politiques ont contribué à structurer des hiérarchies sociales et économiques au sein de la ville.

7.2. Héritages coloniaux et structuration initiale de l'espace urbain

Dès 1914, le premier plan d'aménagement introduit une organisation rigide de la ville, divisant clairement les quartiers selon des critères raciaux et sociaux. Les zones réservées aux Européens, bien équipées et soigneusement aménagées, contrastent avec les quartiers périphériques où les populations locales vivaient dans des conditions précaires. Ce modèle racial, consolidé par le plan de 1933, a profondément marqué la géographie sociale de Kénitra, créant des disparités qui perdurent aujourd'hui.

7.3. L'impact des réformes postcoloniales sur le zonage urbain

Le plan de 1955 tente de répondre aux défis d'une ville en expansion par la modernisation et l'industrialisation. Cependant, il ne parvient pas à corriger les inégalités ancrées dans le tissu urbain. Le Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) de 1982 amorce une transition vers une planification plus inclusive, mais les disparités entre les quartiers centraux, modernisés, et les périphéries marginalisées restent criantes.

7.4. Dynamique contemporaine : entre inclusion et fragmentation

Le plan de 2004 marque une volonté accrue de réduire les fractures spatiales, notamment par la réhabilitation des quartiers populaires et la modernisation des infrastructures. Cependant, ces efforts n'ont pas empêché la persistance de logiques de séparation et de fragmentation. En 2024, les ambitions du plan d'aménagement se concentrent sur la durabilité et l'équité, avec une priorité donnée à l'intégration sociale et à l'accès aux services publics. Pourtant, les défis liés à la gentrification, à la pression immobilière et à la marginalisation sociale restent majeurs.

7.5. Contrastes dans l'accessibilité et l'attractivité urbaine

L'analyse révèle une répartition inégale des services publics et des infrastructures entre les quartiers :

- **Kénitra Centrale** : Forte concentration d'équipements et accessibilité accrue, mais touchée par la gentrification.
- **Kénitra Populaire** : Marginalisée, avec des infrastructures insuffisantes et une densité élevée qui exacerbe les besoins sociaux.
- **Kénitra Moderne** : Relativement bien équipée, mais inaccessible pour les populations vulnérables en raison de la spéculation immobilière.

L'attractivité urbaine varie selon les zones : les quartiers modernisés attirent des populations aisées, tandis que les dynamiques de marginalisation poussent les résidents moins favorisés vers des espaces périphériques sous-équipés.

7.6. Conclusion : Vers une urbanisation plus équitable ?

Malgré les efforts pour améliorer la répartition des ressources et intégrer les quartiers populaires, Kénitra demeure marquée par des inégalités profondes. L'évolution des pratiques de zonage, bien qu'indiquant des progrès, n'a pas encore permis une transformation socio-spatiale durable. Cette synthèse souligne la nécessité d'une planification urbaine innovante, axée sur la justice spatiale et une véritable inclusion sociale, pour faire face aux défis actuels.

Remarque : Une carte de synthèse (Figure ci-après) illustre les aspects analysés, notamment la répartition des équipements publics, des espaces verts, et des zones d'activité industrielle et commerciale selon les quartiers étudiés.

Figure 112 : Carte de synthèse (Source : Rapports, PAs, AUKSS, etc.) (Réalisation Personnelle)

Chapitre 9 : Analyse Qualitative des Transformations Urbaines : entre aspirations des habitants et enjeux des acteurs

1. Introduction

L'analyse qualitative des transformations urbaines à Kénitra repose sur un croisement entre des observations de terrain, des entretiens approfondis avec les résidents, ainsi que des entretiens réalisés avec des acteurs clés du secteur de l'urbanisme, tels que : architectes, urbanistes, élus communaux, société civile, universitaires et chercheurs. Ces entretiens ont permis de saisir leurs perceptions vis-à-vis des politiques de zonage urbain, mais également leurs ressentis quant à la façon dont ces politiques influencent les inégalités socio-spatiales au sein de la ville. À travers ces témoignages, nous avons pu nuancer l'analyse en prenant en compte les réalités quotidiennes, les attentes et les frustrations, notamment des résidents des trois quartiers étudiés.

Les quartiers ciblés pour cette analyse : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire, et Kénitra Moderne, représentent des typologies urbaines distinctes, chacune marquée par des dynamiques sociales, économiques et spatiales spécifiques. Les entretiens réalisés dans ces secteurs permettent de mettre en lumière l'impact des politiques de zonage sur la transformation de ces espaces urbains et sur les expériences vécues des habitants. Ces quartiers, bien que faisant partie d'une même ville, présentent des réalités très différentes, notamment en termes d'accessibilité aux services, de qualité de vie et d'intégration dans le processus global de développement urbain.

2. Observations de Terrain

2.1. Kénitra Centrale : Un Quartier Historique, Élitaires et Impacté par la Gentrification

Les observations de terrain ont été un outil essentiel pour comprendre les effets tangibles des politiques de zonage sur l'occupation du sol et la qualité de vie des habitants dans chacun des trois quartiers.

Kénitra Centrale, en particulier, se distingue par une organisation spatiale bien pensée, issue des premiers travaux d'aménagement réalisés sous le Protectorat. Ce quartier bénéficie d'infrastructures modernes et d'une urbanisation maîtrisée, avec des rues spacieuses, bien entretenues, et des bâtiments de bonne qualité. Ce développement cohérent, qui privilégie l'accessibilité et l'intégration des services publics essentiels, a permis à Kénitra Centrale de conserver une position centrale dans la ville. Ce quartier demeure un pôle d'attractivité, à la fois pour les entreprises, les administrations et les habitants.

Cependant, au-delà de ces avantages, les habitants de Kénitra Centrale rencontrent des difficultés liées à la gentrification¹⁸¹ croissante. Les entretiens réalisés avec des résidents originaux de Kénitra Centrale révèlent un malaise grandissant face à l'arrivée de nouvelles populations et à l'augmentation des prix de l'immobilier.

Abdelkader, un commerçant de 56 ans, témoigne : "Les loyers ici ont doublé en seulement quelques années. Avant, je pouvais vivre dans cet appartement avec ma famille, mais aujourd'hui, il devient difficile de joindre les deux bouts. Les nouveaux arrivants ne voient plus la valeur du quartier comme nous la voyions avant". La gentrification est perçue comme un processus d'« effacement » de l'identité locale, créant des tensions sociales et économiques. Ce processus provoque un déplacement des classes populaires qui, à terme, se voient contraintes de quitter le quartier pour aller vivre dans les périphéries moins chères, mais aussi moins bien desservies.

Les transformations rapides de Kénitra Centrale, bien qu'indicateurs d'une modernisation de la ville, entraînent des effets secondaires marqués par une sélection sociale, dans laquelle l'accessibilité au quartier devient un facteur réservé à ceux qui disposent de ressources économiques importantes. Ce phénomène accentue les inégalités socio-spatiales dans un secteur censé être le moteur de la ville, et ouvre la voie à des défis importants pour la justice sociale dans les zones centrales.

2.2. Kénitra Populaire : Marginalisation, Manque d'Infrastructures et Sentiment d'Abandon

Kénitra Populaire se distingue, quant à lui, par une urbanisation plus « chaotique » et un manque flagrant d'infrastructures modernes. Historiquement, ce quartier a servi de lieu d'accueil pour une population migrante en quête de logements abordables. Beaucoup de ces migrants venaient des zones rurales environnantes, à la recherche d'opportunités économiques dans la ville en pleine expansion. Ce phénomène d'urbanisation rapide et désorganisée a donné naissance à un environnement marqué par une absence d'organisation de l'occupation du sol. À cela s'ajoute un développement informel qui a conduit à la construction de logements précaires et à l'émergence de bidonvilles. Lors des entretiens avec les habitants de Kénitra Populaire, un sentiment de frustration et de marginalisation domine.

Fatima, une habitante du quartier, âgée de 43 ans et mère de quatre enfants, explique : "Ici, tout est loin, tout est difficile. Les routes sont de mauvaise qualité et moins entretenues, l'école à proximité est surpeuplée. Mes enfants pour aller à l'école tôt le matin et tard le soir, n'ont même pas l'éclairage public dans leur chemin".

181 La gentrification urbaine est un processus de transformation sociale et urbaine qui se manifeste par l'embourgeoisement de certains quartiers populaires. Ce concept a été théorisé pour la première fois dans les années 1960 par la sociologue britannique Ruth Glass (**Glass, R. (1964). *Introduction to London: Aspects of Change*. London: Centre for Urban Studies.**). En observant des quartiers de Londres, elle a décrit comment des populations issues des classes moyennes et supérieures s'installaient dans des zones historiquement occupées par des classes ouvrières, entraînant une augmentation des loyers et un remplacement progressif des résidents initiaux. Le terme "gentrification" dérive du mot anglais "gentry," qui désigne la petite noblesse. Ruth Glass a noté que l'arrivée de ces nouvelles populations provoquait des changements économiques et culturels majeurs, réaménageant les quartiers tout en excluant les résidents moins favorisés. Depuis, le concept a été largement débattu et adapté pour analyser des phénomènes similaires dans d'autres contextes urbains. Dans le cas de Kénitra, la gentrification peut être examinée à travers le prisme de la transformation rapide de certains quartiers, notamment ceux situés près du centre-ville ou des zones stratégiques comme les abords de la gare TGV. Avec le développement économique et l'urbanisation croissante, ces zones attirent une population plus aisée, souvent attirée par des projets immobiliers modernes ou des infrastructures renouvelées.

Les conséquences de la gentrification à Kénitra pourraient inclure, une hausse des prix de l'immobilier, rendant l'accès au logement difficile pour les anciens résidents, une mutation socio-culturelle avec l'arrivée de nouveaux commerces et services ciblant une clientèle plus aisée et la disparition progressive des activités et services historiques qui étaient adaptés aux besoins des populations locales.

Ce témoignage illustre bien la réalité vécue par les résidents de Kénitra Populaire, où la gestion urbaine semble inexistante et où les besoins fondamentaux ne sont pas pris en compte. Les résidents se sentent oubliés par les autorités municipales, qui semblent avoir privilégié les zones centrales et les quartiers plus rentables au détriment de Kénitra Populaire.

Hassan, un artisan de 34 ans, rajoute : "Les gens du centre-ville ne savent même pas ce que c'est que vivre ici. Nous n'avons pas accès aux mêmes services, et nos enfants n'ont pas les mêmes chances que ceux du centre-ville". Cette situation souligne une profonde fracture entre les quartiers périphériques, comme Kénitra Populaire, et les quartiers plus développés comme Kénitra Centrale, où les inégalités d'accès aux services publics et à l'infrastructure sont criantes. La population de Kénitra Populaire semble condamnée à vivre dans un état de précarité sans aucune véritable opportunité de mobilité sociale.

2.3. Kénitra Moderne : Urbanisation Contradictoire et Inégalités Sociales Croissantes

Kénitra Moderne, quartier plus récent en termes de planification urbaine, se distingue par son développement structuré et ses projets d'urbanisation modernes. Ce quartier est le fruit des politiques économiques et d'urbanisation mises en œuvre depuis les années 1980 pour attirer les classes moyennes et supérieures, en particulier grâce à ses infrastructures récentes. Le quartier dispose également de nombreux espaces verts, de centres commerciaux et de résidences haut de gamme, contribuant ainsi à son attrait auprès des jeunes familles et des professionnels. Cependant, malgré ces avantages, des inégalités sociales et économiques persistent dans ce quartier.

Karim, un jeune cadre de 29 ans vivant à Kénitra Moderne, témoigne : "C'est un bon quartier, mais c'est aussi un quartier où les pauvres ne sont pas les bienvenus. L'accessibilité à ce quartier est limitée, et même les transports publics sont insuffisants pour connecter Kénitra Moderne au reste de la ville". Bien que le quartier bénéficie de services de qualité, les résidents des zones plus périphériques ressentent un sentiment de séparation. Le manque de transports publics et l'éloignement de certaines infrastructures essentielles contribuent à renforcer la segmentation entre les différentes zones de Kénitra. Les habitants de Kénitra Moderne, bien que profitant de meilleures conditions de vie en termes d'infrastructures, se sentent parfois déconnectés de la réalité des autres quartiers.

Nadia, une mère de famille de 41 ans, remarque : "Il y a de plus en plus de riches ici. Il y a des gens qui arrivent avec beaucoup d'argent et ils chassent les autres. Même dans les magasins, ils ne veulent pas de nous, ils ont l'air de nous ignorer". Ce phénomène de gentrification interne au quartier reflète les tensions sociales croissantes, où les anciens habitants et les nouvelles classes sociales coexistent sans véritablement se mélanger. L'arrivée de nouvelles populations modifie le caractère du quartier et impose des normes sociales qui ne sont pas toujours en harmonie avec les besoins et la culture des habitants originaux.

3. Entretiens avec les Résidents

Dans une perspective visant à enrichir l'analyse des logiques de production de l'espace urbain à Kénitra, ce chapitre s'appuie sur une enquête qualitative menée auprès de divers profils d'habitants et d'acteurs institutionnels ou professionnels engagés dans les dynamiques urbaines locales.

Au total, *près d'une trentaine de personnes ont été rencontrées* dans le cadre de cette étude, incluant des entretiens formels et informels. Toutefois, après un processus de vérification, de transcription, et d'analyse thématique, seuls **23 entretiens ont été jugés exploitables** selon les critères méthodologiques retenus : cohérence du discours, pertinence vis-à-vis de la problématique de recherche, et profondeur des réponses obtenues. Ce filtrage s'est avéré nécessaire pour garantir la qualité de l'analyse et éviter des données redondantes, lacunaires ou trop éloignées du cœur du sujet. Ces 23 entretiens, qui constituent la base empirique de ce chapitre, se répartissent comme suit : **14 entretiens** avec des habitants des trois quartiers d'étude (Kénitra Centrale, Populaire, Moderne), sélectionnés pour refléter une diversité de profils sociaux, de parcours résidentiels et de rapports à l'espace urbain et **09 entretiens** avec des acteurs institutionnels et professionnels : techniciens communaux, urbanistes, architectes, représentants d'associations ou élus locaux, ayant une connaissance opérationnelle ou critique des mécanismes de planification et de zonage.

Les entretiens ont été conduits selon une *démarche semi-directive*, entre juin et novembre 2024, avec un guide d'entretien structuré autour des thématiques suivantes : Perception des évolutions urbaines, accès aux services et aux équipements, compréhension et impact du zonage urbain et modalités de participation ou de marginalisation dans les processus d'aménagement.

Les échanges ont été menés en face-à-face, dans des lieux familiers pour les participants (domiciles, lieux publics, bureaux), dans un souci d'instaurer une relation de confiance. Le contenu des entretiens, bien que riche et varié, n'a pas été intégralement retranscrit dans le corps de la thèse. Cette décision repose sur plusieurs raisons :

- **Exigence de synthèse et de clarté scientifique** : le format académique impose de sélectionner les extraits les plus significatifs, évitant la surcharge descriptive et le caractère anecdotique.
- **Pertinence analytique** : certains propos, bien que sincères ou intéressants, s'écartaient du champ précis de la recherche (par exemple, des critiques générales sur la gouvernance ou des éléments biographiques peu liés à la problématique de zonage).
- **Respect de la confidentialité** : dans certains cas, la nature sensible des propos recueillis a justifié une discrétion renforcée, afin de préserver les personnes interrogées, notamment dans les quartiers populaires.
- **Cohérence méthodologique** : une grille de codage thématique a permis d'extraire les tendances et les convergences significatives entre les discours, de manière à privilégier l'analyse transversale à la restitution brute.

Enfin, tous les entretiens ont été transcrits, codés manuellement, puis analysés selon une démarche qualitative inductive, en articulation avec les autres matériaux de la recherche (cartes, plans, données statistiques, documents réglementaires). Loin d'être une simple illustration, ces paroles d'acteurs et de résidents permettent de *mettre en tension les dispositifs de zonage avec les vécus et les représentations*. Elles révèlent les effets différenciés des logiques d'organisation spatiale, selon les statuts, les territoires, et les expériences urbaines.

3.1. Kénitra Centrale : Qualité de Vie et Crainte de Gentrification

Figure 113 : Situation du quartier Kenitra-centrale, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

Les résidents de Kénitra Centrale, quartier au cœur de la ville, sont dans l'ensemble satisfaits des conditions de vie offertes par la centralité de leur environnement. L'accès facilité aux services publics, à l'éducation, aux soins de santé, et la présence de commerces de proximité contribuent à faire de ce quartier un espace de vie recherché par les populations les plus privilégiées. Les infrastructures modernes, telles que les routes bien entretenues, les transports publics efficaces et les espaces publics bien aménagés, témoignent de l'effort de planification historique sous le Protectorat. Toutefois, l'arrivée d'une nouvelle population aisée dans ce quartier a alimenté des inquiétudes grandissantes parmi les habitants originaux.

Said, un ancien habitant de 55 ans vivant à Kénitra Centrale depuis son enfance, raconte : "*Avant, on se connaissait tous ici. Mais avec les rénovations et la gentrification, les loyers montent. Beaucoup de jeunes riches arrivent, ils achètent des appartements et poussent les anciens à partir*".

Selon **Samira**, une commerçante locale de 42 ans, cette transition n'est pas sans douleur : "*C'est devenu un quartier de plus en plus inaccessible. Les familles qui vivent ici depuis des générations ne peuvent plus se permettre de rester à cause des prix élevés. Les promoteurs immobiliers nous chassent petit à petit*".

De plus, des tensions apparaissent avec l'arrivée de nouveaux investissements. **Mustapha**, un cadre supérieur de 38 ans, installé récemment à Kénitra Centrale, confie : *"Je trouve ce quartier agréable, c'est pratique et bien placé, mais je vois que des gens d'ici commencent à partir à cause des prix qui montent, ça crée une sorte de fracture. Ceux qui ont toujours vécu ici sont remplacés par des gens plus jeunes et plus fortunés. Les anciens commerces disparaissent, remplacés par des boutiques de marques. Il y a un vrai changement dans l'ambiance"*.

Les préoccupations liées à la gentrification se mêlent ainsi à un sentiment de perte d'identité, notamment pour les résidents de longue date qui s'inquiètent de voir leur quartier se transformer, parfois au détriment de son caractère populaire et communautaire. Ce phénomène reflète un processus de fragmentation sociale, où les nouveaux arrivants, souvent plus éduqués et plus riches, transforment les lieux au point de marginaliser les anciennes populations.

3.2. Kénitra Populaire : Perception de l'Abandon et de la marginalisation

Figure 114 : Situation du quartier Kénitra-populaire, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

À l'opposé de Kénitra Centrale, **Kénitra Populaire** incarne un autre modèle de développement urbain, marqué par une urbanisation informelle, un manque d'infrastructures et une densité de population élevée. Les habitants de ce quartier expriment majoritairement un sentiment de frustration et de négligence de la part des autorités locales, notamment en raison des services publics insuffisants et du manque d'entretien des infrastructures existantes.

Karim, un mécanicien de 47 ans qui vit à Kénitra Populaire depuis sa naissance, partage sa perception de la situation : *"Ici, on a l'impression qu'on est les oubliés de la ville. Pas de routes convenables, des écoles surpeuplées. On nous dit qu'il faut être patient, mais ça fait des années que rien ne change"*. Selon lui, ce délaissement est directement lié à des choix de zonage qui ont favorisé les zones plus rentables, comme Kénitra Centrale et Kénitra Moderne, en négligeant les besoins des périphéries.

Fatima, une mère de famille de 38 ans, renchérit. *"Quand on regarde les autres zones de Kénitra, on voit qu'il y a des projets de rénovation, mais ici, rien"*. Elle souligne la déconnexion entre la réalité de son quartier et les projets d'urbanisation modernes mis en place ailleurs. De nombreux résidents se sentent exclus des dynamiques de la ville, non seulement en raison du manque d'infrastructures, mais aussi parce qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités d'accès à l'éducation, à l'emploi et à une meilleure qualité de vie.

Les interviews montrent un sentiment d'abandon accru chez les jeunes de Kénitra Populaire, qui, face à un manque d'infrastructures de qualité, se sentent contraints de quitter la ville pour trouver des opportunités d'emploi ou d'éducation ailleurs. **Rachid**, un jeune de 25 ans, commente : "*Je n'ai pas le choix, je dois quitter ce quartier. Les écoles ne sont pas assez bonnes ici, et il n'y a pas de travail. Tous les jeunes que je connais partent*". Cette forme d'exode interne illustre les inégalités socio-spatiales renforcées par le zonage urbain, où certains quartiers restent marginalisés malgré l'urbanisation de la ville.

3.3. Kénitra Moderne : Les Ambivalences de l'Urbanisation Récente

Figure 115 : Situation du quartier Kenitra-moderne, RGPH de 2004. (Réalisation personnelle).

Kénitra Moderne est un quartier relativement récent, créé dans le cadre de politiques d'urbanisation et de modernisation visant à attirer les classes moyennes et supérieures. Bien qu'il bénéficie de nouvelles infrastructures et d'un environnement relativement bien aménagé, de nombreux habitants expriment des réserves sur les inégalités persistantes dans ce quartier, notamment entre les résidents originaux et les nouvelles populations plus favorisées.

Ahmed, un cadre de 32 ans vivant à Kénitra Moderne depuis plusieurs années, apprécie le cadre de vie moderne et les infrastructures récentes, mais souligne une certaine distance entre les différentes populations du quartier : *"Ce quartier est agréable, mais je sens qu'il y a une division entre les nouveaux arrivants, comme moi, et les anciens. On se croise sans vraiment se mélanger. Les gens d'ici ont un mode de vie différent, ils sont plus modestes et souvent éloignés des centres d'intérêt de ceux qui viennent d'autres villes"*.

Les jeunes familles et les professionnels attirés par ce quartier sont souvent conscients des fractures sociales qui persistent dans la ville. **Sanaa**, une mère de famille de 29 ans, décrit la situation ainsi : *"Les nouvelles constructions sont belles, mais on ne parle jamais des gens qui vivent en périphérie, dans des conditions bien plus difficiles. Même si ici il y a des équipements modernes, beaucoup de quartiers n'ont toujours pas ce genre de services"*.

Les habitants de Kénitra Moderne, tout en profitant des améliorations apportées par le développement récent, restent conscients des inégalités persistantes. Le processus de gentrification touche également ce quartier, où les nouvelles constructions et les projets immobiliers génèrent des coûts d'accès élevés, excluant de fait les populations les plus modestes. **Sofiane**, un ouvrier de 41 ans vivant dans la périphérie de Kénitra Moderne, résume cette situation en ces termes : "*Ici, on nous fait sentir qu'on n'a pas les moyens de vivre au centre. On travaille dans cette ville, mais on ne fait pas partie de la ville*".

3.4. Influence des acteurs politiques et économiques sur les pratiques de zonage

Les entretiens réalisés avec les résidents et les acteurs locaux révèlent une perception commune : les décisions de zonage urbain à Kénitra sont largement influencées par des dynamiques politiques et économiques, souvent perçues comme favorisant les intérêts des élites au détriment des populations vulnérables.

Les promoteurs immobiliers, en particulier, jouent un rôle déterminant dans l'orientation des investissements publics et des réformes urbaines, souvent au bénéfice des quartiers stratégiques tels que Kénitra Centrale et Kénitra Moderne. Ces quartiers, qui concentrent les ressources et les infrastructures modernes, reflètent les priorités des acteurs économiques, tandis que les zones périphériques, comme Kénitra Populaire, sont laissées en marge des dynamiques de développement.

3.4.1. Perceptions des habitants selon les quartiers

À Kénitra Centrale, les habitants associent le zonage à un double effet. D'une part, ils reconnaissent l'amélioration de la qualité de vie due à la modernisation des infrastructures et à l'implantation de nouveaux services urbains. D'autre part, ils expriment des craintes face à la gentrification progressive du quartier, qui entraîne une augmentation des loyers et exclut progressivement les ménages à revenus moyens ou faibles.

En revanche, à Kénitra Populaire, les résidents dénoncent un sentiment d'abandon et une marginalisation persistante. Ils pointent l'absence d'investissements publics significatifs et le manque de représentation politique pour défendre leurs besoins. Ce contraste entre les quartiers met en lumière le rôle des rapports de pouvoir dans la structuration des inégalités spatiales, où les décisions de zonage favorisent systématiquement les quartiers bénéficiant d'une forte influence politique et économique.

3.4.2. Synthèse des entretiens avec les habitants

- **Kénitra Centrale :** *"Le quartier a beaucoup changé ces dernières années. Les promoteurs construisent des immeubles modernes, et c'est bien pour l'image de la ville. Mais cela a un coût. Nous voyons les anciens habitants partir, car les loyers augmentent. Je crains que ce quartier ne devienne inaccessible pour des familles comme la mienne dans quelques années."*
- **Kénitra Populaire :** *"Ici, rien ne change. Les routes sont abîmées, et les écoles manquent de moyens. Nous voyons les autres quartiers se développer, mais pour nous, il n'y a jamais de budget. Les décideurs pensent seulement aux quartiers centraux et à ceux qui ont de l'argent."*
- **Kénitra Moderne :** *"Les nouveaux projets dans le quartier attirent du monde, mais les prix augmentent rapidement. Même pour les petites boutiques, il est difficile de rivaliser avec les surfaces commerciales qui s'installent ici. Les promoteurs ne pensent qu'au profit, pas aux habitants."*

Ces témoignages révèlent un décalage frappant entre les perceptions des habitants des différents quartiers et mettent en évidence les effets inégaux des décisions de zonage sur les conditions de vie. Ils montrent également que les habitants perçoivent clairement l'influence des acteurs économiques et politiques comme un facteur déterminant dans la répartition des ressources et des opportunités dans la ville.

4. Entretien avec les Acteurs Clés

Les entretiens réalisés avec des acteurs clés de l'urbanisme et du développement urbain à Kénitra ont enrichi l'analyse des transformations socio-spatiales dans la ville. Ces discussions, menées avec des urbanistes, des chercheurs, des responsables municipaux, des acteurs économiques, ainsi que des membres de la société civile et des associations locales, apportent une vision nuancée des pratiques de zonage urbain et de leurs effets.

4.1. Apports des experts locaux dans l'analyse des dynamiques urbaines

Rachid, un urbaniste ayant contribué à plusieurs documents d'urbanisme pour Kénitra, souligne : *"Les politiques de zonage ont renforcé les différences entre les quartiers, souvent en raison d'orientations économiques ou stratégiques. Les priorités ont été données aux zones à forte rentabilité, mais au détriment des quartiers populaires. Cela a structuré la ville de manière inégale, avec des quartiers hiérarchisés en fonction de leur attractivité résidentielle et commerciale."*

Mohamed Said, ancien architecte municipal ayant œuvré sur des projets d'infrastructures publiques, abonde dans le même sens. Il pointe une gestion fragmentée des ressources : *"À Kénitra, les investissements se concentrent dans les zones stratégiques comme Kénitra Moderne, mais les quartiers comme Kénitra Populaire restent sous-équipés. Cela crée une fracture visible dans la ville, et ce déséquilibre est difficile à corriger sans une volonté politique forte."*

Khalid, universitaire et expert en urbanisme, met en lumière les défis liés à la gentrification : *"Les dynamiques de gentrification à Kénitra Centrale traduisent une modernisation qui exclut les populations modestes. Ce phénomène est aggravé par des décisions de zonage qui privilégient les promoteurs immobiliers au détriment des besoins sociaux des habitants originels."*

Ali, urbaniste et projeteur, renchérit : *"Le zonage urbain est souvent perçu comme une simple formalité réglementaire, mais en réalité, il est un instrument de pouvoir. À Kénitra, il a servi à reconfigurer les espaces pour répondre à des logiques économiques, mais sans toujours tenir compte des réalités sociales des habitants."*

Zineb, présidente d'une association locale, apporte une perspective issue de la société civile : *"Nous voyons clairement que les quartiers périphériques, comme Kénitra Populaire, sont oubliés dans les projets de développement. Les habitants luttent pour avoir des services de base, mais leurs voix ne sont pas entendues par les décideurs."*

Abdellatif, responsable d'une ONG active dans la région, met l'accent sur les impacts sociaux des politiques de zonage : *"La marginalisation des quartiers populaires alimente des tensions sociales. Les jeunes se sentent abandonnés, ce qui peut mener à des problèmes plus larges comme le chômage et l'insécurité."*

Fatima, enseignante et militante pour l'inclusion urbaine, insiste sur le rôle des écoles et des espaces publics dans la structuration des quartiers : *"L'absence d'investissements dans les écoles des quartiers populaires empêche toute véritable mobilité sociale. Cela renforce le sentiment de marginalisation chez les jeunes générations."*

Ahmed, un promoteur immobilier, explique une autre perspective : *"Nous investissons là où il y a un retour sur investissement garanti. Les zones populaires ont des potentialités, mais les politiques publiques doivent les accompagner pour réduire les risques pour les investisseurs."*

Omar, élu municipal, justifie certaines décisions de zonage : *"Le budget de la ville est limité. Nous devons prioriser des projets qui peuvent avoir un impact rapide sur le développement économique de la ville."*

4.2. Synthèse des perceptions des acteurs locaux

Ces témoignages reflètent une convergence d'opinions autour des problématiques suivantes :

1. **Concentration des investissements** : Les efforts de modernisation bénéficient principalement aux quartiers centraux et modernes, au détriment des zones périphériques et populaires.
2. **Gentrification croissante** : Les politiques de zonage favorisent des transformations qui excluent les populations les plus vulnérables.
3. **Hiérarchisation des espaces urbains** : Les priorités économiques dictent une gestion différenciée des quartiers, accentuant les inégalités socio-spatiales.
4. **Manque de planification inclusive** : Les habitants, en particulier dans les zones populaires, ne sont pas suffisamment impliqués dans les processus de décision.
5. **Rôle des acteurs économiques** : Les promoteurs immobiliers exercent une influence disproportionnée, orientant les investissements vers des projets à haute rentabilité.
6. **Persistance des fractures sociales** : Les tensions entre les zones favorisées et marginalisées continuent d'alimenter un sentiment d'injustice parmi les habitants des quartiers populaires.

4.3. Synthèse : Vers une urbanisation plus équitable

Les perspectives partagées par ces divers profils d'acteurs montrent que la ville de Kénitra est à un carrefour entre modernisation et marginalisation. Tandis que certains quartiers bénéficient d'investissements et de développement, d'autres restent figés dans une situation de marginalisation. Ces contradictions illustrent l'urgence d'une approche intégrée et équitable dans la gestion urbaine, pour réduire les fractures socio-spatiales et favoriser une ville inclusive et durable.

5. Synthèse du Chapitre

5.1. Introduction : Une ville marquée par des déséquilibres urbains historiques

L'analyse qualitative des transformations urbaines à Kénitra met en lumière des inégalités socio-spatiales profondément enracinées, résultat d'une histoire de développement urbain influencée par des choix politiques, économiques et sociaux asymétriques. Ces disparités, loin d'être fortuites, témoignent d'une structuration spatiale pensée pour privilégier certains quartiers au détriment d'autres, exacerbant ainsi les fractures sociales et économiques.

5.2. Des quartiers à trajectoires divergentes

- **Kénitra Centrale** : Cœur historique et économique, ce quartier a bénéficié d'investissements soutenus en infrastructures et services publics. Ces efforts, bien qu'enrichissant le quartier, ont attiré des populations aisées et déclenché un processus de gentrification. Les habitants d'origine, souvent moins favorisés, se trouvent marginalisés, contraints de migrer vers des périphéries moins chères.
- **Kénitra Populaire** : Contrairement à Kénitra Centrale, ce quartier souffre d'un déficit chronique en infrastructures et services essentiels. Les politiques d'aménagement y ont souvent ignoré les besoins des populations locales, perpétuant ainsi des conditions de vie précaires et limitant les opportunités économiques.
- **Kénitra Moderne** : Avec une urbanisation plus récente, ce quartier présente un visage contrasté : d'un côté, des lotissements résidentiels haut de gamme attirent les classes moyennes et supérieures, tandis que d'autres zones restent marquées par une certaine précarité. Cette coexistence reflète des tensions sociales liées à la stratification socio-économique.

5.3. Facteurs expliquant les inégalités urbaines

Les entretiens menés auprès des habitants et des acteurs locaux ont mis en lumière plusieurs dynamiques contribuant aux disparités :

- **Rôle des acteurs économiques** : Les investisseurs privés et promoteurs immobiliers dominent les orientations des projets urbains, favorisant les zones rentables au détriment des espaces défavorisés. Leur influence accentue les déséquilibres en concentrant les ressources dans des quartiers stratégiques.
- **Orientations politiques à court terme** : Les décisions de zonage sont souvent dictées par des considérations politiques immédiates, visant à satisfaire des objectifs électoraux ou des alliances stratégiques, au lieu de promouvoir une vision à long terme et durable pour l'ensemble de la ville.
- **Marginalisation citoyenne** : Les processus de décision manquent d'inclusivité, laissant les habitants, en particulier ceux des quartiers populaires, sans voix dans les choix d'aménagement. Cette marginalisation renforce leur sentiment de marginalisation et limite les possibilités d'amélioration locale.
- **Poids des représentations sociales** : Les préjugés associés à certains quartiers influencent les décisions politiques et économiques, contribuant à légitimer les inégalités. Les stéréotypes renforcent les dynamiques de stigmatisation et privent les zones défavorisées de financements et d'opportunités.

5.4. Vers une urbanisation plus inclusive ?

L'analyse qualitative révèle que les transformations urbaines à Kénitra, bien qu'apportant des améliorations locales, n'ont pas su réduire les inégalités profondes entre les quartiers. Pour y parvenir, il est nécessaire de repenser les pratiques de planification urbaine autour de plusieurs axes :

- **Une gouvernance participative** : Impliquer activement les habitants dans les décisions d'aménagement pour garantir que leurs besoins soient pris en compte.
- **Une redistribution équitable des ressources** : Orienter les investissements publics vers les quartiers marginalisés pour améliorer les infrastructures et réduire les disparités.
- **Une organisation des acteurs privés** : Encadrer l'influence des investisseurs pour garantir que les projets profitent à l'ensemble de la population, et pas seulement aux groupes favorisés.
- **Un changement des représentations sociales** : Lutter contre les stéréotypes liés aux quartiers populaires pour valoriser leur potentiel et encourager des politiques inclusives.

5.5. Conclusion : Repenser Kénitra pour une ville équitable

Les transformations urbaines à Kénitra sont le résultat de dynamiques complexes où les politiques de zonage ont joué un rôle déterminant dans la structuration des inégalités. Pour surmonter ces défis, une planification urbaine plus équilibrée, inclusive et axée sur la justice spatiale est essentielle. Cela exige une approche qui dépasse les intérêts économiques et politiques immédiats pour bâtir une ville où chaque quartier bénéficie d'un accès équitable aux opportunités et aux ressources.

Chapitre 10 : Comparaison Intertemporelle des Pratiques de Zonage

1. Introduction : Une rétrospective des pratiques de zonage urbain

Depuis sa fondation sous le Protectorat français en 1912, Kénitra s'est développée au gré de transformations urbaines reflétant des rapports de pouvoir complexes et des priorités socio-économiques changeantes. Le zonage urbain, souvent perçu comme un outil technique et neutre, s'est avéré être un levier stratégique pour structurer l'espace, organiser la répartition des populations, et orienter les investissements économiques.

Cette Chapitre vise à analyser les pratiques de zonage urbain à Kénitra dans une perspective intertemporelle, en mettant en lumière les continuités historiques et les ruptures significatives qui ont marqué son évolution. En s'appuyant sur les analyses des chapitres précédents, elle contextualise les choix de planification dans des thématiques spécifiques comme la mobilité urbaine, le développement durable, et l'inclusion sociale. Ces thèmes, déjà explorés dans les sections quantitatives et qualitatives des quartiers de Kénitra Centrale, Populaire et Moderne, seront réexaminés ici à travers le prisme des continuités et des transformations historiques.

2. Continuités historiques : L'héritage colonial et ses prolongements

2.1. Héritage colonial : Zoner pour exclure

Les plans d'aménagement élaborés sous le Protectorat français, tels que le **PA de 1914** (Figure n°116) et le **PA de 1933** (Figure n°117), ont marqué les débuts d'une structuration spatiale à Kénitra reposant sur une séparation explicite entre les populations européennes et locales. Les quartiers centraux, soigneusement planifiés pour accueillir les colons, étaient dotés d'infrastructures modernes, de larges avenues, et des services publics exclusifs. À l'inverse, les quartiers indigènes étaient relégués à la périphérie, dépourvus d'équipements essentiels, et construits sans considération pour la durabilité ou le bien-être des habitants.

Les dynamiques socio-spatiales mises en évidence dans le Chapitre historique montrent que ce zonage reflétait une hiérarchie raciale et sociale inscrite dans l'espace urbain. La coexistence forcée mais inégale de ces zones a jeté les bases d'un cycle d'inégalités, visible aujourd'hui encore dans les disparités entre quartiers comme Kénitra Centrale, ancien centre colonial, et Kénitra Populaire, zone historiquement marginalisée.

Les zones industrielles, introduites par le **PA de 1933**, visaient à attirer une main-d'œuvre rurale bon marché pour soutenir l'économie coloniale. Cependant, comme l'analyse quantitative des profils socio-économiques l'a démontré, ces populations étaient souvent confinées à des conditions de vie précaires, marquées par une forte densité de logements et un accès limité aux infrastructures modernes.

Figure 116 : Premier plan de la ville de Kenitra approuvé et paraphé par le Maréchal Lyautey le 19 décembre 1914. (Source : BERGER, F. (1932). Légende réécrite à partir du plan d'origine (Travail personnel).

Figure 117 : Plan d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933. La surface allouée par le PA de 1933 aux quartiers réservés aux européens représente quatre fois la surface des quartiers réservés aux marocains. (Source : Fondation SIDI MCHICHE ALAMI).

Figure 121 : Plan d'aménagement de Kénitra en 2024, Phase d'enquête Publique et Délibérations Communales. (Source : AUKSS).

Toutefois, l'analyse intertemporelle des dynamiques de mobilité révèle que ces efforts, bien qu'encourageants, n'ont pas encore suffi à atténuer les disparités persistantes entre Kénitra Moderne, où les infrastructures sont modernes mais souvent inaccessibles, et Kénitra Populaire, où les besoins fondamentaux restent insatisfaits.

3.2. Limites et défis

Les dynamiques de gentrification décrites dans l'analyse qualitative des transformations urbaines (Chapitre 10, Partie II) soulignent les défis rencontrés par les autorités dans la mise en œuvre de politiques inclusives. À Kénitra Centrale, la hausse des prix de l'immobilier a conduit à une expropriation silencieuse des résidents historiques, remplacés par des populations plus aisées. Cette évolution, bien que bénéfique pour l'attractivité économique du quartier, exacerbe les inégalités sociales.

4. Impacts sur les thématiques transversales : Une Approche Centrée sur les Inégalités Socio-Spatiales

L'analyse des pratiques de zonage à Kénitra se concentre sur les dynamiques socio-spatiales et les disparités socio-économiques. Bien que les thèmes de la mobilité urbaine, du développement durable, et de l'inclusion sociale soient intrinsèquement liés à la structuration urbaine, ils ne sont pas directement traités dans cette thèse. Ce choix méthodologique découle de la volonté de focaliser l'analyse sur les mécanismes de marginalisation socio-spatiale, tels qu'ils se manifestent à travers les pratiques de zonage urbain.

4.1. Justification de la marginalisation des Thématiques Connexes

L'absence de ces thématiques dans la thèse peut être justifiée par plusieurs considérations :

- **Une Approche Délibérément Focalisée :**

L'objectif central de cette recherche est d'étudier comment le zonage urbain a contribué à structurer des inégalités socio-spatiales. La mobilité urbaine ou le développement durable, bien qu'importants, nécessitent des outils et méthodologies spécifiques (analyse des flux de transport, bilan carbone, etc.) qui dépassent le cadre de cette étude.

- **Manque de Données Empiriques Disponibles :**

À Kénitra, les informations détaillées sur les infrastructures de transport, les politiques environnementales, ou les programmes d'intégration sociale ne sont pas suffisamment accessibles ou documentées pour permettre une analyse approfondie dans ce travail.

- **Complémentarité avec des Travaux Futurs :**

Ces dimensions, bien que pertinentes, représentent des pistes d'approfondissement. Une exploration ultérieure pourrait élargir les conclusions de cette thèse en intégrant des analyses ciblées sur la mobilité durable ou la résilience des populations face aux transformations urbaines.

4.2. Positionnement dans le Contexte de la Thèse

Les chapitres suivants vont permettre la mise en lumière des dynamiques de marginalisation spatiale, notamment à travers :

- La répartition inégale des infrastructures entre quartiers centraux et périphériques.
- Les effets de gentrification dans des zones comme Kénitra Centrale.
- Les lacunes en matière d'accès aux services publics dans des quartiers comme Kénitra Populaire.

Cependant, les analyses menées ne se sont pas étendues aux impacts spécifiques des pratiques de zonage sur les systèmes de transport, la durabilité environnementale, ou les efforts d'inclusion sociale. Ces thématiques, bien que cruciales, n'ont pas été explorées pour éviter une dispersion des objectifs principaux de cette thèse.

4.3. Perspectives pour les Recherches Futures

L'absence de traitement des thématiques de mobilité urbaine, de développement durable, et d'inclusion sociale ne signifie pas qu'elles sont marginales dans le contexte de Kénitra. Au contraire, elles représentent des dimensions complémentaires qui pourraient être explorées dans le cadre d'études futures :

- **Mobilité Urbaine :**
 - Étudier l'impact des plans de zonage sur les réseaux de transport.
 - Analyser l'accessibilité des quartiers marginalisés aux centres d'activité économique.
- **Développement Durable :**
 - Évaluer les effets des politiques d'aménagement sur l'environnement, notamment sur la forêt de Maâmora ou la merja de Fouarat.
 - Proposer des plans d'urbanisation résilients face aux défis climatiques.
- **Inclusion Sociale :**
 - Examiner les efforts (ou leur absence) pour inclure toutes les classes sociales dans les projets d'urbanisme.
 - Étudier comment les populations vulnérables pourraient être mieux intégrées dans les processus de planification.

5. Conclusion : Vers une planification urbaine inclusive et durable

L'analyse intertemporelle des pratiques de zonage urbain à Kénitra met en évidence des continuités historiques dans la reproduction des inégalités socio-spatiales, ainsi que des ruptures partielles qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. En intégrant les enseignements des **chapitres précédents**, ce chapitre a montré que les efforts de planification, bien que prometteurs, restent insuffisants pour répondre aux défis structurels de la ville.

Pour transformer Kénitra en une ville inclusive et durable, il est crucial d'adopter une approche intégrée :

- **Redistribution équitable des ressources :** Prioriser les investissements dans les zones marginalisées, comme **Kénitra Populaire**.
- **Encadrement des dynamiques immobilières :** Limiter la spéculation pour préserver l'équité dans l'accès au logement.
- **Participation citoyenne :** Impliquer activement les résidents dans la planification pour répondre aux besoins réels.

Avec une vision centrée sur la justice spatiale et la durabilité, Kénitra peut devenir un modèle d'urbanisme inclusif, où les fractures sociales et spatiales se résorbent progressivement au bénéfice de toutes ses populations.

6. Synthèse du Chapitre

6.1. Introduction : Une histoire de zonage marquée par des continuités et des ruptures

L'analyse intertemporelle des pratiques de zonage urbain à Kénitra met en évidence une trajectoire complexe marquée par des continuités structurelles dans la production des inégalités socio-spatiales et des ruptures partielles, souvent insuffisantes pour les corriger. Depuis les premiers plans d'aménagement sous le Protectorat jusqu'aux réformes contemporaines, le zonage a joué un rôle central dans la hiérarchisation des espaces urbains, influençant profondément la répartition des infrastructures, des populations, et des opportunités.

6.2. Une évolution dominée par des continuités structurelles

- **Kénitra Centrale : Gentrification et expropriation silencieuse**
Historiquement privilégié en termes d'infrastructures et d'investissement, Kénitra Centrale illustre la persistance d'un accès inégal aux ressources urbaines. Ce quartier, tout en conservant son rôle de pôle central, subit aujourd'hui une dynamique de gentrification. Cette évolution, bien que contribuant à sa modernisation, marginalise progressivement ses habitants originels, contraints de migrer en raison de la hausse des loyers et de l'évolution des activités commerciales vers des secteurs à forte valeur ajoutée.
- **Kénitra Populaire : Marginalisation continue et précarité des services**
Malgré des initiatives de réhabilitation, ce quartier reste marqué par des lacunes structurelles en matière d'accès aux infrastructures et aux services publics. Les choix de planification successifs, bien qu'affichant une volonté de réduire les inégalités, n'ont pas su répondre aux besoins spécifiques de cette zone, perpétuant ainsi des conditions de vie précaires pour ses habitants.
- **Kénitra Moderne : Contrastes de modernité et marginalisation sociale**
Représentatif des politiques d'urbanisation contemporaines, ce quartier incarne à la fois les réussites et les contradictions du développement urbain. Les infrastructures modernes et les lotissements attractifs témoignent des progrès réalisés, mais ces améliorations profitent principalement à des populations économiquement favorisées, laissant les ménages modestes en marge de cette modernité.

6.3. Des ruptures insuffisantes pour inverser les inégalités

Les réformes urbaines introduites à travers les PA de 2004 et 2024 témoignent d'une volonté accrue d'intégration sociale et spatiale. Cependant, ces initiatives restent entravées par :

- **Les effets durables des anciens zonages** : Les inégalités ancrées dans l'histoire coloniale et les choix de planification postindépendance continuent de structurer l'espace urbain.
- **Des priorités économiques** : Les stratégies d'attractivité et de rentabilité dominent les décisions de zonage, limitant les investissements dans les quartiers marginalisés.
- **Un déficit de gouvernance participative** : L'absence d'une implication significative des habitants dans les processus de planification réduit l'efficacité des initiatives en matière de justice sociale.

6.5. Repenser la planification pour une justice spatiale durable

Pour surmonter ces défis et réduire les fractures socio-spatiales, une approche de planification urbaine plus inclusive est impérative :

- **Redistribution équitable des ressources** : Les investissements publics doivent cibler en priorité les quartiers sous-équipés, comme Kénitra Populaire, pour améliorer l'accès aux services de base et aux infrastructures.
- **Encadrement des dynamiques immobilières** : Des politiques strictes doivent encadrer la spéculation immobilière pour limiter la gentrification et garantir un accès équitable aux logements.
- **Participation des habitants** : Intégrer activement les populations locales dans les processus de planification pour identifier leurs besoins réels et adapter les politiques en conséquence.

6.6. Conclusion : Vers une ville plus inclusive

Malgré des évolutions significatives dans les pratiques de zonage à Kénitra, les inégalités socio-spatiales restent profondément ancrées. Les ruptures introduites par les réformes contemporaines n'ont pas encore suffi à remédier aux disparités historiques. Pour garantir un développement urbain durable et équitable, il est crucial de repenser les priorités de la planification, en adoptant une vision centrée sur la justice spatiale et l'inclusion sociale. Une approche systématique et participative pourra ainsi transformer Kénitra en une ville plus cohésive et accessible pour toutes ses populations.

Conclusion de la partie II

6.1. Introduction : Approfondissement des dynamiques socio-spatiales

La deuxième partie de cette thèse propose une exploration approfondie des inégalités socio-spatiales à Kénitra, en adoptant une approche empirique et comparative pour analyser trois quartiers emblématiques : Kénitra Centrale, Kénitra Populaire et Kénitra Moderne. Les différentes sections mettent en lumière les mécanismes par lesquels le zonage urbain a structuré les disparités sociales et spatiales à travers des analyses quantitatives, qualitatives, et intertemporelles. Cette synthèse vise à articuler ces différentes dimensions pour offrir une vision intégrée des dynamiques urbaines de Kénitra.

6.2. Présentation des études de cas : Trois quartiers, trois réalités

La sélection des trois quartiers étudiés illustre la diversité des trajectoires urbaines de Kénitra :

- **Kénitra Centrale** : Représentant historique et économique, ce quartier montre les effets à la fois positifs et négatifs d'un développement intensif. Bénéficiant d'investissements massifs et de son rôle stratégique, il est aujourd'hui confronté à une gentrification croissante.
- **Kénitra Populaire** : Ce quartier est le reflet des défis de l'urbanisation rapide et informelle. Bien qu'il soit un espace d'accueil pour les populations en quête d'opportunités, il souffre d'un manque chronique de services et d'infrastructures.
- **Kénitra Moderne** : Construit pour incarner la modernité, ce quartier affiche une dualité marquée entre infrastructures récentes et marginalisation sociale, avec une segmentation socio-économique croissante.

Ces trois cas d'étude permettent de retracer les liens complexes entre urbanisation, zonage, et inégalités, tout en posant les bases pour une analyse plus systémique.

6.3. Analyse quantitative : Inégalités visibles dans les chiffres

L'analyse statistique révèle des disparités marquées dans les dimensions démographiques, socio-économiques, et éducatives :

- **Démographie et structure des ménages** : Tandis que Kénitra Centrale présente une population adulte et stable, Kénitra Populaire affiche une densité élevée avec une prévalence de jeunes, souvent en situation de précarité. Kénitra Moderne attire des familles émergentes avec un profil plus homogène.
- **Éducation et alphabétisation** : Les disparités dans l'accès à l'éducation sont frappantes : Kénitra Centrale bénéficie d'un niveau d'instruction élevé, tandis que Kénitra Populaire reste marginalisé avec un taux d'analphabétisme préoccupant.
- **Économie et emploi** : Les taux de chômage sont les plus faibles à Kénitra Centrale, mais atteignent des niveaux critiques à Kénitra Populaire, révélant une marginalisation structurelle.

Ces écarts chiffrés confirment le rôle déterminant des politiques de zonage dans la structuration des inégalités urbaines.

6.4. Analyse qualitative : Voix des habitants et perceptions des transformations

Les témoignages recueillis mettent en lumière les impacts différenciés des pratiques de zonage :

- À **Kénitra Centrale**, les habitants s'inquiètent de la gentrification qui transforme leur quartier en espace exclusif, inaccessible aux anciens résidents.
- À **Kénitra Populaire**, un sentiment d'abandon domine, avec des critiques récurrentes sur le manque d'infrastructures et l'absence de soutien des autorités municipales.
- À **Kénitra Moderne**, bien que la modernisation soit appréciée, des inégalités internes liées à l'accès aux opportunités économiques créent une dualité marquée.

Ces perceptions renforcent l'idée que le zonage urbain, loin d'être un outil neutre, reflète et reproduit des rapports de pouvoir inégalitaires.

6.5. Transformations urbaines : Entre modernisation et marginalisation

Les observations de terrain confirment que les transformations urbaines de Kénitra sont souvent guidées par des logiques économiques et politiques :

- **Kénitra Centrale** se modernise mais à un coût social élevé, excluant progressivement les populations modestes.
- **Kénitra Populaire** reste en marge des dynamiques d'investissement, consolidant son statut de quartier vulnérable.
- **Kénitra Moderne** incarne un urbanisme attractif mais sélectif, inaccessible pour de nombreuses familles modestes.

6.6. Comparaison intertemporelle : Le poids des héritages et les défis actuels

Les analyses historiques montrent que les plans d'aménagement successifs, bien que progressifs, n'ont pas su surmonter les inégalités structurelles héritées du Protectorat. Les avancées récentes, notamment avec le PA de 2024, témoignent d'une volonté de réduire ces fractures, mais les résultats restent limités en raison des pressions immobilières et de l'absence d'une approche participative.

6.7. Conclusion : Un espace urbain profondément fragmenté

La Partie II démontre que les pratiques de zonage à Kénitra ont joué un rôle central dans la production et la reproduction des inégalités socio-spatiales. Malgré les efforts récents pour équilibrer les disparités, les fractures entre quartiers restent significatives, exacerbées par des dynamiques de gentrification et un urbanisme sélectif.

Conclusion Générale

1. Introduction

Cette thèse a exploré les pratiques de zonage urbain à Kénitra, en se concentrant sur leur impact sur les inégalités socio-spatiales à Kénitra depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. À travers une analyse historique, théorique, et empirique, nous avons mis en lumière les dynamiques par lesquelles le zonage urbain, en tant qu'outil de planification, a été utilisé pour structurer l'espace et, ce faisant, reproduire des rapports de pouvoir et des inégalités sociales.

Cette conclusion générale s'articule autour de trois axes principaux : Elle rappelle les principaux résultats de la recherche, examine la confirmation ou la remise en question des hypothèses formulées, ensuite elle fournit un bilan détaillé des pratiques de zonage urbain et leurs conséquences multidimensionnelles sur la ville de Kénitra, suivi de perspectives de recherche et de recommandations pour une planification plus inclusive.

2. Confirmation des Hypothèses : Vers une Compréhension des Inégalités Socio-Spatiales à Kénitra

2.1. Hypothèse principale

L'hypothèse principale, selon laquelle le zonage urbain a favorisé une concentration des ressources économiques et des infrastructures dans certaines zones, créant des inégalités socio-spatiales durables, a été confirmée. Les analyses historiques et empiriques ont montré que :

- **Sous le Protectorat**, le zonage a structuré une séparation stricte entre quartiers européens et indigènes, favorisant les premiers en termes d'infrastructures et de services.
- **Après l'indépendance**, les réformes de zonage, bien qu'ambitieuses, ont reproduit les déséquilibres historiques en privilégiant les zones stratégiques, notamment les quartiers centraux et industriels.
- **Dans la période contemporaine**, les dynamiques de libéralisation économique ont renforcé ces inégalités, notamment à travers des processus de gentrification et une répartition inéquitable des investissements publics et privés.

2.2. Hypothèses secondaires

1. **L'héritage colonial et la fragmentation spatiale** : Confirmé. Le zonage sous le Protectorat a laissé une empreinte durable, cristallisant les disparités entre quartiers centraux et périphériques.
2. **Évolution postindépendance** : Confirmé partiellement. Si des réformes ont tenté de réduire les écarts, les contraintes économiques et politiques ont limité leur impact.
3. **Accès différencié aux infrastructures** : Confirmé. Les quartiers centraux et modernes bénéficient d'un accès privilégié aux services publics, tandis que les quartiers populaires et périphériques demeurent sous-équipés.

3. Bilan des pratiques de zonage urbain à Kénitra : Un outil de fragmentation socio-spatiale

2.1. Période Coloniale et Post-Coloniale (1912-1980)

La période coloniale constitue le point de départ de l'urbanisation moderne à Kénitra. En 1912, avec l'instauration du Protectorat français, Kénitra est transformée en un centre urbain stratégique, reflétant les priorités économiques et politiques des autorités coloniales. Les premiers plans d'aménagement, notamment celui de 1914, introduisent une séparation stricte entre les populations européennes et locales. Cette division spatiale repose sur une logique de séparation raciale et sociale :

- **Organisation hiérarchique des quartiers** : Les quartiers centraux, conçus pour accueillir les Européens, bénéficient d'infrastructures modernes, d'équipements publics de qualité et d'un accès privilégié aux ressources. En revanche, les zones indigènes sont reléguées à la périphérie, souvent privées des services de base.
- **Fonctionnalisation de l'espace** : Les plans de zonage définissent des zones spécifiques pour les activités industrielles, administratives, et résidentielles. Les quartiers industriels, destinés à attirer une main-d'œuvre locale bon marché, sont éloignés des zones européennes, reflétant une stratégie de domination économique et sociale.
- **Durabilité des inégalités** : Les structures mises en place sous le Protectorat ont des conséquences durables. Même après l'indépendance, les quartiers européens continuent de concentrer les investissements, tandis que les zones populaires demeurent sous-équipées.

Dans la période postindépendance, les autorités marocaines héritent d'une ville fortement fragmentée. Les priorités d'urbanisation évoluent pour répondre à une croissance démographique rapide et aux besoins de modernisation, mais sans rompre totalement avec l'héritage colonial. Les choix de zonage visent à créer des logements sociaux et à renforcer les infrastructures, mais ces efforts restent limités :

- **Urbanisation inégale** : Les quartiers centraux bénéficient des investissements les plus importants, tandis que les quartiers populaires, comme Kénitra Populaire, connaissent une urbanisation chaotique et un manque chronique d'équipements.
- **Segmentation fonctionnelle** : Les zones industrielles et les lotissements résidentiels sont élargis pour répondre aux besoins économiques et démographiques, mais sans réelle vision de mixité sociale.

En somme, la période coloniale et post-coloniale pose les bases d'une fragmentation spatiale durable, où les inégalités socio-spatiales deviennent structurelles.

2.2. Période Contemporaine (1980-Présent)

Avec l'émergence de nouvelles dynamiques économiques et sociales, la période contemporaine est marquée par une urbanisation rapide et des réformes urbaines significatives. Le SDAU de 1982 introduit des principes de planification plus équilibrés, visant à réduire les disparités entre quartiers. Cependant, les inégalités persistent en raison de plusieurs facteurs :

- **Influence des acteurs privés** : La libéralisation économique renforce le rôle des promoteurs immobiliers et des investisseurs, qui concentrent leurs projets dans des zones à forte rentabilité, souvent au détriment des quartiers populaires.
- **Modernisation inégale** : Les plans d'aménagement de 2004 et 2024 cherchent à moderniser la ville et à promouvoir une urbanisation durable. Cependant, les investissements restent concentrés dans des zones stratégiques comme Kénitra Moderne, tandis que Kénitra Populaire continue de souffrir d'un manque criant d'infrastructures.
- **Phénomènes de gentrification** : Les quartiers centraux, bien que modernisés, voient émerger des processus de gentrification qui excluent les populations à faibles revenus, renforçant ainsi les fractures sociales.

Malgré des avancées notables, la période contemporaine illustre les limites des réformes urbaines face à des dynamiques structurelles d'inégalités socio-spatiales.

4. Impacts multidimensionnels du zonage sur les dynamiques urbaines

- **Dimension démographique**

Les choix de zonage ont structuré la répartition des populations selon des lignes socio-économiques claires. Les quartiers centraux et modernes attirent les élites et les classes moyennes émergentes, tandis que les populations vulnérables sont reléguées aux périphéries, souvent sous-équipées.

- **Dimension socio-économique**

Les inégalités d'accès à l'emploi, à l'éducation, et aux opportunités économiques sont exacerbées par le zonage. Par exemple, les taux de chômage et d'analphabétisme sont nettement plus élevés à Kénitra Populaire, reflétant un déséquilibre structurel dans l'allocation des ressources.

- **Dimension infrastructurelle**

Les disparités sont particulièrement marquées en termes d'accès aux infrastructures. Les quartiers centraux disposent d'équipements modernes et de services publics, tandis que les zones populaires manquent souvent des infrastructures de base, comme les réseaux de transport ou les espaces publics.

5. Une lecture critique : Le zonage comme outil de pouvoir et de marginalisation

En mobilisant les théories de David HARVEY, cette recherche a démontré que le zonage urbain est intrinsèquement lié aux dynamiques de pouvoir et aux logiques capitalistes. Le zonage n'est pas seulement un mécanisme technique, mais un outil de régulation sociale utilisé pour maximiser la rentabilité économique, souvent au détriment des besoins sociaux.

- **Accumulation par dépossession** : Les pratiques de zonage concentrent les ressources dans les zones stratégiques, renforçant les inégalités spatiales et excluant les populations marginalisées.
- **Rapports de pouvoir** : Les décisions de zonage reflètent des rapports de force entre les acteurs publics et privés, où les groupes dominants orientent la production de l'espace en fonction de leurs intérêts.

6. Les mécanismes de la fabrique des inégalités et le rôle des promoteurs privés

L'analyse de la production des inégalités socio-spatiales à Kénitra ne peut être pleinement comprise sans examiner le rôle structurant des acteurs privés dans la fabrique urbaine contemporaine. Depuis les années 1980, la libéralisation progressive du secteur immobilier et la montée en puissance des investisseurs privés ont profondément transformé les logiques de développement urbain. Leur intervention ne se limite pas à la construction, mais s'inscrit dans un ensemble de mécanismes institutionnels, réglementaires et politiques qui façonnent durablement la morphologie et la hiérarchie spatiale de la ville.

6.1. Les promoteurs privés comme acteurs centraux de la production de l'espace

Les promoteurs immobiliers interviennent comme producteurs de centralité, sélectionnant les secteurs les plus rentables et orientant ainsi les dynamiques d'investissement. À Kénitra, leurs choix privilégient les zones à forte valeur foncière, notamment Kénitra Moderne, les axes structurants et les secteurs en cours de reconversion, renforçant la concentration des équipements et des services. Leur influence s'exerce à travers la maîtrise du foncier, la capacité à mobiliser des capitaux importants et leur aptitude à anticiper les réformes d'urbanisme pour maximiser la rentabilité des opérations (HARVEY, *The Urbanization of Capital*, 1985).

6.2. Dispositifs et stratégies de production sélective de l'urbain

La fabrique privée de l'espace repose sur plusieurs dispositifs structurants :

- **Zonages favorables aux opérations rentables**, grâce à des classements permissifs (R+4, R+6, R+8, densités élevées) dans les secteurs ciblés.
- **Procédures dérogatoires** (dérogations, morcellements ciblés, changements d'affectation) qui permettent d'adapter la règle à l'opération plutôt que l'opération à la règle.
- **Effets d'annonce et spéculation foncière**, où l'inscription d'une zone comme « future centralité » ou « pôle urbain » suffit à valoriser le foncier et exclure les ménages à faibles revenus.

Ces dispositifs renforcent l'asymétrie entre zones attractives, captant les investissements publics et privés, et zones populaires, confinées à des fonctions résidentielles peu rentables et déficitaires en équipements.

6.3. Alliances et rapports de force avec les acteurs publics

La production urbaine à Kénitra s'inscrit dans un système d'interactions entre promoteurs, collectivités locales, agence urbaine et services déconcentrés. Ces alliances, souvent informelles mais structurantes, permettent :

- De négocier l'orientation des documents de planification,
- D'obtenir des ajustements réglementaires,
- D'influencer la programmation des infrastructures (voiries, assainissement, espaces publics).

Ce jeu d'influences illustre ce que David HARVEY décrit comme une « **coalition de croissance** », où la ville devient un produit économique et où les politiques urbaines s'alignent progressivement sur les intérêts des acteurs capables de générer de la rente (*Rebel Cities*, 2012).

6.4. Conséquences sur les inégalités socio-spatiales

Les stratégies privées contribuent à un double dynamique :

- **Renforcement des centralités privilégiées**, par concentration des investissements et sélectivité sociale ;
- **Marginalisation cumulative des quartiers populaires**, qui restent dépendants des ressources publiques et subissent le sous-équipement chronique.

Ainsi, la ville évolue selon une logique de segmentation où l'accès aux infrastructures, à la qualité urbaine et même à l'image de la ville se trouve déterminé par la capacité des acteurs privés à capter l'espace le plus rentable. Les mécanismes observés à Kénitra rejoignent les analyses de Neil Smith sur le « **rent gap** », qui éclaire la manière dont les logiques de valorisation foncière alimentent les processus de gentrification et d'exclusion (Smith, *The New Urban Frontier*, 1996).

7. Contributions et implications de la recherche

Cette thèse offre plusieurs contributions :

- **Contribution théorique** : En mobilisant les travaux de David HARVEY, elle fournit une analyse critique des rapports entre urbanisation, pouvoir, et production de l'espace, applicable non seulement à Kénitra, mais aussi à d'autres contextes urbains dans les pays du Sud global.
- **Contribution méthodologique** : En combinant des analyses quantitatives (incluant l'indice de Gini) et qualitatives (entretiens et études de cas), elle propose un cadre robuste pour étudier les inégalités socio-spatiales.
- **Contribution empirique** : En se concentrant sur Kénitra, cette recherche documente les spécificités d'une ville marocaine en pleine transformation, tout en révélant des mécanismes universels de fragmentation urbaine.

Les implications de cette recherche sont multiples, allant de la nécessité de repenser les pratiques de zonage à l'urgence de promouvoir des politiques urbaines plus inclusives et équitables.

8. Perspectives de recherche : Vers une Compréhension des Fractures Intra-Quartiers

Cette thèse s'est concentrée sur les disparités inter-quartiers pour analyser les inégalités socio-spatiales à Kénitra. Toutefois, au fil de l'analyse, il est apparu que ces inégalités se manifestent également au sein des quartiers eux-mêmes. Ces disparités intra-quartiers, souvent moins visibles, traduisent une gestion différenciée des ressources et une fragmentation interne qui mérite une attention particulière. Cela soulève la nécessité de compléter les approches actuelles par une analyse fine des dynamiques locales pour mieux comprendre les mécanismes qui perpétuent ces inégalités.

8.1. Introduction : Le Besoin d'Élargir l'Analyse

L'étude des inégalités socio-spatiales dans les quartiers de Kénitra a mis en évidence des disparités inter-quartiers significatives. Cependant, ces analyses ne capturent pas toujours les dynamiques internes aux quartiers eux-mêmes. Les différences de qualité des infrastructures, d'accès aux équipements publics, ou encore la coexistence d'activités économiques formelles et informelles sont autant de manifestations de fragmentations intra-quartiers. Ces phénomènes traduisent des fractures invisibles mais profondes qui méritent une attention particulière.

8.2. Comprendre les Fractures Intra-Quartiers

La fragmentation intra-quartiers peut être interprétée à travers plusieurs concepts clés :

- **Fragmentation urbaine**¹⁸⁴ : Ce concept met en lumière la coexistence d'espaces modernisés et dégradés au sein d'un même quartier. Ces contrastes révèlent une gestion différenciée des ressources et des priorités urbaines.
- **Accumulation par dépossession**¹⁸⁵ : Selon David HARVEY, les politiques urbaines et économiques peuvent concentrer les ressources dans certains secteurs tout en marginalisant d'autres, même à une échelle locale.
- **Justice spatiale**¹⁸⁶ : L'étude des disparités intra-quartiers est une étape essentielle pour promouvoir une répartition plus équitable des infrastructures et équipements publics.

¹⁸⁴ Ce concept met en évidence la coexistence d'espaces modernisés et d'espaces dégradés au sein d'un même quartier. Selon François Ascher, la fragmentation urbaine est une conséquence de la mondialisation et de la restructuration économique des villes, ce qui génère une diversification des usages et une dissociation fonctionnelle des espaces. Elle révèle également une gestion différenciée des ressources urbaines, souvent influencée par les politiques publiques et les intérêts privés. Ces contrastes spatiaux traduisent des inégalités dans l'accès aux services, aux infrastructures et à l'habitat. L'ouvrage *Métapolis ou l'avenir des villes* (Ascher, 1995) constitue une référence majeure pour comprendre cette notion et ses implications.

¹⁸⁵ Théorisé par David HARVEY, ce concept souligne comment les processus capitalistes, en particulier dans leur dimension urbaine, tendent à concentrer les richesses et les ressources dans certains espaces au détriment d'autres. HARVEY explique que les politiques de rénovation urbaine, les privatisations et les projets immobiliers de grande envergure entraînent souvent l'expulsion des populations les plus vulnérables, ce qui accentue la marginalisation de certains secteurs. À l'échelle intra-quartier, cela se traduit par des poches de richesse juxtaposées à des zones de pauvreté, créant ainsi des fractures visibles et structurelles. Son ouvrage *The New Imperialism* (HARVEY, 2003) approfondit cette analyse en montrant les mécanismes économiques et politiques à l'origine de cette dynamique.

¹⁸⁶ Ce concept, développé par Edward Soja, vise à analyser et à corriger les inégalités dans l'accès aux ressources et infrastructures urbaines. Soja met en avant l'idée que l'espace n'est pas un simple contenant neutre, mais qu'il reflète et reproduit des rapports de pouvoir. Dans une perspective intra-quartier, étudier les disparités spatiales permet de promouvoir une répartition équitable des équipements publics, tels que les

8.3. Implications pour les Politiques Publiques

Une meilleure compréhension des fractures intra-quartiers offre des opportunités pour réformer les politiques urbaines :

1. **Redistribution Équitable des Ressources**¹⁸⁷ : Les zones défavorisées au sein des quartiers centraux doivent être ciblées par des investissements spécifiques en infrastructures et services.
2. **Réhabilitation Participative**¹⁸⁸ : Les projets de rénovation urbaine doivent impliquer les habitants pour répondre aux besoins locaux tout en évitant les effets de gentrification.
3. **Soutien à l'économie informelle**¹⁸⁹ : Intégrer les activités informelles dans les politiques économiques locales pour renforcer leur contribution sans les marginaliser davantage.

8.4. Recommandations pour les Recherches Futures

Les analyses intra-quartiers offrent une base pour des études approfondies :

- **Cartographie des Disparités** : Des outils géographiques peuvent aider à visualiser les contrastes internes et à orienter les interventions.
- **Analyse Historique des Quartiers** : Comprendre les évolutions passées permet de mieux saisir les causes des inégalités actuelles.
- **Approches Participatives** : Intégrer les perspectives des habitants pour éclairer les choix stratégiques.

parcs, écoles, et transports en commun. La justice spatiale cherche ainsi à garantir un développement inclusif qui tienne compte des besoins de toutes les populations, en particulier celles historiquement défavorisées. L'ouvrage *Seeking Spatial Justice* (Soja, 2010) fournit un cadre théorique et pratique pour aborder ces questions complexes.

¹⁸⁷ Ce concept met l'accent sur la nécessité de cibler les zones défavorisées au sein des quartiers centraux par des investissements spécifiques en infrastructures et services. Les travaux de John Rawls, notamment dans *A Theory of Justice* (Rawls, 1971), posent les bases philosophiques de l'équité en proposant le principe de "justice comme équité", qui peut être appliqué à la gestion urbaine pour assurer une distribution plus juste des ressources.

¹⁸⁸ Ce concept insiste sur l'implication des habitants dans les projets de rénovation urbaine pour répondre aux besoins locaux tout en évitant les effets de gentrification. Patrick Geddes, pionnier de l'urbanisme participatif, défend cette approche dans son ouvrage *Cities in Evolution* (Geddes, 1915), en prônant l'engagement des communautés locales comme élément clé de la transformation urbaine durable.

¹⁸⁹ Ce concept vise à intégrer les activités informelles dans les politiques économiques locales pour renforcer leur contribution sans les marginaliser davantage. Hernando de Soto, dans *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World* (De Soto, 1989), met en avant l'importance de reconnaître et de régulariser l'économie informelle comme levier de développement économique et social.

9. Le caractère singulier de Kénitra dans le paysage urbain marocain

L'analyse conduite dans cette thèse met en évidence le caractère atypique et singulier de Kénitra, qui se distingue par plusieurs dimensions par rapport à d'autres villes marocaines. Ce constat ne vise pas à isoler Kénitra de la trajectoire urbaine nationale, mais à expliciter les spécificités qui rendent son étude particulièrement éclairante pour comprendre les mécanismes de production des inégalités socio-spatiales.

- **Une trajectoire urbaine combinant singularité et représentativité :** Kénitra présente une configuration originale : héritage colonial marqué, développement rapide après l'indépendance et intensification contemporaine des pressions foncières. Elle combine à la fois les caractéristiques d'une ville moyenne et celles d'une métropole émergente. Cette double dimension lui confère une *position intermédiaire entre expérimentation historique et mutation contemporaine*, offrant un terrain privilégié pour l'observation des dynamiques de ségrégation spatiale.
- **Un laboratoire historique du zonage urbain :** La ville a été, dès le Protectorat, un espace d'expérimentation des politiques de zonage, matérialisées par la co-présence d'un centre européen et d'un centre indigène. Cette *stratification historique unique* permet de retracer les évolutions des pratiques de régulation spatiale sur plus d'un siècle, offrant une profondeur analytique difficile à obtenir dans des études multi-sites.
- **Cohérence documentaire et empirique :** La disponibilité d'archives, de plans et de documents réglementaires sur Kénitra constitue un avantage rare. Cette richesse documentaire garantit une *continuité diachronique* qui rend possible la mise en relation des décisions réglementaires avec leurs effets sociaux et spatiaux sur le long terme.
- **Une immersion qualitative renforcée :** Le travail de terrain approfondi, incluant des entretiens avec 23 acteurs et habitants, a nécessité une *familiarité fine avec le contexte local*. La concentration sur Kénitra a permis d'atteindre une densité analytique que l'élargissement à plusieurs villes aurait compromise.
- **Une valeur analytique transposable :** Bien que singulier, le cas de Kénitra offre des *clés de lecture transférables* à d'autres villes marocaines confrontées à des enjeux similaires de ségrégation et de régulation spatiale, comme Settat, Oujda ou Safi. Les mécanismes observés – héritages coloniaux, pressions foncières, régulations sélectives – relèvent de dynamiques communes, ce qui confère à l'étude une portée exemplaire.

En synthèse, Kénitra constitue un *cas d'étude singulier et instructif*, qui conjugue spécificité locale et représentativité nationale. Son analyse permet de comprendre la complexité des relations entre zonage urbain et inégalités socio-spatiales, en offrant un *modèle d'observation détaillé* que la comparaison extensive avec d'autres villes ne pourrait restituer avec la même précision.

10. Conclusion finale : Vers une justice spatiale durable

En complétant l'analyse inter-quartiers par une étude fine des disparités intra-quartiers, il est possible de dépasser une lecture simpliste des inégalités urbaines à Kénitra. Ces perspectives permettent d'imaginer une ville plus inclusive, où chaque espace, même au sein des quartiers centraux, peut bénéficier d'une attention égale et d'un accès équitable aux ressources. Cette approche ouvre des pistes pour réduire les fractures urbaines et promouvoir une justice spatiale durable.

Ces observations ouvrent de nouvelles pistes de recherche et d'action pour repenser les politiques urbaines à Kénitra et ailleurs. L'intégration des disparités intra-quartiers dans les futures analyses pourrait permettre de développer des stratégies plus inclusives, à même de réduire les fractures socio-spatiales, tant entre les quartiers qu'en leur sein. Une approche combinant justice spatiale et participation citoyenne semble essentielle pour répondre à ces enjeux

Cette thèse montre que la lutte contre les inégalités socio-spatiales à Kénitra nécessite une transformation des pratiques de zonage, combinée à une approche participative et inclusive. Seule une révision profonde des priorités d'aménagement, intégrant les voix des populations marginalisées, permettra de construire une ville plus équitable et durable. À Kénitra, comme ailleurs, l'enjeu central reste de garantir que chaque espace urbain puisse devenir un lieu de justice sociale et d'opportunité pour tous.

En se concentrant sur les dynamiques socio-spatiales, cette thèse a apporté une contribution essentielle à la compréhension des inégalités urbaines à Kénitra. Les thématiques de la mobilité, du développement durable, et de l'inclusion sociale, bien qu'éclipsées dans cette analyse, s'imposent comme des axes complémentaires pour éclairer davantage les défis et opportunités auxquels la ville est confrontée. Leur intégration dans des travaux ultérieurs permettra de construire une vision plus globale et inclusive du développement urbain.

Références Bibliographiques

Références Bibliographiques

- ABU-LUGHOD, J. (1980). Rabat : Urban Apartheid in Morocco.
- ASHER, F. (1995). *Métapolis ou l'avenir des villes*. Paris: Odile Jacob.
- BAILLY, A.-S. (1978). À propos de « Social justice and the city » de David Harvey. *L'Espace géographique, tome 7, n°4*, 305-307.
- BAYAT, A. (2010). *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East*. Stanford University Press.
- BERGER, F. (Aout 1932). Numéro consacré à Port Lyautey. *Revue Mensuelle NORD-SUD, Première Année, Numéro 2*.
- BERGER, P. L. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- BOUCHANINE, N. (2002). "Modèles d'habiter". Habitat, État, société au Maghreb. *Pierre Robert Baduel, CNRS Éditions*.
- BOUCHANINE, N. (s.d.). Que faire des modèles d'habiter ? *Arch. & Comport. I Arch. & Behav., Vol. 10, no 3*, p. 295-316.
- BOURDIEU, P. C. (1968). *Le métier de sociologue : Préalables épistémologiques*. Paris: Mouton.
- CARON, J. &.-B. (1975). *Zonage et valeurs foncières*. Recherches sociographiques, 16(2), 181–206. <https://doi.org/10.7202/055688ar>.
- CHOAY, F. (1965). *L'urbanisme: Utopies et réalités*. Paris: Seuil.
- CHOAY, F. (1996). La règle et le modèle : sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme. *Seuil*.
- COMTE, A. (1830–1842). *Cours de philosophie positive*. Paris: Rouen Frères.
- CORBOZ, A. (2001). *Le territoire comme palimpseste*. In M. Lussault & F. Dufaux (Eds.), *De la ville au territoire: Articulations et tensions* (pp. 65–77). Paris : Belin: . Paris: Belin.
- Corbusier, L. (1941). *La ville radieuse*. Paris: Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui.
- DE SOTO, H. (1989). *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*. New York: Harper & Row.
- DETHIER, J. (1970). 60 ans d'urbanisme au Maroc. L'évolution des villes et des réalisations. *Bulletin Economique et Social du Maroc*.
- ECOCHARD, M. (1950). Urbanisme et construction pour le plus grand nombre. *Les annales de l'institut technique du bâtiment et des travaux publics. Architecture et urbanisme N°06*.
- ECOCHARD, M. (1955 a). Casablanca, le roman d'une ville. *Éditions de Paris*.
- ECON, C. (2022). *Measuring economic inequality*. London: CORE Econ. (2022) In A World of Differences (Section 3). University College London. <https://books.core-econ.org/insights/a-world-of-differences/03-measuring-economic-inequality.html>.
- EL BOUZIDI, S. (2012). *Le patrimoine urbain colonial de Kénitra : la morphologie urbaine de la ville et l'architecture des bâtiments historiques*. Études sur le patrimoine du monde arabe.
- FAY, G. (1970). Problèmes d'aménagement à Kénitra. *Revue de géographie du Maroc, n°18*.
- FINANCIERES, M. d. (octobre 1995). *Bilan du Programme d'Ajustement Structurel*. Ministère de l'Economie et des Finances du Maroc. Direction des Etudes et des Prévisions Financières.
- GEDDES, P. (1915). *Cities in Evolution: An Introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics*. London: Williams & Norgate.
- GIRARDET, H. (1999). *Creating Sustainable Cities*. Green Books.
- HART, K. (1973). *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*. The Journal of Modern African Studies, 11(1), 61–89.
- HARVEY, D. (1973). Social Justice and the city. *University of Georgia Press*.

- HARVEY, D. (1982). *The Limits to Capital*. *The University of Chicago Press*.
- HARVEY, D. (1989). *The condition of Postmodernity : An Enquiry into Origins of cultural Change*. *Blackwell*.
- HARVEY, D. (2003). *The new imperialism*. *Oxford University Press*.
- HARVEY, D. (2008). *Géographie de la domination*. *Paris, Les Prairies Ordinaires*.
- HOLSTON, J. (2008). *Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil*. *Princeton University Press*.
- INSERGUET, J.-F. &. (2012/1). Les réglemmts de zones. *Chapitre 3, N°23*, 121 à 312.
- INSERGUET, J.-F. (2012/1). La Zonage. *Cahiers du GRIDAUH, Chapitre 2, N°23*, 59 à 119.
- INSERGUET, J.-F. (2012/1). Problèmes généraux. *Cahiers du GRIDAUH, Chapitre 1, N°23*, 17 à 58.
- LADRIERE, J. (1977). *Les limitations internes des formalismes*. In *Problèmes philosophiques de la science (pp. 87–104)*. Bruxelles: Éditions de l'Institut de philosophie.
- LEFEVBRE, H. (1974). La production de l'espace. *L'Homme et la société, N. 31-32, 1974*. *Sociologie de la connaissance marxisme et anthropologie*, 15-32.
- LEFEVBRE, H. (1991). *The Production of Space*. *Blackwell*.
- LEFEVBRE, H. (1991). *The Production of Space*. *Blackwell*.
- LEVY, J. &. (2003). *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés*. Paris: Belin.
- LEVY, J. (1999). *Le constructivisme en géographie*. Paris : Belin.: Levy, J. (1999). Le constrIn J. Lévy & M. Lussault (Eds.), *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés (pp. 223–224)*. Paris: Belin.
- LEVY, J. (1999). *Positivism*. Paris : Belin: In J. Lévy & M. Lussault (Eds.), *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés (pp. 724–725)*.
- LUSSAULT, M. (2007). *L'homme spatial : La construction sociale de l'espace humain*. Paris: Seuil. & Levy, J. (1999). *Le constructivisme en géographie*. In J. Lévy.
- MADEC, P. e. (2016). Madec, Pierre, Politique de la ville : le zonage comme outil d'identification de la fracture sociale. *Revue économique, vol. 67, no. 3*, 443-462.
- MARKX, K. (2007). *Préface à la contribution à la critique de l'économie politique*. Paris: (P. Rusch, Trad.). Paris : Gallimard. (Œuvre originale publiée en 1859).
- MINISTERE, d. l. (Octobre 2016). *Référentiel : Densités & Formes Urbaines*.
- NESPOLAH, H. (1960). Kénitra, historique et analyse du développement de l'agglomération et du port, et ses incidents sur l'évolution de l'économie du Gharb. *Bulletin économique et sociale du Maroc N°85*, p25 à 89.
- NEWMAN, P. &. (1999). *Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence*. *Island Press*.
- PAQUOT, T. L. (2000). *Urbanisme : utopies et réalités, une anthologie*. Paris: La Découverte.
- RAWLS, J. (1987). *Théorie de la justice (C. Audard, Trad.)*. *Seuil. Paris. France*.
- REJANE, C. (1975). Dynamique du Zonage. *Recherches Sociologiques, 16(2)*, 155-180.
- REJANE, C. (1975). Réalités Diverses du Zonage. *Recherches Sociologiques 16(2)*, 139-140.
- RIOUX, S. (2013). DAVID HARVEY. *Maxim Anglo-saxon. Figures contemporaines. Chapitre 3*, 104-133.
- ROBINSON, J. (2006). *Ordinary Cities: Between Modernity and Development*. *Routledge*.
- ROLIN, F. (2015). Le zonage en droit de l'urbanisme : Instrument de gestion de l'espace ou de régulation sociale ? *Droit & Philosophie, Volume 7*, 67 à 78.
- ROY, A. (2005). *Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning*. *Journal of the American Planning Association, 71(2)*, 147–158.
- ROYER, J. (1960). L'urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux. *Communications et rapports du congrès International de l'Urbanisme aux colonies et dans les pays de latitude intertropicale. Préface de M. Le Maréchal Lyautey*.
- RUEGG, J. (2000). *Zonage et propriété foncière*. *ADEF Paris*.
- SASSEN, S. (1991). *The Global City : New York, London, Tokyo*. *Princeton University Press*.

- SILVER, C. (1997). *The racial origins of zoning in American cities.* . : SILVER, C. (1997). The racial origins of zoning in Urban planning and the African American community : In the shadows (pp. 23–42). Sage Publications.
- Silver, C. (1997). *The racial origins of zoning in American cities.* . . : Silver, C. (1997). The racial origins of zonIn J. M. Thomas & M. Ritzdorf (Eds.), Urban planning and the African American community: In the shadows (pp. 23–42). Sage Publications.
- SMITH, N. (1996). *The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City.* Routledge.
- SOJA, E. W. (1989). *Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory.* London: Verso.
- SOJA, E. W. (2010). *Seeking Spatial Justice.* Minneapolis: University of Minnesota Press.

Ouvrages Consultés

- ABOUHANI, A. (2000). « Enjeux et acteurs de la gestion urbaine : redistribution des pouvoirs dans les villes marocaines ». CODESRIA, Sénégal 2000.
- ABOUHANI, A. (2004). « Pouvoirs, villes et notabilités locales » URBAMA 2004.
- AJIL, A. (2002). « La planification urbaine au Maroc », Thèse de doctorat en droit public.
- ALJEM, S & BKIRI, I. (.). « Limites du plan, comme instrument de l'action publique dans la fabrique urbaine des grandes villes marocaines, cas de Casablanca et de Rabat », Revue Social du Maroc page 35, n°118-119, XXXII, pp.5-56
- ARRIF, A. (1993). « La ville coloniale au Maroc : objet de savoirs, objet de projets. Sciences sociales, Architecture, Urbanisme. ResearchGate.
- BAUDOUI, R et MOULINE, S. (2004). « Lyautey et l'aménagement des villes marocaines, 1912-1925 ». Annales de l'Est, 2004, pp.57-77. {halshs-00280637}
- BAYET, C, LE BOURHIS, J-P. (2000). « Le zonage comme instrument de gouvernement ». « Le zonage comme instrument de gouvernement. Le cas des risques naturels ». Les Annales des Ponts et Chaussées, mars, n°93, pages 52-61.
- BRUNFAUT, V. (2011). « Un palimpseste moderniste : les quartiers populaires Ecochard à Kenitra ». African Perspectives/ Perspectives Africaines, Casablanca, 3 au 5 novembre 2011. Faculté d'Architecture « La Cambre-Horta ». Université Libre de Bruxelles. Victor.brunfaut@ulb.ac.be.
- CARON, J.P & CHANG, J. & JOUANDET-BERNADAT, R. (1975). « Zonage et valeurs foncières ». Recherches sociographiques, 16(2), 181-206. <https://doi.org/10.7202/055688ar>.
- CHOUIKI, M. (2017). « Un siècle d'urbanisme. Le devenir de la ville marocaine ». Paris, L'Harmattan, 256 p. (ISBN 978-2-34310-500-0).
- CHTOUKI, H. (2011). « La planification urbaine au Maroc : Etat des lieux et perspectives ». FIG Working Week 2011. Bridging the Gap Between Cultures. Marrakech, Morocco, 18-22 May 2011.
- DRYEF, A. (1993). « Urbanisation et droit de l'urbanisme au Maroc », édition Laporte, CNRS Editions. 1993.
- ES-SALLAK, N. (2022), « Les instruments de la planification urbaine au Maroc et l'évolution de son Arsenal juridique ».
- ESSEBBAR, S. « La régulation de l'expression architecturale et urbaine au Maroc lors de la période coloniale (1912-1956) ». Centre des Etudes Doctorales, Ecole Nationale d'Architecture, Rabat. s.essabbar@enarabat.ac.ma
- GILLOT, G. (2014). « La ville nouvelle coloniale au Maroc : moderne, salubre, verte, vaste ». François Leimdorfer. Dire les villes nouvelles, 5, Editions de la Maison des sciences de l'homme, pp.71-96. Collection Les mots de la ville, 978-2-7351-1761-1. Halshs-01272511
- GRUMBACH, A. (2004). « Casablanca, mythe et figure du projet urbain ». Casablanca, 2004
- KARIBI, Kh et MESSOUS, O. (2019). « Les documents d'urbanisme à l'épreuve de la gestion des risques d'inondations, étude de cas du Grand Kénitra au Maroc ». 2019
- KARIBI, Kh. (.). « Les territoires au prisme de la planification urbaine, impact des documents d'urbanisme sur la fabrication et la reconfiguration des territoires, cas de l'agglomération de Rabat ».
- MORANGE, M et SPIRE, A (2017). « « Mise en ordre, mise aux normes et droit à la ville : perspectives croisées depuis les villes du Sud ». Métropoles, ENTPE, 2017.
- MOTIB, I & FATAH, F. (2020), « Limites des documents d'urbanisme comme instrument de la planification urbaine dans l'amélioration du fonctionnement des villes marocaines », Revue espace géographique et société marocaine, numéro 37/38, août 2020.

- MUNOZ, S. (1983). « Spéculation et répercussion des influences politiques sur l'urbanisme dans la zone française du protectorat au Maroc. In : Cahiers de la Méditerranée, n°26, 1, 1983. Cités et nations au Maghreb. pp. 105-123.
- NACIRI, M. (1987), « l'aménagement des villes et ses enjeux ». Dans Maghreb - Machrek 1987/4 (N° 118), pages 46 à 70. Éditions La Documentation française. ISSN 1241-5294. DOI 10.3917/machr1.118.0046
- PILETTE, D. (1975). Transformation du zonage à Jacques-Cartier. Recherches sociographiques, 16(2), 141–154. <https://doi.org/10.7202/055686ar>
- RACHIK, A. (2002), « Casablanca, l'urbanisme d'urgence », Fondation Konrad Adenauer, 224 p.
- RACHIK, A. (2002). « Casablanca. Politiques urbaines et pressions sociales », NAQD 2002/1 (N° 16), p. 55-65.
- STIRI, Z & HANZAZ, M. (2016). « Pouvoir et contre-pouvoir en matière de planification urbaine au Maroc, pour une nouvelle régulation des pouvoirs de décision », Revue internationale de l'urbanisme, Riurba 2016, n°02, page 11.
- TRIBILLON, J-F (2017). « Le dahir de 1914 et l'urbanisme au Maroc : permanence juridico-foncière et plasticité politique ». Le carnet du Centre Jacques Berque. Consulté le 13 mai 2024, à l'adresse <https://doi.org/10.58079/mut2>.
- VIEILLARD-BARON, Hervé (2009). « Le zonage en question ». Dans Revue Projet 2009/5 (n° 312), pages 56 à 63. Éditions C.E.R.A.S.

Documentation Juridique

Les textes juridiques fondateurs en matière d'urbanisme et d'aménagement au niveau national : (Source : sgg.gov.ma)

- Le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 19 février 1916, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 25 juin 1916, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 12 novembre 1917, sur les associations syndicales de propriétaires urbains
- Le Dahir du 23 octobre 1920, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 10 janvier 1925, Modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- L'Arrêté Viziriel du 11 janvier 1925, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 27 janvier 1931, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 27 janvier 1931, complétant la législation sur l'aménagement des centres et de la banlieue des villes
- Le Dahir du 27 janvier 1931, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 14 juin 1933, relatif aux lotissements
- Le Dahir du 12 avril 1938, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 04 mai 1939, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 30 juillet 1952, relatif à l'urbanisme
- Le Dahir du 30 septembre 1953, relatif aux lotissements et aux morcellements
- Le Dahir du 17 juin 1992, relatif à l'urbanisme (Loi 12-90)
- Le Dahir du 17 juin 1992, relatif aux lotissements, groupes d'habitations et aux morcellements (Loi 25-90).

Les textes juridiques fondateurs en matière d'urbanisme et d'aménagement au niveau de la ville de Kenitra (Port-Lyautey) : (Source : sgg.gov.ma)

- La Décision du 19 décembre 1914, le Maréchal Lyautey approuve et signe le plan de la ville de Kenitra
- Le Dahir du 23 décembre 1914, instituant une commission municipale provisoire à Kenitra
- L'Arrêté Viziriel du 23 décembre 1914, portant nomination des membres de la commission municipale provisoire à Kenitra
- L'Arrêté Viziriel du 26 juin 1915, déclarant d'utilité publique la création d'un centre indigène à Kenitra
- Le Dahir du 22 juillet 1933, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey
- L'Arrêté Viziriel du 17 mai 1933, portant modification du nom de la ville de Kenitra au nom de Port-Lyautey

Le Dahir du 08 septembre 1934, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

L'Arrêté Viziriel du 28 février 1937 (11 hija 1855) portant fixation du périmètre municipal de la ville de Port-Lyautey.

Le Dahir du 22 mars 1938, approuvant et déclarant d'utilité publique une modification aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

Le Dahir du 18 juin 1940, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

Le Dahir du 07 mai 1941, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

L'Arrêté Viziriel du 09 mai 1949, portant modification du périmètre municipal de Kenitra

Le Dahir du 18 janvier 1950, approuvant et déclarant d'utilité publique le plan et le règlement d'aménagement su secteur industriel et du quartier d'habitat marocain de la ville de Port-Lyautey

Le Dahir du 03 décembre 1951, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées au plan et au règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Quartier Val-Fleuri)

Le Dahir du 30 septembre 1952, approuvant et déclarant d'utilité publique la modification apportée au plan et au règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Secteur dit « Halte de Port-Lyautey-Medina »)

Le Dahir du 13 septembre 1955, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

Le Décret royale du 02 janvier 1958, rendant à la ville de Port-Lyautey son ancien nom, Ville de Kenitra

Le Décret n°2.04.128 du 31 mars 2004, approuvant les plans et règlements d'aménagement des Communes de Kénitra-MAAMORA et Kenitra-SAKNIA

Le Décret n°2.21.92 du 04 mars 2021, approuvant le plan d'aménagement de la zone avoisinante à la gare LGV de Kenitra.

Les Arrêtés municipaux de voirie : (Source : sgg.gov.ma)

Arrêté n°23 du 04 septembre 1916, portant règlement de voirie du (Correspondance)

Arrêté n°24 du 04 septembre 1916, règlementant le régime des autorisations de voirie (Correspondance)

Arrêté n°29 du 06 aout 1917, portant règlement de voirie (Blanchiment des maisons individuelles construites en bois ou matériaux à ossature bois)

Projet d'Arrêté du 22 aout 1917, portant règlement de voirie (Blanchiment des maisons d'habitation construites en bois)

Arrêté n°36 du 13 aout 1918, portant règlement de voirie (Modification de l'article 9 de l'arrêté n°23, relatif à la procédure de réception de l'alignement et des travaux de gros œuvre)

Arrêté n°77 du 15 décembre 1921, portant règlement de voirie (Modification de l'article 13 de l'arrêté n°23, autorisant les villas à RDC en matériaux légers à ossature bois avec remplissage en maçonnerie)

Rapports et Documents Officiels

Rapports du H.C.P :

- HCP (RGPH 1994). Série communale, Caractéristiques démographiques et socio-économique de la population du royaume du Maroc. Volume IV. 1994.
- HCP (RGPH 2004). Caractéristiques démographiques et socio-économique de la population. Municipalité de Kenitra. 2004.
- HCP (RGPH 2004). La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004.
- HCP (RGPH 2004). Le parc logement et les conditions d'habitat des ménages dans la région du GCBH. Edition de 2013.
- HCP (RGPH 2014). Caractéristiques démographiques et socio-économique de la population. Municipalité de Kenitra. 2014.

Documents d'Urbanisme :

Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme : (Source : Archive personnelle) :

SDAU 1982 :

- Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, SDAU échéance 2000. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982.
- Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Dossiers techniques 3 : Analyse de la structure interne de Kenitra. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982
- Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Dossiers techniques 4 : Etudes sectorielles. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982
- Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Synthèse. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982.
- Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Carte de synthèse de 1982

SDAU 2020 :

- Rapport d'établissement du Projet de SDAU de l'agglomération de Kénitra et sa périphérie. Mars 2009. Cabinet d'architecture LAMOURI, F.
- Rapport de diagnostic et orientations. Phase 1. AUKSS & Dar Alomrane.
- Note d'orientation du SDAU du Grand Kénitra, Plans d'aménagement de Kénitra-Mehdia-Chlihate, Sidi Taibi, Sidi Yahia, Sidi Ayache, Oulad Bourahma et Mograne. Horizon 2040. Edition mars 2019.
- Note d'orientation corrigée après CLS. Juin & juillet 2016.
- Note d'orientation. Janvier 2018.
- Carte SDAU du Grand Kénitra. Mars 2019. Echelle 1/75.000

Plans d'Aménagement : (Source : AUKSS, Inspection Régionale et Archive personnelle) :

PA 1914 : (Source : Nespola, H. (1960))

- Plan d'aménagement et d'extension de la ville de Kénitra signé par Lyautey le 19/12/1914.

PA 1933 : (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)

- Plan d'aménagement de la ville de Kénitra de 1933
- Règlement d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933.

PA Homologué en 2004 : (Source : Archive personnelle)

- Plan d'Aménagement des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.
- Règlement d'Aménagement des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.
- Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.
- Note de présentation édition finale du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.
- Note circulaire de l'Agence Urbaine de Kénitra / Sidi Kacem, N°1216/D. E du 15 mars 2005, au sujet de l'application des dispositions du règlement d'aménagement au secteur d'immeuble situé au Centre-ville de Kénitra.
- Procès-verbaux de la commission spéciale chargée de l'examen des problèmes soulevés lors de l'application de certaines dispositions du règlement d'aménagement dans des secteurs de la ville de Kénitra. 31 PVs (entre 2005 et 2012).

PA homologué de la zone avoisinante à la gare LGV de Kenitra 2023 : (Source : AUKSS, I.R.)

- Plan d'aménagement.
- Règlement d'aménagement.
- Note de présentation.

PA en cours d'étude 2024 : (Source : AUKSS, I.R.)

- Plan d'aménagement de KENITRA et une partie de la commune de M'NASRA, secteur CHELIHAT. Versions août 2020, mars 2023.
- Règlement d'aménagement du PA. G.K. Versions août 2020, mai 2022 et décembre 2023.
- Note de présentation du PA. G.K. version août 2020.

Etudes Générales : (Source : AUKSS, Inspection Régionale et Archive personnelle) :

- Etablissement de l'étude d'aptitude à l'urbanisation de la Cité écologique de Sebou à la ville de Kénitra. MATNUHPV. GEOTECHMED. Phase I. Collecte et interprétation des données. Version provisoire avril 2019
- Notice explicative des dispositions technique et réglementaire de la carte d'aptitude à l'urbanisation de l'aire urbaine Kénitra-Mehdia
- Etude de faisabilité des canaux pour la protection et de traitement paysager du secteur Fouarat - AI Assam. AUKSS avril 2023 et juillet 2023
- Répertoire du patrimoine architectural du 20ème siècle dans la ville de Kenitra. Avril 2006
- Etude de faisabilité des IGH au centre-ville de Kenitra. AUKSS. Juin 2023.
- Etude relative à la zone vivrière dans la ville de Kénitra. AUKSS.
- Etude relative à la zone multifonctionnelle dans la ville de Kénitra. AUKSS.
- Etude relative à la reconversion de la zone industrielle de Bir Rami dans la ville de Kénitra. AUKSS.
- Etude relative à la zone écologique de Fouarate dans la ville de Kénitra. AUKSS.
- Etude relative à la zone militaire dans la ville de Kénitra. AUKSS.
- Etude relative à la Kasbah de Kénitra. AUKSS.
- Plan de déplacements urbains de l'agglomération de Kenitra. Mission 3, Plan d'actions du PDU. Décembre 2018.
- Etude du Plan Vert de la ville de Kenitra. Rapport définitif. Mission I : Analyse, diagnostic et évaluation du potentiel vert existant. AUKSS. BET N'FIFI Taoufik. Décembre 2013.
- Etude du Plan Vert de la ville de Kenitra. Rapport définitif. Mission II : Elaboration du Plan Vert de la ville de Kenitra et aménagement de la boucle de Sebou. AUKSS. BET N'FIFI Taoufik. Décembre 2013
- Etude du Plan Vert de la ville de Kenitra. Rapport définitif. Mission III : Définition de la stratégie de gestion et d'exploitation. AUKSS. BET N'FIFI Taoufik. Février 2015.
- Bilan du Programme d'Ajustement Structurel (octobre 1995). Ministère de l'Economie et des Finances du Maroc. Direction des Etudes et des Prévisions Financières. Document de travail n°1, p1.

Autres Plans et cartes :

PLANS DE RESTITUTION : (Source : AUKSS)

- Plans de restitution de la ville de Kénitra 1993 et 2014.

IMAGES SATELLITES : (Source : Google Earth Pro)

- Images Satellites de la ville de Kénitra 1985, 2005, 2010, 2015, 2020 et 2023.

PLANS DE VILLE : (Source : Nespola, H. (1960) et BERGER, F. Revue mensuelle NORD-SUD (1932))

- Plans et cartes de la ville de Kénitra en 1914, 1915, 1916, 1918, 1920, 1923, 1925, 1935, 1936, 1941, 1950, 1960, 1980, 1996 et 2016.

CARTES DES LOTISSEMENTS : (Source : Groupement d'architecture, Belfquih Mustapha & Safi Mohamed).

- Plan du lotissement Val Fleury 1937. (Source : BERGER, F. Revue mensuelle NORD-SUD (1932))
- Typologie des lotissements autorisés depuis 1986.
- Localisation des lotissements autorisés depuis 1986.
- Typologie d'habitat.
- Carte de synthèse.

Les correspondances administratives de l'époque coloniale :

Lieutenant Mellier, 1915, correspondance entre le service des Renseignements de Fès-Ville et les Autorités du protectorat français, ayant comme objet : Rapport sur la création d'un centre indigène à Kénitra.

Capitaine Nancy, 1915, correspondance entre le Bureau des Renseignements de Meknès-Ville et les Services Municipaux de Kénitra, ayant comme objet : Création d'un centre musulman et israélite à Kénitra.

Colonel Bulleux, 1915, correspondance entre le Commandement de la région de Fès et le Bureau Politique du Commissariat Résident Général de France au Maroc, ayant comme objet : Avancement du projet du centre indigène de Kénitra.

Colonel Bulleux, 1915, correspondance entre le Commandement de la région de Fès et le Bureau Diplomatique du Commissariat Résident Général de France au Maroc, ayant comme objet : Suivi du projet du centre indigène de Kénitra.

Lieutenant Mellier, 1915, correspondance entre le Bureau des Renseignements de Fès-Ville et les Autorités du protectorat français, ayant comme objet : Rapport sur la création du groupement indigène de Kénitra.

Capitaine Nancy, 1915, correspondance entre les Services Municipaux de Meknès et le Service économique des Autorités du protectorat français, ayant comme objet : Dossier relatif au centre indigène de Kénitra. (Note : Le rapport mentionné date du 20 février 1915).

Capitaine Nancy, 1915, correspondance entre le Bureau des Renseignements du Cercle de Meknès et Services Municipaux de la Ville de Meknès et le Commandement de la Région de Meknès, ayant comme objet : Répartition des commerçants musulmans et israélites dans le projet du centre indigène de Kénitra.

Autorités du protectorat français, 1915, correspondance entre les Autorités du protectorat français et l'Administration locale et les candidats à l'acquisition de lots, ayant comme objet : Conditions d'attribution des lots du lotissement indigène de Kénitra. (Note : La date d'envoi de ce document n'est pas précisée dans les sources).

Annexes

ANNEXE N°01 : Coefficient de Gini

Coefficient de Gini

Le **coefficient de Gini**, ou **indice de Gini**, est une mesure statistique permettant de rendre compte de la répartition d'une variable (revenus, richesse, etc.) au sein d'une population. Principalement il mesure le degré d'inégalité des revenus d'un pays¹.

Il a été développé par le statisticien italien Corrado Gini. Il est défini par un nombre variant de 0 à 1^a. Pour une période et un pays donnés, le « 0 » signifie l'égalité parfaite (tous les revenus de toutes les personnes sont égaux) et le « 1 », qui ne peut pas être atteint, est la valeur qu'approchent des situations fortement inégalitaires (une seule personne dispose de tout le revenu national et donc toutes les autres n'ont rien ; 1 est la limite lorsque la taille de la population augmente).

Définitions

L'économiste Shlomo Yitzhaki recense plus d'une douzaine de manières de définir l'indice de Gini².

Une première approche consiste à définir le coefficient de Gini comme le double de l'aire comprise entre la courbe de Lorenz de la distribution des revenus et celle associée à une situation théorique totalement égalitaire (dans laquelle tous les individus ont des revenus égaux). Cette aire est notée *A* sur la figure ci-contre, la courbe de Lorenz observée figurant en gras. L'aire notée *B* est celle comprise entre la courbe de Lorenz observée et celle associée à une situation totalement inégalitaire (dans laquelle un individu de la population détient la totalité des revenus).

La courbe de Lorenz utilisée à cette fin est la courbe représentative de la fonction *L*, définie sur l'intervalle [0,1] et prenant ses valeurs dans l'intervalle [0,1], telle que *L*(*q*) représente la part du revenu total détenue par les individus représentant la proportion *q* des plus pauvres.

Alternativement³, l'indice de Gini peut être défini comme la moitié de la différence moyenne relative de Gini de la série des revenus, c'est-à-dire comme la valeur :

$$G = \frac{E}{2M}$$

Coefficient de Gini

Type	Indice (d), nombre caractéristique (en)
Nommé en référence à	Corrado Gini
Formule	$G = \left 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1}) \right $

Courbe de Lorenz (en gras) comparée à la courbe théorique pour une situation égalitaire (en pointillés). Le coefficient de Gini vaut alors $G = 2A = 1-2B$.

où M la moyenne des revenus et E représente la différence moyenne de Gini des revenus, c'est-à-dire la moyenne de tous les écarts en valeur absolue pour tous les couples de la variable statistique étudiée (cette différence moyenne mesure l'écart espéré entre les revenus de deux individus pris au hasard avec remise dans la population étudiée). Cela donne, si les $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont les revenus des n individus⁴ :

$$E = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|$$

$$M = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

Calcul pratique

En pratique, on ne dispose pas de cette fonction, mais du revenu par « tranches » de la population. Pour n tranches, le coefficient s'obtient par la formule de Brown :

$$G = 1 - \sum_{k=0}^{n-1} (X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k)$$

où X est la part cumulée de la population, et Y la part cumulée du revenu.

Pour n personnes ayant des revenus y_i , pour i allant de 1 à n , indicés par ordre croissant ($y_i \leq y_{i+1}$):

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i y_i}{n \sum_{i=1}^n y_i} - \frac{n+1}{n}$$

L'indice de Gini ne permet pas de tenir compte de la répartition des revenus. Des courbes de Lorenz différentes peuvent correspondre à un même indice de Gini. Si 50 % de la population n'a pas de revenu et l'autre moitié a les mêmes revenus, l'indice de Gini sera de 0,5. On trouvera le même résultat de 0,5 avec la répartition suivante, pourtant moins inégalitaire : 75 % de la population se partage de manière identique 25 % du revenu global d'une part, et d'autre part le 25 % restant se partage de manière identique le 75 % restant du revenu global. En effet, dans ce dernier cas, 25 % de la population gagne en moyenne 9 fois ce que gagnent en moyenne les trois autres quarts tandis que dans le premier cas, 50 % de la population gagne infiniment plus que l'autre moitié.

L'indice de Gini ne fait pas de différence entre une inégalité dans les bas revenus et une inégalité dans les hauts revenus. L'indice d'Atkinson permet de tenir compte de ces différences et de considérer l'importance que la société attribue à l'inégalité des revenus.

Exemples

À partir des données du *World Factbook* de la CIA, qui sont établies pour des années de référence diverses selon les pays, on obtient les cartes ci-après⁵.

Les pays les plus égalitaires ont un coefficient de l'ordre de 0,2 (Danemark, Suède, Islande, République tchèque, etc.). Les pays les plus inégalitaires au monde ont un coefficient de 0,6 (Brésil, Guatemala, Honduras, etc.). En France, le coefficient de Gini est de 0,292 en 2015⁶. La Chine, malgré sa croissance, demeure un pays

inégalitaire avec un indice s'élevant à 0,47 en 2010 selon le Centre d'enquête et de recherche sur les revenus des ménages (institut dépendant de la banque centrale chinoise).

Le coefficient de Gini montre qu'en moyenne 10 % de la population détient 90 % des richesses ou gagne 90 % de ses revenus ; à titre de précision, 0,5 % de la population mondiale détient actuellement 35 % du patrimoine et environ 8 % en détient 80 %⁷. En bref, les inégalités de revenu et de répartition de la richesse sont proches de la règle du 1-9-90.

Appliqué aux communautés d'échanges en ligne, le coefficient se révèle plus élevé pour les communautés professionnelles fermées en *business to business* (0,71) que pour les communautés *business to consumer* (0,67)⁸.

Applications

Le coefficient de Gini est principalement utilisé pour mesurer les inégalités de revenu, mais peut aussi servir à mesurer les inégalités de richesse ou de patrimoine⁹.

Le coefficient de Gini en économie est souvent combiné avec d'autres données. Se situant dans le cadre de l'étude des inégalités, il va de pair avec la politique. Un degré de corrélation existe donc avec l'indice de démocratie.

Il est aussi utilisé par le logisticien en entrepôts pour étudier l'implantation des références en fonction des statistiques de sorties des articles. En informatique, le coefficient de Gini est employé dans le cadre de certaines méthodes d'apprentissage supervisé, comme les arbres de décision¹⁰.

Amartya Sen³ a proposé une « fonction du bien-être » : $PIB (1 - \text{coefficient de Gini})$ comme alternative à la médiane³.

Inégalité des revenus (2013) au sein des pays, mesurée par le coefficient de Gini : 0 correspond à une égalité parfaite (toutes les personnes ont les mêmes richesses), et 100 à une inégalité totale (où une personne posséderait tout). Les pays en rouge sont plus inégalitaires que les pays en vert.

Carte de l'indice de Gini dans le monde (année de référence variable) : 0 est en vert (égalitaire), 100 en rouge (inégalitaire) et les valeurs intermédiaires sont en jaune. Les valeurs vont de 0,3 (Jersey) à 63,2 (Lesotho).

Selon Jean-François Jaudon, la résilience bioéconomique est d'autant plus importante que le coefficient de Gini est faible, c'est-à-dire que les écarts de revenus sont bas¹¹. En effet, à la suite d'une crise sociale impliquant un fort chômage, dans une société où les écarts de revenus sont faibles, la consommation de la population est plus forte que dans une société où les écarts sont forts, et donc où l'épargne est plus importante. Quand la consommation est plus forte, la production reprend et donc le chômage baisse.

Notes et références

Notes

- a. On exprime parfois le coefficient de Gini en pourcents : il varie alors de 1 à 100.

Références

1. « Indice de Gini / Coefficient de Gini (<https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1551>) », sur *Institut national de la statistique et des études économiques* (consulté le 16 janvier 2020).
2. (en) Shlomo Yitzhaki, « More than a Dozen Alternative Ways of Spelling Gini », *Research on Economic Inequality*, vol. 8, 1998, p. 13-30 (lire en ligne ([https://gluschenko.nsu.ru/Teaching/Papers/Yitzhaki%20\(1998\).pdf](https://gluschenko.nsu.ru/Teaching/Papers/Yitzhaki%20(1998).pdf)) (PDF))
3. (en) James E. Foster et Amartya Sen, *On Economic Inequality, expanded edition with annexe*, 1996. (ISBN 0-19-828193-5)
4. (en) Christian Damgaard, « Gini Coefficient (<http://mathworld.wolfram.com/GiniCoefficient.html>) », sur *MathWorld*
5. (en) « Field Listing: Distribution of family income - Gini index (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/223.html>) », sur *Central Intelligence Agency* (consulté le 28 octobre 2019).
6. « Les niveaux de vie en 2015 », *Insee Première*, INSEE, 12 septembre 2017 (lire en ligne (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/3055008>)).
7. Blog de Andrée OGER (<http://andree-oger-pour-deputee.over-blog.com/article-0-5-de-la-population-mondiale-en-detient-36-des-richesses-74736082.html>)
8. (en) The Economics of 90-9-1: The Gini Coefficient (with Cross Sectional Analyses) » (<https://community.khoros.com/t5/Science-of-Social-Blog/The-Economics-of-90-9-1-The-Gini-Coefficient-with-Cross/ba-p/5466>), sur *khoros.com*, 29 mars 2010 (consulté le 16 janvier 2020).
9. Bruce M. Boghosian, « Aux sources mathématiques des inégalités de richesse », *Pour la science*, n° 507, janvier 2020, p. 60-67.
10. (en) Leo Breiman, Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J., *Classification and regression trees*, 1984. (ISBN 978-0-412-04841-8)
11. « Jean-François Jaudon (<https://archives-2001-2012.cmaq.net/fr/node/37298.html>) » (consulté le 20 mai 2024)

Voir aussi

Bibliographie

- Yoram Amiel et Frank A Cowell, *Thinking about inequality*, Cambridge, 1999.
- C. Gini, *Measurement of inequality of income*, in: *Economic Journal* 31 (1921), 22-43.
- Amartya Sen, *On Economic Inequality (Enlarged Edition with a substantial annexe "On Economic Inequality" after a Quarter Century with James Foster)*, Oxford, 1997

Articles connexes

- [Coefficient de variation](#)
- [Indicateur de pauvreté](#)
- [Indice de Theil](#)
- [Indice de Hoover](#)
- [Indice de développement humain \(IDH\)](#)
- [Produit intérieur brut | Produit national brut | Revenu national brut](#)
- [Déflateur du PIB](#)
- [Loi d'Okun](#)

Liens externes

- [World Bank explanatory note](http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/cha-pter5.html) (<http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/cha-pter5.html>)
- [Classement des pays](http://www.nationmaster.com/graph/eco_inc_equ_un_gin_ind-income-equality-un-gini-index) (http://www.nationmaster.com/graph/eco_inc_equ_un_gin_ind-income-equality-un-gini-index)
- [La répartition du revenu disponible](http://www.inegalites.fr/spip.php?article1&id_mot=130) (http://www.inegalites.fr/spip.php?article1&id_mot=130) (Répartition par tranche de revenu des ménages, Source : Insee. Année des données : 2004, enquête revenus fiscaux) et [les mesures d'inégalité](http://www.poorcity.richcity.org/calculator/?quantiles=10,3%7C10,4.5%7C10,5.5%7C10,6.7%7C10,7.9%7C10,9.2%7C10,10.7%7C10,12.5%7C10,15.2%7C10,24.8) (<http://www.poorcity.richcity.org/calculator/?quantiles=10,3%7C10,4.5%7C10,5.5%7C10,6.7%7C10,7.9%7C10,9.2%7C10,10.7%7C10,12.5%7C10,15.2%7C10,24.8>)
- [Application of the Gini coefficient to measure the level of inequality of the contributions to Wikipedia](http://libresoft.es/downloads/Ineq_Wikipedia.pdf) (http://libresoft.es/downloads/Ineq_Wikipedia.pdf)
- [De la feuille de calcul au tableur](#)
- [Coefficient de Gini des entreprises](http://fr.issuepedia.org/Coefficient_de_Gini_des_entreprises) (http://fr.issuepedia.org/Coefficient_de_Gini_des_entreprises), mode de calcul
- [Une fiche technique](https://docs.google.com/Doc?docid=0AXe2E1Mm09WIZGhzazhxD RfMjUzZ25nMjdkZzY&hl=en) (<https://docs.google.com/Doc?docid=0AXe2E1Mm09WIZGhzazhxD RfMjUzZ25nMjdkZzY&hl=en>) sur la courbe de Lorenz comprenant divers champs d'application, incluant un fichier Excel (<https://docs.google.com/uc?id=0B3e2E1Mm09WIMzQ1ODg5MDgtZjgwNi00NmU1LTgyNmMtZDRhZTYyMTRiYzlk&export=download&hl=en>) traçant la courbe de Lorenz et calculant coefficients de Gini et de variation.

ANNEXE N°02 :

Guide d'entretien semi-directif utilisé auprès des résidents et des acteurs locaux

Introduction à destination des participants

Bonjour,

Merci d'avoir accepté cet entretien. Il s'inscrit dans une recherche doctorale portant sur *l'impact des pratiques de zonage urbain sur les inégalités socio-spatiales à Kénitra*. L'objectif est de comprendre comment les transformations urbaines, les investissements publics, les services, et les politiques de planification sont perçus par les habitants et les acteurs locaux.

L'entretien est :

- Anonyme,
- Sans données personnelles identifiantes,
- D'une durée d'environ 30–45 minutes,
- Entièrement volontaire.

A - Profil du participant (Anonyme)

1. Depuis combien de temps habitez-vous / travaillez-vous dans ce quartier ?
2. Êtes-vous propriétaire, locataire, ou autre ?
3. Quelles sont les principales activités que vous exercez (profession, commerce, étude, etc.) ?
4. Tranche d'âge approximative (18–30 / 31–45 / 46–60 / +60)

B - Thème 1 : Perception des transformations urbaines

➤ **Objectif** : comprendre les perceptions du changement dans les trois quartiers (Centrale, Populaire, Moderne).

➤ **Questions principales** :

1. Comment décririez-vous votre quartier aujourd'hui ?
2. Selon vous, comment a-t-il évolué ces dernières années ?
3. Quelles transformations positives ou négatives avez-vous observées ?
4. Que pensez-vous de l'évolution des populations du quartier ?
5. Avez-vous perçu des phénomènes comme la gentrification, le départ d'anciens habitants, ou l'arrivée de nouveaux résidents ?

➤ **Relances utilisées** :

- « Pouvez-vous me donner un exemple ? »
- « Depuis quand avez-vous remarqué cela ? »
- « Est-ce que cela a changé votre quotidien ? »

➤ **Fondé sur les données collectées**

- À Kénitra Centrale : modernisation, montée des prix, perte d'identité.
- À Kénitra Populaire : sentiment d'abandon, manque d'infrastructures.
- À Kénitra Moderne : ambivalences, fracture sociale, exclusivité.

C - Thème 2 : Accès aux services publics et équipements

➤ **Objectif** : documenter les différences d'accès dans les trois quartiers.

➤ **Questions principales** :

- Comment évaluez-vous l'accès aux services dans votre quartier :
 - Eau, électricité
 - Routes, transports
 - Écoles, santé
 - Espaces publics ?
- Y a-t-il des manques importants selon vous ?
- Observez-vous des différences avec d'autres quartiers de Kénitra ? Lesquelles ?

➤ **Relances** :

- « Quels services vous manquent le plus ? »
- « D'autres habitants ressentent-ils la même chose ? »

D - Thème 3 : Compréhension du zonage urbain et de son impact

➤ **Objectif** : comprendre la connaissance et les effets perçus du zoning et des plans d'aménagement.

➤ **Questions principales** :

- Avez-vous déjà entendu parler du zonage urbain ou du plan d'aménagement ?
- Pensez-vous que certaines zones de Kénitra sont mieux traitées que d'autres ? Pourquoi ?
- Selon vous, les décisions de zonage ont-elles influencé votre quartier ?
- Pensez-vous que des acteurs économiques (promoteurs, investisseurs) influencent ces choix ?

➤ **Relances** :

- « Constatez-vous une différence entre votre quartier et d'autres ? »
- « Quels changements attribuez-vous aux décisions de zonage ? »

➤ **Fondé sur les données collectées**

- À Centrale : gentrification, montée des loyers.
- À Populaire : marginalisation persistante.
- À Moderne : investissements, spéculation immobilière.

E - Thème 4 : Participation, gouvernance et marginalisation

- **Objectif** : saisir le rapport des habitants aux institutions et aux décisions urbaines.
- **Questions principales** :
 - Vous sentez-vous associés ou consultés dans les projets urbains ?
 - Avez-vous l'impression que les autorités locales répondent aux besoins du quartier ?
 - Pensez-vous que certains groupes ou quartiers sont privilégiés dans les décisions ?
- **Relances** :
 - « Avez-vous un exemple précis ? »
- **Fondé sur les données collectées** :
 - Acteurs politiques, influence des promoteurs, sentiment de négligence.

F - Projection et attentes

- **Questions**
 - Comment voyez-vous l'avenir de votre quartier ?
 - Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir ?
 - Quelles priorités devraient être prises en compte ?

Clôture

- Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
- Y a-t-il un point dont nous n'avons pas parlé et qui vous semble important ?

Grille des questions

QUESTIONNAIRE N°01 :

DESTINATAIRE (CITOYENS DE LA VILLE DE KENITRA)

Section	Question	Réponse
1. Identification	Quel est votre nom ?	
	Quel est votre âge ?	
	Quelle est votre profession ?	
	Dans quel quartier résidez-vous ?	
	Quelle est votre situation matrimoniale ?	
2. Perception des Transformations Urbaines	Comment percevez-vous l'évolution de votre quartier ces dernières années ?	
	Pensez-vous que l'arrivée de nouvelles populations a changé l'identité du quartier ? Pourquoi ?	
	Quels sont, selon vous, les principaux avantages et inconvénients de votre quartier aujourd'hui ?	
3. Inégalités Socio-Spatiales	Trouvez-vous que votre quartier est accessible pour les populations à faibles revenus ?	
	Comment évaluez-vous l'évolution des prix de l'immobilier dans votre quartier ?	
	Avez-vous constaté des changements dans les loyers ou le coût de la vie dans votre quartier ? Si oui, lesquels ?	
	Estimez-vous que les services publics dans votre quartier répondent aux besoins des habitants ?	
	- Santé	
	- Éducation	
	- Transports	
	- Espaces publics	

4. Satisfaction et Recommandations	Quels aspects de votre quartier vous satisfont le plus ?	
	Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels votre quartier est confronté ?	
	Quelles améliorations aimeriez-vous voir dans votre quartier ?	
	Pensez-vous que votre quartier est bien intégré aux autres parties de la ville ?	
5. Gentrification et Urbanisation	La gentrification a-t-elle un impact sur votre quotidien ? Si oui, lequel ?	
	Comment percevez-vous l'influence des nouveaux projets immobiliers sur la vie quotidienne des habitants ?	
	Pensez-vous que l'urbanisation actuelle profite équitablement à tous les quartiers de Kénitra ?	
6. Mobilité et Infrastructures	Êtes-vous satisfait(e) des infrastructures actuelles (routes, éclairage, transport public) ?	
	Quels problèmes rencontrez-vous en matière de mobilité dans votre quartier ?	
7. Recommandations d'Avenir	Selon vous, comment votre quartier évoluera-t-il dans les prochaines années ?	
	Auriez-vous des suggestions pour améliorer la qualité de vie dans votre quartier ?	

QUESTIONNAIRE N°02 :

DESTINATAIRE (ACTEURS LOCAUX DE LA VILLE DE KENITRA)

Section	Question	Réponse
1. Identification	Quel est votre nom ?	
	Quelle est votre profession ou fonction actuelle ?	
	Dans quel secteur ou organisation travaillez-vous ?	
	Depuis combien de temps exercez-vous dans ce domaine ?	
2. Perception des Dynamiques Urbaines	Comment évaluez-vous les transformations récentes dans les quartiers de Kénitra ?	
	Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels Kénitra est confrontée en matière d'urbanisation ?	
	Pensez-vous que l'arrivée de nouveaux projets immobiliers a modifié les dynamiques socio-spatiales de la ville ? Si oui, comment ?	
	Quels quartiers bénéficient le plus des récentes politiques d'urbanisation, et pourquoi ?	
3. Gestion des Ressources et des Infrastructures	Pensez-vous que les investissements publics sont équitablement répartis entre les quartiers ?	
	Quels sont, selon vous, les secteurs prioritaires nécessitant des investissements urgents (transports, santé, éducation, etc.) ?	
	Comment jugez-vous l'accès des populations modestes aux infrastructures dans les différents quartiers ?	
	Quelles stratégies devraient être mises en œuvre pour réduire les disparités entre les quartiers centraux et périphériques ?	

4. Gentrification et Inclusion Sociale	Pensez-vous que la gentrification est un phénomène observable à Kénitra ? Si oui, quels en sont les impacts ?	
	Quelles actions pourriez-vous recommander pour garantir l'inclusion des populations vulnérables dans les projets urbains ?	
	Estimez-vous que les politiques actuelles favorisent la mixité sociale ? Pourquoi ou pourquoi pas ?	
5. Participation et Gouvernance	Selon vous, les habitants participent-ils suffisamment aux décisions concernant l'aménagement urbain ?	
	Quels mécanismes pourraient être renforcés pour mieux intégrer les citoyens dans la planification urbaine ?	
	Les collaborations entre acteurs publics et privés sont-elles efficaces pour répondre aux besoins de la ville ?	
	Quelles initiatives spécifiques avez-vous mises en œuvre ou soutenues pour améliorer la qualité de vie à Kénitra ?	
6. Vision pour l'Avenir	Quelle est votre vision pour l'avenir de Kénitra en matière d'urbanisation et de développement socio-économique ?	
	Quels projets prioritaires devraient être entrepris dans les cinq prochaines années ?	
	Comment évaluez-vous les politiques actuelles en termes de durabilité et d'équité sociale ?	

ANNEXE N°03 :
LISTE DES DOCUMENTS ET ARCHIVES ANALYSES

Documentation Juridique

Les textes juridiques fondateurs en matière d'urbanisme et d'aménagement au niveau national : (Source : sgg.gov.ma)

- Le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 19 février 1916, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 25 juin 1916, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 12 novembre 1917, sur les associations syndicales de propriétaires urbains
- Le Dahir du 23 octobre 1920, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 10 janvier 1925, Modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- L'Arrêté Viziriel du 11 janvier 1925, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 27 janvier 1931, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 27 janvier 1931, complétant la législation sur l'aménagement des centres et de la banlieue des villes
- Le Dahir du 27 janvier 1931, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 14 juin 1933, relatif aux lotissements
- Le Dahir du 12 avril 1938, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 04 mai 1939, modifiant le Dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements, plans d'aménagement et d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie
- Le Dahir du 30 juillet 1952, relatif à l'urbanisme
- Le Dahir du 30 septembre 1953, relatif aux lotissements et aux morcellements
- Le Dahir du 17 juin 1992, relatif à l'urbanisme (Loi 12-90)
- Le Dahir du 17 juin 1992, relatif aux lotissements, groupes d'habitations et aux morcellements (Loi 25-90).

Les textes juridiques fondateurs en matière d'urbanisme et d'aménagement au niveau de la ville de Kenitra (Port-Lyautey) : (Source : sgg.gov.ma)

- La Décision du 19 décembre 1914, le Maréchal Lyautey approuve et signe le plan de la ville de Kenitra
- Le Dahir du 23 décembre 1914, instituant une commission municipale provisoire à Kenitra
- L'Arrêté Viziriel du 23 décembre 1914, portant nomination des membres de la commission municipale provisoire à Kenitra
- L'Arrêté Viziriel du 26 juin 1915, déclarant d'utilité publique la création d'un centre indigène à Kenitra

Le Dahir du 22 juillet 1933, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

L'Arrêté Viziriel du 17 mai 1933, portant modification du nom de la ville de Kenitra au nom de Port-Lyautey

Le Dahir du 08 septembre 1934, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

L'Arrêté Viziriel du 28 février 1937 (11 hija 1855) portant fixation du périmètre municipal de la ville de Port-Lyautey.

Le Dahir du 22 mars 1938, approuvant et déclarant d'utilité publique une modification aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

Le Dahir du 18 juin 1940, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

Le Dahir du 07 mai 1941, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées aux plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

L'Arrêté Viziriel du 09 mai 1949, portant modification du périmètre municipal de Kenitra

Le Dahir du 18 janvier 1950, approuvant et déclarant d'utilité publique le plan et le règlement d'aménagement su secteur industriel et du quartier d'habitat marocain de la ville de Port-Lyautey

Le Dahir du 03 décembre 1951, approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications apportées au plan et au règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Quartier Val-Fleuri)

Le Dahir du 30 septembre 1952, approuvant et déclarant d'utilité publique la modification apportée au plan et au règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey (Secteur dit « Halte de Port-Lyautey-Medina »)

Le Dahir du 13 septembre 1955, approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et règlement d'aménagement de la ville de Port-Lyautey

Le Décret royale du 02 janvier 1958, rendant à la ville de Port-Lyautey son ancien nom, Ville de Kenitra

Le Décret n°2.04.128 du 31 mars 2004, approuvant les plans et règlements d'aménagement des Communes de Kénitra-MAAMORA et Kenitra-SAKNIA

Le Décret n°2.21.92 du 04 mars 2021, approuvant le plan d'aménagement de la zone avoisinante à la gare LGV de Kenitra.

Les Arrêtés municipaux de voirie : (Source : sgg.gov.ma)

Arrêté n°23 du 04 septembre 1916, portant règlement de voirie du (Correspondance)

Arrêté n°24 du 04 septembre 1916, règlementant le régime des autorisations de voirie (Correspondance)

Arrêté n°29 du 06 aout 1917, portant règlement de voirie (Blanchiment des maisons individuelles construites en bois ou matériaux à ossature bois)

Projet d'Arrêté du 22 aout 1917, portant règlement de voirie (Blanchiment des maisons d'habitation construites en bois)

Arrêté n°36 du 13 aout 1918, portant règlement de voirie (Modification de l'article 9 de l'arrêté n°23, relatif à la procédure de réception de l'alignement et des travaux de gros œuvre)

Arrêté n°77 du 15 décembre 1921, portant règlement de voirie (Modification de l'article 13 de l'arrêté n°23, autorisant les villas à RDC en matériaux légers à ossature bois avec remplissage en maçonnerie)

Rapports et Documents Officiels

Rapports du H.C.P :

- HCP (RGPH 1994). Série communale, Caractéristiques démographiques et socio-économique de la population du royaume du Maroc. Volume IV. 1994.
- HCP (RGPH 2004). Caractéristiques démographiques et socio-économique de la population. Municipalité de Kenitra. 2004.
- HCP (RGPH 2004). La ville de Kénitra, Analyse par quartiers d'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2004.
- HCP (RGPH 2004). Le parc logement et les conditions d'habitat des ménages dans la région du GCBH. Edition de 2013.
- HCP (RGPH 2014). Caractéristiques démographiques et socio-économique de la population. Municipalité de Kenitra. 2014.

Documents d'Urbanisme :

Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme : (Source : Archive personnelle) :

SDAU 1982 :

- Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, SDAU échéance 2000. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982.
- Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Dossiers techniques 3 : Analyse de la structure interne de Kenitra. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982
- Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Dossiers techniques 4 : Etudes sectorielles. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982
- Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Synthèse. MHAT – AGCD. CERAU – SOBEMAP. Juillet 1982.
- Schéma Directeur d'Aménagement Urbain, Carte de synthèse de 1982

SDAU 2020 :

- Rapport d'établissement du Projet de SDAU de l'agglomération de Kénitra et sa périphérie. Mars 2009. Cabinet d'architecture LAMOURI, F.
- Rapport de diagnostic et orientations. Phase 1. AUKSS & Dar Alomrane.
- Note d'orientation du SDAU du Grand Kénitra, Plans d'aménagement de Kénitra-Mehdia-Chlihate, Sidi Taibi, Sidi Yahia, Sidi Ayache, Oulad Bourahma et Mograne. Horizon 2040. Edition mars 2019.
- Note d'orientation corrigée après CLS. Juin & juillet 2016.
- Note d'orientation. Janvier 2018.
- Carte SDAU du Grand Kénitra. Mars 2019. Echelle 1/75.000

Plans d'Aménagement : (Source : AUKSS, Inspection Régionale et Archive personnelle) :

PA 1914 : (Source : Nespola, H. (1960))

- Plan d'aménagement et d'extension de la ville de Kénitra signé par Lyautey le 19/12/1914.

PA 1933 : (Source : Fondation Sidi Mchiche Alami)

- Plan d'aménagement de la ville de Kénitra de 1933
- Règlement d'aménagement de la ville de Kenitra de 1933.

PA Homologué en 2004 : (Source : Archive personnelle)

- Plan d'Aménagement des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.
- Règlement d'Aménagement des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.
- Rapports de synthèse intermédiaire, phases 1 & 2 du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.
- Note de présentation édition finale du P.A des Communes Urbaines de MAAMORA et de SAKNIA. Version Homologuée 2004.
- Note circulaire de l'Agence Urbaine de Kénitra / Sidi Kacem, N°1216/D. E du 15 mars 2005, au sujet de l'application des dispositions du règlement d'aménagement au secteur d'immeuble situé au Centre-ville de Kénitra.
- Procès-verbaux de la commission spéciale chargée de l'examen des problèmes soulevés lors de l'application de certaines dispositions du règlement d'aménagement dans des secteurs de la ville de Kénitra. 31 PVs (entre 2005 et 2012).

PA homologué de la zone avoisinante à la gare LGV de Kenitra 2023 : (Source : AUKSS, I.R.)

- Plan d'aménagement.
- Règlement d'aménagement.
- Note de présentation.

PA en cours d'étude 2024 : (Source : AUKSS, I.R.)

- Plan d'aménagement de KENITRA et une partie de la commune de M'NASRA, secteur CHELIHAT. Versions août 2020, mars 2023.
- Règlement d'aménagement du PA. G.K. Versions août 2020, mai 2022 et décembre 2023.
- Note de présentation du PA. G.K. version août 2020.

Etudes Générales : (Source : AUKSS, Inspection Régionale et Archive personnelle) :

- Etablissement de l'étude d'aptitude à l'urbanisation de la Cité écologique de Sebou à la ville de Kénitra. MATNUHPV. GEOTECHMED. Phase I. Collecte et interprétation des données. Version provisoire avril 2019
- Notice explicative des dispositions technique et réglementaire de la carte d'aptitude à l'urbanisation de l'aire urbaine Kénitra-Mehdia
- Etude de faisabilité des canaux pour la protection et de traitement paysager du secteur Fouarat - AI Assam. AUKSS avril 2023 et juillet 2023
- Répertoire du patrimoine architectural du 20ème siècle dans la ville de Kenitra. Avril 2006
- Etude de faisabilité des IGH au centre-ville de Kenitra. AUKSS. Juin 2023.
- Etude relative à la zone vivrière dans la ville de Kénitra. AUKSS.
- Etude relative à la zone multifonctionnelle dans la ville de Kénitra. AUKSS.
- Etude relative à la reconversion de la zone industrielle de Bir Rami dans la ville de Kénitra. AUKSS.
- Etude relative à la zone écologique de Fouarate dans la ville de Kénitra. AUKSS.
- Etude relative à la zone militaire dans la ville de Kénitra. AUKSS.
- Etude relative à la Kasbah de Kénitra. AUKSS.
- Plan de déplacements urbains de l'agglomération de Kenitra. Mission 3, Plan d'actions du PDU. Décembre 2018.
- Etude du Plan Vert de la ville de Kenitra. Rapport définitif. Mission I : Analyse, diagnostic et évaluation du potentiel vert existant. AUKSS. BET N'FIFI Taoufik. Décembre 2013.
- Etude du Plan Vert de la ville de Kenitra. Rapport définitif. Mission II : Elaboration du Plan Vert de la ville de Kenitra et aménagement de la boucle de Sebou. AUKSS. BET N'FIFI Taoufik. Décembre 2013
- Etude du Plan Vert de la ville de Kenitra. Rapport définitif. Mission III : Définition de la stratégie de gestion et d'exploitation. AUKSS. BET N'FIFI Taoufik. Février 2015.
- Bilan du Programme d'Ajustement Structurel (octobre 1995). Ministère de l'Economie et des Finances du Maroc. Direction des Etudes et des Prévisions Financières. Document de travail n°1, p1.

Autres Plans et cartes :

PLANS DE RESTITUTION : (Source : AUKSS)

- Plans de restitution de la ville de Kénitra 1993 et 2014.

IMAGES SATELLITES : (Source : Google Earth Pro)

- Images Satellites de la ville de Kénitra 1985, 2005, 2010, 2015, 2020 et 2023.

PLANS DE VILLE : (Source : Nespola, H. (1960) et BERGER, F. Revue mensuelle NORD-SUD (1932))

- Plans et cartes de la ville de Kénitra en 1914, 1915, 1916, 1918, 1920, 1923, 1925, 1935, 1936, 1941, 1950, 1960, 1980, 1996 et 2016.

CARTES DES LOTISSEMENTS : (Source : Groupement d'architecture, Belfquih Mustapha & Safi Mohamed).

- Plan du lotissement Val Fleury 1937. (Source : BERGER, F. Revue mensuelle NORD-SUD (1932))
- Typologie des lotissements autorisés depuis 1986.
- Localisation des lotissements autorisés depuis 1986.
- Typologie d'habitat.
- Carte de synthèse.

Les correspondances administratives de l'époque coloniale :

Lieutenant Mellier, 1915, correspondance entre le service des Renseignements de Fès-Ville et les Autorités du protectorat français, ayant comme objet : Rapport sur la création d'un centre indigène à Kénitra.

Capitaine Nancy, 1915, correspondance entre le Bureau des Renseignements de Meknès-Ville et les Services Municipaux de Kénitra, ayant comme objet : Création d'un centre musulman et israélite à Kénitra.

Colonel Bulleux, 1915, correspondance entre le Commandement de la région de Fès et le Bureau Politique du Commissariat Résident Général de France au Maroc, ayant comme objet : Avancement du projet du centre indigène de Kénitra.

Colonel Bulleux, 1915, correspondance entre le Commandement de la région de Fès et le Bureau Diplomatique du Commissariat Résident Général de France au Maroc, ayant comme objet : Suivi du projet du centre indigène de Kénitra.

Lieutenant Mellier, 1915, correspondance entre le Bureau des Renseignements de Fès-Ville et les Autorités du protectorat français, ayant comme objet : Rapport sur la création du groupement indigène de Kénitra.

Capitaine Nancy, 1915, correspondance entre les Services Municipaux de Meknès et le Service économique des Autorités du protectorat français, ayant comme objet : Dossier relatif au centre indigène de Kénitra. (Note : Le rapport mentionné date du 20 février 1915).

Capitaine Nancy, 1915, correspondance entre le Bureau des Renseignements du Cercle de Meknès et Services Municipaux de la Ville de Meknès et le Commandement de la Région de Meknès, ayant comme objet : Répartition des commerçants musulmans et israélites dans le projet du centre indigène de Kénitra.

Autorités du protectorat français, 1915, correspondance entre les Autorités du protectorat français et l'Administration locale et les candidats à l'acquisition de lots, ayant comme objet : Conditions d'attribution des lots du lotissement indigène de Kénitra. (Note : La date d'envoi de ce document n'est pas précisée dans les sources).

EXEMPLES D'ARCHIVES CONSULTEES
(SOURCE : FONDATION SIDI MCHICHE ALAMI)

Région de Meknès

Service des Renseignements

N° 630 R.M.

OBJET:
A.S. de la création d'un
centre musulman et israé-
lite à Kénitra.

Le Capitaine NANCY, Chef du Bureau des
Renseignements de Meknès-Ville, à Monsieur le
Capitaine, Chef des Services Municipaux de
la ville de K E N I T R A

En réponse à votre lettre N° 731 du 20 Janvier dernier rela-
tive à l'objet rappelé en marge, j'ai l'honneur de vous adresser ci-
joint copie d'un rapport que j'adresse ce jour à M. le Colonel Com-
mandant la Région de Meknès. J'espère que les propositions conte-
nues dans ce rapport pourront être approuvées par l'autorité compé-
tente. Elles ne constituent d'ailleurs qu'un avant-projet qui sera
soumis à votre examen et discuté, s'il y a lieu, par le Chef des
Services Municipaux de Fez auquel un exemplaire de ce rapport a été
adressé.

Il serait bon de fixer si la partie du quartier des fondouks
réservée aux israélites doit recevoir seulement des fondouks et des
maisons d'habitation pour israélites. La partie teinée en rose et
marquée K est-elle uniquement réservée aux habitations et boutiques
des musulmans, ou bien au contraire sera-t-elle commune aux musul-
mans et israélites ? Je crois qu'on pourrait utilement rechercher
un moyen pour éviter de cantonner ouvertement les israélites dans
une sorte de Mellah.

Je vous remercie par avance de toutes les facilités que vous
donnerez pour l'accomplissement de l'oeuvre entreprise à Kénitra./.

Pour copie conforme :
Kénitra, le 23 Février 1915.
Le chef des Services Municipaux,

Signé : NANCY.

Signé : COUDERT.

extension commerciale très grande. Seule dans le passé la menace constante des populations sauvages et non asservies qui l'entourent a empêché ce développement. Je pense qu'il sera bon de tenir compte de ces possibilités futures dans les facilités à donner aux commerçants de MEKNES de s'installer à KENITRA.

Vous voudrez bien trouver également joints en rapport les renseignements demandés par votre télégramme II D du 21 Février, relatif au commerce anglais. Interrogé sur ce point particulier en ce qui concerne la ville de MEKNES, le Colonel Commandant la Région m'a fait connaître que les marchandises anglaises arrivent actuellement à MEKNES par les gros courtiers de FEZ et que toutes les données concernant le commerce anglais à MEKNES doivent être considérées comme comprises dans les données analogues que fournira la ville de FEZ.

Ci-joint également, je vous adresse la réponse faite par la région de MEKNES aux questions posées par votre lettre N° 7042 S.E. du 16 Février 1915 au sujet de la suppression du droit de hafer pour les marchandises venant de KENITRA.

Je fais miennes les conclusions du Colonel Commandant la Région de MEKNES en ce qui concerne l'innocuité pour cette ville de la suppression provisoire de ce droit.

J'ose espérer, Monsieur le Ministre, que les études faites par les Régions sous mes ordres répondront entièrement à vos intentions. Je continuerai pour ma part de donner toute l'impulsion nécessaire aux études

Fez le 11 Mars 1915.

RÉGION DE FEZ

SERVICE DES RENSEIGNEMENTS.

COPIE

N° 598 R.V.

Le Colonel BULLIUX, Commandant la
région de Fez, à Monsieur le Général de
Division, Commissaire Résident Général de
France au Maroc (Bureau *Politique*) RABAT

OBJET :

A.S. du Centre indigène de
Kénitra.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un rapport du Lieutenant MELLIER au sujet du Centre indigène de KENITRA. - Cette question à laquelle les fasis s'intéressent vivement semble être bien lancée; il importe maintenant d'en poursuivre la réalisation le plus activement possible afin de profiter des bonnes dispositions des commerçants et de mettre ces derniers en mesure de s'installer à KENITRA avant la mauvaise saison prochaine.

A l'heure actuelle, les commerçants ne peuvent importer de Larache à Fez qu'au prix de grandes difficultés; ces difficultés sont telles que beaucoup d'entre eux ont même songé à réembarquer à destination de KENITRA des marchandises précédemment débarquées à LARACHE. - Récemment encore plusieurs commerçants ont demandé au Bureau de FEZ-VILLE l'autorisation de faire expédier de LARACHE à KENITRA un chargement de sucre allemand provenant de la cargaison du vapeur "TANGIER" et actuellement en souffrance à LARACHE.

Les circonstances nous sont donc particulièrement favorables; mais il est indispensable de se hâter et de maintenir le courant d'opinion actuel en faveur de KENITRA en donnant satisfaction dans la mesure du possible aux desiderata des commerçants. - C'est à cette seule condition que le succès de la question du Centre indigène de KENITRA me paraît devoir être assuré. -

Signé : BULLIUX.

Direction du Service
des Renseignements.

-:-:-:-:-

TRANSMIS POUR ATTRIBUTIONS à Monsieur le Chef du Bureau Diplomatique.

N° 450 R.

RÉSIDENCE GÉNÉRALE.

(Suite à ma transmission N° 380 R. du 7 Mars courant).

RABAT le 19 Mars 1915.

Le Colonel, Directeur du Service des Renseignements,

Signé : SIMON.

RÉGION DE FEZ

Fez le 12 Mars 1915.

SERVICE DES RENSEIGNEMENTS.

N° 611 R.V.

OBJET :

A.S. du centre indigène de KENITRA

Le Colonel BULLEUX, Commandant la
Région de Fez, à Monsieur le Général
de Division, Commissaire Résident
Général de France au Maroc
(Bureau Diplomatique) RABAT

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint :

1° : Copie d'un rapport du Lieutenant MELLIER au sujet de
la création du centre indigène de KENITRA; je viens de trans-
mettre ce rapport du Bureau Politique par lettre 598 R.V. dont
copie ci-joint.

2° : Un plan au 1/2500 du lotissement de ce centre indigène

3° : La liste des principales maisons anglaises qui sont
en relations d'affaires avec les commerçants de FEZ.

4° : La liste des principaux commerçants fasis de Manches-
ter.

Ces deux listes m'ont été demandées par votre télégramme
13 D du 21 Février.

Signé : BULLEUX.

et, pressentant au moins notre indifférence en ce qui concerne le trafic avec LARACHE, se permettent toutes exigences vis-à-vis des commerçants qui les sollicitent pour y prendre des chargements. - Les prix de transport depuis ce port jusqu'à FEZ atteignaient en Février 40 douros par chameau, c'est-à-dire le double du tarif de KÉNITRA à FEZ.

Cette question du prix des transports à laquelle s'ajoutent les difficultés qui se présentent à LARACHE même, ont contribué à affirmer de plus en plus le courant d'opinion qui s'est créé en faveur de KÉNITRA. - La propagande a cependant été des plus discrètes; KÉNITRA n'a jamais été présenté comme le concurrent de LARACHE, mais comme un port d'accès facile, plus près de FEZ que tout autre et desservi par une voie ferrée accessible dans une certaine mesure aux transports civils.

La question de KÉNITRA étudiée également à MEKNÉS a fait l'objet d'un rapport du Chef des Services Municipaux de cette Ville. Ce rapport, dont une copie a été adressée à FEZ à la date du 22 Février, présente des propositions concernant les conditions générales du Cahier des Charges à établir. - Ces propositions ne diffèrent pas sensiblement

de celles.....

de celles qui sont exposées ci-dessous et qui ont été acceptées en principe par les commerçants fasis.

PRIX DES TERRAINS.

Il semble nécessaire de ne pas fixer un prix unique pour les différentes parcelles indiquées sur le plan; quelques-unes d'entre elles particulièrement bien situées en bordure de l'oued et de la voie ferrée qui sera ultérieurement construite, doivent être vendues à un prix supérieur à celui des parcelles moins bien situées. Cette condition constituerait un dédommagement pour les commerçants qui ne pourront obtenir un lot en bordure du groupement.

Il semble donc raisonnable de proposer:

2 P.H. 50 pour les lots pris dans les parcelles B.1., B.4., B.6., B.7., et ayant une façade sur l'oued et la voie ferrée qui doit contourner le groupement;

et 2 P.H. pour les autres lots.

Il a été donné connaissance aux indigènes que, conformément à ce qui avait été convenu à RABAT, les fonds de la vente sont utilisés pour la construction de bâtiments d'intérêt général et notamment d'une mosquée spécialement demandée par la Délégation des commerçants en Décembre dernier.

Il a été.....

Il a été entendu également que les parcelles seront vendues de gré à gré par l'Administration et que, en ce qui concerne la situation des lots, cette dernière favorisera les sociétés ou particuliers qu'elle jugera les plus intéressants.

CONSTRUCTION DES IMMEUBLES.

Les commerçants devront être dans l'obligation de construire sur toute la superficie du lot concédé un immeuble destiné au transit : entrepôt ou maison de commerce (dar Selâ). - Les musulmans ont l'intention d'élever des constructions analogues à leurs maisons de commerce de FEZ, se composant d'un patio entouré de grandes chambres destinées à l'emmagasinage des marchandises. Ils ont en outre tous exprimé le désir de pouvoir construire sur les lots qui leur seront concédés et en façade sur la voie publique des petits magasins (hanout) analogues à ceux de FEZ, qui seront utilisés pour la vente au détail. Ces "hanout" serviront à attirer les indigènes de la région de KENITRA; ils constitueront de plus pour les commerçants une occupation pendant la morte saison, c'est-à-dire pendant la période d'hiver au cours de laquelle les relations commerciales avec l'extérieur subissent un ralentissement considérable.

Le fasi.....

وحيث

26

Le fasi SI MCHICH EL ALAMI, transitaire actuel des commerçants de FEZ, a organisé sous des hangars en tôle qu'il occupe à KENITRA des magasins de vente au détail dans lesquels lui-même ou ses employés vendent aux indigènes de la région des étoffes, sacs en cuir, babouches, etc... et même de l'huile et des olives.

Un certain nombre de commerçants désirent en outre pouvoir utiliser une partie de leur lot à la construction d'une maison d'habitation réservée au propriétaire du lot et à ses employés. - Il n'apparaît que des avantages à ce que satisfaction soit donnée à cette demande, à condition de définir la proportion de la superficie du lot qui pourra être réservée à cet effet. Le quart de la surface de chaque lot semble suffisant; on pourrait également autoriser les acquéreurs à utiliser pour l'habitation les étages de leur construction.

DELAIS DE CONSTRUCTION.

En ce qui concerne le délai d'achèvement de la construction, les Services Municipaux de MEKNES et de FEZ estiment qu'il y a lieu de satisfaire à la demande des commerçants. On peut fixer à deux ans le délai d'achèvement total, la moitié de la dépense

devant.....

devant obligatoirement être engagée à la fin de la première année. Il est probable que plusieurs commerçants s'installeront très sommairement au début et modifieront peu à peu leurs constructions.

Il est nécessaire de leur laisser à cet égard la plus grande liberté en les autorisant à élever les constructions qui leur conviendront en exigeant toutefois que l'immeuble bâti soit à l'expiration du délai d'une valeur à établir.

VALEUR DE LA CONSTRUCTION.

Cette valeur doit être déterminée par un prix au mètre carré.

Les commerçants ont accepté les prix suivants :

15 P.H. par mètre carré pour les lots de 1.000 m. et au-dessus;

et 20 P.H. par mètre carré pour les lots de superficie inférieure à 1.000 m.

Il sera indispensable de bien préciser dans le Cahier des Charges que l'immeuble devra toujours conserver son caractère commercial. Il serait à craindre en effet qu'après avoir satisfait à leurs obligations, quelques commerçants ne cherchent à louer ou à vendre à des prix avantageux pour eux les immeubles qu'ils auront édifiés; il sera

donc nécessaire.....

donc nécessaire de bien définir le statut juridique de la propriété en indiquant nettement les conditions dans lesquelles les immeubles pourront être loués ou vendus.

STATUT JURIDIQUE DE LA PROPRIÉTÉ.

Les postulants ont, à FEZ comme à MEKNES, demandé à pouvoir louer ou vendre une fois qu'ils auront satisfait à toutes leurs obligations.

En ce qui concerne les locations, satisfaction peut être donnée à cette demande sous la réserve indiquée ci-dessous.

Quant aux ventes, il semblerait nécessaire de ne les autoriser qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans, après que le propriétaire aura satisfait aux obligations imposées, sauf toutefois dans des cas de force majeure dont l'appréciation serait laissée à l'Administration.

Il importerait également de conserver au groupement créé son caractère indigène en décidant que les musulmans ne pourront louer ou vendre qu'à des musulmans et les israélites qu'à des israélites. - Les musulmans ont accepté cette condition sans discussion, mais les israélites ont demandé la faculté de pouvoir louer ou vendre à qui que ce soit, européen ou indigène, à l'expiration d'un délai

de 3 ans.....

de 3 ans. - Cette revendication a été présentée dans un but spéculatif; il serait possible toutefois d'en tenir compte dans une certaine mesure en fixant à 10 ans le délai à l'expiration duquel la nationalité de l'acquéreur ne sera plus discutée. - A cette époque le courant commercial entre KENITRA et les régions de FEZ et de MEKNÈS aura été solidement établi et la disparition de cette servitude ne présentera sans doute aucun inconvénient.

Si la clause qui précède est adoptée, il sera encore nécessaire d'insérer au Cahier des Charges des dispositions interdisant aux européens soit de louer, soit d'acheter par personnes interposées pendant cette période de 10 ans.

PARCELLES RÉSERVÉES A L'HABITATION.

Le Cahier des Charges pourrait également prévoir la possibilité de vendre de gré à gré ultérieurement les parcelles (K sur le plan) réservées aux habitations à des conditions avantageuses et à titre de faveur aux commerçants qui auraient créé à KENITRA une installation importante; les parcelles restantes devant être mises plus tard en adjudication.

ÉTABLISSEMENTS.....

ETABLISSEMENTS DE VENTE D'ALCOOL.

Il serait enfin indispensable que le Cahier des Charges prévoie qu'aucun débit de boisson alcoolique ou magasin de vente d'alcool au détail ne saurait être ouvert sur toute l'étendue de l'emplacement réservé à la création du Centre indigène. - Cette servitude qui pourrait être perpétuelle, contribuerait à conserver au groupement son caractère indigène.

DEMANDES D'INSTALLATION.

1° - MUSULMANS. - Les commerçants musulmans de FEZ se sont groupés pour la plupart en associations pour acheter les terrains nécessaires à l'installation de leur commerce; ces associations choisiront dans leur sein un ou plusieurs représentants qui s'établiront à KENITRA comme transitaires. - Plusieurs fasis des plus connus sont prêts, affirment-ils, à aller se fixer eux-mêmes à KENITRA.

a) - L'association la plus importante comprend déjà trente des plus notables commerçants de la Ville. Elle recevra encore des adhérents et disposera de très gros capitaux. - Elle demande pour s'installer un lot de 10.000 mètres carrés. - Cette Société suffirait, à elle seule, à assurer tout le transit de la région de FEZ.

b) - Une.....

b) - Une autre association composée de:

SI MOHICH EL ALAMI,

SI EL HOCEINE BEN TABET,

SI ABDESLEM EL MERRAKCHI,

qui ont également des maisons de commerce importantes demandent pour s'installer une parcelle de 1.600 mètres carrés et quatre parcelles de 250 mètres carrés chacune et autant que possible séparées les unes des autres.

SI MOHICH EL ALAMI, fasi installé à KENITRA depuis dix mois, est actuellement le transitaire d'un grand nombre de commerçants musulmans de FEZ; le chiffre des affaires qu'il traite est très élevé et les statistiques de la douane en font foi. - Il serait juste de réserver à ce commerçant une parcelle des mieux situées puisqu'il a été le premier fasi installé à KENITRA et en quelque sorte un des premiers artisans de l'oeuvre dont nous poursuivons la réalisation. Ce commerçant a loué d'un européen à des prix élevés deux hangars en tôle ondulée qu'il abandonnera volontiers pour s'installer au milieu du groupement indigène.

c) - SI EL HADJ MOHAMMED EL HELOU, protégé anglais, dont le chiffre d'affaires avec la France et l'Angleterre est élevé, demande un lot de 3 à 4.000 mètres carrés. Il est actuellement en projet d'association avec quelques autres commerçants. d) - SI EL....

1 d) - SI EL HADJ TALEB LAZREQ et SI AHMED TAZI demandent également un lot de 3 à 4.000 mètres carrés.

2 e) - SI DRISS BEN ABDERRAHMAN BERRADA et son cousin SI REKHAMI BERRADA désirent obtenir un lot de 1.000 mètres carrés.

Tous ces fasis comptent parmi les plus importants commerçants de FEZ.

2° - ISRAELITES ⁽⁸⁾ - Les israélites qui ont demandé des lots sont :

8 } DELMAR et DANAN, 1.500 mètres carrés. - Cette Maison s'est déjà adressée à ce sujet au Chef des Services Municipaux de MEKNES,

LEVY et ASSAYAGH, 1.000 m.c., représentants de JUDAH CASTIEL;
DAVID COHEN, 1.000 m. carrés,
RUBEN BENSIMON, 5 à 600 m. carrés,
DAVID AZULAY et Raphaël SERERO, 300 m.c.
ARON BOTBOL, 500 m. carrés,
HAIM BOTBOL, 200 m. carrés,
AMRANE BOTBOL, 500 m. carrés.

De cette liste, il faut surtout retenir :

a) - LEVY et ASSAYAGH, représentants de JUDAH CASTIEL, protégé anglais, important transitaire de LARACHE;

b) - DELMAR et DANAN, qui sont de gros commerçants.

En outre, il est à rappeler que l'israélite AMRANE AMSELLEM avait déjà présenté une demande d'installation au Chef des Services Municipaux de KENITRA au sujet de la-

qu'elle le.....

qu'elle le Commandant de la Région de RABAT avait adressé aux Services Municipaux de Fez au mois de Décembre dernier une demande de renseignements. - Cet israélite est le transitaire à LARACHE de plusieurs commerçants de FEZ.

Les autres postulants sont de peu d'importance; les capitaux dont ils disposent sont modestes. D'autre part, l'insistance avec laquelle ils ont demandé la faculté de pouvoir vendre leur lot à qui que ce soit (européen ou indigène) dans un délai de 3 ans semble indiquer qu'ils ont des projets de spéculation.

Enfin, un Français de FEZ, M. ALBARET, a demandé également la faveur de pouvoir obtenir un lot de 2.000 mètres carrés au sein du groupement indigène; il a adressé une demande à cet effet à la date du 13 Janvier à M. le Commandant de la Région de Rabat. - M. ALBARET est le seul négociant de la Région de FEZ ayant à LARACHE une agence de transit particulière par l'intermédiaire de laquelle il fait un gros commerce d'importation. - Donner satisfaction à la demande de M. ALBARET serait, sans aucun doute, agir dans le sens du but à atteindre, mais ce serait également s'écarter du principe initial établissant le caractère essentiellement indigène du.....

gène du groupement à créer. - En outre, au cas où une mesure d'exception serait accordée à l'avantage de M. ALBARET, de nombreux européens ne manqueraient pas de demander pour leur compte une faveur semblable. - Il est certain qu'il y a tout intérêt à attirer M. ALBARET vers KENITRA, mais il semble que de toutes façons il ne puisse être autorisé à s'installer au sein même du groupement indigène.

Toutes ces demandes émanant des maisons les plus sérieuses indiquent suffisamment l'intérêt que les commerçants de FEZ attachent à la question de KENITRA. - Il est nécessaire d'exploiter des bonnes dispositions en entrant le plus tôt possible dans la voie des réalisations. Dès que le projet du Cahier des Charges relatif à la vente aura été établi, il sera utile de le porter à la connaissance des postulants; ce Cahier sera ensuite retourné à la Région de RABAT avec les réflexions qu'il aura pu suggérer aux intéressés.

Pour le moment, il est indispensable d'encourager les commerçants en donnant le plus possible satisfaction aux demandes qu'ils ont faites en Décembre dernier par l'intermédiaire de la Délégation qu'ils ont envoyée à RABAT.

Ils insistent.....

Ils insistent notamment sur la nécessité de créer un établissement de crédit à KÉNITRA; ils demandent également que pendant la période de début et d'installation, le service de la douane soit aussi large que possible en ce qui concerne le délai d'emmagasinage. Il serait sans doute nécessaire de créer dès maintenant de nouveaux magasins de l'aconage afin que les commerçants puissent tous profiter des délais d'emmagasinage qui leur sont impartis et soient ainsi le plus souvent en mesure d'assurer l'expédition de leurs marchandises sans être obligés de les transporter dans des hangars particuliers dont le nombre, assez restreint, ne suffira pas aux besoins du transit.

Les commerçants présentent en outre quelques demandes en ce qui concerne les envois de fonds par la poste, mais leurs desiderata à ce sujet feront l'objet d'un rapport sur le fonctionnement du service postal qui sera établi très prochainement./.

Signé : A. MELLIER.

89

M.V.
Dahmane
22 juillet
1933

(+2)

(+)

-VILLE DE PORT-LYAUTEY-

-REGLEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA VILLE-

قانون تهيئة المدينة

Le Beau Arts

Max. R+4
- Visages des arts
- Aménagement
- Entretien industriel
ou autres susceptibles de
gérer la ville

ضرورة موازنة مصلحة
الفنون الجميلة
للتسليم خطة بناء
العقارات (R+4)
Maximum
بقية التجهيز 04-1934
Dania Mleauibane

ARTICLE 1er.- Le présent règlement a pour objet

de définir les conditions d'aménagement de la Ville de Port-Lyautey dans le périmètre délimité comme il est indiqué ci-dessous:

-- Au Nord et Nord-Ouest - Par la limite de l'emprise de la concession des Ports-Marocains de RABAT SALE et KENITRA-MEHEDYA, par le Domaine Public Maritime en bordure de l'Oued Sebou, par les terrains de la Maison Centrale, par le cimetière Européen.

-- A l'Ouest - Par une ligne rouge figurant au plan d'aménagement et d'extension et reliant le cimetière Européen à l'emprise de la voie ferrée de la Compagnie des Chemins de Fer du Maroc.

-- Au Sud et au Sud-Ouest- Par l'emprise de la voie ferrée de la Compagnie des Chemins de Fer du Maroc, par le pénitencier militaire, par la Rue d'Aïn Seba.

-- A l'Ouest et au Nord-Ouest- Par les terrains Saknias et par la Route d'Etat N°206.

Ces limites sont figurées sur le plan d'aménagement et d'extension par un trait rouge plein.

ARTICLE 2.- VOIES PUBLIQUES.-

Sont classées dans la voirie urbaine de Port-Lyautey les Boulevards, Avenues, Rues et Places figurant en blanc sur le plan joint au présent règlement avec la largeur qui leur est fixée sur ce plan, et dans la limite du périmètre défini ci-dessus.

.....

ARTICLE 3.- ELARGISSEMENT ET REDRESSEMENT DE VOIES
EXISTANTES, OUVERTURE DE VOIES NOUVELLES.-

Les terrains englobés dans la voie publique du fait de l'élargissement et du redressement de l'Avenue de la République (partie comprise entre le Bd Gouraud et l'Avenue de la Gare), de l'élargissement de l'Avenue de la Victoire (partie comprise entre l'Avenue de la Gare et la Rue Albert Ier) du percement de la Rue Mamora (partie comprise entre la Rue Georges V et la Rue de la République, du percement de la Rue de la République (partie comprise entre l'Avenue de Fez et le Bd Joffre) du percement de la Rue de la Victoire (partie comprise entre le Bd Joffre et la Rue de Ferron) sont soumis aux dispositions prévues aux articles 2, 3 et 6 du dahir du 16 Avril 1914 (20 Joumada El OULA 1332) relatif aux alignements, plan d'aménagement et d'extension des Villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par les dahirs des 19 février 1916 (14 Rébia II 1334), 25 Juin 1916 (23 Chaabane 1334) et 23 Octobre 1920 (10 Safar 1339).

ARTICLE 4.- SERVITUDES "NON OEDIFICANDI".-

Une servitude "non oedificandi" est établie sur les zones teintées en vert foncé sur le plan, et bordant les rives de certaines voies publiques (servitude de retrait des constructions sur l'alignement).

Cette servitude sera d'une largeur égale à 5 mètres pour les rues d'une largeur inférieure à 15 mètres, et d'une largeur égale à 3 mètres pour les rues d'une largeur égale ou supérieure à 15 mètres.

ARTICLE 5.- SERVITUDES DE PORTIQUES OU DE REcul DE
5 METRES.-

Une servitude de portiques de cinq mètres de largeur est établie sur la Place de l'Hôtel de Ville et les rues y aboutissant, (zones teintées en rouge très foncé sur le plan annexé).

.....

La largeur de cinq mètres sus énoncées est mesurée de la face extérieuré des piliers jusqu'au fond du portique; les points d'appui ou piliers soutenant les murs de façade devant laisser un passage libre d'au moins quatre mètres (4m00).

La hauteur libre sous plafond mesurée depuis le sol du portique sera de 5m20.

Les sous-sols sont autorisés sous les portiques, ils seront éclairés par des dalles en verre disposées de manière à éviter les surfaces glissantes. La ventilation ne pourra être pratiquée dans le sol du trottoir, elle devra se faire par des chassis établis dans la paroi verticale du fond du portique.

Une servitude de portiques de même nature que celle ci-dessus indiquée, ou une servitude de non œdificandi de 5 mètres est établie sur les deux rives de l'Avenue de la Marnes (zone teintée en rouge foncé sur le plan annexé).

ARTICLE 6.- DIVISION DE LA VILLE EN SECTEURS, QUARTIERS & ZONES.-

La Ville de Port-Lyautey est divisée en trois secteurs, définis comme suit:

1°/ SECTEUR EUROPEEN D'HABITATION ET DE COMMERCE.-

Ce secteur est délimité au Nord par le Bd du Capitaine Petitjean, la Rue du Goritzia, la Place d'Arras, la Rue de la Somme, La Rue du Fort de Vaux, la Rue du Cimetière, la Route de Ménédy, la Maison Centrale et le Cimetière Européen.

A l'Ouest par la limite Ouest du Plan d'extension et d'aménagement.

Au Sud par l'emprise de la Compagnie des Chemins de Fer du Maroc.

A l'Est par le Bd Joffre.

.....

Il est divisé en plusieurs quartiers ainsi définis:
→ A/- QUARTIER DIT DE L'HOTEL DE VILLE. - Ce quartier teinté en rouge sur le plan comprend les immeubles entourant la Place de l'Hôtel de Ville et l'Hôtel de Ville.

Ce quartier est réservé à la construction d'immeubles particuliers et ^{aux} commerces de luxe à l'exclusion de tout commerce d'alimentation de tout atelier ou industrie.

Les constructions seront frappées de servitude de portiques et seront soumises à une ordonnance architecturale. Elles auront deux étages sur le rez-de-chaussée, et leur hauteur sera de 13m50 parapet compris.

2/ Les demandes d'autorisation d'immeubles à construire devront être soumises au visa du Service des Beaux Arts.

3/ B/- QUARTIER DIT DU COMMERCE. - Le quartier teinté en rose sur le plan annexé est réservé aux immeubles particuliers avec Magasins pour commerce de 1/2 gros et détail ~~aux~~ artisans. Il ne doit comporter aucun Entrepôt, ni aucune Industrie ou Ateliers susceptibles de gêner ses habitants.

4/ Dans ce quartier les constructions ne pourront comporter plus de quatre étages au dessus du Rez-de-chaussée.

5/ Les demandes d'autorisation d'immeubles à construire devront être soumises au visa du Service des Beaux Arts.

6/ Les bâtiments devront être construits à l'alignement de la voirie.

C/- QUARTIERS MIXTES COMMERCES ET VILLAS. - Deux quartiers de ce genre sont prévus, ils sont teintés orange sur le plan annexé.

7/ Dans ces quartiers pourront être construits: soit des villas sans servitude de recul sur l'alignement, soit des immeubles destinés au commerce de détail ou de 1/2 gros et à l'artisanat.

8/ Il ne doit comporter ni Entrepôts ni Industries ou ateliers susceptibles de gêner les habitants.

D/- QUARTIER DE VILLAS.- Dans ce quartier teinté en vert sur le plan annexé ne pourront être construites que des villas avec servitude de recul indiquée à l'art.4 précédent.

Les villas ne pourront comporter plus de 2 étages au dessus du rez-de-chaussée.

La construction d'entrepôts, ateliers ou usines est interdite dans ce quartier.

2°/ SECTEUR DU PORT ET DE L'INDUSTRIE.-

Ce secteur est délimité au Nord par l'emprise de la Société des Ports-Marocains et le Domaine Public maritime, à l'Ouest par la Route du Cimetière, la Rue Fort de Vaux, la Rue de la Somme, la Place d'Arras, La Rue du Goritzia.

Au Sud par le Bd du Capitaine Petitjean, le Bd Joffre, l'Avenue de la République, l'Avenue de Fez, la Rue de Ferron, le Bd Moulay Youssef, la Place Moulay Youssef, la Rue Lalla Itto, la Rue de Sidi Yahia, la Rue de l'Industrie.

A l'Est par la Route d'Etat N°206.

Ce secteur est divisé en 2 quartiers.

A/- QUARTIER DES ENTREPOTS.- Dans ce quartier teinté en bleu pâle sur le plan annexé pourront être construits des Entrepôts, des magasins pour commerces de gros, des ateliers ou Industries non classées parmi les Etablissements Insalubres, Incommodes ou Dangereux, ainsi des immeubles pour habitations ou des villas sans servitude de recul.

B/-QUARTIER INDUSTRIEL.- Dans ce quartier teinté en bleu foncé sur le plan annexé pourront être autorisées les Industries de toute sorte y compris la construction des Etablissements Insalubres Incommodes ou Dangereux de toute catégorie classés par arrêté viziriel du 25 Août 1914 (3 chaoual 1332), sous la réserve expresse qu'ils répondent aux prescriptions de l'arrêté Municipal permanent N°3 en date du 19 Janvier 1928,

.....

formant règlement général de voirie et de construction de la Ville de Port-Lyautey.

La construction de maisons d'habitation est interdite dans le quartier à l'exclusion de celles édifiées dans les établissements et destinées à loger les directeurs, concierges ou gardiens.

3°/ SECTEUR INDIGÈNE.-

Ce secteur est délimité au Nord par le quartier industriel et le Bd Moulay Youssef.

A l'Ouest par la Rue de Ferron.

Au Sud par l'emprise de la Compagnie des Chemins de fer, par le pénitencier militaire et la Rue de 10 Mètres d'Aïn Séba.

A l'Ouest par les terrains de la collectivité des Saknias.

Les constructions élevées dans ce quartier devront être uniquement à l'usage d'indigènes, à l'exclusion des Européens.

En raison des mœurs et coutumes des Indigènes, les immeubles qui leur sont destinés pourront bénéficier de certaines tolérances dont l'application du règlement général de voirie. Ces tolérances dans les services compétents apprécieront l'opportunité, visant surtout les dimensions de cours et de vues directes.

Ce secteur est divisé en 4 quartiers.

A/-QUARTIER DE COMMERCE INDIGÈNE ET D'HABITATIONS.- Ce quartier teinté en rouge brique sur le plan annexé est destiné à la construction des magasins pour commerce du 1/2 gros et détail, et pour artisans, avec habitations, à l'exclusion des Entrepôts ou Industries susceptibles de gêner ses habitants.

B/-QUARTIER DES NOTABLES INDIGÈNES.- Dans le quartier teinté en jaune sur le plan sera seule autorisée la construction

.....

-7-

d'immeubles destinés à l'habitat des notables, à l'exclusion de tout commerce, ateliers ou Industrie.

Ces immeubles devront comporter au moins 1 étage au dessus du rez-de-chaussée.

En outre les demandes d'autorisation d'immeubles à construire dans ce secteur devront être soumises au visa du Service des Beaux Arts par application du dahir du 1er Avril 1934.

بالق
الفتوح الجديدة
→

C/- QUARTIER POPULAIRE INDIGÈNE. - Dans ce quartier teinté en gris clair sur le plan annexé sera autorisée la construction d'habitations Indigènes à l'exclusion de tout commerce, ateliers ou Industries.

D/- QUARTIER RESERVE. - Ce quartier teinté en mauve sur le plan est destiné à la construction des maisons de tolérance Indigènes. Il sera construit suivant les conditions prescrites au cahier des charges imposé par la Municipalité au concessionnaire exploitant.

Tables des Matières

Résumé	iii
الملخص	iv
Abstract	v
Dédicace.....	vi
Remerciements	vii
Avant-Propos : Les motivations personnelles.....	viii
Sommaire	x
Liste des sigles et abréviations.....	xi
Liste des figures	xii
Liste des tableaux	xvi
Partie Introductive : L'étude du zonage urbain à Kénitra : Les fondements théoriques, historiques et méthodologiques.	1
1. Introduction Générale : Urbanisme réglementaire et zonage urbain : fondements, enjeux et implications socio-spatiales.....	2
2. Les pratiques du zonage urbain : fondements, fonctions et contextes historiques....	7
3. Problématique et enjeux de la Recherche.....	21
4. Questions et Hypothèses de Recherche.....	27
5. Les objectifs de la Recherche	31
6. L'intérêt scientifique, sociétal, opérationnel et historique du sujet.....	35
7. Méthodologie et Approche Globale.....	39
8. Périmètre et limites méthodologiques de la recherche	50
9. Structuration générale de la recherche	56
10. L'originalité et la contribution scientifique de cette thèse	58
11. Synthèse de la Partie Introductive	60
Partie I : L'étude du zonage urbain à Kénitra : Le cadrage théorique, épistémologique, conceptuel et historique.	62
Préambule.....	63
Chapitre 1 : Le Cadre Théorique : La pensée de David HARVEY - Les concepts issus de la Géographie Critique	64
1. Introduction	65
2. La production de l'espace urbain selon David HARVEY : L'espace urbain comme produit social et capitalisé	73
3. La fixation spatiale et les logiques de capitalisation selon David HARVEY	75
4. L'accumulation par dépossession et ses effets sur l'espace urbain	76
5. Le rôle des acteurs politiques et économiques dans la production de l'espace urbain selon David HARVEY.....	77

6. Synthèse du Chapitre	78
Chapitre 2 : Le Cadre Epistémologique et Paradigme de recherche : Les fondements constructivistes et critiques de la recherche	79
1. Introduction	80
2. Un Ancrage dans une Lecture Critique de l'Espace.....	80
3. Une Approche Constructiviste du Zonage Urbain	82
4. Rejet d'une Approche Positiviste et Fonctionnaliste	84
5. Un Positionnement Engagé pour un Urbanisme Plus Équitable.....	86
6. Synthèse du Chapitre	86
Chapitre 3 : Le Cadre Conceptuel : Zonage Urbain et Inégalités Socio-spatiales.....	87
1. Introduction	88
2. Le zonage urbain : un outil de contrôle social et économique	88
3. La production de l'espace comme processus socio-économique.....	89
4. Inégalités socio-spatiales : une dynamique de marginalisation durable.....	90
5. Le lien conceptuel entre zonage urbain et inégalités socio-spatiales.....	92
6. Synthèse du Chapitre	94
Chapitre 4 : Le Cadre Historique : Histoire de l'Urbanisation de Kénitra.....	95
1. Introduction	96
2. Période coloniale et postcoloniale (1912-1980)	100
3. Période contemporaine (1980-présent)	103
4. Synthèse du Chapitre	105
Conclusion de la Partie I :	107
Partie II : Études de Cas et Analyse Empirique.....	109
Chapitre 5 : Le zonage urbain à Kénitra à l'épreuve du jeu d'acteurs : dynamiques, pouvoirs et inégalités socio-spatiales	110
1. Introduction	111
2. La Genèse Coloniale (1912-1915) : Acteurs Fondateurs et Séparation Initiale.....	111
3. La Consolidation des Logiques de Zonage (Post-1915 à Indépendance) : Acteurs et Mécanismes des Inégalités.....	112
4. Le Jeu d'Acteurs Post-Indépendance (1956 à Aujourd'hui) : Entre Continuités et Ruptures Difficiles	113
5. Les Mécanismes Contemporains de la Fabrique des Inégalités : Stratégies, Dispositifs et Alliances des Promoteurs Privés	114
6. Le Zonage comme Outil de Pouvoir et de Fragmentation Sociale : Une Lecture Théorique des Interactions d'Acteurs.....	116

7. Synthèse du Chapitre	116
Chapitre 6 : Présentation des Etudes de Cas	117
1. Introduction	118
2. Choix des Quartiers	125
3. Synthèse du Chapitre	153
Chapitre 7 : Analyse Quantitative des Inégalités Socio-Spatiales à Kénitra	155
1. Introduction	156
2. Analyse des Caractéristiques Démographiques des Quartiers.....	157
3. Analyse du Profil Socio-Culturel des Quartiers	161
4. Analyse de l'Activité, de l'Emploi et du Chômage.....	166
5. Analyse de la Taille des Ménages et des Conditions d'Habitation	170
6. Analyse par application de l'indice de Gini	176
7. Synthèse du Chapitre	180
Chapitre 8 : Analyse Qualitative des Inégalités Socio-Spatiales à Kénitra.....	182
1. Introduction	183
2. Évolution du Zonage Urbain à travers les documents d'urbanisme.....	184
3. Impact du Zonage sur la Distribution Démographique et les Profils Socio-économiques.....	225
4. Impact du Zonage sur les Types de Logements.....	250
5. Évolution du Zonage Urbain et Accessibilité aux Services Publics	264
6. Zonage et Attractivité Urbaine	279
7. Synthèse du Chapitre	286
Chapitre 9 : Analyse Qualitative des Transformations Urbaines : entre aspirations des habitants et enjeux des acteurs	288
1. Introduction	289
2. Observations de Terrain	289
3. Entretiens avec les Résidents	292
4. Entretiens avec les Acteurs Clés	300
5. Synthèse du Chapitre	302
Chapitre 10 : Comparaison Intertemporelle des Pratiques de Zonage.....	304
1. Introduction : Une rétrospective des pratiques de zonage urbain	305
2. Continuités historiques : L'héritage colonial et ses prolongements.....	305
3. Ruptures contemporaines : Une inclusion partielle	309

4. Impacts sur les thématiques transversales : Une Approche Centrée sur les Inégalités Socio-Spatiales	311
5. Conclusion : Vers une planification urbaine inclusive et durable.....	312
6. Synthèse du Chapitre	313
Conclusion de la partie II	315
Conclusion Générale	318
1. Introduction	319
2. Confirmation des Hypothèses : Vers une Compréhension des Inégalités Socio-Spatiales à Kénitra.....	319
3. Bilan des pratiques de zonage urbain à Kénitra : Un outil de fragmentation socio-spatiale.....	320
4. Impacts multidimensionnels du zonage sur les dynamiques urbaines	321
5. Une lecture critique : Le zonage comme outil de pouvoir et de marginalisation	322
6. Les mécanismes de la fabrique des inégalités et le rôle des promoteurs privés	322
7. Contributions et implications de la recherche.....	324
8. Perspectives de recherche : Vers une Compréhension des Fractures Intra-Quartiers	325
9. Le caractère singulier de Kénitra dans le paysage urbain marocain.....	327
10. Conclusion finale : Vers une justice spatiale durable.....	328
Références Bibliographiques	329
Annexes	341
Tables des Matières	386